

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Ein Beratungskonzept für die Zusammenarbeit zwischen Eltern mit Deutsch als Zweitsprache und Logopäd*innen

Elternberatung in Bezug auf die sprachliche
Entwicklung von mehrsprachigen Kindern mit
Sprachentwicklungsstörungen (Kindergartenstufe)

Eingereicht von: Katja Uhlig
 Nina Wachter

Begleitperson: Karoline Sammann

Zweite Fachperson: Bea Abegg

Datum der Abgabe: 11.02.2023

Abstract

Bis anhin gab es in der Logopädie kein Konzept, mit dem Eltern von mehrsprachigen Kindern mit einer Sprachentwicklungsstörung auf Kindergartenstufe beraten werden können. Der Fokus wird deshalb auf die Kindergartenstufe gelegt, weil sprachlich auffällige Kinder spätestens ab Eintritt in den Kindergarten mit der Logopädie in Berührung kommen und spätestens dann ein adäquates Therapiesetting erhalten sollten. Dazu gehört auch die Beratung der Eltern.

Ziel dieser Arbeit ist deshalb die Entwicklung eines praxistauglichen Konzepts, mit dem zu Themen im Bereich Spracherwerbsstörungen bei Mehrsprachigkeit beraten werden kann. Zur Erreichung dieses Ziels wurden zwei Forschungsfragen formuliert, wobei Forschungsfrage 2 im Verhältnis zu Forschungsfrage 1 inhaltlich zurückgestellt wurde: 1. Welches Modell für Elternzusammenarbeit eignet sich aus Sicht der Literatur sowie im Kontext der Volksschule und wie lässt es sich in Form eines geeigneten Beratungskonzeptes umsetzen? 2. Wie können Eltern gezielt und alltagsintegriert die sprachliche Entwicklung ihrer Kinder fördern?

Für die Beantwortung der Forschungsfragen wurden aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zu Elternzusammenarbeit in der Logopädie und zur Förderung der sprachlichen Entwicklung von mehrsprachigen Kindern zusammengetragen. Die gewonnenen Erkenntnisse oder dabei neu aufgekommene Fragen, die sich mit Blick auf die logopädische Praxis ergaben, wurden mithilfe eines qualitativen Forschungsdesigns evaluiert. Dazu wurden Daten über ein teilstandardisiertes Experteninterview erhoben und mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2012) ausgewertet. Als Ergebnis der Befragung und vor dem Hintergrund der Erkenntnisse aus der Theorie kristallisierten sich im Wesentlichen fünf Themenbereiche heraus, die Eingang in das Beratungskonzept fanden. Das Konzept selbst basiert auf den klientenzentrierten und systemischen Grundhaltungen sowie den Beratungsbausteinen nach Büttner und Quindel (2013).

Die fünf in das Beratungskonzept integrierten Themenbereiche sind: 1) Mögliche Tabuisierung der Diagnose Sprachentwicklungsstörung bei Mehrsprachigkeit (SES_m) durch die Eltern. Die Tabuisierung zu erkennen und mittels gezielter Informationen abzubauen, kann den Weg für die Elternberatung ebnen. 2) Der Einbezug der Eltern in die Festlegung der Therapieziele, um den Eltern eine verantwortliche Rolle im Therapieprozess geben zu können. 3) Die Beseitigung von elterlicher Unsicherheit und/oder fehlendem Wissen in Bezug auf Mehrsprachigkeit. 4) Beratung zu sprachförderlichen Verhaltensweisen im Familienalltag, um die Rolle der Familie als zentralen Kontextfaktor in der sprachlichen Entwicklung des Kindes zu stärken. Durch sprachförderliches Interaktionsverhalten wird die sprachliche Entwicklung des Kindes unterstützt. 5) Videoanalysen als Methode zur Vermittlung sprachförderlicher Verhaltensweisen.

Das entstandene Beratungskonzept mit den zugehörigen Arbeitspapieren soll Logopäd*innen ungeachtet ihrer Berufserfahrung als nützliches Arbeitsinstrument in der Elternberatung dienen.

Danksagung

Unser Dank gilt Prof. Karoline Sammann, die uns als Betreuerin während der letzten Monate mit Rede und Antwort zur Seite stand. Ausserdem bedanken wir uns bei den Logopädinnen, die sich ohne zu zögern und mit viel Engagement als Probandinnen für unsere empirische Untersuchung zur Verfügung stellten.

Nicht zuletzt gilt ein herzlicher Dank unseren Familien, die uns immer wieder den Rücken freihielten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage	1
1.2	Relevanz dieser Arbeit	1
1.3	Ziele der Arbeit und Forschungsfragen	3
1.4	Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit	4
2	Zentrale Begriffe	5
2.1	Elternberatung in der Logopädie in der Volksschule im Kanton Zürich	5
2.1.1	Beratungsangebot und Berufsauftrag	5
2.1.2	Elternberatung: Zuständigkeiten und Abgrenzung	7
2.2	Mehrsprachigkeit nach Scharff Rethfeldt (2013)	8
2.2.1	Mehrsprachige Kinder und Eltern mit Deutsch als Zweitsprache	9
2.2.2	Mehrsprachige Familienmodelle	9
2.3	Sprachentwicklungsstörung bei Mehrsprachigkeit	10
2.3.1	Begriffsklärung SES, SSES, USES	10
2.3.2	SES bei Mehrsprachigkeit	11
2.3.3	Diagnostik von SES bei Mehrsprachigkeit und Relevanz für Zielgruppe	12
2.4	Sprachförderliches Verhalten	14
3	ICF/ICF-CY und Elternzusammenarbeit in der Logopädie	14
4	Eltern und Sprachentwicklung bei Mehrsprachigkeit	16
4.1	Rolle der Eltern im Spracherwerb bei Kindern mit SESm	17
4.2	Elterliche Fragen zu Mehrsprachigkeit (nach Buschmann & Schumm, 2017)	18
4.3	Eltern-Kind-Interaktion bei sprachauffälligen Kindern	18
4.3.1	Einfluss sprachförderlicher Eltern-Kind-Interaktionen auf SES	20
4.3.2	Kurzfilme für frühe Sprachbildung	21
5	Zusammenarbeit mit Eltern in der Logopädie	22
5.1	Modelle der Zusammenarbeit von früher bis heute	22
5.1.1	Laienmodell	22
5.1.2	Ko-Therapeutenmodell	23
5.1.3	Kooperationsmodell	23
5.1.4	Family-centered practice	24
5.1.5	Interaktionstraining am Beispiel HET 3 – 6	25
5.1.6	Elternberatung	26
5.2	Wirksamkeit von kindzentrierten und von elternzentrierten Interventionen	27
5.3	Antwort auf Forschungsfrage 1 – Erkenntnisse für das Beratungskonzept	29

6	Elternberatung bei Mehrsprachigkeit.....	32
6.1	Förderliche und hinderliche Faktoren in der Elternberatung	33
6.2	Beratungshaltungen und -konzept nach Büttner und Quindel (2013).....	35
6.2.1	Beratungshaltungen	35
6.2.2	Beratungskonzept.....	37
6.3	Elternberatung im Kontext von Mehrsprachigkeit.....	40
7	Qualitative Befragung zu beratungsrelevanten Inhalten	42
7.1	Wahl und Begründung der Forschungsmethode	42
7.2	Beschreibung der Forschungsmethode.....	44
7.2.1	Befragungsform	44
7.2.2	Methode der Datenerhebung	44
7.2.3	Stichprobe	45
7.2.4	Methode der Datenaufbereitung	45
7.2.5	Methode der Datenauswertung.....	46
7.3	Durchführung	48
7.4	Ergebnisse, Diskussion und Erkenntnisse für das Beratungskonzept	48
7.4.1	Fachexpertise zu förderlichen/hinderlichen Faktoren in der Elternzusammenarbeit	49
7.4.2	Fachexpertise zu Einbezug der Eltern in die Therapieplanung bzgl. Therapiezielen	51
7.4.3	Fachexpertise zu Informationsbedarf Mehrsprachigkeit	53
7.4.4	Fachexpertise zu Tipps für sprachförderlichem Verhalten durch die Eltern zu Hause	54
7.4.5	Fachexpertise zu Videoanalyse Eltern-Kind- oder Therapeut*in-Kind-Interaktion.....	57
7.4.6	Abschliessende qualitative Expertisen	60
8	Beratungskonzept	62
9	Kritische Reflexion.....	72
10	Ausblick	74
	Literaturverzeichnis.....	75
	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	81
	Anhang 1 – Der Einfluss des elterlichen Interaktionsstils auf die Sprachentwicklung des Kindes.....	82
	Anhang 2 – Entwicklung des Interviewleitfadens	84
	Anhang 3 – Leitfadeninterview mit Logopädinnen	87
	Anhang 4 – Übersicht über alle Dokumentationsblätter: personenbezogene Daten.....	93
	Anhang 5 – Interviewtranskripte – alle 5 Interviews (in der Durchführungsreihenfolge)	94
	Anhang 6 – Transkriptionsregeln Interview	126
	Anhang 7 – Kategorienhandbuch und Codierregeln	128
	Anhang 8 – Zusammenstellung aller mit der gleichen Kategorie codierten Textstellen	131

Anhang 9 – Vorab-Informationen Logopädinnen Interview	156
Anhang 10 – Kommunikationskanäle Übersicht	158

Abkürzungsverzeichnis

DaZ = Deutsch als Zweitsprache

DLV = Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband

HK = Hauptkategorie

ICF = International Classification of Functioning, Disability und Health / Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit

ICIDH = International Classification of Impairments, Disability and Handicaps

KiGa = Kindergarten

KLP = Klassenlehrperson

nBa = Neu definierter Berufsauftrag für Lehrpersonen der Volksschulen des Kantons Zürich

QUIMS = Qualität in multikulturellen Schulen

SES = Sprachentwicklungsstörung

SESm = Sprachentwicklungsstörung bei Mehrsprachigkeit

SHP = Schulische Heilpädagogin bzw. Schulischer Heilpädagoge

SSES = Spezifische Sprachentwicklungsstörung

SSG = Schulisches Standortgespräch

SK = Subkategorie

USES = umschriebene Sprachentwicklungsstörung

WHO = World Health Organisation

Das Symbolbild auf der Titelseite wurde einer Webseite der Universität Giessen entnommen:

https://www.uni-giessen.de/de/org/admin/dez/c/personalentwicklung/weitere-angebote/bilder_pe/beratung/image_view_fullscreen.

Die vorliegende Arbeit richtet sich nach der «Wegleitung zur Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten (Ausgabe September 2021, 2. Auflage 2022)» der HfH. Es wird eine Gender- und Diversity-sensible Sprache verwendet. Im empirischen Teil der Arbeit wird die weibliche Form Logopädin bzw. Logopädinnen gebraucht, da sich die untersuchte Stichprobe ausschliesslich aus Frauen zusammensetzt.

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Das Modul «Beratung» der HfH vermittelte einen Einblick in verschiedene Beratungsmodelle und -techniken. Bei deren praktischen Erprobung in Kleingruppen zeigte sich rasch, wie komplex das Thema Beratung ist und wie viel eine beratende Person bedenken muss, will sie erfolgreich sein. Während Logopädiepraktika¹ an verschiedenen Primarschulen im Kanton Zürich zeigte sich ferner, dass die Zusammenarbeit der Logopäd*innen mit Eltern² von mehrsprachigen Kindern «ein heisses Eisen» ist; dies, weil die Zusammenarbeit oft nicht zufriedenstellend gelingt. Die Gründe hierfür sind unterschiedlich und reichen von Verständigungsschwierigkeiten bis hin zu unterschiedlichen Erwartungen an das elterliche Engagement.

1.2 Relevanz dieser Arbeit

Dabei ist die Zusammenarbeit mit den Eltern äusserst wichtig für die langfristigen sprachlichen Fortschritte von sprachauffälligen Kindern (Braun & Steiner, 2012a; Buschmann, 2020; Häusermann, 2019; Kademann, Sachse & von Suchodoletz, 2015). Im Kontext der Mehrsprachigkeit betont Scharff Rethfeldt (2013a), dass der Therapieerfolg bei mehrsprachigen Kindern mit einer Sprachentwicklungsstörung (SES) oder dem Verdacht auf eine SES massgeblich «von einer guten Zusammenarbeit mit den Eltern» abhängt (S. 170f). Sie sagt weiter, dass die «Menge, Intensität und Qualität des Sprachangebots, das die Kinder von ihren Eltern erhalten», darüber entscheiden wird, wie effektiv die sprachtherapeutische Intervention ist und wie gut seine [sic] späteren Sprachfähigkeiten in sämtlichen Sprachen sein werden. Vor diesem Hintergrund müssen die Eltern über förderliche Bedingungen des Spracherwerbs von Therapeutenseite umfassend informiert werden und möglichst zahlreiche und vielfältige Sprachanlässe nutzen. (ebd., S. 171)

¹ Beide Autorinnen verfügen aufgrund von jeweils zwei Praktika an je zwei Zürcher Volksschulen über insgesamt jeweils 60 Tage Logopädie-Erfahrung im Schulbereich. Von den total vier Schulen handelte es sich bei drei um QUIMS-Schulen. In QUIMS-Schulen werden mindestens 40% fremdsprachige und ausländische Schüler*innen unterrichtet (VSA, 2022). Zudem verfügt eine Autorin aufgrund ihrer bisherigen Tätigkeit als Primarlehrperson über langjährige Erfahrung in einer QUIMS-Schule und im Arbeitsfeld der Volksschule allgemein. Dies beschreibt den Erfahrungshintergrund der beiden Autorinnen.

² Der Begriff «Eltern» wird für alle primären Bezugspersonen verwendet, die für die Erziehung und Betreuung des Kindes im häuslichen Bereich verantwortlich sind. Mit «Eltern» können also auch Pflegeeltern, Grosseltern oder andere Personen gemeint sein, wenn sie die primären Bezugspersonen des Kindes sind.

Buschmann (2020) unterstreicht die Wichtigkeit der Zusammenarbeit, indem sie anmerkt, dass allein schon der geringe zeitliche Umfang von Sprachtherapiesitzungen den Einbezug der Eltern erforderlich mache (S. 303).

Dass das Thema Mehrsprachigkeit an den Volksschulen des Kanton Zürich flächendeckend Realität ist, zeigen die folgenden Zahlen: 2018 waren rund 1'521'000 Menschen im Kanton Zürich wohnhaft – davon hatten rund 18,7% eine andere Sprache als Hauptsprache³ als Deutsch, Französisch, Italienisch oder Rätoromanisch (Statistisches Jahrbuch des Kantons Zürich, 2021, S. 20).

Auch das DaZ-Förderprogramm «Gut vorbereitet in den Kindergarten» der Stadt Zürich (2020) und Erhebungen in diesem Zusammenhang zeigen die hohe Relevanz des Themas Mehrsprachigkeit. So wurden anlässlich einer Sprachstanderhebung Eltern von Kindern befragt, die im Schuljahr 2022/23 in den Kindergarten der Stadt Zürich eintreten (Bericht Sprachstanderhebung, 2021, S. 2).

Ausgewertet wurde eine Stichprobe von 4250 Vorschulkindern, die ergab, dass 40,3 % der Kinder bilingual und weitere 9,6 % drei- oder mehrsprachig aufwachsen (ebd.). Das heisst, knapp die Hälfte der Kinder «über alle Schulkreise hinweg betrachtet wächst [...] zwei-, drei- oder mehrsprachig auf (49,9 %)» (Bericht Sprachstanderhebung, 2021, S. 3).

Die Altersspanne 4 – 6 Jahre⁴ ist für die vorliegende Arbeit deshalb interessant, weil sprachlich auffällige mehrsprachige Kinder spätestens beim Eintritt in die Volksschule, also im Alter von circa vier Jahren, erstmals mit der Logopädie in Kontakt kommen und spätestens dann als sprachlich auffällig erkannt werden sollten. Folglich werden auch die Eltern spätestens in diesem Zeitraum mit der Diagnose SES oder dem Verdacht auf eine SES bei Mehrsprachigkeit konfrontiert. Diese Tatsache wird uns als Logopäd*innen in der Praxis beschäftigen, wie uns auch die Mehrsprachigkeit der Kinder und Eltern beschäftigen wird.

Scharff Rethfeldt (2013a) weist bei mehrsprachigen Kindern zudem auf die Gefahr von Fehldiagnosen hin (S. 135). Sie bezieht sich auf Paradis, die in diesem Zusammenhang das Phänomen der «missed identity» beschreibt:

Missed identity occurs when an L2 learner has a language impairment but it goes unnoticed or undiagnosed because educators and SLPs assume that the child's poor performance in oral English and in language-related academic activities is the result of his or her not being a native speaker, or because educators and SLPs adopt a «wait and see» approach in diagnosing bilingual children that may extend for years. (Paradis, 2005, S. 2)

³ Hauptsprache meint die Sprache, in der gedacht und die am besten beherrscht wird (Statistisches Jahrbuch des Kantons Zürich, 2021, S. 88).

⁴ In die Altersspanne 4 – 6 Jahre eingeschlossen sind auch siebenjährige Kinder, die den KiGa aufgrund einer verspäteten Einschulung oder der Wiederholung eines Kindergartenjahres besuchen.

Gemäss Scharff Rethfeldt (2013a) zeigen die Erfahrungen in der Praxis, dass ein Late-Talker-Kind⁵ noch zu oft nicht als solches erkannt wird, da der späte Sprechbeginn des Kindes mit seiner Mehrsprachigkeit erklärt wird (S. 135). Aufgrund des Phänomens der «missed identity» ist davon auszugehen, dass wir als Logopäd*innen in der Volksschule auf Kindergartenstufe mehrsprachige Kinder mit SES oder Verdacht auf SES antreffen werden, welche vor Eintritt in den KiGa noch nicht mit der Logopädie in Kontakt gekommen sind. Dann kommt es jedoch nicht allein auf die therapeutische Arbeit mit dem Kind an, sondern auch auf die Beratung der Eltern, die gemäss Beyer (2015) als «ein fester Bestandteil in der sprachtherapeutischen Behandlung von Kindern und immer noch als unerlässlich für den Behandlungserfolg erachtet» wird (S. 194).

Ein weiterer Grund für diese Arbeit sind die Folgeprobleme von Sprachentwicklungsstörungen, die betroffenen Kindern in ihrer weiteren Entwicklung entstehen können. Lautenschläger, Sachse, Buschmann und Bockmann (2020) nennen u.a. absinkende nonverbale Intelligenzleistungen, Schwierigkeiten beim Lösen von schulischen Aufgaben sowie Probleme beim Wissenserwerb, v.a. wenn die Sprachverständnisseleistungen eingeschränkt sind (S. 257–260). Folglich besteht nach Lautenschläger et al. (2020) für Kinder, später Jugendliche und junge Erwachsene mit einer SES ein erhöhtes Risiko für geringere Schulleistungen, Schulabschlüsse und berufliche Qualifikationen (S. 258).

Aufgrund der hier gemachten Aussagen und ersten eigenen Beratungserfahrungen ergibt sich eine gewisse Dringlichkeit, mit der wir uns dem Thema der Beratung von Eltern, die Kinder mit einer SES oder Verdacht auf SES bei Mehrsprachigkeit haben, im Rahmen des schullogopädischen Angebots widmen möchten.

1.3 Ziele der Arbeit und Forschungsfragen

Bisher gibt es kein Beratungskonzept für Eltern von Kindern mit einer SES oder Verdacht auf SES bei Mehrsprachigkeit, welche zwischen vier und sechs Jahren alt sind. So entstand das Anliegen, ein praxistaugliches Konzept zu entwickeln, mit dem Eltern ein kompetentes Beratungsangebot gemacht werden kann. Dieses Konzept richtet sich an alle Eltern mit DaZ, unabhängig von deren sozio-ökonomischem Status und Bildungshintergrund. Der Bildungshintergrund der Eltern spielt lediglich hinsichtlich einer adressatengerechten Sprache in der Beratungssituation selbst eine Rolle, welche der Logopäde bzw. die Logopädin situativ anpassen sollte. Auf das Thema der adressatengerechten

⁵ In der logopädischen Fachliteratur sind Late Talkers Kinder, «die im Alter von 24 Monaten weniger als 50 Wörter produktiv verwenden oder keine Zweiwortkombinationen bilden» (Mayer & Ulrich, 2017, S. 94).

Sprache soll in dieser Arbeit nicht eingegangen werden.

Mit dem beschriebenen Ziel vor Augen ergeben sich folgende Forschungsfragen:

Forschungsfrage 1

Welches Modell für Elternzusammenarbeit eignet sich aus Sicht der Literatur sowie im Kontext der Volksschule und wie lässt es sich in Form eines geeigneten Beratungskonzeptes umsetzen?

Forschungsfrage 2

Wie können Eltern gezielt und alltagsintegriert die sprachliche Entwicklung ihrer Kinder fördern?

1.4 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit

Ausgangspunkt für diese Arbeit war die vom Berufsverband DLV veröffentlichte Arbeit von Nina Müller (2020): «Die Rolle der Familie im Kontext logopädischer Frühinterventionen». Das Literaturverzeichnis dieser Arbeit führte zu einer Reihe relevanter Studien und Fachtexte über sprachförderliches Verhalten und Elternzusammenarbeit bzw. Elternberatung bei Mehrsprachigkeit. Ferner wurden die Fachdatenbanken EBSCO, OECD iLibrary oder ResearchGate sowie logopädische Grundlagenliteratur in die Recherche einbezogen.

Der Theorieteil dieser Arbeit setzt sich zunächst mit den zentralen Begriffen des Bachelorarbeits-Themas auseinander: Elternberatung, Mehrsprachigkeit, Sprachentwicklungsstörungen bei Mehrsprachigkeit sowie sprachförderliches Verhalten. Anschliessend wird geschaut, welche Bedeutung der Elternzusammenarbeit im Rahmen des ICF/ICF-CY-Modells zukommt. Beleuchtet werden auch die Rolle der Eltern im Spracherwerb ihres mehrsprachigen Kindes sowie sprachförderliche und weniger sprachförderliche Verhaltensweisen (Forschungsfrage 2), bevor konkrete Modelle und Formen der Elternzusammenarbeit betrachtet werden sollen. Bei diesen interessiert die Frage, welches Modell oder welche Elemente der Modelle für das Beratungskonzept herangezogen werden können (Forschungsfrage 1). Daran anknüpfend wird auf die Beratungstheorie in der Logopädie nach Büttner und Quindel (2013) eingegangen.

Im empirischen Teil dieser Arbeit geht es im Rahmen einer Befragung darum, zu interessanten Fragestellungen, die sich aus dem Theorieteil ergeben, Einschätzungen und Meinungen von erfahrenen Logopädinnen einzuholen. Ausgewertet werden die Befragungen mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2012).

Mit den Erkenntnissen aus dem Theorieteil einerseits und den Ergebnissen der Befragungen soll schliesslich das Beratungskonzept entwickelt werden.

2 Zentrale Begriffe

2.1 Elternberatung in der Logopädie in der Volksschule im Kanton Zürich

Dieses Kapitel beschreibt die Elternberatung⁶, so wie sie in der Logopädie der Volksschulen der Stadt Zürich angedacht ist und stützt sich auf drei zentrale Dokumente:

1. «Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Logopädische Therapie» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011)
2. Berufsauftrag «Tätigkeitsbereiche. Zuordnung von Tätigkeiten für kommunal angestellte Lehrpersonen, Logopädinnen und Logopäden sowie Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten» (Volksschulamt des Kanton Zürich, 2017)
3. «Übersicht. Tätigkeitsbereiche – Tätigkeiten – Jahresarbeitsstunden (100%-Anstellung)» (Fachstelle Logopädie, Schulamt Stadt Zürich, 2021)

Konkret soll gezeigt werden, wie die strukturellen Rahmenbedingungen der Elternberatung aussehen und ob es inhaltliche Vorgaben für die Beratung gibt. Anschliessend wird kurz der Frage nachgegangen, wie sich die Elternberatung der Logopädie von der Beratung durch unmittelbar angrenzende Berufsgruppen abgrenzen lässt.

2.1.1 Beratungsangebot und Berufsauftrag

Beratungsangebot

Das logopädische Angebot an den Regelschulen umfasst gemäss der Bildungsdirektion Kanton Zürich (2011) «kind- und fallbezogene Interventionen» sowie «fachbezogene Interventionen» (S. 3). Diesen beiden Angebotsbereichen sind weitere Aufgabenbereiche untergeordnet:

A. Kind- bzw. fallbezogene Interventionen

- Abklärung/Diagnostik, Indikation
- Ambulante Einzel- und Gruppentherapie in der spezifischen Infrastruktur (Therapieraum, Therapiematerial) und integrative Therapie eines Kindes/Jugendlichen im Klassenverband

⁶ Im Bereich der Sprachtherapie existieren zahlreiche Ansätze und Modelle, die unterschiedliche Formen der Elternzusammenarbeit beschreiben und dazu eine Vielzahl ähnlicher Begriffe verwenden, wie etwa Elternarbeit, Elternbildung, Elterntraining, Elternberatung etc. (vgl. Kap. 5.1). Für diese Arbeit wird der Begriff «Elternberatung» gebraucht, da er vom Volksschulamt Kanton Zürich im Berufsauftrag (2017, S. 2) verwendet wird. Ebenso wird der Begriff «Elternzusammenarbeit» / «Zusammenarbeit mit Eltern» verwendet, wenn es nicht vordergründig um Beratung geht.

- Therapiebegleitende Massnahmen (Gespräch, Beratung, Unterrichtsbesuch/-beobachtung, interdisziplinäre Zusammenarbeit)

B. Fachbezogene Interventionen (Prävention)

Fachberatung, fachbezogene interdisziplinäre Zusammenarbeit

Präventive Interventionen (Arbeit in und mit KiGa- und Schulklassen) (ebd., S.3)

Beide Angebotsbereiche beinhalten Beratungstätigkeiten. Mit Blick auf die Zielgruppe der Eltern wird nur der Bereich «Therapiebegleitende Massnahmen (Gespräch, Beratung, [...])» fokussiert, weil er die für diese Arbeit relevante fallbezogene Elternberatung beinhaltet. Für diesen Bereich sind nun inhaltlich folgende Ziele definiert:

- Sensibilisieren von Eltern [...] für die besondere Lebens- und Entwicklungssituation des Kindes [...] hinsichtlich seiner Sprachauffälligkeit bzw. Sprachstörung
- Sicherstellen der engen Vernetzung von Therapie, Unterricht und familiärem Umfeld (z.B. gemeinsames Festlegen, Überprüfen und Anpassen der Therapie- und Förderziele im SSG)
- Gemeinsames Erarbeiten von geeigneten Möglichkeiten der Unterstützung und der Förderung des Kindes im familiären [...] Umfeld (Verstärkung der Transferleistungen, Individualisierung der Unterstützung) (ebd., S. 4)

Der Vollständigkeit halber soll gesagt sein, dass Eltern nicht nur dann logopädisch beraten werden können, wenn ihr Kind einen Therapieplatz hat, sondern auch, wenn «zum Zeitpunkt des Therapieentscheids kein Therapieplatz zur Verfügung [steht] [...]. Eltern [...] sind [dann] bei Bedarf bis zum Therapiebeginn beratend zu begleiten» (ebd., S. 7).

Berufsauftrag

Der neu definierte Berufsauftrag (nBa) des Volksschulamts Kanton Zürich (2017) definiert für Logopäd*innen die Tätigkeitsbereiche Unterricht, Schule, Zusammenarbeit, Weiterbildung und Klassenlehrperson, wobei «Unterricht» fall- und fachbezogene Therapien meint (S. 1) und der Bereich «Klassenlehrperson» durch den Bereich «Flexteil» ersetzt wurde (Fachstelle Logopädie, 2021, S. 6). Die Logopäd*innen müssen sämtliche Aufgaben und Tätigkeiten, die im nBa aufgeführt sind (Volksschulamts, 2017, S. 2–7), einem der vorgenannten Tätigkeitsbereiche zuordnen.

Es stellt sich die Frage, wie viel Arbeitszeit ein/eine Logopäd*in pro Tätigkeitsbereich und Aufgabe zur Verfügung hat. Für die Beantwortung dieser Frage wurde die Fachstelle Logopädie der Stadt Zürich konsultiert. Sie gewährte Einblick in die Richtwerte zur Jahresarbeitszeit. In ihrer Übersicht (Fachstelle Logopädie, 2021) ist ersichtlich, wie viele Stunden pro Schuljahr und Tätigkeitsbereich vorgesehen sind. Bei einer 100%-Anstellung gilt pro Therapiekind eine Stunde für «Vereinbarte Besprechungen mit Erziehungsberechtigten und Elternberatung» (S. 1). Ferner gibt es

«Kurzgespräche mit Eltern und anderen Bezugspersonen nach und vor den Therapiektionen» sowie «vereinbarte Besprechungen mit Erziehungsberechtigten» (Volksschulamt, 2017, S. 2). Die Fachstelle Logopädie (2021) gibt die Kurzgespräche nach und vor den Therapiektionen mit «20 Min. pro Schulwoche» (S. 1) an.

Welche inhaltlichen Aussagen macht der nBa im Zusammenhang mit Elternberatung? Im Tätigkeitsbereich Unterricht steht: «Planung, Vorbereitung, [sic] und Durchführung von Abklärungen» (Volksschulamt, 2017, S. 2). Pro Abklärung sieht die Fachstelle Logopädie (2021, S. 1) zwei Stunden vor. Es ist anzunehmen, dass in den beiden Stunden neben der Diagnostik auch das Anamnesegespräch mit den Eltern enthalten ist. Die Nachbesprechung der Abklärung mit den Eltern (einschliesslich allfälliger beraterischer Aspekte) verorten wir im Tätigkeitsbereich Unterricht, da eine Fussnote folgende Aussage enthält: «Der zeitliche Mehraufwand für Abklärungen im Vergleich zu Therapiektionen (inkl. Vor-Nachbereitung) wurde in der Gesamtrechnung berücksichtigt» (ebd.). Der Tätigkeitsbereich «Zusammenarbeit» des nBa definiert als weitere Aufgabe: «Vorbereiten von und Teilnehmen an Schulischen Standortgesprächen SSG» (Volksschulamt, 2017, S. 6), welche bei Kindern mit integrativer Förderung durchgeführt werden, sowie «Teilnehmen an Beurteilungs- und Übertrittsgesprächen» (ebd.), an denen neben den Fachpersonen auch die Eltern anwesend sind. Die Fachstelle (2021) beschreibt diese Aufgabe mit den Worten «Vorbereiten, Teilnehmen / Durchführen und Nachbereiten von Schulischen Standortgesprächen [sic] sowie Beurteilungs- und Übertrittsgesprächen», wobei die Logopädin bzw. der Logopäde 1,5 bis 1,75 Stunden pro Gespräch zur Verfügung hat (S. 4). Auch in diesem Bereich kommt es also zu einer Zusammenarbeit mit Eltern von Kindern, die die Logopädie besuchen. In welchem Umfang diese Gespräche Anlass für logopädische Beratungsaspekte sein können, lässt sich an dieser Stelle nicht sagen. Unseren Erfahrungen nach ist dies je nach Fall sehr unterschiedlich. Um zu aussagekräftigen Aussagen zu gelangen, wären Erhebungen notwendig, die im Rahmen dieser Arbeit nicht leistbar sind.

Darüber hinaus birgt der «Flexteil» zusätzliche zeitliche Ressourcen für Elternberatung (ebd., S. 6). Er umfasst 68 Jahresstunden (ebd.) und bietet den Logopäd*innen der Stadt Zürich, neben anderen Tätigkeiten, die auf ihn entfallen können, die Möglichkeit, «individuelle Schwerpunkte» (ebd.) zu setzen.

2.1.2 Elternberatung: Zuständigkeiten und Abgrenzung

In den Kindergärten der Volksschulen arbeiten mehrere Berufsgruppen, die für die sprachliche Förderung mehrsprachiger Kinder zuständig sind. Dies sind Klassenlehrpersonen, schulische Heilpädagog*innen, DaZ-Lehrpersonen und Logopäd*innen. Doch wie grenzt sich die Elternberatung durch Logopäd*innen von der Beratung durch die anderen Berufsgruppen ab?

Diese Frage muss unserem Verständnis nach im Rahmen der interdisziplinären Zusammenarbeit und der damit verbundenen Klärung von Zuständigkeiten, in Abhängigkeit der Kompetenzbereiche, beantwortet werden. Schliesslich gleicht in der Praxis aufgrund der äusserst heterogenen Rahmenbedingungen keine Situation der anderen (ländliche versus städtische Schulen; Grösse der Schuleinheit; Anzahl mehrsprachige Kinder im Schulhaus; DaZ-Lehrperson als Fachlehrperson oder Klassenlehrperson mit DaZ-Befähigung etc.). Der Berufsauftrag beantwortet die Frage der Zuständigkeiten insofern, als dass die fallbezogene Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und weiteren Fachpersonen des schulischen Umfelds zum Tätigkeitsbereich einer Logopädin oder eines Logopäden gehört (Volksschulamt, 2017, S. 2). Schliesslich beschreibt Schmitz (2022) als Ziel der interdisziplinären Zusammenarbeit, dass es gemeinsam darum gehen sollte, «Produkte oder Problemlösungen zu entwickeln, die nur durch eine einzelne Disziplin nicht möglich wären» (S. 8).

2.2 Mehrsprachigkeit nach Scharff Rethfeldt (2013)

Gemäss Scharff Rethfeldt (2013a) ist es «bis heute [...] aus Sicht der internationalen Sprachwissenschaft [...] nicht gelungen, eine allgemeingültige Definition von Mehrsprachigkeit zu formulieren» (S. 22). Wird Mehrsprachigkeit⁷ beschrieben, werden «äusserst variable Faktoren zur Klassifikation von Mehrsprachigkeit herangezogen» (Scharff Rethfeldt, 2013a, S. 22; Scharff Rethfeldt, 2013b). Dieser Umstand rührt gemäss Scharff Rethfeldt (2013a) daher, dass «Mehrsprachigkeit [...] seit jeher interdisziplinär betrachtet [wird] und jeder Fachbereich versucht, eine Definition zu finden» (S. 19). Im Kontext der Logopädie sind hauptsächlich nachfolgende Kriterien zur Beschreibung von Mehrsprachigkeit relevant (Scharff Rethfeldt, 2013a, S. 23), wobei «ein einziges Kriterium [...] unzureichend ist» (ebd., S. 27). Es sind dies:

- der Grad der Sprachbeherrschung,
- das Alter zum Zeitpunkt des Mehrspracherwerbs,
- die Anwendung der Sprachen in Bezug auf Funktion und Gebrauch,
- soziokulturelle Aspekte. (ebd., S. 23)

Sie beschreibt Mehrsprachigkeit als «multifaktorielles Bedingungsgefüge» und bezeichnet Mehrsprachigkeit denn auch als «Prozess, der sich durch verschiedene Wechselwirkungen zwischen Individuum und Umfeldbedingungen auszeichnet» (ebd., S. 27).

⁷ Die Termini Mehrsprachigkeit und Bilingualismus sowie mehrsprachig und bilingual werden synonym verwendet» (Scharff Rethfeldt, 2013a, S. 19).

Im Folgenden erscheint es wichtig, die Begriffe «mehrsprachige Kinder» und «Eltern mit Deutsch als Zweitsprache» für die Leser*innen dieser Arbeit zu definieren, um ein gemeinsames Bild von der Zielklientel zu haben, an das sich das Beratungskonzept wenden soll.

2.2.1 Mehrsprachige Kinder und Eltern mit Deutsch als Zweitsprache

Mehrsprachige Kinder

Im Rahmen dieser Arbeit wird sich an folgender Definition der kindlichen Mehrsprachigkeit orientiert: «Kinder [...] werden [dann] als bilingual bzw. mehrsprachig bezeichnet, [wenn sie] [...] über eine weitere Kommunikationssprache in mindestens einer sprachlichen Modalität verfügen, welche sie in einem natürlichen Kontext erwerben. [Dies gilt] unabhängig vom Grad der Beherrschung [der Kommunikationssprache]» (Scharff Rethfeldt, 2013a, S. 28).

Eltern mit Deutsch als Zweitsprache

Der Begriff «Deutsch als Zweitsprache» wird in dieser Arbeit für Eltern verwendet, die Deutsch als Zweitsprache erworben haben. Dies sind Eltern, deren Erstsprache nicht Deutsch ist bzw. die Deutsch nicht simultan oder bilingual erworben haben. Ruberg (2013) spricht hierbei von «Zweitspracherwerb im Erwachsenenalter», der ab einem gewissen Erwerbsniveau stagniert und nur äusserst selten zu einer Sprachkompetenz auf Muttersprachler*innen-Niveau führt (S. 182). Folglich haben wir für unsere Arbeit und mit Blick auf die Deutsch-Kompetenzen eine sehr heterogene Elternschaft vor Augen, auf die in der Beratungssituation sprachlich Rücksicht genommen werden muss.

2.2.2 Mehrsprachige Familienmodelle

Scharff Rethfeldt (2013a, S. 77–80) beschreibt sechs mehrsprachige Familienmodelle, wovon vier Modelle für diese Arbeit und mit Blick auf das Beratungskonzept relevant sind. Gemeinsam ist drei dieser vier Modelle, dass die Kinder mit der Mehrheitssprache erst im Rahmen eines Krippen-, KiGa- oder Schulbesuchs in Kontakt kommen:

Typ 2: Non-dominant Home Language One Language – One Environment

Die Eltern sprechen unterschiedliche native Sprachen (L1 bzw. L2), wobei die Sprache eines Elternteils der Sprache des gesellschaftlichen Umfeldes (L2) entspricht. [...] beide Eltern [verwenden] die nicht dominante Sprache (L1) mit ihrem Kind, welches die Mehrheitssprache (L2) im Kontakt mit dem gesellschaftlichen Umfeld erwirbt, beispielsweise im Rahmen des Krippen-, Kindergarten- oder Schulbesuchs. (ebd., S. 77)

Typ 3: Non-dominant Home Language without Community Support

Beide Elternteile sprechen die gleiche Sprache (L1) mit ihrem Kind, welche nicht der Sprache

des gesellschaftlichen Umfeldes (L2) entspricht. Diese Form der mehrsprachigen Erziehung ist typisch für Kinder immigrierter Eltern. Die Mehrheitssprache des Aufnahmelandes wird ausserhalb der Familie erworben. Für Kinder mit Migrationshintergrund der ersten Generation bedeutet dies, dass die weitere Sprache (L2) erst mit dem Eintritt in die Krippe, den Kindergarten oder die Schule hinzukommt. (ebd., S. 78)

Typ 4: Double non-dominant Home Language without Community Support

Die Eltern sprechen unterschiedliche native Sprachen (L1 bzw. L2), wobei die Sprache des gesellschaftlichen Umfeldes keiner ihrer Sprachen entspricht (L3). [...] Die Mehrheitssprache wird außerhalb der Familie mit dem Eintritt in die Krippe, den Kindergarten oder die Schule erworben. (ebd., S. 79)

Typ 6: Mixed Languages

Die Eltern selbst sind bilingual und verwenden beide Sprachen in der Interaktion mit ihrem Kind. [...] Die Familie lebt in einer Umgebung, die zumindest in Teilen mehrsprachig ist. Diese Form der elterlichen Spracherziehung kann [...] für Kinder mit Migrationshintergrund der zweiten und/oder dritten Generationen [zutreffen], deren Eltern [...] im Aufnahmeland bereits beschult wurden. (ebd., S. 80)

Wie gesagt haben wir es, was die Mehrsprachigkeit betrifft, mit einer äusserst heterogenen Zielgruppe zu tun. Unserer Erfahrung nach wird es in der Praxis und mit Blick auf das Beratungskonzept oft um Familien mit Migrationshintergrund gehen (Typ 3, 4 und 6), sprich um Eltern, bei denen beide Deutsch nicht als Erstsprache erworben haben. Fokussiert werden deshalb diejenigen Eltern als Zielgruppe, welche Deutsch als zweite Sprache erlernt haben und deren Kind mehrsprachig aufwächst. Dass diese Zielgruppe oftmals auch einen Migrationshintergrund hat, geht damit einher, steht jedoch nicht im Fokus dieser Arbeit.

2.3 Sprachentwicklungsstörung bei Mehrsprachigkeit

2.3.1 Begriffsklärung SES, SSES, USES

Sowohl Kannengiesser (2019, S. 7f) als auch Scharff Rethfeldt (2013a, S. 128f) thematisieren die Unterscheidung zwischen der primären Sprachentwicklungsstörung, auch unter dem Begriff spezifische Sprachentwicklungsstörungen (SSES) oder umschriebene Sprachentwicklungsstörung (USES) bekannt, und der sekundären Sprachentwicklungsstörung. Es soll im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter auf die Differenzierung der beiden Begriffe eingegangen werden, da diese für die Thematik der Elternberatung nicht bedeutsam ist und da die «Begriffe [...] SSES/USES zunehmend kontrovers diskutiert [werden]» (Kauschke, Spreer & Vogt, 2019, S. 4). Dies zeigt auch der Artikel von

Neumann et al. (2021, S. 837–842) in der Monatszeitschrift *Kinderheilkunde*: Die Autor*innen diskutieren die zukünftige Definition von Sprachentwicklungsstörungen (SES) in der ICD-11 und die von internationalen Organisationen empfohlene Nomenklaturänderung für SES bei Kindern ausführlich und differenziert. In dieser Arbeit wird der Begriff der Sprachentwicklungsstörung SES gebraucht, unabhängig davon, ob diese primär oder sekundär begründet ist.

Zusätzlich wird aus Gründen der Lesbarkeit die Abkürzung «SESm» verwendet. SESm steht für Sprachentwicklungsstörung bei Mehrsprachigkeit.

2.3.2 SES bei Mehrsprachigkeit

Eine SES liegt nach Definition von Kannengiesser (2019) vor, wenn «sich ein Kind das sprachliche System in den ersten 5 Lebensjahren nicht erwartungsgemäss» aneignet (S. 7). Sowohl wissenschaftliche Befunde als auch «der aktuelle Kenntnisstand über die ‚physiologische‘ Sprachentwicklung» bilden die Basis für die Erwartungen (ebd.), die an den Sprachstand eines Kindes in einem bestimmten Alter gestellt werden. Auch Scharff Rethfeldt (2013a) bezeichnet eine SES als «zeitliche und inhaltliche Abweichung von der typischen Entwicklung des Erstsprachsystems im Kindesalter» (S. 128). Eine SES zeigt sich in unterschiedlichem Ausmass in Bezug auf die rezeptive und/oder expressive Sprachverarbeitung, wobei «eine, mehrere oder sämtliche sprachlich-kommunikativen Ebenen» sowie die «Ebene der Kommunikation betroffen sein» können (ebd.).

Auch ein mehrsprachig aufwachsendes Kind kann von einer SES betroffen sein. Es ist wichtig zu wissen, dass eine SES alle Sprachen des Kindes betrifft, da bei einer SES «stets sämtliche Prozesse der Sprachverarbeitung» involviert sind (Håkansson et al. 2003, Paradis et al. 2003, zitiert nach Scharff Rethfeldt, 2013a, S. 128). Das untenstehende Modell der Common Underlying Proficiency (CUP) nach Cummins (Kempe, 2021, Folie 8) stellt die Prozesse der Sprachverarbeitung sehr anschaulich dar.

Abbildung 1 zeigt das Modell der CUP und wurde hier um die Begriffe Logopädie und DaZ erweitert. Diese Abbildung wurde bewusst gewählt, da sie für Kapitel 2.3.1 interessant ist, wo die Diagnostik von SESm thematisiert werden soll.

Abb. 3.2 Modell der Common Underlying Proficiency (CUP) nach Cummins (2000).

Abbildung 1: Modell CUP – Sprachkompetenz u. Sprachperformanz (Quelle: Kempe, 2021, Folie 8)

Gemäss Scharff Rethfeldt (2013a) beinhaltet der weisse Bereich des Eisbergs «sprachspezifische Verarbeitungsprozesse (z.B. Phoneme oder Wörter des betreffenden Sprachcodes)» (S. 60). Der schwarze Bereich, auch als «kollektiver Kern» bezeichnet, beinhaltet «metasprachliche und sprachenübergreifende Verarbeitungsprozesse [...] (z.B. Assoziationen oder Analogiebildung)» (ebd.). Die Sprachkompetenz (CUP) beeinflusst folglich die Sprachperformanz in allen Sprachen eines Kindes, daher lässt sich eine SES jeweils in allen Sprachen des Kindes beobachten.

2.3.3 Diagnostik von SES bei Mehrsprachigkeit und Relevanz für Zielgruppe

Lüke, Starke und Ritterfeld (2020) halten fest, dass «die Sprachentwicklungsdiagnostik bei mehrsprachigen Kindern [...] [immer] eine Herausforderung [ist]» (S. 234), denn die Symptome einer SESm müssen von den Symptomen des Zweitspracherwerbs, der möglicherweise nicht unter optimalen Bedingungen verläuft, unterschieden werden. Kannengiesser (2019) beschreibt dies so: «Von einer Sprachentwicklungsstörung abzugrenzen sind Erschwernisse beim Zweitspracherwerb, die auf die individuellen oder strukturellen Lernbedingungen zurückzuführen sind» (S. 460). Wird Deutsch nicht gemäss den Erwartungen erworben, kann dies unter Umständen auf die Erwerbsbedingungen zurückgeführt werden, wenn diese nicht günstig sind (ebd.). Ferner werden folgende ungünstigen Erwerbsbedingungen genannt: «unzureichende Quantität des Deutschinputs» und «unzureichende Qualität des Deutschinputs» (ebd.). Doch ab wann ist die Quantität bzw. die Qualität des Deutschinputs unzureichend und kann als abgrenzendes Kriterium bei der Diagnostik verwendet werden? Dies ist individuell zu betrachten. Der Anamnese kommt diesbezüglich eine besondere Bedeutung zu. Sie wird von Scharff Rethfeldt (2013a) als einer von drei übergeordneten Bereichen im diagnostischen Vorgehen bezeichnet (S. 140). Die beiden anderen übergeordneten Bereiche, die berücksichtigt werden müssen, sind grob zusammengefasst die Beobachtung in der

Spiel-/Gesprächssituation, Beobachtungen zum Interaktionsverhalten des Kindes mit Bezugspersonen sowie das Überprüfen der sprachlichen Fähigkeiten des Kindes mit geeigneten diagnostischen Verfahren (ebd.). Im Rahmen der Anamnese wird eine «umfassende Erhebung von Daten zur lebensweltlichen Mehrsprachigkeit» (ebd.) durchgeführt, mit deren Hilfe Informationen zu Qualität und Quantität des Deutschinputs gesammelt werden. Können somit ungünstige Erwerbsbedingungen ausgeschlossen werden und «zeigt ein Kind nach 24 Monaten noch gravierende Schwierigkeiten mit der Verbstellung im deutschen Hauptsatz, oder lässt es regelmässig Verben in der korrekten Position im Satz unflektiert, besteht dringender Verdacht auf eine Sprachentwicklungsstörung» (Kannengiesser, 2019, S. 459). Anders gesagt: Kann von günstigen Erwerbsbedingungen in Bezug auf Qualität und Quantität des Deutschinputs ausgegangen werden, dürften gemäss Scharff Rethfeldt (2013a) nach durchschnittlich zwei Jahren gut entwickelte umgangssprachliche Fähigkeiten in der deutschen Sprache erwartbar sein (S. 68).

Im Fokus dieser Arbeit stehen mehrsprachige Kinder im Alter von 4 – 6 Jahren, welche in mehrsprachigen Familienmodellen aufwachsen und daher Deutsch mehrheitlich nicht von Geburt an erwerben (vgl. Kap. 2.2.2). Uns ist durchaus bewusst, dass aufgrund der beschriebenen Herausforderungen in der Diagnostik von SESm, die Logopäd*innen in der Praxis mit Fällen konfrontiert sind, in denen noch keine eindeutige Diagnose möglich ist. Wir beziehen uns jedoch auf Kinder im Alter von 4 – 6 Jahren, bei denen bereits eine SESm oder der Verdacht auf eine SESm diagnostiziert werden konnte und welche sich daher bereits in logopädischer Therapie befinden. Folglich werden die Eltern dieser Kinder im Rahmen einer fallbezogenen Beratung beraten.

Abzugrenzen ist die vorliegende Arbeit von Beratung als Prävention⁸ von Risikogruppen, wenn beispielsweise Elterngruppen mit DaZ zu sprachförderlichen Interaktionen beraten werden, da ihr Kind einer Risikogruppe zugeordnet werden kann. Einer Risikogruppe zugeordnet zu werden bedeutet in diesem Zusammenhang, dass ein Kind aufgrund einer unzureichenden Kontaktzeit mit der deutschen Sprache (< 2 Jahre), einer fehlenden Diagnostik in der Erstsprache, jedoch aufgrund von Beobachtungen durch Kindergartenlehrpersonen und/oder Logopäd*innen in seiner weiteren sprachlichen Entwicklung beobachtet werden sollte. Bei einer Beratung in diesem Kontext handelt es sich um eine fachbezogene Intervention im Sinne der Prävention (vgl. Kap. 2.1.1); sie ist daher nicht Teil der vorliegenden Arbeit.

⁸ Prävention will gemäss Braun und Steiner (2012a) «erwünschte Entwicklungen mit begründeten Massnahmen wahrscheinlicher machen. Vor den präventiven Massnahmen stehen erfassbare Beobachtungen einer sich anbahnenden Fehl-Entwicklung und/oder erfragte Risiken. Wir sprechen nicht mehr von Prävention, wenn diagnostizierte Entwicklungsabweichungen bereits eingetreten sind» (S. 25).

Die Diagnostik von SESm stellt an sich ein sehr umfangreiches Thema dar, das im Rahmen dieser Arbeit nicht behandelt werden kann. Trotzdem ist es wichtig, dieses komplexe Thema anzusprechen, da es Teil des Beratungskontexts auf der Kindergartenstufe ist.

2.4 Sprachförderliches Verhalten

Geht es um das kommunikative, sprachliche Verhalten, mit dem Eltern die Sprachentwicklung ihres Kindes mit SESm oder mit Verdacht auf SESm unterstützen können, werden in dieser Arbeit folgende Begriffe verwendet: sprachentwicklungsförderliches Verhalten, sprachförderliches Verhalten oder sprachförderliche Interaktion. Verwendet werden diese Begriffe in Abgrenzung zum Begriff der Sprachförderung. Sprachförderung ist gemäss dem DLV (2015) «in die Lebenswelt eines jeden Kindes eingebettet und findet durch zugewandte Interaktion mit Menschen im Umfeld statt. Sie ist alltagsintegriert und ist immer Teil von Lern- und Bildungsprozessen». Entsprechend dieser Definition passt der Begriff grundsätzlich auch auf diese Arbeit. Braun und Steiner (2012b) aber sagen, dass der Förder-Begriff unter Fachleuten für Sprachtherapie recht kontrovers diskutiert wird (S. 104). Vor allem aber bezieht sich der Begriff der Sprachförderung «mit allgemeineren Angeboten zur Förderung von Kommunikation» (ebd., S. 34) auf die Tätigkeiten von pädagogischen Fachkräften und Logopäd*innen, wobei Letztgenannte ihr Fachwissen in Bezug auf die Förderung einer Gruppe von Kindern einfließen lassen (ebd., S. 35). Da der Begriff jedoch auf Eltern angewendet wird, erscheint er für die vorliegende Arbeit ungeeignet.

3 ICF/ICF-CY und Elternzusammenarbeit in der Logopädie

In diesem Kapitel geht es darum, dem Stellenwert der Elternzusammenarbeit und der Elternberatung im Kontext der ICF/ICF-CY nachzugehen.

Die von der WHO im Jahr 2001 verabschiedete «International Classification of Functioning, Disability and Health» (ICF) veränderte den Blick auf Gesundheit und Krankheit und deren Auswirkungen auf die Teilhabe von Patient*innen⁹ grundlegend. Zuvor richtete die ab 1980 geltende ICDH ihr Augenmerk «vor allem darauf, Funktions- und Teilhabe-Störungen, die als Folge einer Erkrankung oder Behinderung auftreten, möglichst genau zu erfassen» (Grötzbach, Hollenweger Haskell & Iven, 2014, S. 11). Die ICDH richtete somit den Fokus auf die Defizite von Patient*innen infolge der Erkrankung. Dank der ICF, die den «defizit-orientierten Ansatz [der ICDH] um den Blick auf die Ressourcen einer betroffenen Person [erweitert]» (ebd.), wird eine ganzheitliche Sichtweise auf die

⁹ Die Begriffe Patient*in vs. Klient*in werden in dieser Arbeit gleichgesetzt.

Patient*innen und ihre Erkrankungen möglich. Dabei finden «die Wechselwirkungen, die zwischen dem Gesundheitsproblem und den Umgebungsbedingungen eines Patienten vorliegen» (ebd.), besondere Beachtung. Zu den Umgebungsbedingungen gehört – neben vielen anderen – die Familie mit ihren individuellen Eigenschaften und Besonderheiten, die eine Rolle in der Zusammenarbeit mit den Eltern spielen können.

Um in der Anwendung der ICF «den besonderen Anforderungen der frühen Kindheit¹⁰ besser gerecht zu werden, wurde eine Version für Kinder und Jugendliche entwickelt (ICF-CY)» (ebd., S. 29). Denn die ICF ist «primär auf die Situation und nicht auf Entwicklungsverläufe ausgerichtet» (ebd., S. 28), auf die es in der frühen Kindheit jedoch ankommt. Auch greifen «bei jungen Kindern die Umweltfaktoren und die personenbezogenen Faktoren ineinander» (ebd., S. 29). So sind junge Kinder noch sehr stark in den familiären Kontext eingebunden beziehungsweise entwickeln sich vor allem in diesem. Deshalb bildet die Familie unserer Meinung nach einen sehr zentralen Kontextfaktor, dem eine wichtige Rolle im logopädischen Handeln zukommen sollte. So postuliert auch Hollenweger Haskell (2014), dass «die Beratung der Eltern von grosser Bedeutung [ist]», da «Frühförderung in erster Linie Entwicklungsförderung [ist], die immer auch eine Beziehungs- und Umweltförderung sein muss» (S. 33). Ferner wird gesagt:

[...] nur so kann gesichert werden, dass in der Frühförderung ein kohärenter und entwicklungsförderlicher Kontext geschaffen wird. Ein ganzheitliches Verständnis ist wichtig, um verschiedene notwendige Interventionen zu koordinieren oder um eine für den individuellen Fall adäquate Priorisierung vornehmen zu können. Bei ganz jungen Kindern sollten keine therapeutischen Massnahmen durchgeführt werden, die nicht die Lebenssituation des Kindes und deren Bezugspersonen mit einbeziehen. (ebd.)

Ein ganzheitliches Verständnis des Kontexts, wie Hollenweger Haskell es fordert, unterstreicht noch einmal die Dringlichkeit der Zusammenarbeit mit Eltern von Kindern mit einer SES.

Auch Braun und Steiner (2012a) bekräftigen «eine stärkere aktive und verantwortliche Einbindung des Umfelds », welche «aufgrund der stärkeren Berücksichtigung von Teilhabe und Partizipation [...] [durch die ICF]» zu erwarten ist (S. 27). Zudem fällt ihnen auf, dass in zuvor erschienenen Publikationen vermehrt die Stärkung der Eltern im Sinne des Empowerments eine grössere Rolle in logopädischen Interventionen einnimmt (ebd.). Das Konzept des Empowerments heben auch Büttner

¹⁰ Hollenweger Haskell (2014) spricht in ihren Ausführungen von «jungen Kindern», «Frühförderung», «ganz jungen Kindern» und «früher Kindheit». Allerdings sagt sie nicht, auf welche Altersspannen sie sich konkret bezieht. Laut dem Online-Lexikon für Psychologie und Pädagogik von Stangl (2022) umfasst die frühe Kindheit die Altersspanne vom beginnenden vierten bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr und damit den für unsere Arbeit relevanten Altersbereich. Ob Hollenweger Haskell sich ebenfalls auf diese Altersspanne bezieht, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen.

und Quindel (2013) hervor und formulieren ein «Qualitätskriterium für eine Zusammenarbeit mit Patienten im Sinne des Empowerments», welches besagt, dass «Therapeutinnen [...] Anschlüsse an den Alltag der Patienten finden [sollten], indem die Lebensumstände und der soziale Kontext der Patienten in den Beratungsgesprächen berücksichtigt werden» (S. 82).

Für die Arbeit als Logopäd*innen im Kontext des Kindergartens der Volksschule kann dies als Aufforderung verstanden werden, die Zusammenarbeit mit den Eltern von sprachauffälligen Kindern so zu gestalten, dass sie ermächtigt werden, einen adäquaten Umgang mit den sprachlichen Schwierigkeiten ihres Kindes zu finden. Dies insbesondere, da «Gesundheit im Sinne der ICF nicht mehr als individueller Zustand eines Patienten zu verstehen [ist], sondern als Interaktion, als gelungene Passung zwischen Individuum und Umwelt» (Büttner & Quindel, 2013, S. 81). Übertragen auf die sprachliche Entwicklung eines Kindes bedeutet dies: «Eine gute Passung liegt vor, wenn die Bezugspersonen ihre an das Kind gerichtete Sprache und ihr Interaktionsverhalten optimal am sprachlichen Entwicklungsstand [...] des Kindes ausrichten» (Aktas, 2020, S. 61f). Eltern zu unterstützen, die richtige Passung zwischen sich und ihrem sprachauffälligen Kind herzustellen, sollte Logopäd*innen ein wichtiges Ziel sein. So betonen auch Büttner und Quindel (2013), dass «die Forderung der an der ICF ausgerichteten Vorgehensweise den Anteil von Gesprächsführung und Beratung innerhalb der Sprachtherapie [stärkt]» (S. 81).

4 Eltern und Sprachentwicklung bei Mehrsprachigkeit

Der sprachliche Input der Eltern sowie soziale, kommunikative Interaktionen sind die Voraussetzung, damit ein Kind sich sprachlich entwickeln kann (Kannengiesser, 2019, S. 38). Auch laut Buschmann (2020) nehmen die Eltern «eine Schlüsselfunktion im kindlichen Spracherwerbsprozess ein, denn nur eine adäquate sprachliche Anregung führt zur Entfaltung der biologisch angelegten Sprachfähigkeiten» (S. 284).

Im folgenden Kapitel wird geschaut, welche Rolle den Eltern im Spracherwerb ihrer Kinder zukommt, wenn diese eine SESm haben oder der Verdacht darauf besteht. Ausserdem wird darauf eingegangen, wie sich die sprachlichen Auffälligkeiten eines Kindes auf die Interaktion zwischen Eltern und Kind auswirken können und welches niederschwellige Angebot die Bildungsdirektion des Kanton Zürich als sinnvolle Ergänzung zu Elternberatung bietet. Schliesslich wird Forschungsfrage 2 beantwortet.

4.1 Rolle der Eltern im Spracherwerb bei Kindern mit SESm

Auch bei Kindern mit SESm oder Verdacht auf SESm kommt dem sprachlichen Input eine wesentliche Bedeutung zu (Scharff Rethfeldt, 2013a, S. 83). Auch Bockmann, Machmer, Radtke und Buschmann (2013) heben die Familie als «zentrale Ressource für eine erfolgreiche bilinguale Entwicklung» (S. e14) hervor. Der Grund dafür ist die Förderung, die Kinder in ihrer Familie erfahren, und weil «der Umfang sowie die Qualität des Sprachangebots» in der Familie festgelegt wird (ebd.).

Da es jedoch keine typische mehrsprachige Familie gibt, zeigt sich eine grosse Varianz im Sprachgebrauch innerhalb der Familien (Scharff Rethfeldt, 2013a, S. 76). Je nach mehrsprachigem Familienmodell (vgl. Kap. 2.2.2), in dem ein Kind aufwächst, zeigen sich Unterschiede im Umfang des Sprachangebots in den jeweiligen Sprachen sowie in Bezug auf die Qualität des Sprachangebots. So unterscheiden sich gemäss Bockmann et al. (2013) die Spracherfahrungen jedes mehrsprachigen Kindes «bezüglich der Balanciertheit des Sprachangebots, der Anzahl der Inputgeber in den unterschiedlichen Sprachen und dem Ausmaß des muttersprachlichen Angebots» (S. e15). Die grosse Heterogenität der gelebten Familienmodelle in Bezug auf die Mehrsprachigkeit macht denn auch recht deutlich, dass diese im sprachtherapeutischen Kontext berücksichtigt werden müssen. So kommt etwa Scharff Rethfeldt dieser Forderung in ihrem anamnestischen Fragebogen nach, dem «Bilingualen Patientenprofil – Kinder» (2012), wo sie gezielt Angaben zur mehrsprachigen Lebenswelt des Kindes erfragt (vgl. Kap. 6.3).

Buschmann und Schumm (2017) verweisen darauf, dass gerade «mehrsprachig erziehende Eltern häufig unsicher in der Verwendung der verschiedenen Sprachen [sind]. Sie sorgen sich zudem um die sprachliche Entwicklung ihrer Kinder und werden bisher eher nur selten diesbezüglich beraten» (S. 6). Auch wird gesagt, «dass mehrsprachig erziehende Eltern oft nicht genügend Unterstützung durch ihre Umwelt [erhalten] und [...] nicht ausreichend in ihren individuellen Möglichkeiten und Kompetenzen bestärkt oder sogar falsch beraten» werden (Place & Hoff, 2011, zitiert nach Buschmann & Schumm, 2017, S. 7). Zum Beispiel erhalten Eltern Tipps, die weder empirisch belegt noch im Alltag der Familie umsetzbar sind (ebd.). Vor diesem Hintergrund und dem Umstand, dass Gesundheit im Sinne von ICF (vgl. Kap. 3) als gelungene Passung zwischen Individuum und Umwelt zu verstehen ist (Büttner & Quindel, 2013, S. 81), erscheint für das Beratungskonzept ein informativer Baustein, der die Bedürfnisse und Sorgen von mehrsprachig erziehenden Eltern aufgreift, absolut zwingend. Auch Kannengiesser (2019) führt an, dass Eltern entsprechende Informationen brauchen, um die Bedeutung und den langfristigen Nutzen einer Sprachtherapie für ihr Kind zu erkennen und sich für eine Zusammenarbeit zu öffnen (S. 470).

Im nächsten Unterkapitel werden die wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie von Buschmann und Schumm (2017) zusammengefasst, in der Absicht, für das Beratungskonzept stichhaltige Antworten

auf folgende Frage zu finden: Welche Fragen haben Eltern mit Migrationshintergrund zum mehrsprachigen Aufwachsen ihrer Kinder?

4.2 Elterliche Fragen zu Mehrsprachigkeit (nach Buschmann & Schumm, 2017)

In fünf Kindertagesstätten befragten Buschmann und Schumm (2017) im Rahmen von Elterninformationsabenden zum Thema Mehrsprachigkeit insgesamt 48 Elternteile, wobei 38 Elternteile Fragen stellten oder Sorgen und Ängste äusserten (S. 8). Die insgesamt 106 Fragen der Teilnehmer*innen liessen sich inhaltlich in zwei Hauptkategorien aufteilen: 54% betrafen den Umgang mit mehreren Sprachen in der Familie, 24% den Erwerb mehrerer Sprachen (ebd., S. 9). Ängste und Sorgen hinsichtlich eines erfolgreichen Mehrspracherwerbs wurden in 7% der Fragen thematisiert (ebd.). 15% der Fragen wurden in der Kategorie Sonstiges zusammengefasst (ebd.).

So «scheint bei den Eltern [vorrangig] eine Unsicherheit darüber zu bestehen, inwiefern sie je nach Situation eine andere Sprache im Beisein oder auch mit ihrem Kind sprechen dürfen» (ebd., S. 12). Auch konnte «ein sehr hoher Informationsbedarf hinsichtlich der mehrsprachigen kindlichen Entwicklung» (ebd., S. 13) festgestellt werden. Die geäusserten Ängste und Sorgen bezogen sich mehrheitlich darauf, «inwiefern ein Kind [erfolgreich] [...] zwei oder mehr Sprachen erwerben könne» (ebd.). Die Autorinnen führen die Sorgen auf «noch immer weit verbreitete Mythen zum mehrsprachigen Aufwachsen» zurück, wie der Annahme, «dass Kinder nur eine Sprache vollständig erwerben können und deshalb mit mehreren Sprachen überfordert seien» (ebd.). Sie betrachten es folglich als unumgänglich, dass Eltern «frühzeitige, spezifische und auf empirische Kenntnisse basierende Unterstützungsangebote» erhalten (ebd.).

Im empirischen Teil der Arbeit werden Logopädinnen zu Fragestellungen befragt, die Eltern zu Mehrsprachigkeit bzw. zum mehrsprachigen Aufwachsen haben.

Inwiefern auch das Interaktionsverhalten zwischen den Eltern und ihrem Kind beraterrelevant sein kann, soll im Folgenden betrachtet werden.

4.3 Eltern-Kind-Interaktion bei sprachauffälligen Kindern

Eltern sind in der Regel dank ihrer intuitiven Sprachlehrkompetenzen¹¹ fähig, «ihr Kind auf dem Weg zum nächsten Entwicklungsschritt zu unterstützen», indem sie «je nach Entwicklungsstand das

¹¹ Zu den intuitiven Sprachlehrkompetenzen gehören verschiedene nonverbale und verbale Verhaltensweisen, die Eltern in der Interaktion mit ihren Babys und Kleinkindern intuitiv zeigen und mit denen sie die Sprachentwicklung ihres Kindes anregen und fördern (Aktas, 2020, S. 58–61).

passende Sprachangebot liefern» (Buschmann, 2020, S. 286). Bei Eltern mit einem sprachauffälligen Kind scheint diese Intuition jedoch zum Teil verloren zu gehen (ebd.). Diese Aussage scheint insbesondere in folgendem Zusammenhang wichtig: «Studien zeigen, dass sich Eltern in schwierigen Lebenslagen häufig weniger responsiv, sondern eher direktiv bei der Interaktion mit ihrem Kind verhalten» (ebd., S. 285). Zu Eltern in schwierigen Lebenslagen zählen auch: Eltern von Kindern mit Sprachauffälligkeiten (genauso wie Eltern mit niedrigem Sozialstatus und andere) (Vigil et al., 2005, zitiert nach Buschmann, 2020, S. 285).

Den nachfolgenden Ausführungen soll die Definition von responsivem Verhalten nach Buschmann (2020) vorausgehen:

Der Begriff *Responsivität* umfasst das feinfühlig Wahrnehmen von Initiativen und (non-) verbalen Äusserungen des Kindes verbunden mit einer prompten und angemessenen Reaktion [...] (u.a. Tamis-LeMonda et al. 2014). Hierzu gehört auch die Fähigkeit, den kindlichen Interessen zu folgen und nicht auf direktive Weise die Aufmerksamkeit des Kindes zu lenken. (S. 284)

Das heisst, responsives Interaktionsverhalten (vgl. Kap. 4.3.1, Tab. 1) wird in einen positiven Zusammenhang mit Sprachentwicklung gebracht (Tamis-LeMonda et al. 2001, Warren et al. 2010, Yoder & Warren 1999, zitiert nach Buschmann, 2020, S. 284). Dies ist eine gute Nachricht, denn Eltern-Kind-Interaktionen – als wichtiger Teil der Sprachlernumgebung – können «im Gegensatz zur nicht veränderbaren genetischen Ausstattung» (Buschmann, 2020, S. 286) des Kindes beeinflusst werden. So kann durch ein optimales Verhalten der Bezugspersonen eine positive bzw. förderliche Sprachlernumgebung geschaffen werden (ebd.). Dies bedeutet, dass das Interaktionsverhalten der Eltern eines von SESm betroffenen Kindes in der Beratung thematisiert werden sollte. Jedoch darf nicht automatisch davon ausgegangen werden, dass alle Eltern direktiv und wenig responsiv mit ihrem Kind mit SESm interagieren. Auch hier kann auf Buschmann (2020) verwiesen werden, die sagt, dass die Studienlage zu Eltern-Kind-Interaktionen mit Kindern mit einer SES im Vorschulalter keine eindeutigen Ergebnisse liefert (S. 289). Sie berichtet von drei Studien, die besagen, «dass die Mütter durchaus in der Lage sein können, ihr Sprachangebot sensitiv an die kindlichen Sprachkompetenzen anzupassen» (ebd.). Um Eltern zielgerichtet zu sprachförderlichem Interaktionsverhalten beraten zu können, sollten die individuellen Gegebenheiten bekannt sein. Erste Anhaltspunkte hierfür können gezielte Beobachtungen der Eltern-Kind-Interaktion liefern, beispielsweise im Rahmen des Anamnesegesprächs oder über Videoaufnahmen von zu Hause – eine Möglichkeit der Interaktionsanalyse, auf die in Kap. 5 eingegangen wird.

Die Kombination von elterlicher Unsicherheit in Bezug auf die mehrsprachige Erziehung (vgl. Kap. 4.1) und wenig sprachförderlichem Interaktionsverhalten infolge einer SESm (vgl. Anhang 1) macht eine

Beratung der Eltern diesbezüglich dringend nötig. Das Potenzial, das in der Beratung liegt, wird wie folgt begründet:

Da die Familie als wichtigste Bildungs- und Sozialisationsinstanz eine entscheidende Rolle für einen erfolgreichen Spracherwerb und eine gelingende Mehrsprachigkeit mit guten Kenntnissen in den Erstsprachen und im Deutschen spielt, liegt ein großes Potenzial in einer solchen strukturierten Beratung der Eltern zur Verwendung der verschiedenen Sprachen in der Familie sowie zur Schulung der Eltern in sprachförderndem Verhalten gegenüber ihren Kindern. (Buschmann & Schumm, 2017, S. 7)

Doch was sind sprachförderliche Verhaltensweisen, in denen die Eltern bestärkt oder die ihnen in der Zusammenarbeit nähergebracht werden können? Dieser Frage widmet sich das folgende Kapitel.

4.3.1 Einfluss sprachförderlicher Eltern-Kind-Interaktionen auf SES

Bei Buschmann (2020, S. 293) findet sich eine prägnante Übersicht (Tabelle 1) mit kindzentrierten, interaktionszentrierten und sprachmodellierenden Verhaltensweisen, welche den responsiven Interaktionsstil charakterisieren und somit Kinder mit einer SES in ihrer sprachlichen Entwicklung unterstützen.

Tabelle 1: Operationalisierung responsiver Interaktionsstil (Quelle: Buschmann, 2020, S. 293)

Kindzentriert	Interaktionsunterstützend	Sprachmodellierend
<ul style="list-style-type: none"> ▫ Auf Augenhöhe mit dem Kind gehen ▫ Blickkontakt suchen ▫ Interesse zeigen ▫ Auf Initiative des Kindes warten ▫ Dem Interesse des Kindes folgen (Kind führen lassen) ▫ Sofort auf die Initiative des Kindes reagieren ▫ Das Thema des Kindes aufgreifen 	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Kind beobachten und erkennen, wenn es Hilfe benötigt, um seine Initiative zu zeigen (seinen «Turn» umzusetzen) ▫ Anpassen der eigenen Gesprächsanteile an das Interesse, das Tempo und die Fähigkeit des Kindes anpassen ▫ Fragen stellen, um die Kommunikation aufrecht zu erhalten ▫ Im Angebot an das Kind vorhersehbar sein (gleiche Spiele, Lieder, Routinen) 	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Äußerungen des Kindes imitieren ▫ Äußerungen des Kindes eine Bedeutung unterstellen ▫ Dinge und Handlungen benennen, für die sich das Kind interessiert ▫ Äußerungen des Kindes grammatisch vervollständigen (Expansion) ▫ Äußerungen des Kindes inhaltlich erweitern (Extension) ▫ Das eigene Sprachangebot für das Kind attraktiv gestalten durch melodisches, langsames und deutliches Sprechen, Pausen, Betonung und Wiederholung wichtiger Wörter

Die Tabelle wird an dieser Stelle vollständig übernommen, da sie in das Beratungskonzept einfließen wird. Im empirischen Teil der Arbeit interessiert die Frage, ob sich unter den vielen in der Literatur kommunizierten Tipps zu sprachförderlichem Verhalten solche finden, die in der Praxis besonders oft bei der Beratung der Eltern verwendet werden.

Auch die Methodik des Heidelberger Elterntrainings (vgl. Kap. 5.1.5) verweist auf wichtige Prinzipien sprachförderlichen Verhaltens, die hier ebenfalls genannt werden sollen: «das Kind führen lassen; abwarten, beobachten, zuhören; auf das Gesagte des Kindes eingehen; Sprachmodellierungstechniken¹² einsetzen und motivierende Fragen stellen» (Buschmann, 2020, S. 300).

Die Auswahl der Verhaltensweisen, die in der Elternberatung aufgegriffen werden, muss individuell an das Störungsbild des Kindes und die Therapieziele angepasst werden. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage: Was können Logopäd*innen Eltern darüber hinaus an Informationen, Hilfen oder Möglichkeiten zum Modelllernen – immer mit dem Ziel der Aneignung sprachförderlichen Verhaltens – mit nach Hause geben? Eine Antwort liefern die frei zugänglichen Kurzfilme «Lerngelegenheiten für Kinder bis 4», die eine geeignete Ergänzung für die Elternzusammenarbeit bieten.

4.3.2 Kurzfilme für frühe Sprachbildung

Die Bildungsdirektion des Kanton Zürich stellt verschiedene Kurzfilme zur Verfügung, in denen es um frühkindliches Lernen im Alltag geht, und sagt dazu: «Frühe Sprachbildung wirkt dann am besten, wenn sie im Alltag erfolgt» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2023). So lautet eines der übergeordneten Ziele dieser Filme: «Startchancen für sozial benachteiligte Kinder durch Frühinterventionen, frühe Förderung und Stärkung der Erziehungskompetenzen der Eltern verbessern [...] und die Familie als Lernort stärken» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2019).

Die Kurzfilme sind eine geeignete Ergänzung zu Elternberatung, weil sie sich in 13 Sprachen direkt an Eltern und Bezugspersonen wenden und fachlich fundiert auf dem Konzept «Frühe Sprachbildung» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017) beruhen. Das Konzept «erklärt, wie Erwachsene kleine Kinder im Alltag aufmerksam begleiten und in ihrer sprachlichen Entwicklung unterstützen können – ob die Kinder nun ein- oder mehrsprachig aufwachsen» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2023). Die Filme zeigen an «alltäglichen Situationen, wie Kinder Sprachen erwerben und wie Erwachsene Gelegenheiten für sprachliche Bildungsprozesse erkennen und aufgreifen können» (ebd.). Diese Themen sind auch wichtige Inhalte von Elternberatung, was die Filme besonders geeignet macht.

In diesem Kapitel sollte gezeigt werden, wie sich Sprachentwicklungsstörungen und das Interaktionsverhalten von Eltern wechselseitig beeinflussen. Die zweite Forschungsfrage (Wie

¹² Sprachmodellierungstechniken oder auch Modellieretechniken «sind spracherwerbsförderliche Verhaltensweisen, die vor allem in der intuitiven Didaktik von Eltern mit ihren Kleinkindern beobachtet werden können. Sie unterstützen das Kind in seinem Spracherwerb nachweislich, indem die erwachsene Person das Kind adaptiv im Dialog korrigiert, indem sie eine korrekte Satzstruktur oder eine inhaltliche Erweiterung anbietet» (Dannenbauer, 2002; Motsch, 2010, zitiert nach Vogt et al., 2015, S. 96).

können Eltern gezielt und alltagsintegriert die Sprache ihrer Kinder fördern?) lässt sich mit dem responsiven Interaktionsverhalten seitens der Eltern beantworten. Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass der Forschungsfrage 2 eine geringere Aufmerksamkeit zukommt als Forschungsfrage 1, die den Schwerpunkt dieser Arbeit bildet. Dass Forschungsfrage 2 inhaltlich zurückgestellt wird, liegt einerseits daran, dass die Recherchen zum Thema klar zeigten, dass es bereits umfangreiche Literatur und somit auch viel Sprachfördermaterial für Eltern gibt, wie z.B. «Elternbasierte Sprachförderung im Vorschulalter» von Petermann, Fröhlich, Metz und Koglin (2009). Andererseits kann davon ausgegangen werden, dass Logopäd*innen diesbezüglich über ein fundiertes Fachwissen verfügen, auf das sie in der Beratung der Eltern zurückgreifen können.

Das nächste Kapitel widmet sich einem Überblick über die verschiedenen Modelle und Ansätze der Elternzusammenarbeit sowie der Beantwortung von Forschungsfrage 1: Welches Modell eignet sich aus Sicht der Literatur sowie im Kontext der Volksschule für Elternzusammenarbeit und wie lässt es sich in Form eines geeigneten Beratungskonzepts umsetzen?

5 Zusammenarbeit mit Eltern in der Logopädie

Zu Beginn des Kapitels geht es um verschiedene Modelle der Elternzusammenarbeit in der Logopädie und deren Entwicklung im Laufe der letzten 60 Jahre. In einem zweiten Schritt werden aktuelle Studien zur Wirksamkeit von kind- bzw. elternzentrierten Interventionen in den Blick genommen. Dabei werden Erkenntnisse formuliert, die in Bezug auf das angestrebte Beratungskonzept von Bedeutung sind. Im letzten Kapitel folgt eine Antwort auf Forschungsfrage 1.

5.1 Modelle der Zusammenarbeit von früher bis heute

Dieses Unterkapitel bietet einen Überblick über existierende Modelle der Zusammenarbeit zwischen Logopäd*innen und Eltern. Es gilt anzumerken, dass sich die Modelle v.a. auf die Frühförderung bzw. auf Kinder unter vier Jahren beziehen. Modelle, die sich allein auf die Altersspanne 4 – 6 Jahre anwenden lassen, finden sich in der Literatur nicht. Ferner wird ein erstes Fazit gezogen, welche Erkenntnisse sich für das Beratungskonzept ableiten lassen.

5.1.1 Laienmodell (1960er Jahre)

Schon der Name des Modells verrät, dass die Eltern als Laien gesehen und als solche nicht mit in den Therapieprozess ihrer Kinder einbezogen werden, während sich die Therapeut*innen als alleinige Expert*innen für die Therapie verstehen (Pixa-Kettner, 2001, S. 125; Dehnhardt & Ritterfeld, 1998,

S. 129). Planung und Durchführung der therapeutischen Interventionen liegen folglich allein in den Händen der Therapeut*innen (ebd.). Die Eltern erhalten höchstens Informationen und Ratschläge, jedoch keine Techniken oder Übungen vermittelt, mit denen sie ihre Kinder direkt fördern könnten (Dehnhardt & Ritterfeld, 1998, S. 129). Nachteil dieses Modells ist, dass sich die Eltern oftmals in ihren Kompetenzen dem Kind gegenüber weder wertgeschätzt noch respektiert fühlen (Pixa-Kettner, 2001, S. 125).

5.1.2 Ko-Therapeutenmodell (1960er und 1970er Jahre)

Auch das Ko-Therapeutenmodell ist noch stark therapeutenzentriert, erkennt aber zunehmend die Eltern als Ressource für den Förderprozess ihrer Kinder an (Pixa-Kettner, 2001, S. 125; Dehnhardt & Ritterfeld, 1998, S. 129). Das Modell macht sich «den Umstand [zunutze], daß die Eltern die meiste Zeit mit ihrem Kind verbringen, [...] um eine größere Kontinuität und Intensivität der Therapie zu sichern und um einen verbesserten Transfer zu erreichen» (ebd.). Den Eltern werden nun auch, im Gegensatz zum Laienmodell, sprachentwicklungsfördernde Techniken vermittelt, «die sie dann selbständig zu Hause mit ihrem Kind anwenden sollen» (Pixa-Kettner, 2001, S. 125). In die Interventionsplanung und in therapeutische Entscheidungen werden sie weiterhin nicht einbezogen. Vorteil gegenüber dem Laienmodell ist, dass sich die Eltern als kompetent wahrgenommen fühlen (ebd., S. 126), indem ihnen grundsätzlich sprachentwicklungsförderliches Handeln ihrem Kind gegenüber zugetraut wird. Dieser Vorteil birgt gleichzeitig den Nachteil, dass sich Eltern als Ko-Therapeut*innen zeitlich und/oder fachlich überlastet fühlen können und die Doppelrolle Eltern – Ko-Therapeut*in bei ihnen zu inneren Konflikten führen kann (Dehnhardt & Ritterfeld, 2013, S. 130).

Pixa-Kettner (2001) fasst das Laienmodell und das Ko-Therapeutenmodell, in den die Eltern eine passive Rolle einnehmen, unter dem Begriff der Elternarbeit zusammen (S. 127).

5.1.3 Kooperationsmodell (1980er Jahre)

Das Kooperationsmodell macht noch einen Schritt auf die Eltern zu, indem es die elterliche und die professionelle Sichtweise als gleichwertig und komplementär betrachtet (Pixa-Kettner, 2001, S. 127). «'Generalisiertes Expertenwissen und -können' und 'individualisiertes Wissen und Verstehen auf Seiten der Eltern' [...] könnten sich ergänzen» (Speck, 1984, zitiert nach Pixa-Kettner, 2001, S. 127). Dieses Modell verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der die Familie als System und die Eltern als Experten für ihr Kind versteht; die Familie soll zu einem bestimmten Handeln dem sprachauffälligen Kind gegenüber befähigt werden (Dehnhardt & Ritterfeld, 1998, S. 130). Die/der Therapeut*in ist «fachlicher Impulsgeber, der das individualisierte Wissen der Eltern durch generalisiertes Expertenwissen ergänzt» und das «therapeutische Geschehen an die natürlichen

Interaktionssituationen des Kindes mit seinen Eltern» anpasst (ebd.). Hauptkritikpunkt ist, dass es sich um ein Haltungs- und nicht um ein Handlungsmodell handelt, ohne konkrete Anweisungen für die Praxis (Pixa-Kettner, 2001, S. 127). Auch Büttner und Quindel (2013) beschreiben, dass «systemische Konzepte [...] Probleme nicht als Eigenschaften einer bestimmten Person [betrachten], sondern als Bestandteile eines sozialen Systems, z.B. einer Familie. Die Therapeutin muss darauf achten, alle Beteiligten des sozialen Systems in der Arbeit zu berücksichtigen» (S. 61). Diese Haltung ist Teil des systemischen Beratungsansatzes nach Büttner und Quindel (2013) (vgl. Kap. 6.2.1), welcher ebenfalls keine konkrete Handlungsanleitung beinhaltet.

Der Wandel hin zu einer systemischen Herangehensweise und zur Befähigung der Eltern zeigt sich nun auch begrifflich: Statt «Elternarbeit», also der Arbeit an den Eltern in Form von Instruktionen, ist das Kooperationsmodell nun eine Form der «Elternbildung», was betonen soll, dass die Eltern frei in der Auswahl und Aneignung von angebotenen Inhalten sind (Pixa-Kettner, 2001, S. 127).

5.1.4 Family-centered practice

Genau wie im Kooperationsmodell sind Familien nun gleichberechtigte Partner und Entscheidungsträger (Rhoades, 2010, S. 172). Aufgabe der Therapeut*innen ist es, der Familie vielseitig unterstützend zur Seite zu stehen, auch im Zuhause der Familie. So werden Familien als mit eigenen Stärken und Ressourcen ausgestattet betrachtet, die daran interessiert sind, ihre eigenen Kompetenzen als Familie zu fördern (Wilson, 2005, zitiert nach Rhoades, 2010, S. 175). Damit die Familie letztlich Selbstbestimmung erlangen kann, kommt es auf die Begleitung durch die Fachkräfte an (Dunst, Trivette, & Deal, 1994, zitiert nach Rhoades, 2010, S. 175). Rhoades (2010) fasst familienzentrierte Arbeit so zusammen:

Die Stärken, die Individualität und die Interaktionsstile der Familie werden anerkannt, respektiert, wertgeschätzt [...]; den Familienmitgliedern werden flexible und [...] informationelle Hilfen angeboten; die Wahlmöglichkeiten der Familie und die Kontrolle über die Ressourcen ermöglichen die Stärkung der Familienkompetenzen; familiäre Aktivitäten [...] stellen das Wesentliche des Familienlebens dar und werden daher als Grundlage für Interventionsmassnahmen behandelt. (S. 175)

Deutlich wird, dass die Fachperson in diesem Modell zunehmend eine beratende Funktion erhält und dass sie sich ganz auf die Familie als unterstützende Struktur für das Kind konzentriert. Folglich wird dieses systemische Modell auch als «family-centered intervention model» bezeichnet (ebd.).

Die beiden folgenden Modelle (Kap. 5.1.5. und 5.1.6.) sind in der Logopädie auch bekannt als elternzentrierte bzw. kindzentrierte Interventionen, welche zur Klärung der Begriffe hier vorangestellt werden sollen.

Bei der elternzentrierten Intervention wie dem Interaktionstraining (Kap. 5.1.5.) handelt es sich um einen indirekten Therapieansatz. Laut Bühler (2021), die sich auf die Frühförderung bezieht, tragen die «Eltern die Hauptverantwortung [bei indirekten Interventionen] und werden bezüglich ihres Sprachverhaltens beraten, trainiert und angeleitet» (S. 3); dies, da die Eltern «im sehr jungen Alter die natürlichsten Kommunikationspartner und Sprachlehrpersonen des Kindes sind. [Die Anleitung der Eltern] kann in Einzelberatung oder Gruppentraining erfolgen» (ebd.).

Im Gegensatz dazu ist eine kindzentrierte Intervention ein direkter Therapieansatz, bei dem «die Logopädin oder der Logopäde direkt mit dem Kind arbeitet und [...] eine Sprachtherapie [durchführt]. Dabei trägt sie/er die Verantwortung über die Intervention und entscheidet über die geeignete Therapiemethode» (ebd.). Die kindzentrierte Intervention schliesst Elternberatung ausdrücklich mit ein, da gemäss der Bildungsdirektion des Kanton Zürich Elternberatung als «therapiebegleitende Massnahme» mit einer «fall- bzw. kindbezogenen Intervention» einhergeht (vgl. Kap. 2.1.1. und 5.1.6).

5.1.5 Interaktionstraining am Beispiel HET 3 – 6

Das Interaktionstraining nimmt die Art und Weise, wie Familienmitglieder miteinander interagieren ins Visier (Dehnhardt & Ritterfeld, 2013, S. 130). Weil das Interaktionstraining als indirekter Therapieansatz, also ohne die Anwesenheit des Kindes auskommt, wird es auch als elternzentrierte Intervention bezeichnet (Möller & Spreen Rauscher, 2009, S. 8).

Anders als etwa beim Ko-Therapeutenmodell geht es nicht darum, den Eltern therapeutische Techniken beizubringen, sondern dass sie lernen, «aktiv, selbständig kindgerecht zu kommunizieren» (ebd.). Positive elterliche Verhaltensweisen, die bereits vorhanden sind, werden den Eltern bewusst gemacht und gestärkt (ebd.). Negative Verhaltensweisen und deren Auswirkungen auf das Kind werden erst danach thematisiert und dann allmählich verändert (ebd.). Ziel des Interaktionstrainings ist es, z.B. in Form von Rollenspielen und in konkreten Situationen mit dem Kind zu Hause, spracherwerbsförderliches Verhalten zu vermitteln und längerfristig den Erziehungsstil der Eltern so zu verändern, dass sich positive Effekte auch über das Ende des Trainingsprogramms hinaus einstellen können (Dehnhardt & Ritterfeld, 2013, S. 131).

Das im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich bekannteste Trainings- und Schulungsprogramm für Eltern ist das Heidelberger Elterntraining (HET). Es umfasst eine Reihe unterschiedlicher Angebote. So legt das HET 3 – 6 den Schwerpunkt auf die Sprachförderung von drei- bis sechsjährigen Kindern und «richtet sich an Eltern und Bezugspersonen von KiGa- und Vorschulkindern mit einer diagnostizierten Sprachentwicklungsstörung bzw. mit Sprachauffälligkeiten im weiteren Sinne» (Buschmann, n. d.,

S. 1). Ziel ist es, dass Eltern ihr Verhalten im Dialog mit dem Kind optimieren lernen und ein auf das Kind fein abgestimmtes Sprachangebot machen zu können (ebd.).

5.1.6 Elternberatung

Elternberatung nimmt nach Pixa-Kettner (2001, S. 127) als ein Modell psychologisch-psychotherapeutischer Elternarbeit ebenfalls die ganze Familie in den Blick. Sie beruht auch auf der im ICF-Modell zum Ausdruck gebrachten Sichtweise (vgl. Kap. 3), «dass die Behinderung des Kindes nicht unabhängig von seiner familiären Situation gesehen werden kann» (Pixa-Kettner, 2001, S. 127). In Gruppensettings mit anderen Eltern oder in Einzelgesprächen sollen Schuldgefühle und hinderliche Einstellungen, die sich negativ auf die Sprachentwicklung des Kindes auswirken können, abgebaut werden (ebd.).

Familientherapeutische oder systemische Ansätze gehen insgesamt davon aus, «dass die familiäre Situation bei der Entstehung oder Aufrechterhaltung kindlicher Beeinträchtigungen eine wichtige Rolle spielt», sodass «die Auffälligkeit des Kindes [...] als Ausdruck eines gestörten Systems verstanden» und das Kind als Symptomträger gesehen wird (ebd., S. 128). Um das Symptom zu beseitigen, muss eine Veränderung am System, also innerfamiliär stattfinden (ebd.). Ziel ist grundsätzlich immer, elterliche bzw. gesamtfamiliäre Einstellungen und Haltungen zu verändern, «die einer erfolgreichen Behandlung des Kindes im Wege stehen» (ebd.).

Vorteil sowohl der psychologisch-psychotherapeutischen als auch der familientherapeutischen / systemischen Elternberatung ist, dass die Eltern nicht nur «Instrument» zur Arbeit an ihrem Kind sind, sondern selbst auch Aufmerksamkeit erhalten (ebd.). Nachteil wiederum ist, dass viele Eltern die psychologische Arbeitsweise eher scheuen (ebd.).

Dieses nach Pixa-Kettner definierte Modell der Elternberatung ist für uns nicht klar definiert. Mit dem Gruppensetting enthält es einen Aspekt des Interaktionstrainings, insgesamt wird aber auch hier keine Handlungsanleitung formuliert. Unserem Verständnis nach handelt es sich insgesamt eher um ein Beratungsmodell wie der klientenzentrierten Beratung nach Carl Rogers (vgl. Kap. 6.2.1). In diesem Zusammenhang verstehen wir Elternberatung als Bestandteil einer kindzentrierten Intervention, wenn ein Kindergartenkind die Logopädie besucht und die Eltern begleitend dazu von der Logopädin bzw. dem Logopäden zu individuellen Themen beraten werden (vgl. Kap. 2.1.1.).

Erstes Fazit zu den verschiedenen Modellen der Zusammenarbeit

Die hier beschriebenen Modelle sind nicht abschliessend, bilden jedoch aus unserer Sicht die wichtigsten Entwicklungen in der Zusammenarbeit mit Eltern in der Sprachtherapie ab.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die sprachtherapeutische Arbeit von einer strikten Trennung zwischen Therapie und Eltern, über die Vermittlung einzelner sprachtherapeutischer Techniken an die Eltern hin zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit auf Augenhöhe entwickelt hat, bei der die Eltern als Experten für ihr Kind in den Fokus rücken.

Anhand der beschriebenen Vor- und Nachteile der Modelle wird deutlich, dass jedes Modell immer nur für einen Teil von Eltern infrage kommt. Kein Modell ist also für alle Eltern gleichermaßen geeignet, weil die Eltern eine sehr heterogene Gruppe bilden. Zum einen haben Eltern unterschiedliche Ansprüche an die Zusammenarbeit mit dem/der Therapeut*in. Zum anderen verfügen sie über unterschiedliche Ressourcen hinsichtlich ihren Mitwirkungsmöglichkeiten im Rahmen der logopädischen Therapie. So können die Eltern verschiedene Rollen in Bezug auf die Sprachtherapie ihres Kindes einnehmen – entweder eine eher passive oder aktive Rolle (Kauschke & de Langen-Müller, 2020, S. 346). Dies impliziert, dass die Rollenzuweisung jeweils individuell und in Abhängigkeit vom Störungsbild, vom Alter und vom Therapieziel erfolgen muss (ebd.).

Es stellt sich zudem die Frage, welches Modell oder welche Aspekte der Modelle für das Beratungskonzept und damit für das logopädische Beratungssetting an der Volksschule geeignet sind (Forschungsfrage 1). Um diese beantworten zu können, interessiert im folgenden Kapitel, was aktuelle Studien zur Wirksamkeit von kind- bzw. elternzentrierten Interventionen sagen. Denn auch Buschmann (2020) vermutet, «dass es nicht ausreicht, den Eltern [im Rahmen einer kindzentrierten Intervention Tipps zu sprachförderlichem Verhalten] [...] nahezu legen, sondern dass eine Verhaltensänderung nur durch eine systematische Anleitung mit Begleitung über einen gewissen Zeitraum erzielt werden kann» (S. 292).

5.2 Wirksamkeit von kindzentrierten und von elternzentrierten Interventionen

Gemäss Kauschke und de Langen-Müller (2020) haben Eltern «eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung [...] [der] Umgebungsbedingungen und somit für den Spracherwerb ihrer Kinder [...] – und zwar sowohl in Bezug auf kindzentrierte als auch auf elternzentrierte Vorgehensweisen» (S. 344).

Kindzentriertes Vorgehen bedeutet, dass eine individuelle Sprachtherapie im Setting Kind-Therapeut den Schwerpunkt bildet, dass jedoch die Eltern als «überwiegend [...] ergänzende und optimierende Maßnahme» beteiligt werden (Möller & Spreen Rauscher, 2009, S. 13). Der Einbezug der Eltern soll helfen, Therapieerfolge in den Alltag und damit in die Spontansprache des Kindes zu übertragen (Kauschke & de Langen-Müller, 2020, S. 345). Werden Eltern in eine kindzentrierte Intervention eingebunden, steht dies einer elternzentrierten Intervention gegenüber, die ohne Beisein der Kinder den Fokus auf die Ausbildung sprachförderlichen und/oder übenden Verhaltens bei den Eltern legt (ebd., S. 344f).

Da im KiGa einerseits kindzentrierte Interventionen mit fallbezogener Elternberatung als therapiebegleitende Massnahme vorgesehen sind und den Eltern von sprachauffälligen Kindern im Vorschulalter andererseits eine sehr bedeutungsvolle Rolle zukommt (vgl. Kap. 4.1), interessiert an dieser Stelle die Wirksamkeit von kindzentrierten beziehungsweise elternzentrierten Interventionen. Der systematische Review von Tosh, Arnott und Scarinci (2017) untersucht «Parent-implemented home therapy programmes for speech and language» und ist deshalb relevant für diese Arbeit. Bevor die Kernaussagen der Studie ausgeführt werden, sollen die darin verwendeten Begriffe «traditional therapy» und «home program» erklärt werden.

«Traditional therapy (TT)» – kindzentrierte Intervention

Tosh et al. (2017) definieren «traditional therapy» als «direct, individual, clinic-based, SLT-delivered therapy, [...], is considered the standard, effective treatment for speech and language difficulties» (Law et al., 2003, zitiert nach Tosh et al., 2017, S. 254). Es wird ergänzt: «TT is also the most familiar service delivery model for SLTs and may involve parents using home practice activities between therapy sessions» (Ruggero et al., 2012, zitiert nach Tosh et al., 2017, S. 254). Das Üben zu Hause wird von Tosh et al. (2017, S. 255) als Teil der Therapie verstanden. Die Definition der «traditional therapy» kommt unserer Einschätzung nach der Definition der kindzentrierten Intervention nahe und entspricht so grundsätzlich den Rahmenbedingungen bzw. der Situation der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Logopäd*innen im KiGa.

«Home program (HP)» – elternzentrierte Intervention

«Home programs» können gemäss Tosh et al. (2017) sehr unterschiedliche Inhalte umfassen (S. 245). Sie werden von der traditionellen Therapie abgegrenzt als «interventions that are implemented primarily by parent/s, as guided and supported by the SLT, to achieve specific therapeutic outcomes for their child» (ebd., S. 255). Das «home program» entspricht unserem Verständnis nach der elternzentrierten Intervention.

Wirksamkeit der «traditional therapy» im Vergleich zur Wirksamkeit von «home programs»

Tosh et al. (2017) fassen in ihrem Review die aktuellen Erkenntnisse bezüglich der elternzentrierten Interventionen wie folgt zusammen: «the HP approach is more effective than no intervention and is as effective as TT» (S. 267). Diese Aussage gilt den Autorinnen nach unter folgenden zwei Bedingungen: «(1) the dosage and intensity is similar to or exceeds the comparison TT; and (2) adequate direct training of the parent and frequent contact with the SLT is provided» (ebd., S. 267). Die Autorinnen geben in der Diskussion zu bedenken, dass «the quality of the studies providing this evidence is low, therefore the evidence supporting the use of HPs remains poor» (ebd., S. 264). Dennoch ziehen die Autorinnen insgesamt den Schluss:

As a result, it can be concluded overall that TT provides more consistent treatment effects than HPs and that HPs may be comparable with TT when provided with similar dosage and intensity. There is insufficient evidence, however, to indicate that HPs are more effective than TT. (ebd.)

Schliesslich weisen sie daraufhin: «These limitations highlight the importance of future research into service delivery, in particular HPs, to expand the breadth and depth of evidence base available for clinician» (ebd., S. 266).

Die obengenannten Erkenntnisse unterstreichen so auch indirekt die Aussage von Buschmann (2020), «dass Tipps im Hinblick auf ein sprachförderliches Interaktionsverhalten – den Eltern am Rande einer Therapiestunde gegeben – zwar gut gemeint, aber wenig wirksam sein dürften» (S. 292). Vor dem Hintergrund, dass elternzentrierte Interventionen nur bei gleicher Intensität und Häufigkeit wie kindzentrierte Intervention wirksam sind (sowie bei angemessenem, direktem Training der Eltern), ist Buschmanns Aussage nachvollziehbar.

Interessant erscheint auch, dass nach Kauschke und de Langen-Müller (2020) Grundideen aus den Elterntrainings bereits Eingang in die kindzentrierte Sprachtherapie gefunden haben, und zwar in Form von Elternanleitungen für einen verbesserten sprachlichen Input (S. 345). So müssen den Eltern förderliche Strategien bewusst gemacht und diese eingeübt werden, z.B. «das Herstellen eines gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus, das Erlernen eines angemessenen Turn-Taking-Verhaltens oder der sinnvolle Einsatz von korrektivem Feedback» (ebd.). Als geeignete Methoden nennen sie: «Beratungsgespräche, Lernen am Modell und die Analyse von Videoaufzeichnungen der Eltern-Kind- bzw. der Therapeut-Kind-Kommunikation» (ebd.). Dies sind Methoden, die Potenzial für das logopädische Beratungskonzept in der Volksschule bieten.

Die bereits formulierten Erkenntnisse in Bezug auf die verschiedenen Modelle der Elternzusammenarbeit sowie die Überlegungen zur Studie über die Wirksamkeit von eltern- bzw. kindzentrierten Interventionen tragen im folgenden Kapitel zur Beantwortung von Forschungsfrage 1 bei.

5.3 Antwort auf Forschungsfrage 1 – Erkenntnisse für das Beratungskonzept

Grundsätzlich lässt sich keines der vorgestellten Modelle (Kap. 5.1.) eins-zu-eins auf das logopädische Angebot der Volksschulen übertragen. Dies gilt insbesondere für elternzentrierte Modelle wie das Interaktionstraining oder familienzentrierte Interventionsmodelle wie die Family-centered practice, die im unmittelbaren Lebensumfeld der Familie angewendet wird. Denn therapeutische

Interventionen im privaten Umfeld der Familien sind im Berufsauftrag des Volksschulamts Kanton Zürich (2017) nicht vorgesehen.

Dennoch enthalten die meisten Modelle einzelne Aspekte und Haltungen, die zum schulischen Kontext passen und deswegen mit Blick auf das Beratungskonzept eine wichtige Rolle spielen können. Um welche Aspekte und Haltungen es konkret geht, soll im Folgenden umrissen werden.

Sprachtherapie an den Volksschulen des Kanton Zürich ist kindzentriert, d.h. das Kind steht im Zentrum des Therapiegeschehens und die Eltern werden einbezogen. Die Therapie wird von der Logopädin bzw. dem Logopäden geplant und ausgeführt. Mit Blick auf die bei Pixa-Kettner (2001) und Dehnhardt und Ritterfeld (1998) beschriebenen Modelle der Zusammenarbeit kommt das Ko-Therapeutenmodell der Elternberatung, so wie sie vor dem Hintergrund des Berufsauftrags (vgl. Kap. 2.1.1) verstanden werden kann, recht nah. Darum sollen folgende Aspekte daraus auch für das Beratungskonzept gelten:

- Die Eltern werden als Ressource für den Förderprozess ihrer Kinder gesehen.
- Die Tatsache, dass die Eltern viel Zeit mit ihrem Kind verbringen, soll genutzt werden, um für die Sprachentwicklung des Kindes wichtige Inhalte kontinuierlich und mit einer gewissen Intensivität in den Alltag bzw. in die Eltern-Kind-Interaktion zu übertragen.
- Die Eltern sollen sich als kompetent wahrgenommen fühlen, denen sprachförderliches Handeln ihrem Kind gegenüber zugetraut wird.

Anders als beim Ko-Therapeutenmodell erscheint es wichtig, die individuellen elterlichen Ressourcen mit den Eltern im Gespräch zu ermitteln und entsprechend zu berücksichtigen, um eine zeitliche und/oder fachliche Überforderung durch vereinbarte Fördermassnahmen zu verhindern. Denn wie Ritterfeld und Rindermann (2004) betonen, kann von den Eltern nur erwartet werden, dass sie Verantwortung übernehmen, wenn «die Verfügbarkeit fixer Ressourcen gewährleistet ist» (S. 181). Auch gemäss Rhoades (2010) wird u.a. durch die «Kontrolle über die Ressourcen die Stärkung der Familienkompetenzen» (S. 17) ermöglicht. Dies ist eine Forderung der Family-centered practice (vgl. Kap. 5.1.4). Das Ermitteln der Ressourcen einer Familie soll daher Eingang ins Beratungskonzept finden. Familienzentriertes Arbeiten mit dem Fokus auf der «Stärkung der Familienkompetenzen» sowie die damit verbundene Haltung, dass die familiären Aktivitäten und Interaktionsstile ein wichtiges Handlungsfeld für sprachentwicklungsförderliche Massnahmen bieten, erscheinen zentral bei der Beratung der Eltern. Dies gilt zusätzlich vor dem Hintergrund, dass Eltern eine zentrale Rolle im Spracherwerb ihres Kindes einnehmen (vgl. Kap. 4).

Das Laien- und das Ko-Therapeutenmodell sehen einen Einbezug der Eltern in therapeutische Entscheidungen und in die Therapieplanung nicht vor. Vor dem Verständnis der ICF (vgl. Kap. 3), die die Familie als zentralen Kontextfaktor versteht, ist dieses Vorgehen kaum mehr haltbar. So spiegelt

das Kooperationsmodell (vgl. Kap. 5.1.3) denn auch die Sichtweise der ICF wider, wonach die Familie als System eine wichtige Rolle für die (sprachliche) Entwicklung ihres Kindes spielt und deshalb in ihrem alltäglichen sprachlichen Handeln dem Kind gegenüber unterstützt werden soll. Das Potenzial, das Eltern als tragende Pfeiler des familiären Systems haben, soll also möglichst genutzt werden. Ein möglicher Ansatzpunkt diesbezüglich kann darin bestehen, die Eltern in die Planung und in die Priorisierung der Therapieziele einzubeziehen. Dieses Anliegen wird im empirischen Teil in Bezug auf die Umsetzbarkeit in der Praxis evaluiert. Denn es erscheint wichtig, die Therapieziele und -planung den Eltern gegenüber einerseits transparent zu machen und andererseits die Eltern dabei zu involvieren. Eltern sollen das therapeutische Vorgehen in den Grundzügen nachvollziehen und mittragen können. Unterstützung für dieses Anliegen findet sich auch bei Buschmann (2013): «Zentral für den Erfolg ist m. E. eine von Achtung und Wertschätzung der Eltern geprägte Grundhaltung des Therapeuten. Dazu gehört, dass Eltern uneingeschränkt Zugang zu Informationen erhalten, Wissen unter Einbezug elterlicher Kompetenz vermittelt wird» (S. 13). Das Offenlegen des therapeutischen Vorgehens bietet die Chance, dass Eltern eigene Beobachtungen aus dem Alltag mit dem Kind einbringen, welche so im Therapie-Setting nicht zu Tage treten, aber für das therapeutische Handeln eine Rolle spielen können.

Wie Kauschke und de Langen-Müller (2020) sagen, bietet das Interaktionstraining Elemente, die in die Elternberatung im Rahmen einer kindzentrierten Intervention der Volksschule einfließen können (S. 345). So sollte es beispielsweise ein Anliegen von Logopäd*innen sein, positive sprachliche Verhaltensweisen von Eltern bewusst zu machen und zu stärken. Auch negative kommunikative Verhaltensweisen können thematisiert werden. In Anlehnung an das Trainingsprogramm HET 3 – 6 (vgl. Kap. 5.1.5) erscheinen Videoaufzeichnungen von Alltagssituationen der Familie zu Hause sowie die Möglichkeit zu Feedback und gemeinsamen Reflexionen als geeignet. Die Analyse von Videoaufzeichnungen von Eltern-Kind- bzw. Therapeut-Kind-Interaktionen (Lernen am Modell) ist laut Kauschke und de Langen-Müller (2020, S. 345) geeignet, um sprachförderliches Interaktionsverhalten zu vermitteln. Unserer bisherigen Erfahrung nach wird dies in der Praxis eher nicht oder wenig gemacht. Aus diesem Grund beschäftigt sich der empirische Teil dieser Arbeit mit der Frage, inwiefern Videoanalysen in der Praxis umsetzbar sind. Denn der Einsatz von Videoaufzeichnungen bietet sich aus unserer Sicht vor allem bei Eltern an, die aus zeitlichen Gründen die Therapeut-Kind-Kommunikation nicht in der Therapiektion erleben und beobachten können. Denn wie in Kapitel 4 thematisiert, kann eine Veränderung des Interaktionsstils der Eltern, auch über das Ende der Therapie hinaus, einen nachhaltigen Effekt auf die Sprachentwicklung des Kindes haben. Dies ist insgesamt als ein wichtiges Ziel von Elternberatung anzusehen, weil, wie noch einmal betont werden soll, «die familiäre Situation bei der Entstehung oder Aufrechterhaltung kindlicher Beeinträchtigungen eine wichtige Rolle spielt» (Pixa-Kettner, 2001, S. 128).

Die Resultate zur Wirksamkeit von elternzentrierten Interventionen legen nahe, dass eine Beratung der Eltern zu sprachförderlichem Interaktionsverhalten nur gelingen kann, wenn diese bezüglich Intensität und Häufigkeit ähnlich gestaltet ist wie eine kindzentrierte Intervention. In diesem Zusammenhang interessiert, ob im Rahmen der kindzentrierten Intervention, die Elternberatung klar miteinschliesst, regelmässigere Formen von Elternkontakt mit Fokus auf sprachförderlichem Verhalten bis hin zu einem direkten Training der Eltern denkbar wären? Im empirischen Teil der Arbeit wird es deshalb um die Frage gehen, welche Kommunikationskanäle für einen regelmässigen Elternkontakt geeignet sind. Das Ziel hinter dieser Frage ist, durch regelmässigen Austausch das vermittelte Wissen über sprachförderliche Interaktionen langfristig besser in den Familienalltag transferieren zu können. Ein direktes Training in sprachförderlichem Interaktionsverhalten kann der/die Logopäd*in insofern anbieten, als dass die Eltern in den Therapiektionen dabei sein können. So lassen sich förderliche Strategien demonstrieren und unter Anleitung des/der Logopäd* ausprobieren.

Wesentlich ist, dass die Beratung der Eltern sich immer an deren Bedürfnissen orientiert. Aus diesem Grund lässt sich keines der in Kapitel 5.1 beschriebenen Modelle eins-zu-eins für die Elternzusammenarbeit übernehmen. Für das Beratungskonzept bedeutet dies, dass es einen modularen Aufbau erhalten wird. Auf diese Weise soll es auf die individuellen Bedürfnisse der Eltern und den Anliegen des/der Logopäd*in angepasst werden können.

Aufgrund der Auseinandersetzung mit der ICF, der Rolle der Eltern bezüglich der Sprachentwicklung von Kindern mit SESm und den verschiedenen Modellen der Elternzusammenarbeit plädieren wir für eine nachhaltige Elternberatung. An dieser Stelle gilt es kritisch anzumerken, dass die für Elternberatung zur Verfügung stehenden Ressourcen im Berufsauftrag knapp bemessen sind. Eine Möglichkeit, mehr Zeit für Elternberatung zu erhalten, sehen wir im Flexteil des Berufsauftrags, welcher Spielraum für das Anliegen einer nachhaltigen Elternberatung eröffnet bzw. durch den die Eltern mehr in die Therapie ihrer Kinder einbezogen werden können.

6 Elternberatung bei Mehrsprachigkeit

In einem ersten Schritt werden förderliche und hinderliche Faktoren in der Zusammenarbeit mit Eltern beleuchtet. Dies im Hinblick auf das Beratungskonzept und mit der Absicht, auf Faktoren aufmerksam zu machen, welche als Stolpersteine bei einer Beratung wirken können. Im zweiten Schritt werden Beratungshaltungen und das Beratungskonzept nach Büttner und Quindel (2013) thematisiert. Das Fachbuch «Gesprächsführung und Beratung» von Büttner und Quindel soll als Grundlage für das Beratungskonzept dienen, da es sich spezifisch auf die Logopädie bezieht und

somit auch auf die logopädische Beratung im KiGa anwendbar ist. In einem dritten Schritt wird das Thema Elternberatung in der Logopädie um die Dimension der Mehrsprachigkeit erweitert.

6.1 Förderliche und hinderliche Faktoren in der Elternberatung

Folgende Faktoren in der Zusammenarbeit mit Eltern werden für das Beratungskonzept als wichtig eingestuft, wobei die aufgeführten Faktoren keine abschliessende Aufzählung darstellen.

Eltern wollen Verantwortung übernehmen

Wichtig erscheint, diesem Kapitel eine in der Ausbildung und in Praktika vielgehörte Aussage voranzustellen, die sich so auch bei Buschmann (2020) wiederfindet: «Eltern möchten unabhängig von ihrem sozialen Status und ihrem Bildungshintergrund in aller Regel das Beste für ihr Kind» (S. 291). Sie fügt kritisch an: «Fälschlicherweise wird Eltern jedoch oft mangelndes Interesse an einer Beteiligung und an einer Übernahme von Verantwortung unterstellt» (ebd.). Mit dieser Aussage übereinstimmend fanden Ritterfeld und Rindermann (2004) in ihrer Studie heraus, «dass Eltern mehrheitlich an einer umfassenden therapeutischen Maßnahme interessiert sind, die auch ihnen selbst eine verantwortliche Rolle zuerkennt; die Annahme, viele Mütter wollten ihre Kinder nur zur Therapie abgeben und sich darüber hinaus der Verantwortung entziehen, findet sich nicht bestätigt» (S. 181). Dass eine Zusammenarbeit mit den Eltern erschwert sein kann, wenn die Zuerkennung dieser verantwortlichen Rolle fehlt, belegt das Laienmodell (vgl. Kap. 5.1.1.). Deshalb ist die Zuerkennung von Verantwortung äusserst zentral für die Beratungshaltung eines/einer Therapeut*in.

Schuldgefühle

Als wichtigsten Faktor für die Bereitschaft zur Zusammenarbeit seitens der Eltern nennen Ritterfeld und Rindermann (2004) den Veränderungsdruck, den Eltern mit Blick auf die sprachlichen Defizite ihres Kindes empfinden (S. 174). Oft sind sie belastet durch Schuldgefühle, Überforderung und Sorgen, etwa in Bezug auf eventuelle Folgeschwierigkeiten in der Schule (ebd.). Schuldgefühle können einer Beratung im Wege stehen und sollten daher frühzeitig angesprochen werden.

Familiäre Ressourcen

Als wichtigste hinderliche Faktoren werden eine Reihe unveränderlicher Faktoren genannt, die die Ressourcen einer Familie wesentlich bestimmen, wie «die Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder, eine Berufstätigkeit der Mütter und der Erziehungsstatus (alleinerziehend oder nicht alleinerziehend)» (Ritterfeld & Rindermann, 2004, S. 147). Diese Faktoren nehmen grossen Einfluss darauf, ob und in welcher Intensität Eltern eine Sprachtherapie bzw. eine kindzentrierte Intervention unterstützen können (ebd.), und sollten deshalb unbedingt mit den Eltern ausgelotet werden, denn:

«Erst wenn die Verantwortungsübernahme der Eltern durch die Verfügbarkeit fixer Ressourcen gewährleistet ist, ist Engagement zu erwarten» (ebd., S. 181).

Einstellung seitens Logopäd*in / Ausbildung

Davies, Marshall, Brown und Goldbart (2019, S. 600) schildern einen wichtigen Hinderungsgrund, der auf die Einstellung einiger Sprachtherapeut*innen zurückzuführen ist. Ihrer Studie zufolge gibt es Sprachtherapeut*innen, die zu Beginn einer Therapie genau wissen, was sie therapeutisch tun werden, diese Informationen aber nicht (wirklich) mit den Eltern teilen. Denn sie glauben, Eltern erwarten, dass die Sprachtherapeut*innen die Intervention leiten (ebd.). Folglich betrachten sie diese vermeintliche Erwartungshaltung als Hindernis für die Zusammenarbeit (ebd.). Ferner besagt die Studie, dass Sprachtherapeut*innen sehr unterschiedlich zuversichtlich bei der Anleitung von Eltern sind (ebd.). Als Grund wird angeführt, dass die anfängliche Ausbildung nicht geholfen habe zu lernen, wie man Eltern anleitet, wie man ihnen Technik vormacht oder erklärt (ebd.).

Tabuisierung SES

Es gibt Eltern, die der Logopädie skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen, was sich hinderlich auf die Zusammenarbeit auswirken kann. Dahinter kann die Angst stehen, dass das Kind wegen seiner SES innerhalb der Verwandtschaft stigmatisiert werden könnte: «Es gibt Hinweise darauf, dass die Tabuisierung einer Sprachentwicklungsstörung in Familien mit Migrationshintergrund relativ häufig vorkomme und dass logopädische Diagnostik und Therapie von Seiten der Eltern bilingualer Kinder im Vergleich zu denen monolingualer Kinder häufiger abgelehnt werden» (Kroffke & Meyer 2005, Weber 2008, Salameh 2006, zitiert nach Kannengiesser, 2019, S. 470). Da Logopäd*innen in der Praxis häufig mit Eltern mit Migrationshintergrund zu tun haben (vgl. Kap. 2.2.2), stellt sich die Frage, wie sie mit einer Tabuisierung der Diagnose SESm umgehen. Dieser Frage soll im empirischen Teil dieser Arbeit nachgegangen werden.

Für die Elternberatung ist es wichtig, sich den Faktoren, die eine Zusammenarbeit erschweren können, bewusst zu sein und diese in einem Beratungsgespräch im Hinterkopf zu haben. Zu diesem Zweck folgt hier eine kurze, nicht abschliessende Überblicksdarstellung:

Tabelle 2: Einflussfaktoren auf die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Logopäd*in

Hinderliche Faktoren für die Zusammenarbeit seitens Logopäd*in bzw. Eltern	
Logopäd*in	Eltern
Falsche Annahmen bezüglich des Interesses der Eltern an einer Zusammenarbeit oder Verantwortungsübernahme	Fehlende fixe Ressourcen der Eltern (Gründe: Anzahl Geschwister, Berufstätigkeit, Erziehungsstatus, sonstige Belastungen)

Fehlende Ausbildung und Unsicherheit gegenüber den Eltern in Bezug auf die Anleitung und Vermittlung sprachförderlicher Techniken	Fehlen einer verantwortlichen Rolle im Therapieprozess, durch die sich die Eltern wertgeschätzt fühlen (wenn die Verfügbarkeit von fixen Ressourcen nicht miteinbezogen wird)
Fehlende Transparenz bezüglich der Therapieziele gegenüber den Eltern aufgrund der Annahme, dass die Eltern eine Erwartungshaltung hätten (Intervention muss von Logopäd*in geleitet werden)	Angst vor einer Stigmatisierung des Kindes innerhalb der Familie aufgrund der SESm (v.a. bei Familien mit Migrationshintergrund) / Tabuisierung der Diagnose SESm

Die folgenden Themen sind für die Elternberatung und mithin für das Beratungskonzept bedeutsam. Sie decken sich mit den Beratungshaltungen (vgl. Kap. 6.2.1) der Kundenorientierung, der Ressourcenorientierung sowie der Empathie und Akzeptanz nach Büttner und Quindel (2013):

- auf das Vorwissen der Eltern abgestimmte Informationen zur Logopädie anbieten (→ Kundenorientierung),
- die fixen Ressourcen der Familie erfassen (→ Ressourcenorientierung: Zeitfenster für Gespräche erfassen, BP erfassen, welche Zeit für Gespräche haben, ...),
- eine Tabuisierung der Diagnose SESm / Angst vor Stigmatisierung möglichst erkennen (→ Empathie, Akzeptanz) und die Eltern diesbezüglich aufklären.

Im nächsten Unterkapitel werden die beraterischen Grundhaltungen vertieft, auf denen das Beratungskonzept basieren soll.

6.2 Beratungshaltungen und -konzept nach Büttner und Quindel (2013)

6.2.1 Beratungshaltungen

Um Eltern hinsichtlich der SESm ihres Kindes erfolgreich zu beraten, ist es wichtig, sich über ein geeignetes Beratungskonzept und über die eigene therapeutische Grundhaltung im Klaren zu sein. So empfehlen Büttner und Quindel (2013) für die logopädische Arbeit eine Kombination aus systemischem und klientenzentriertem Konzept (S. 72).

Die klientenzentrierte Gesprächsführung basiert massgeblich auf den drei Grundhaltungen Echtheit, Empathie und Akzeptanz (ebd., 56–59). Dabei ist Echtheit die

Fähigkeit [...] man selbst zu sein, ohne eine Fassade aufzubauen. Das Fühlen, Sprechen und Denken stimmen so überein, dass der nonverbale Ausdruck und verbale Äußerungen einander entsprechen [...]. Die Therapeutin nimmt die eigenen Gefühle wahr, sie artikuliert sowohl angenehme (Freude, Lust usw.) als auch unangenehme Empfindungen (Aggression, Abwertung usw.), und lässt den Klienten ggf. daran teilhaben (Rogers 2007). Die Beziehung

sollte so offen sein, dass die Therapeutin auch in schwierigen Situationen ihre Gedanken und Emotionen aussprechen kann. (Büttner & Quindel, 2013, S. 56)

Empathie heisst, dass sich «die Therapeutin in die Gefühlslage des Klienten hineinversetzen kann» und dass «sie versucht, die Erlebnisse und Gefühle des Klienten möglichst präzise und sensibel zu erfassen, damit ihr die persönliche Bedeutung und sein inneres Bezugssystem (Sachse 1992) klar werden» (Büttner & Quindel, 2013, S. 57). Nonverbale Signale geben wichtige Hinweise auf Gefühle, die vom / von der Klient*in nicht wahrgenommen oder verbalisiert werden (ebd.). Ferner versucht der/die Therapeut*in, «die Welt so wahrzunehmen wie der Klient und ihm ihre Empfindungen unmittelbar mitzuteilen» (ebd.). «Damit ist sie gleichzeitig Modellperson, die zeigt, dass sie über ihre Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühle spricht» (ebd.). Um dem/der Klient*in Emotionen bewusst zu machen, nutzt die/der Therapeut*in die «Gesprächstechniken des Paraphrasierens (inhaltliches Rückmelden) und des Verbalisierens von emotionalen Erlebnisinhalten» (ebd.).

Die Grundhaltung der Akzeptanz bedeutet bedingungsfreie Wertschätzung oder nach Büttner und Quindel (2013):

Die Therapeutin lässt sich auf die Person des Klienten ein und bringt ihm aufrichtiges Interesse entgegen, sie akzeptiert seine Aussagen und nimmt ihn mit seinen Problemen an (Sachse 1992). Die Zuwendung sollte dabei ohne Beurteilungen und Wertungen, somit bedingungsfrei sein [...]. Diese Haltung trägt zu einem vertrauensvollen Klima und zu einer Offenheit bei, die einen partnerschaftlichen Umgang miteinander gewährleistet (Rogers 2007). Der Therapieprozess wird unterstützt, indem der Klient durch die Akzeptanz der Therapeutin den Mut entwickelt, auch Emotionen und Gedanken, die allgemein als »inakzeptabel« gelten, zu äußern und sich damit auseinander zu setzen. (S. 58)

Bei den systemischen Grundhaltungen sind es insgesamt sechs, die Büttner & Quindel (2013, S. 66–70) beschreiben. Erläutert werden sollen im Folgenden jedoch nur die drei wichtigsten Grundhaltungen: die Kundenorientierung, die Neutralität und die Ressourcenorientierung (ebd., S. 72).

Zum Aspekt der Kundenorientierung wird ausgeführt, dass der Begriff «Kunde» deutlich macht,

dass nicht die Therapeutin bestimmt, was der Klient braucht, sondern dass sie ihr Beratungsangebot dem subjektiven Bedarf des Kunden entsprechend ausrichtet. Zu Beginn einer systemischen Beratung steht deswegen die Klärung des Auftrags: Wer hat welches Interesse an der Beratung? Diese Klärung ist wichtig, um Ziele der Beratung festzulegen und den Rahmen zu klären, in dem die Beratung stattfinden soll. (ebd., S. 66)

«Kunde» bzw. «Klient» meint in Bezug auf die vorliegende Arbeit und im Zusammenhang mit Sprachtherapie von Kindern das Kind. Mit Blick auf das System Familie kommen die Familie bzw. die Eltern hinzu. So sind auch deren Ressourcen und Bedürfnisse im Zusammenleben mit dem Kind und folglich im Rahmen der Elternberatung zu berücksichtigen, also im Sinne des «subjektiven Bedarfs des Kunden» (ebd.).

Beim Aspekt der Neutralität, welcher der klientenzentrierten Grundhaltung der Akzeptanz ähnlich ist, wird unterschieden zwischen: «Neutralität in Bezug auf die beteiligten Personen und Neutralität gegenüber den Problemen und Lösungen des Systems» (ebd., S. 67).

Als dritten Aspekt nennen Büttner und Quindel (2013) Ressourcen- und Lösungsorientierung und sagen hierzu:

In der systemischen Therapie wird davon ausgegangen, dass jeder Mensch und jedes System Ressourcen hat, um Probleme selbst zu lösen. Das können soziale Ressourcen (Beziehungen mit anderen Menschen), materielle Ressourcen (Geld, sonstiger Besitz) oder ideelle Ressourcen (Intelligenz, Wissen, Fähigkeiten) sein. Die Therapeutin hat die Aufgabe, diese Ressourcen zu aktivieren und für den Klienten zugänglich zu machen. (S. 70)

In der ICF spiegeln sich die beschriebenen Beratungshaltungen der Lösungsorientierung und Klientenzentrierung wider: «Eine ICF-basierte Vorgehensweise bringt mit ihrer Forderung nach einer konsequenten Ausrichtung an den Bedürfnissen und Zielen des Patienten die Notwendigkeit einer lösungsorientierten und klientenzentrierten Gesprächsführung mit sich» (Büttner & Quindel, 2013, S. 80). Die Beratung nimmt damit «z.B. [durch] das gemeinsame Finden von teilhabeorientierten Zielen, einen breiteren Raum im Therapiesetting ein» (ebd.). Dies kann als weiteres Argument für eine stärkere Gewichtung der Elternberatung innerhalb einer kindzentrierten Intervention verstanden werden, was bereits in Kapitel 5.3 angesprochen wurde.

6.2.2 Beratungskonzept

Doch in welchem konkreteren Rahmen lassen sich die oben beschriebenen Haltungen umsetzen? Büttner und Quindel (2013) beschreiben für die Gesprächsphasen Themenklärung, Problembeschreibung, Zielformulierung, Lösungsfindung, Reflexion fünf Gesprächsbausteine und ordnen diesen Bausteinen bestimmte Methoden zu (S. 104). Die Bausteine bieten einen flexiblen Rahmen und können individuell und nach den Bedürfnissen des/der Klient*in angepasst werden (ebd.). Sie sollen die Basis für das Beratungskonzept liefern und werden deshalb im Folgenden kurz beschrieben. Auf die zugeordneten Methoden wird dabei in unterschiedlicher Gewichtung näher eingegangen.

Baustein 1: Beziehung aufbauen

Zum Aufbau einer tragfähigen Beziehung gehören laut Büttner und Quindel (2013) u.a. Offenheit, die Wahrnehmung der Körpersprache und ein angepasstes sprachliches Niveau (S. 105). Auch gehört dazu ein symmetrisches Verhältnis zwischen Therapeut*in und Klient*in (ebd., S. 22), bei welchem es darum geht, der/dem Klient*in das Gefühl zu vermitteln, «auf einer Stufe mit der Therapeutin zu stehen und nicht unterlegen zu sein; dies wirkt sich positiv auf [...] die Motivation zur Zusammenarbeit aus» (ebd., S. 105). Erreicht wird dies, indem die/der Klient*in «als Experte für seine persönliche Situation» (ebd., S. 106) anerkannt wird oder Eltern als Experten für ihr Kind angesehen werden. Weiter geht es um das Vermeiden von Gesprächsblockaden, um aktives Zuhören, um offene Angebote als Ermunterung, ausführlicher von sich und dem Alltag zu erzählen, sowie um Wertschätzung und Komplimente (ebd., S. 107–111).

Baustein 2: Emotionen aufgreifen

In der Sprachtherapie ist es wichtig wahrzunehmen, «wie sich der Patient fühlt oder dass dem Patienten Emotionen, die mit der Kommunikationsstörung in Zusammenhang stehen, bewusst werden» (ebd., S. 111). Dies gilt auch für Eltern und ihre Einstellungen und Emotionen gegenüber der Kommunikationsstörung ihres Kindes. Emotionen zu thematisieren ist wichtig, weil «Emotionen, die im Zusammenhang mit der Kommunikationsstörung stehen und unbewusst bleiben, [...] das Erreichen wesentlicher Therapieziele (Akzeptanz, Transfer u.a.) erschweren [können]» (ebd., S. 116). Um mit Eltern über ihre Emotionen sprechen und sicher gehen zu können, dass sich beide Seiten, Eltern und Therapeut*in, richtig verstehen, gibt es verschiedene Techniken (ebd., S. 111–113). Zu diesen gehören das Paraphrasieren (inhaltlich wichtige Aussagen der/des Klient*in werden zusammengefasst), das Verbalisieren emotionaler Erlebnisinhalte (nicht nur inhaltliche, sondern auch emotionale Elemente werden gespiegelt) und das Ansprechen nonverbaler Signale, die die Eltern senden (um verborgene Emotionen bewusst zu machen) (ebd.).

Baustein 3: Informationen übermitteln (v.a. für fachliche Beratung / Consulting)

In der Elternzusammenarbeit geht es darum, Eltern «über wichtige grundlegende Dinge, die Kommunikationsstörung (ihres Kindes) betreffend, aufzuklären», wobei die Erklärungen «in deutlichem Bezug zu der persönlichen Situation der Betroffenen stehen» (ebd., S. 116) sollten. Es werden folgende drei Schritte beschrieben:

- a) Informationen gezielt auswählen und bündeln (je nach Vorwissen und Bedarf),
- b) Informationen verständlich darbieten (einfach; logisch gegliedert; prägnant; anregend, z.B. plastisch oder visuell unterstützt),
- c) Informationen übermitteln durch Selbsterfahrung (um Aha-Effekte zu erzielen und mehr Motivation für die elterliche Mitarbeit; Beispiel: die Eltern einmal selbst erleben lassen, wie sich zugewandtes/interessiertes versus desinteressiertes Zuhören anfühlt) (ebd., S. 116–121).

Baustein 4: Lösungen finden

Im Fokus der lösungsorientierten Beratung steht das Ziel der/des Klient*in, das mit der Beratung erreicht werden soll, bzw. die Frage: «Was wäre ein gutes Ergebnis dieser Beratung?» (ebd., S. 122). Lösungsorientiert beraten heisst, der/dem Klient*in neugierig und ohne Vorannahmen zu begegnen, keine Ratschläge zu erteilen und ihren/seinen Lösungsideen gegenüber nicht wertend, sondern neutral zu bleiben (ebd.).

Zum systemischen Ansatz gehört, zunächst den sozialen Kontext zu klären, indem die Ziele, die Interessen und die Erwartungen (ebd., S. 122f) von Kind und Eltern an die Therapie erfragt werden. Weiter gilt es den Auftrag zu klären – das bedeutet, mit den Eltern Übereinstimmung in der Problembeschreibung zu erlangen sowie gemeinsam Therapieziele zu formulieren (ebd., 123–125). Dabei darf die Problembeschreibung «nicht zu viel Raum einnehmen; [...] lösungsorientierte Berater sprechen deswegen möglichst wenig über Probleme, sondern versuchen schnell die Gespräche mit den Klienten auf die Ebene der Ziele und Wünsche zu verlagern» (ebd., S. 126). Dabei hilft das Formulieren von Zielen massgeblich, sich «nicht mit den negativen, defizitären Seiten» zu beschäftigen; das Anvisieren von «positiven, erstrebenswerten Zuständen» motiviert und «setzt Potenzial frei» (ebd.). Dabei sollte ein Ziel «einen möglichst konkreten Gewinn versprechen und innerhalb angemessener Zeit erreichbar sein» (ebd.). Als nächstes geht es also darum, dass mittels unterstützender Fragen seitens des/der Logopäd*in eigene Lösungen zur Erreichung des Ziels konstruiert werden (ebd., S. 127–129). Dann werden der/dem Klient*in mithilfe verschiedener Techniken (Skalierung, Reframing / Umdeutung von als problematisch empfundenem Verhalten und Gefühlen, Komplimente) Wege aufgezeigt, um «die gefundenen Lösungen im Alltag umzusetzen» (ebd., S. 130–132). Zu guter Letzt geht es in der Lösungsfindung um die Bewertung der Lösung: «Nachdem der Klient die ersten Schritte zu seinem Ziel ausprobiert hat, geht es in einem oder mehreren weiteren Gesprächen um die Reflexion der Erfahrungen, die er gemacht hat und die Bewertung der Veränderungen» (ebd., S. 132f).

Baustein 5: Konflikte meistern

Dieser Baustein von Büttner und Quindel (2013, S. 133–137) befasst sich mit dem Umgang mit und dem Auflösen von Konflikten, die zwischen Therapeut*in und Klient*in auftreten können. Dieses Thema entfernt sich vom Thema dieser Arbeit, sodass Baustein 5 der Vollständigkeit halber zwar genannt, nicht jedoch vertieft wird.

Dieses Kapitel fasst zusammen, wie logopädische Beratung inhaltlich und von ihrer Struktur her gestaltet sein kann. Im Folgenden soll es nun darum gehen, was es bei der Beratung von Eltern im Kontext von Mehrsprachigkeit konkret zu bedenken gilt.

6.3 Elternberatung im Kontext von Mehrsprachigkeit

Wie in Kap. 4 geschildert übernehmen die Eltern eine Schlüsselrolle im Spracherwerb ihrer ein- oder mehrsprachigen Kinder; dies sowohl in Bezug auf kindzentrierte als auch auf elternzentrierte Vorgehensweisen (Kauschke und Langen-Müller, 2020, S. 244). Im Sinne der ICF kommt es deshalb darauf an (vgl. Kap. 3), die kindliche Lebenswelt – mit der Familie als entscheidendem Teil davon – im Rahmen der Elternzusammenarbeit zu erfassen. Dies geschieht mit einer umfassenden Anamnese durch das «Bilinguale Patientenprofil – Kinder» (vgl. Kap. 4.1) als wichtigem Teil der Diagnostik, die ganz am Anfang der Elternzusammenarbeit steht. Ebenfalls geeignet für die «Erfassung der Inputbedingungen von mehrsprachig aufwachsenden Kindern» ist das Schema «Mehrsprachen-Kontexte 2.0» von Ritterfeld und Lüke (2013). Die Anamnese ist ausschlaggebend für die Therapie und nicht zuletzt für die Elternberatung (Scharff Rethfeldt, 2013a, S. 170f). Elternberatung ist insbesondere bei Eltern mehrsprachiger Kinder für den Therapieerfolg von entscheidender Bedeutung (ebd.). Die Informationen aus der Anamnese sind eine Grundlage für das Beratungsgespräch, an die angeknüpft werden kann. So sind darin bspw. neben den Eltern mögliche Bezugspersonen des Kindes erfasst, welche das Kind bei seiner sprachlichen Entwicklung unterstützen können. Die Relevanz der Bezugspersonen hebt Scharff Rethfeldt (2013a) hervor, indem sie sagt: «Da in der sozialen Interaktion auch gleichzeitig die sprachlichen Fähigkeiten des Kindes entwickelt und ausgebaut werden, kommt dem sprachlichen Input über personale Beziehungen, insbesondere durch die engsten Bezugspersonen, eine entscheidende Gewichtung zu» (S. 83).

Was sollten Logopäd*innen als Expert*innen für Mehrsprachigkeit darüber hinaus beachten? Scharff Rethfeldt (2013a) macht deutlich, dass von «Ratgeber[n] für Eltern mehrsprachiger Kinder» eher abzuraten ist, «sofern sie konkrete Verhaltensweisen empfehlen, ohne individuelle Familienkonstellationen [...] zu berücksichtigen» (S. 83). Denn da «Eltern und Kinder in äußerst heterogenen Konstellationen und soziokulturellen Bezügen leben, ist es sehr unwahrscheinlich, dass generell formulierte Tipps und Ratschläge für konkrete Familiensituationen passen» (ebd.). Stattdessen empfiehlt sie «eine individuelle Beratung und Begleitung der Eltern» (ebd.). An die Anamnese anknüpfend eignen sich gemäss Scharff Rethfeldt (2013a) für die adäquate Beratung der Eltern die folgenden Inhalte, die Teil des Beratungskonzepts sein werden:

- «Informationen zur kindlichen Sprachentwicklung und Sprachförderung bei Mehrsprachigkeit» (ebd., S. 83) – dies ein Anliegen, das auch von Buschmann und Schumm (2017) gestützt wird (vgl. Kap. 4.1).
- Fragen, über die eruiert werden soll, wann konkret und welche sprachförderlichen Interaktionen mit dem Kind im Familienalltag möglich sind – dies ein Schwerpunkt des

«Fragebogens zur Zielbestimmung der Eltern mehrsprachiger Kinder» von Scharff Rethfeldt (2013a).

Ausserdem wird in Bezug auf die Therapiesprache empfohlen, die Entscheidung, in welcher Sprache das Kind therapiert werden soll, auf die Haltung und Ansichten der Eltern abgestimmt zu treffen (ebd., S. 170). Da eine Therapie in der L1 oft nicht möglich ist, sind die «Eltern [...] gefordert, die Familiensprache zu erhalten und zu fördern» (ebd.). Gleichzeitig ist es wichtig, «den Eltern in aller Deutlichkeit [zu vermitteln], dass das Kind von der Förderung der L1 profitiert, selbst dann, wenn diese nicht die Sprache der Schule ist» (ebd.). Ein hilfreiches Argument sind mögliche Transfereffekte¹³ von der L2 (Deutsch) auf die L1, welche sich aus den «in der Therapiesprache erreichten Sprachfähigkeiten» (ebd.) ergeben können.

Auf einen ganz anderen Aspekt machen Büttner und Quindel (2013) aufmerksam. So sprechen sie für die Beratung bei Mehrsprachigkeit zwei wichtige Dinge an: Zum einen sollten Sprachtherapeut*innen «ein kritisches Bewusstsein gegenüber dem gesellschaftlichen Umgang mit Minderheiten» (S. 84) haben. Das heisst, sie sollten sich im Klaren sein, dass Menschen von Minderheiten mit «einer gewissen Vorsicht, vielleicht auch Misstrauen Therapeutinnen der Mehrheitskultur» (S. 85) begegnen können. Zum anderen betonen sie die Kompetenzen, die ein/eine Therapeut*in für eine gelingende interkulturelle Kommunikation haben sollte (ebd., S. 84). Ganz grundsätzlich gehe es, auch im Sinne der ICF darum, für die Kontextfaktoren und die Lebenswelt der Klient*innen offen zu sein (ebd., S. 86), ohne stereotype Annahmen zu treffen. Die Forderung nach interkulturellen Kompetenzen erweckt den Anschein, sich fachlich mit der Kultur der Klient*innen auseinandersetzen zu müssen, ehe ein/eine Therapeut*in sie beraten kann. Doch darum geht es nicht. Denn die Aneignung von kulturspezifischem Wissen birgt die Gefahr, Verhaltensweisen und Einstellungen des Gegenübers voreilig zu kategorisieren (ebd.). So besteht interkulturelle Kompetenz aus echtem «Interesse an den individuellen Eigenarten und Sichtweisen der Patienten» (ebd.). Der klientenzentrierte Beratungsansatz mit seinen Grundhaltungen Echtheit, Empathie und Akzeptanz kommt diesem Anliegen gleich (vgl. Kap. 6.2.1).

Ein anderer wesentlicher Punkt betrifft das als ungleich empfundene Machtverhältnis zwischen Therapeut*innen und Menschen aus anderen Kulturkreisen (ebd.), welches durch verschiedene Faktoren entstehen kann:

¹³ «Transfer: Je ähnlicher die Sprachstrukturen [von L1 und L2], desto größer die Wahrscheinlichkeit eines zeitnahen Transfers bzw. Übergeneralisierung von Therapieinhalten (z.B. wenn Wortreihenfolge in beiden Sprachen gleiche Relevanz besitzt)» (Scharff Rethfeldt, 2013a, S. 170).

Zusätzlich kann sich in der Arbeit mit Patienten mit Migrationshintergrund ein Machtgefälle in Bezug auf Sprachkompetenz (gutes vs. schlechtes Deutsch), ökonomische Mittel (finanziell gesichert vs. armutsgefährdet), rechtlichen Status (deutsche Staatsbürgerin vs. Status der Duldung als Flüchtling) ergeben. Eine Berücksichtigung dieser Machtasymmetrien [...] ist eine notwendige Voraussetzung dafür, die Probleme, Ängste und Wünsche der Patienten zu verstehen, und damit Grundlage für die klientenzentrierte empathische Haltung in der Beratung von Migranten. (ebd., S. 87)

Daher soll das Beratungskonzept einen Hinweis enthalten, durch den sich der/die Logopäd:in auf die zu berücksichtigenden Sprachkompetenzen einstellen bzw. vorbereiten kann.

Abschliessend ist zu sagen, dass das Thema der kulturellen Faktoren im Hinblick auf Elternzusammenarbeit sehr komplex ist und daher im Rahmen dieser Arbeit nicht vertieft werden kann. Stattdessen wird auf das Beratungskonzept von Klyscz und Hricová (2020) verwiesen, die sich dem Thema eingehend widmen: «Ein (inter)kultureller Leitfaden für die Elternberatung in der sprachtherapeutischen Arbeit mit mehrsprachigen Kindern».

7 Qualitative Befragung zu beratungsrelevanten Inhalten

7.1 Wahl und Begründung der Forschungsmethode

Für die Untersuchung der Fragen, die sich in der Auseinandersetzung mit der Theorie als interessant für das Beratungskonzept herausgestellt haben, wird ein qualitatives Forschungsdesign gewählt. Im Gegensatz zu quantitativen Forschungsdesigns, die mit umfangreichen Datenerhebungen und «geeigneten statistischen Methoden [...] zu nachvollziehbaren und überprüfbaren Schlussfolgerungen [...] gelangen» (Hug & Poscheschnik, 2020, S. 144), soll mit dem qualitativen Forschungsdesign «in erster Linie ein tieferes Verstehen und Verständnis vom Forschungsgegenstand an» (Scholl, 2018, S. 25) erreicht werden. Es geht darum, nach den Einstellungen und Handlungsweisen einzelner Personen zu fragen, die aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation und ihrer langjährigen praktischen Erfahrung als Expert*innen für diese Fragestellungen angesehen werden können. Folglich geht es im Sinne der Subjektorientiertheit darum, Sinnstrukturen sowie Denk- und Handlungsweisen zu erforschen (Audeoud, 2020, S. 1). Dies soll mit Hilfe von Befragungen, konkret mit Experteninterviews erreicht werden. Die Befragungsform der Experteninterviews ist geeignet, weil «das Ziel der (sozial)wissenschaftlichen Befragung zusammengefasst darin besteht, durch regulierte (einseitig regelgeleitete) Kommunikation reliable (zuverlässige, konsistente) und valide (akkurate, gültige) Informationen über den Forschungsgegenstand zu erfahren» (Scholl, 2018, S. 22). Eine Gruppendiskussion als alternative Erhebungsmethode wurde bewusst nicht gewählt,

weil Gruppendiskussionen [...] immer dann geeignet [sind], wenn man nicht nur an der Meinung und dem subjektiven Erleben eines Einzelnen interessiert ist, sondern etwas über den sozialen Aushandlungscharakter von Meinungen erfahren möchte. Gruppendiskussionen sind ideal, um das Wechselspiel unterschiedlicher Meinungen zu untersuchen. (Hug & Poscheschnik, 2020, S. 139)

Da es in dieser Untersuchung also nicht um das Aushandeln von Meinungen o. Ä. geht, wurde die Einzelbefragung gewählt.

Als Erhebungsmethode dient das Leitfadeninterview, weil es einerseits als eine Art Fragenkatalog den roten Faden für das Interview vorgibt und andererseits, im Gegensatz zu einer standardisierten Befragung, die Möglichkeit bietet, während des Interviews «nachzufragen, wenn die Interviewerin das Gefühl hat, dass die Interviewte noch nicht genug Informationen zu einer Frage preisgegeben hat» (Hug & Poscheschnik, 2020, S. 127). Ferner entspricht die Befragung einer Mischform aus verschiedenen Interviewtypen. Erstens ist es ein halbstandardisiertes Interview, d.h. es enthält offene, teilstrukturierte Fragen «für die Erhebung subjektiver Theorien über den Forschungsgegenstand» (ebd., S. 129). Wird beispielsweise nach dem Einbezug der Eltern in die Therapieplanung gefragt, kommen offene, teilstrukturierte Fragen zum Zug wie: «Wie stehst du dazu, die Eltern in diesem Sinne in die Therapieplanung einzubeziehen?».

Ausserdem dient das halbstandardisierte Interview

der Rekonstruktion subjektiver Theorien (Scheele & Groeben 1988). Unter subjektiven Theorien versteht man die persönlichen Annahmen und den Wissensbestand eines Interviewten über einen bestimmten Gegenstand. Diese Annahmen sind entweder direkt verfügbar und können auf entsprechende Fragen geäußert werden, oder aber sie sind mehr implizit, können aber durch spezielle Frage- und Auswertungstechniken ans Licht gehoben werden. (Hug & Poscheschnik, 2020, S. 130f)

Zweitens enthält es Züge eines problemzentrierten Interviews, das ebenfalls offene, teilstrukturierte Fragen beinhaltet und bei dem es, weil es für die Konstruktion des Leitfadens nötig ist, darauf ankommt,

sich bereits vorab mit der Thematik auseinandergesetzt zu haben. Man beschäftigt sich mit der wissenschaftlichen Literatur und leitet daraus seine Fragen ab. Das Ergebnis ist ein Interviewleitfaden, der die Aufmerksamkeit der Probandinnen auf bestimmte Thematiken lenkt, über die sie dann offen erzählen können. (ebd., S. 129f)

Drittens ist es ein Experteninterview, weil Personen befragt werden, «die sich durch eine besondere Expertise über den Forschungsgegenstand auszeichnen» (ebd.).

Die erhobenen Daten werden anschliessend mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet, weil es darum geht, eine Essenz der zentralen Aussagen oder ein «Miniaturbild des Ganzen» (ebd., S. 190) widerzuspiegeln. Für die Entwicklung der Kategorien als zentralem Definitionsmerkmal der qualitativen Inhaltsanalyse gilt (Schreier, 2014, S. 3), wird die induktive Kategorienbildung angewendet. Denn diese erlaubt es, diejenigen Stellen aus den Aussagen herauszufiltern, die für die Fragestellung (Hug & Poscheschnik, 2020, S. 190f) und letztlich für die Entwicklung des Beratungskonzepts relevant sind.

7.2 Beschreibung der Forschungsmethode

7.2.1 Befragungsform

Als Befragungsform wird das persönliche (face-to-face) Interview (Scholl, 2018, S. 29) gewählt und konkreter das Experteninterview mit fünf Logopädinnen. Denn «das Ziel des Experteninterviews besteht in der Generierung bereichsspezifischer und objektbezogener Aussagen» (ebd., S. 69), was voll und ganz der Forschungsabsicht entspricht.

7.2.2 Methode der Datenerhebung

Die Methode der Datenerhebung ist das Leitfadeninterview. Es beinhaltet vorformulierte Fragen, die von der befragten Person offen, ohne Vorgabe von Antwortmöglichkeiten beantwortet werden (Scholl, 2018, S. 61). «Beim Leitfadeninterview [...] strukturiert der Interviewer das Gespräch zu einem grossen Teil, da er nicht nur das Oberthema der Befragung, sondern auch gliedernde Aspekte [in Form der Leitfragen] vorgibt» (ebd.). So ist das Anwendungsgebiet des Leitfaden- bzw. Experteninterviews vergleichbar mit dem Anwendungsgebiet des narrativen Interviews, wobei es sich um «Fallstudien mit kleinen Stichproben [handelt] und [wobei] die Tiefenperspektive der Befragten [...] wichtiger [ist] als die Vergleichbarkeit der Antworten» (ebd., S. 68). Die Interviews sind jedoch untereinander insofern vergleichbar, da den Probandinnen dieselben Fragen gestellt werden. Für die Formulierung der Fragen sowie für die Erarbeitung des Interviewleitfadens wird sich am SPSS-Prinzip orientiert (Helfferich, 2011, S. 182–185). Als Fragetypen dienen im Wesentlichen offene und theoriegeleitete Fragen, wobei die offenen Fragen auf das «verfügbare Wissen der Interviewten über den Gegenstand der Untersuchung abzielen» (Hug & Poscheschnik, 2020, S. 131). Theoriegeleitete Fragen erheben dagegen «die Einstellung zu bestimmten Überlegungen, die der wissenschaftlichen Literatur entnommen wurden» (ebd.). Sie fragen also «nach subjektiven Einstellungen zu bereits existierenden wissenschaftlichen Theorien» (ebd., S. 134). Das Vorgehen bei der Entwicklung der Fragen für den Interviewleitfaden wird in Anhang 2 ausführlich beschrieben.

Für die Testung (Pretest) des Interviewleitfadens (vgl. Anhang 3) wird eine Mitstudierende angefragt. Dank ihrer Rückmeldung kann der Interviewleitfaden anschliessend modifiziert werden und lassen sich mehrdeutige Fragen und/oder unlogische Abfolgen der Fragen aufspüren (Hug & Poschneschik, 2020, S. 138).

Anschliessend erfolgt die Durchführung der Interviews mit den Probandinnen. Danach werden die Interviews per Audiogerät aufgezeichnet und die Daten transkribiert und weiter aufbereitet. Zum Interview gehörende allgemeine Daten wie Datum, Ort, Zeitdauer des Interviews sowie personenbezogene Daten der Probandinnen werden in einem Dokumentationsbogen festgehalten.

7.2.3 Stichprobe

Für die Stichprobe werden fünf Logopädinnen ausgewählt. Sie verfügen über eine in der Schweiz absolvierte logopädische Ausbildung. Des Weiteren haben sie eine unterschiedlich lange Berufserfahrung, die sie als Expertinnen für die Beratung von Eltern qualifiziert. Alle fünf Logopädinnen arbeiten oder haben an einer Schule im Kanton Zürich gearbeitet (drei von ihnen arbeiten aktuell an QUIMS-Schulen¹⁴). Ihre Fachexpertise zeichnet sich dadurch aus, dass sie unter anderem Eltern mit DaZ beraten, die mehrsprachige Kinder mit einer SES haben. Die personenbezogenen Daten werden in einer Übersicht (vgl. Anhang 4) zusammengefasst und geben so einen genaueren Einblick in die Zusammensetzung der Stichprobe.

7.2.4 Methode der Datenaufbereitung

Die aufzubereitenden Daten liegen als Audioaufnahmen vor und werden wörtlich transkribiert (vgl. Anhang 5). Für die Auswertung wird nach der qualitativen Inhaltsanalyse vorgegangen, bei der es auf die Informationen und Inhalte der Antworten und weniger auf die Erzählweise und die Sprache an(kommt). Insofern ist weder eine aufwändige Notation der Gespräche mit nonverbalen oder paraverbalen Kennzeichnungen und Beschreibungen noch eine konversationsanalytische Vorgehensweise bei der Auswertung notwendig. (Scholl, 2018, S. 71)

Folglich wird in Schriftsprache transkribiert, Stil und Satzbau werden bereinigt. Denn so «können grammatische Besonderheiten der mündlichen Sprache oder dialektale Färbungen schriftsprachlich-hochdeutsch zur besseren Auswertbarkeit ‚geglättet‘ werden» (ebd.). Transkribiert wird nach zuvor festgelegten Transkriptionsregeln (vgl. Anhang 6), mit dem Ziel einer einheitlichen Bearbeitungsweise und Auswertung (Hug & Poschneschik, 2020, S. 171).

¹⁴ Dies ist für die Zusammensetzung der Stichprobe insofern relevant, da die Logopädinnen an einer QUIMS-Schule sehr häufig Eltern mit DaZ beraten.

7.2.5 Methode der Datenauswertung

Für die Datenauswertung wird sich an der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2012, S. 97f) orientiert. Da sich Kuckartz' Ablaufmodell auf leitfadenorientierte Interviews anwenden lässt (ebd., S. 98), soll es im Rahmen dieser Auswertung genutzt werden. Das Ausarbeiten des Kategoriensystems als dem «Herzstück» der qualitativen Inhaltsanalyse (Schreier, 2014, S. 3) wird wie folgt beschrieben:

In den meisten Fällen kommt ein mehrstufiges Verfahren der Kategorienbildung und Codierung zur Anwendung: In der ersten Phase wird eher grob entlang von Hauptkategorien codiert, die beispielsweise aus dem bei der Datenerhebung eingesetzten Leitfaden stammen. Die Anzahl der Kategorien in dieser Phase ist meist relativ klein und überschaubar [...]. In der nächsten Phase werden die Kategorien am Material weiterentwickelt und ausdifferenziert. Das gesamte Datenmaterial wird anschliessend in einem zweiten Materialdurchlauf erneut codiert, im Folgenden kategorienbasiert ausgewertet [...]. (Kuckartz, 2012, S. 97)

Die Vorgehensweise der induktiven Kategorienbildung wird in der qualitativen Forschung sehr häufig direkt am Material praktiziert (ebd., S. 72). Auch im Rahmen dieser Arbeit sollen die Kategorien am Material gebildet werden. Konkret wird sich bei der induktiven Kategorienbildung an Kuckartz' «Guideline für die Kategorienbildung am Material» (ebd., S. 83f) orientiert. Schliesslich bietet die Vorgehensweise mithilfe der Guideline aufgrund ihrer Strukturiertheit eine gewisse Sicherheit.

Die beschriebenen Teilschritte der Guideline für die Kategorienbildung am Material finden sich in dem von Kuckartz (2012) beschriebenen Ablaufmodell für die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse wieder (S. 100). Im Folgenden werden alle Teilschritte kurz umrissen:

Phase 1: Initiierende Textarbeit

In diesem ersten Schritt werden alle Transkripte gelesen, wobei besonders relevante Textstellen markiert und Ideen zur Auswertung am Rand notiert werden (Kuckartz, 2012, S. 101).

Phase 2: Entwickeln von thematischen Hauptkategorien

Die thematischen Hauptkategorien werden direkt aus den Leitfragen der Interviews entnommen (Kuckartz, 2012, S. 101). Dies geschieht in sprachlich abgewandelter, gekürzter Form. Auch Scholl (2018) bestätigt dieses Vorgehen: «Die qualitative Inhaltsanalyse wird dadurch erleichtert, dass der Leitfaden bereits die thematischen Schwerpunkte markiert und die Fragen als Vorformulierungen der relevanten Kategorien dienen können, die in der Auswertung – meist modifiziert – aufgenommen werden» (S. 72). So zeigt sich rasch, «dass sich [dabei] weitere [...] Themen in den Vordergrund schieben» (Kuckartz, 2012, S. 101). Für diese werden Kurzbezeichnungen am Rand notiert; sie bilden die Subkategorien zu den jeweiligen Hauptkategorien. Denn «mit fortschreitendem Codieren ist es

auch möglich, bereits ‚on the fly‘ Subkategorien und Kategorien auf einem höheren Abstraktionsniveau zu bilden» (ebd., S. 92). Dies bedeutet, dass Phase 5 bzw. das induktive Bestimmen von Subkategorien am Material (ebd., S. 106–110) bereits hier vollzogen wird. Dabei gilt das «Kriterium der Sparsamkeit und Überschaubarkeit: So einfach wie möglich, so differenziert wie nötig» (ebd., S. 108).

In einem ersten Durchlauf mit dem ersten Transkript werden also sowohl die Hauptkategorien als auch bereits die Subkategorien entwickelt. Dabei wird sich an die Aussage gehalten, «dass man ca. 10 – 25 % des gesamten Auswertungsmaterials» (ebd., S. 102) im ersten Durchlauf bzw. im ersten Codierprozess für die Kategorienbildung verwendet. Dies entspricht hier einem von fünf Interviews.

Phase 3: Erster Codierprozess

Im ersten Codierprozess wird das erste Transkript Zeile für Zeile durchgegangen und werden Textabschnitte (ab einem Satz) der Hauptkategorie zugewiesen (ebd.). Dabei bleiben Textstellen, die zur Beantwortung der Leitfrage irrelevant sind, uncodiert (ebd.). Die uncodierten Textstellen werden nicht in der Zusammenstellung der codierten Textstellen erfasst, sondern im Transkript durchgestrichen, sodass sie nachvollziehbar bleiben. Ein Abschnitt wiederum kann auf mehrere Kategorien zutreffen und darf deshalb auch mehreren Kategorien zugeordnet werden (ebd.). Da die Subkategorien aus Phase 2 bereits feststehen, lässt sich der Forschungsprozess abkürzen, «indem den Textstellen direkt die Subkategorien zugewiesen und keine gesonderte Codierung der Hauptkategorien vorgenommen wird» (ebd., S. 110).

Phase 4: Zusammenstellen aller mit der gleichen Kategorie codierten Textstellen (ebd., S. 106)

Phase 5: Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material (ebd., S. 106–110).

Phase 5 entfällt bzw. wurde das Ausdifferenzieren der allgemeinen Hauptkategorien bereits in Phase 2 vollzogen.

Phase 6: Zweiter Codierprozess

Codieren des kompletten Materials mit den ausdifferenzierten Kategorien (ebd., S. 106f). Phase 6 entfällt bzw. geschieht das Codieren der Subkategorien bereits in Phase 3, da schon in der zweiten Phase die Hauptkategorien und die Subkategorien gebildet wurden.

Das Kategorienhandbuch mit allen Kategorien/Codes und deren Beschreibung sowie eine Übersicht der zugrundeliegenden Codierregeln findet sich in Anhang 7.

Die Zusammenstellung aller mit der gleichen Haupt- bzw. Subkategorie codierten Textstellen (Phase 4) findet sich in Anhang 8.

7.3 Durchführung

Eine Woche vor Durchführung der Interviews erhielten die Interviewpartnerinnen die Leitfragen und die Abschlussfrage als Vorab-Information (vgl. Anhang 9) per E-Mail zugestellt. Dies wurde einerseits von den Probandinnen zur eigenen Vorbereitung gewünscht und erscheint andererseits sinnvoll, da die Antworten durch die Vorbereitung weniger von der Tagesform der Befragten abhängen. So sagt auch Scholl (2018), dass «bei Leitfadenterviews [...] die Befragten oft den Fragebogen (Leitfaden) im Vorhinein einsehen [wollen], um sich vorbereiten zu können» (S. 207).

In Vorbereitung auf die Durchführung setzen wir uns mit Hinweisen für gelingende Interviews auseinander, z.B. längere Sprechpausen auszuhalten (Scholl, 2018, S. 201; Hug & Poscheschnik, 2020, S. 137). Scholl (2018) sieht «die Aufgabe des qualitativen Interviewers darin, divergierende Anforderungen auszubalancieren [...]» (S. 201), wenn die Interviewer*innen einerseits die Forschungsfrage im Hinterkopf behalten und «gleichzeitig [...] eigenes Vorwissen zurückstellen oder es zumindest explizieren und gegebenenfalls revidieren» (ebd., S. 202) müssen. Da die Rolle als Interviewerinnen für uns neu ist, sollten wir uns dieses Umstands während der Durchführung bewusst sein.

Der Pretest konnte infolge Krankheit der Mitstudierenden nicht durchgeführt werden. Aus zeitlichen Gründen liess er sich nicht nachholen. Es wurde deshalb entschieden, den Interviewleitfaden im Team zu testen, wobei uns die fehlende inhaltliche Distanz bewusst war. Anschliessend wurde Rücksprache gehalten, um nötige Änderungen vorzunehmen (vgl. Kap. 7.2 und Anhang 3).

Die Interviews werden am Arbeitsort der Logopädinnen am 24., 29. und 30. November 2022 durchgeführt. Im Anschluss an das erste Interview folgt ein Austausch, um den Interviewleitfaden anhand der ersten Durchführung zu diskutieren. Es werden zwei Änderungen beschlossen, die im Leitfaden begründet und farblich markiert werden und die für die weiteren Interviews gelten werden.

7.4 Ergebnisse, Diskussion und Erkenntnisse für das Beratungskonzept

Die Ergebnispräsentation bei offenen Befragungen besteht v.a. «aus textlichen Interpretationen mit eingebauten beispielhaften Zitaten von Aussagen der Befragten» (Silverman 1993; Wolcott 2001, zitiert nach Scholl, 2018, S. 187). In diesem Kapitel sollen nun die wichtigsten Ergebnisse dargestellt, diskutiert und in Zusammenhang mit der Theorie gebracht werden. Ferner werden wichtige Erkenntnisse für das Beratungskonzept abgeleitet und damit der Bogen zu Forschungsfrage 2 geschlagen.

Hinweise zum Ergebnisbericht

Die Ergebnisse, die nachfolgend beschrieben werden, basieren auf den Zusammenfassungen der Aussagen zu den jeweiligen Haupt- und Subkategorien (vgl. Anhang 8).

Aus Platzgründen kann nicht jede Erkenntnis, die im Ergebnisbericht formuliert ist, mit einem Beispielzitat veranschaulicht werden. Es sind jedoch alle Beispielzitate bzw. Aussagen über die angegebene Haupt- bzw. Subkategorie, z.B. «SK 1.1», in Anhang 8 nachlesbar.

Aussagen, die nicht ausgewertet wurden, da sie in Bezug auf das Beratungskonzept keine Schlüsse zulassen, werden im Ergebnisbericht nicht berücksichtigt.

Herausforderungen aufgrund der Stichprobengrösse

Der Ergebnispräsentation vorangestellt werden soll der ausdrückliche Hinweis, dass die Stichprobe mit fünf Probandinnen sehr klein ist. Dadurch kann es passieren, dass die Aussage einer einzelnen Person ein grosses Gewicht erhält (vgl. Kap. 7.4.5).

Aufgrund der kleinen Stichprobe ergaben sich zwangsläufig verschiedene Einzelaussagen, die für die Auswertung eine Herausforderung darstellten. Das Kriterium, inwiefern diese in die Ergebnisauswertung einfließen, war, ob sie eine Erkenntnis für das Beratungskonzept zuließen. Einzelaussagen, bei denen dies nicht der Fall war, blieben in der Auswertung unberücksichtigt.

Aus Gründen der Lesbarkeit wird Hauptkategorie durch HK und Subkategorie durch SK abgekürzt. Auch wird die Abkürzung 3/5 verwendet, stellvertretend für: drei von fünf Logopädinnen.

7.4.1 Fachexpertise zu förderlichen/hinderlichen Faktoren in der Elternzusammenarbeit

Tabelle 3: Haupt- und Subkategorien zu Leitfrage 1

HK 1: Tabuisierung der Diagnose SESm			
SK 1.1.1. Gründe/Erklärungen für Tabuisierung	SK 1.2 Beobachtbares Verhalten bei Tabuisierung	SK 1.3 SES nicht erkennen können	SK 1.5 Sonstiges
SK 1.4 Überzeugungsarbeit bzgl. Therapienotwendigkeit und Mitarbeit			
SK 1.4.1 Haltung / Beziehungsarbeit	SK 1.4.2 Informationen zu SESm / Logopädie	SK 1.4.3 Für die Eltern nachvollziehbare Beobachtungen	

Wenn Eltern die SESm ihres Kindes tabuisieren, stellt dies einen hinderlichen Faktor für die Zusammenarbeit dar (vgl. Kap. 6.1). Uns interessierte, wie Logopäd*innen mit einer allfälligen Tabuisierung der Diagnose SESm umgehen.

Als mögliche Erklärung für die Tabuisierung der Diagnose SESm führen 3/5 Logopädinnen den kulturellen Hintergrund an (SK 1.1). Diese Erklärung deckt sich mit den Erkenntnissen aus der Literatur, wonach «die Tabuisierung einer Sprachentwicklungsstörung in Familien mit

Migrationshintergrund relativ häufig vorkomme und dass logopädische Diagnostik und Therapie von Seiten der Eltern bilingualer Kinder im Vergleich zu denen monolingualer Kinder häufiger abgelehnt werden» (Kroffke, Meyer, 2005, Weber 2008, Salameh, 2006, zitiert nach Kannengiesser, 2019, S. 470).

Mehrere Logopädinnen (4/5) konnten Verhalten beobachten, das als Tabuisierung der Diagnose SESm verstanden werden kann (SK 1.2): Äusserungen wie «zu Hause ist das gar kein Problem» oder «der Arzt sagte, es ist alles in Ordnung» signalisieren abwehrendes Verhalten. Auch werden Reaktionen des Umfelds, welche zu Tabuisierung der SESm führen, von den Eltern direkt angesprochen («dann heisst das, dass das Kind eine Behinderung hat»).

Wird die Diagnose SESm von Eltern nicht akzeptiert, kann dies laut Logopädinnen (3/5) auch daran liegen, dass die SESm von den Eltern nicht erkannt werden kann, weil diese kein Störungsbewusstsein dafür haben (SK 1.3). So hätten Eltern bspw. «keine Wahrnehmung für die Störung», das Wissen fehle oder die Einschätzung der L1 sei inadäquat.

Im Zusammenhang mit beobachteten Tabuisierungen von SESm berichten die Logopädinnen von verschiedenen Ansätzen, die helfen, Eltern von der Notwendigkeit einer Therapie oder ihrer Mitarbeit zu überzeugen (SK 1.4):

- 2/5 erachten die Haltung den Eltern gegenüber und die Beziehung zu ihnen als eine wichtige Voraussetzung dafür. Diese ist von Offenheit und Wertschätzung geprägt und davon, dass den Eltern Kompetenzen zugeschrieben werden, anstatt ihnen gegenüber Überzeugungsarbeit zu leisten («Es ist eine Entscheidung, die sie fällen und dass sie darüber alleine entscheiden dürfen [...]») (SK 1.4.1).
- 3/5 vermitteln Informationen über die SESm, über Logopädie an sich bzw. wozu Logopädie gut ist (SK 1.4.2).
- 3/5 arbeiten mit für Eltern nachvollziehbaren Beobachtungen, die sich an konkreten Beispielen festmachen lassen (SK 1.4.3).
- 2/5 erachten ein gemeinsames Vorgehen von mehreren Bezugspersonen des Kindes aus dem schulischen Umfeld des Kindes (KLP, SHP etc.) als hilfreich (SK 1.5).

Die Aussagen der Logopädinnen zur Haltung den Eltern gegenüber bzw. zum Zugang zu Informationen finden Rückhalt bei Buschmann (2013) (vgl. Kap. 5.3). Die offene und wertschätzende Haltung widerspiegelt denn auch die von Büttner und Quindel (2013) beschriebene Beratungshaltung (vgl. Kap. 6.2.1). Dass es auf das Vermitteln von Informationen ankommt, machen auch Petermann und Bahmer (2009; zitiert nach Buschmann, 2020, S. 297) deutlich. So geht es darum,

- «Fehlinformationen, Missverständnisse und ungünstige Einstellungen bezogen auf die Schwierigkeiten des Kindes abzubauen. [...] Denn die Annahme, dass [...] insbesondere den Eltern, der größte Anteil an der Entstehung einer SES zukommt, ist weit verbreitet» (ebd.).
- «elterliche Schuldgefühle und Ängste zu reduzieren, was verbunden mit einer Entlastung zu einem besseren Verständnis der Schwierigkeiten des Kindes führt» (ebd.).
- «Handlungsoptionen im Umgang mit den Sprachdefiziten des Kindes zu vermitteln» (ebd.).

Erkenntnisse für das Beratungskonzept – Tabuisierung der Diagnose SES:

Logopäd*innen müssen sich bewusst sein, dass die Diagnose einer SESm zu einer Tabuisierung dieser seitens der Eltern führen kann. Es ist jedoch auch möglich, dass die Eltern aufgrund von fehlendem Störungsbewusstsein die SESm nicht erkennen und akzeptieren können. Einer ablehnenden Haltung kann mit Offenheit und Wertschätzung, dem Vermitteln von Informationen über eine SESm und über das Fachgebiet der Logopädie sowie mit konkreten, nachvollziehbaren Beobachtungen begegnet werden. Unterstützung hierbei bieten die Audiodateien «Was ist Logopädie?» mit Informationen zum Berufsfeld Logopädie und zu Spracherwerb bei Mehrsprachigkeit von Steiner und Braun (2012a).

7.4.2 Fachexpertise zu Einbezug der Eltern in die Therapieplanung bzgl. Therapiezielen

Tabelle 4: Haupt- und Subkategorien zu Leitfrage 2

HK 2: Einbezug der Eltern bei der Festlegung der Therapieziele			
SK 2.1 Argumente für den Einbezug ... PRO	SK 2.1.1 PRO Hinweise auf die Umsetzung	SK 2.2 Argumente gegen den Einbezug ... CONTRA	SK 2.2.1 CONTRA Argument Rollenkonfusion
SK 2.3 <i>Sonstiges (nicht ausgewertet, lässt keine Erkenntnis für das Beratungskonzept zu)</i>			

4/5 Logopädinnen nennen Argumente, die für den Einbezug der Eltern in die Festlegung der Therapieziele sprechen (SK 2.1). Inhaltlich umfassen die Argumente verschiedene Aspekte:

- Der Einbezug wird von Eltern selbst als wichtig empfunden; der Einbezug der Eltern bezüglich gemeinsamer und übergeordneter Ziele gehört im Rahmen des SSGs dazu; der Einbezug der Eltern ist nötig, um gemeinsam das übergeordnete Ziel der Partizipation des Kindes zu erreichen (auch die Grossmutter soll das Kind verstehen); der Einbezug der Eltern ist nötig, um Erfolgchancen für die Therapie zu erhöhen.

4/5 Logopädinnen nennen auch Argumente, die gegen den Einbezug der Eltern bei der Festlegung der Therapieziele sprechen (SK 2.2). Die Argumente umfassen inhaltlich verschiedene Aspekte und lassen sich in Hindernisse seitens der Logopädin bzw. der Eltern unterteilen.

- Hindernisse seitens Logopädin: Fehlende zeitliche Ressourcen; die Annahme, «Eltern könnten überfordert sein»; fehlende logopädische Fachkompetenz der Eltern (welche zu nicht übereinstimmenden Prioritäten der Eltern und der Logopädin führt)
- Hindernisse seitens Eltern: Überforderung; die «Eltern erwarten, dass die Logopädin als Fachfrau die Ziele festlegt»; nicht ausreichende Sprachkompetenz; fehlende zeitliche Ressourcen; kulturelle Unterschiede, die zu unterschiedlichen Ansichten führen; fehlende Platzverhältnisse zuhause, die eine Umsetzung der Ziele verhindern; andere Wahrnehmung der Eltern bzgl. Zielen

Als weiteres Argument gegen den Einbezug der Eltern bringen 2/5 Logopädinnen an, dass dann Eltern als Nicht-Fachpersonen (oder Laien) bei logopädischen Themen, für welche die Logopädin Fachfrau ist, mitreden würden. Hier wird unserem Verständnis nach eine Rollenkonfusion angesprochen, die entstehen kann (SK 2.2.1).

Dass die Prioritäten bezüglich der Ziele seitens Eltern und Logopädin nicht deckungsgleich sein müssen, lässt sich mit der Aussage von Ritterfeld und Rindermann (2004) erklären, nämlich dass Eltern «die Sprachdefizite ihrer Kinder nicht immer adäquat [einschätzen]» (S. 172). So kann es vorkommen, dass Eltern die artikulatorischen Defizite ihres Kindes schwerwiegender einschätzen als morpho-syntaktische, semantisch-lexikalische, pragmatische Fähigkeiten oder die Verstehenskompetenz ihres Kindes (ebd., S. 180). Deshalb sollte «eine Beratung der Eltern [...] sicherstellen, dass die Betroffenen über die unterschiedlichen sprachlichen Kompetenzbereiche und die therapeutischen Zielsetzungen informiert werden» (ebd.). Nicht übereinstimmende Prioritäten sind nicht automatisch als Argument gegen den Einbezug der Eltern zu verstehen. Sie können als Aufforderung gesehen werden, mittels fachlicher Informationen Transparenz zu schaffen bezüglich der eigenen Therapieziel-Priorisierung. Dies ist als erster Schritt zu sehen, um die Eltern in die Zielbestimmung einzubeziehen (vgl. Kap. 5.3).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die Argumente für bzw. gegen den Einbezug der Eltern beim Festlegen der Therapieziele die Waage halten.

Erkenntnisse für das Beratungskonzept – Einbezug der Eltern bei der Festlegung der Therapieziele:

Im Sinne der ICF und der Familie als wesentlichem Kontextfaktor ist daran festzuhalten, die Eltern möglichst in die Planung der Therapieziele einzubeziehen (vgl. Kap. 5.3). In welcher Form und in welcher Intensität dies in der Praxis geschieht, hängt von den individuellen Bedürfnissen und Voraussetzungen der Familie, dem Rollenverständnis des/der Logopäd*in sowie den zeitlichen Ressourcen beider Parteien ab. Dabei gilt es eine Überforderung der Familie zwingend zu vermeiden, indem der/die Logopäd*in die Familie kompetent berät und beim Festlegen der Ziele begleitet.

Die Hinweise der Logopädinnen, wie sich Eltern in die Festlegung der Therapieziele einbeziehen lassen (SK 2.1.1), fliessen in das Beratungskonzept ein. 3/5 Logopädinnen machen inhaltlich unterschiedliche Aussagen bezüglich der Art und Weise des Einbezugs:

- Die Eltern werden gefragt, was sie sich für ihr Kind wünschen bzw. welchen Kompetenzzuwachs sie für ihr Kind wünschen.
- Die Ressourcen der Eltern entscheiden über den Grad der Differenziertheit, in dem diese involviert werden.
- Es gilt Transparenz zu schaffen bezüglich der Therapieziele: Wahl und Relevanz der Ziele werden auf Basis von logopädischem Fachwissen erklärt.
- Es wird der Elternfragebogen FOCUS©-G (Thomas-Stonell, Oddson, Robertson, Walker & Rosenbaum, 2015) beim Ausarbeiten von gemeinsamen Therapiezielen zu Hilfe genommen.

7.4.3 Fachexpertise zu Informationsbedarf Mehrsprachigkeit

Tabelle 5: Haupt- und Subkategorien zu Leitfrage 3

HK 3: Informationsbedarf Mehrsprachigkeit	
<p>SK 3.1 Informationsbedarf steht in Zusammenhang mit Bildungsstand <i>(nicht ausgewertet, lässt keine Erkenntnis für das Beratungskonzept zu)</i></p>	<p>SK 3.2 Informationsbedarf zu konkreten Themen</p>

4/5 Logopädinnen stellen fest, dass bei den Eltern Informationsbedarf bezüglich der mehrsprachigen Entwicklung bzw. der Mehrsprachigkeit an sich besteht (HK 3). Auch werden bestehende Unsicherheiten und Ängste genannt («Der Informationsbedarf ist riesig. Ich habe oft das Gefühl, bei den Eltern ist eine Angst da, dass sie irgendetwas falsch machen.»; «Aber ich spürte sicher eine Unsicherheit bezüglich des Umgangs mit den mehreren Sprachen in Bezug auf den Eintritt in das Schulsystem, in den Kindergarten»). Diese Resultate spiegeln die Ergebnisse von Schumm und Buschmann (2017) wider, die feststellen, dass über ¾ der Eltern Fragen zu Mehrsprachigkeit oder Sorgen bzw. Ängste diesbezüglich äusserten (vgl. Kap. 4.2).

5/5 Logopädinnen nennen konkrete Inhalte in Bezug auf die Mehrsprachigkeit, zu denen Eltern Informationsbedarf bzw. Fragen haben (SK 3.2). Die Fragen der Eltern beinhalten mehrheitlich zwei Aspekte: den Umgang mit mehreren Sprachen in der Familie (Wer soll in welcher Sprache mit wem in welcher Situation sprechen?) und die Gewichtung der verschiedenen Sprachen (Wie stark soll die L1 gefördert werden? Wie viel Input ist nötig in der L2/Deutsch?). Auch dies entspricht den Ergebnissen der obengenannten Studie von Schumm und Buschmann (vgl. Kap. 4.2).

Erkenntnisse für das Beratungskonzept – Mehrsprachigkeit:

Die Aussagen der Logopädinnen aus der Praxis bestätigen sehr deutlich die Erkenntnisse aus der Theorie von Buschmann und Schumm (2017) (Kap. 4.1), wonach die Eltern in der mehrsprachigen Erziehung ihrer Kinder unsicher sind. Dies macht deutlich, wie wichtig es ist, Eltern zu Sprachentwicklung bei Mehrsprachigkeit und zu mehrsprachiger Erziehung zu beraten. Das Thema Mehrsprachigkeit soll deshalb im Rahmen eines Bausteins des Beratungskonzepts explizit angesprochen werden, so dass bestehende Fragen und Unsicherheiten geklärt sowie mögliche Ängste und Sorgen abgebaut werden können.

Eine Logopädin eines QUIMS-Schulhauses nutzt zudem den Informationsanlass zu Beginn des ersten Kindergartenjahres, um die Eltern über das Thema Mehrsprachigkeit zu informieren (vgl. Anhang 8, S. 139). Dies ist eine sehr geeignete Form von «fachbezogener Beratung» von mehrsprachigen Eltern, welche der Prävention dient. Dies dient als «Vorlauf» für eine sich eventuell anschliessende kind- bzw. fallbezogene Intervention, wenn die Eltern später im Rahmen einer logopädischen Therapie beraten werden.

7.4.4 Fachexpertise zu Tipps für sprachförderlichem Verhalten durch die Eltern zu Hause

Tabelle 6: Haupt- und Subkategorien zu Leitfrage 3

HK 4: Tipps für sprachförderliches Verhalten durch die Eltern zu Hause
SK 4.1
Anforderungen an Tipps

5/5 Logopädinnen nennen diverse Tipps zu sprachförderlichem Verhalten, auch in Bezug auf Mehrsprachigkeit, welche sie den Eltern mitgeben (HK 4). Die genannten Tipps sind sehr vielfältig («Dass man zuhört, wenn das Kind erzählt. Dass man einmal ein Buch anschaut. Wenn man gerne singt, einmal ein Lied singt.» – «Blickkontakt, zuhören, Platz geben, auf das Kind eingehen, die ganze 'Gemeinsam-Bilderbuch-anschauen-Geschichten', in Interaktion kommen über etwas») und entsprechen denjenigen Tipps, die auch in der Literatur aufgeführt sind (vgl. Kap. 4.3.1).

0/5 Logopädinnen nimmt eine Priorisierung der Tipps vor bzw. nennt Tipps, die besonders oft bei der Beratung der Eltern verwendet werden.

Die Frage nach Tipps, die als besonders gut umsetzbar eingeschätzt werden, wurde insofern beantwortet, als dass die Logopädinnen Anforderungen an gute Tipps formulierten (SK 4.1).

4/5 Logopädinnen geben Anhaltspunkt, wie Tipps ausgestaltet bzw. formuliert sein sollten, damit Eltern diese auch umsetzen können. Es handelt sich dabei um Aussagen, die jeweils ein- bis zweimal genannt wurden. Die Tipps sollten:

- auf das individuelle Störungsbild des Kindes abgestimmt sein («Oder, je nach Auffälligkeit, finde ich ein wenig anders, was man empfiehlt.»)
- basal sein («Die Basics finde ich dann wichtig.» – «Ich halte es sehr, sehr basal.»)
- in einem Kontext formuliert bzw. an einem konkreten Beispiel festgemacht werden («Dann mache ich das ganz konkret an einem Beispiel fest.» – «Handlungen verbalisieren, das finde ich etwas Wichtiges. Sehr nahe in der Situation und im Kontext.»)
- auf die Familie ausgerichtet sein, d.h. es gilt die zeitlichen Ressourcen zu beachten, aber auch die Ressourcen in Bezug auf die Sprache selbst («Ich glaube, korrekatives Feedback und solche Sachen lassen sich gut umsetzen. [...] Aber alles andere, das spezifischer wird, muss man auf die Familie und das Kind ausrichten.» – «Dort, finde ich, kommt es sehr auf die Familie an. [...] Wie viele zeitliche Ressourcen haben sie? Wie viele Ressourcen haben sie im Bewusstsein bezüglich der Sprache?»).

Erkenntnisse für das Beratungskonzept – Tipps zu sprachförderlichem Verhalten für die Eltern:

Auf die Frage, ob es bestimmte sprachförderliche Tipps gibt, die als besonders gut umsetzbar erachtet werden, wurden keine konkreten Antworten gegeben. Dennoch sind für das Beratungskonzept die formulierten Anforderungen, wie Tipps zu sprachförderlichem Verhalten gestaltet sein sollten, als relevant zu werten. Eine Orientierung daran erhöht die Chance, dass die Tipps von den Eltern umgesetzt werden.

So erachtet eine Logopädin einen sensiblen Umgang mit Tipps zu sprachförderlichem Verhalten als sehr zentral. Die Eltern sollen die Sprache bzw. das Sprechen des Kindes nicht permanent korrigieren, sondern nur in ausgewählten Situationen oder anhand klarer Spiele. Sie führt aus: «Und darum denke ich, beim korrektiven Feedback ist das sehr individuell, wie man es einsetzen kann oder nicht. Am besten geht es mit ganz klaren Spielen, bei denen man sagen kann, wie man sie spielt und nicht mehr und nicht weniger. [...] ich versuche zu sagen, vielleicht während dem Essen oder während dem Anziehen des Pyjamas oder so, weil Eltern sonst sehr penetrant sein können. Und dann verlieren die Kinder die Lust am Sprechen. Deswegen ist das etwas, was man, finde ich, ganz sensibel einsetzen muss.» (SK 4.1).

Tabelle 7: Haupt- und Subkategorien zu Leitfrage 3

HK 5: Intensivierung der Elternzusammenarbeit			
SK 5.1 Argumente für Intensivierung der Elternzusammenarbeit	SK 5.2 Argumente gegen Intensivierung der Elternzusammenarbeit / Grenzen	SK 5.3 Umsetzungsmöglichkeiten zur Intensivierung der Elternzusammenarbeit	SK 5.4 Umsetzung von Tipps nachfassen / überprüfen (<i>nicht ausgewertet, lässt keine Erkenntnis für das Beratungskonzept zu</i>)
SK 5.5 Sonstiges (<i>nicht ausgewertet, lässt keine Erkenntnis für das Beratungskonzept zu</i>)			

Für eine wirksame und gelingende Beratung der Eltern zu sprachförderlichem Interaktionsverhalten ist es wichtig (vgl. Kap. 5.2 und 5.3), die Eltern ausführlich zu beraten. Dazu muss die Zusammenarbeit mit den Eltern möglichst intensiv gestaltet werden (HK 5).

So finden sich in den Antworten der Logopädinnen sowohl Argumente für bzw. gegen die Intensivierung der Elternzusammenarbeit (SK 5.1 und SK 5.2).

3/5 Logopädinnen äussern Argumente für die Intensivierung der Elternzusammenarbeit. So formulierte bspw. eine Logopädin, dass erst mehrere Beratungstermine eine gute Beratung ausmachen («Ich glaube, wenn du Beratung wirklich gut machen willst, dann musst du mehrere Beratungstermine abmachen.»).

4/5 Logopädinnen liefern Argumente gegen eine Intensivierung der Elternzusammenarbeit oder benennen Grenzen der Zusammenarbeit. Grenzen sind, wenn Eltern mit Tipps zu sprachförderlichem Verhalten nicht erreicht werden können. Sie wurden mehrmals (3x) angesprochen: «Und es gibt auch die (Sorte) Eltern, die du dann mit den sprachförderlichen Tipps nicht so erreichst» oder «[...] weil die Kommunikation einfach so harzig ist. Dann versucht man anzurufen und niemand nimmt ab. Und schon ist wieder ein Monat vorbei». Da sich aus diesen Aussagen keine Erkenntnisse für das Beratungskonzept ableiten lassen, wird dieser Punkt nicht vertieft.

Allerdings finden sich in den Aussagen der Logopädinnen Hinweise, wie die Zusammenarbeit konkret intensiviert werden kann (SK 5.3) – was für das Beratungskonzept von grosser Bedeutung ist:

- 3/5 Logopädinnen laden die Eltern ein, eine Therapiektion oder eine Sequenz zu besuchen. («Ich habe dann die Eltern in die Therapie eingeladen, das ist ja sehr niederschwellig.»)
- 3/5 Logopädinnen nutzen das Zeitfenster, das beim Bringen oder Abholen des Kindes entsteht, und sprechen die Eltern dann an. («Die einen, die ihr Kind abholen, dort gibt es Berührungspunkte.» – «denn die Eltern kommen die Kinder häufig abholen. Dann gehe ich auch (zu ihnen) hin.»)
- 2/5 Logopädinnen bieten mehrere Beratungstermine an. («Und dann versuche ich herauszufinden, ob wir noch einmal einen speziellen Termin vereinbaren sollen.»)

- 1/5 Logopädinnen macht während der Therapielektion Videos von Übungen und sendet diese den Eltern als Anleitung für das Üben zu Hause. Zusätzlich wird die Übung im Logo-Heft festgehalten.

Erkenntnisse für das Beratungskonzept – Intensivierung der Elternzusammenarbeit:

Die Auswertung lässt aufgrund der Heterogenität der Aussagen den Schluss zu, dass es nicht das eine geeignete Beratungsformat gibt, über das die Zusammenarbeit mit den Eltern regelmässiger und dadurch intensiver gestaltet werden kann. Dennoch werden Ideen gegeben, wie Eltern stärker in die Therapie eingebunden werden können. Wichtig für die Intensivierung der Elternzusammenarbeit ist auch, mit den Eltern den geeigneten Kommunikationskanal zu finden, über den diese zuverlässig erreichbar sind (Sprachnachrichten, Telefon etc.). Eine Übersicht über die genutzten Kommunikationskanäle findet sich in Anhang 10. Eine Logopädin sagt hierzu: «Man muss das wirklich am einzelnen Fall festmachen. Es gibt nicht die Beratung an sich. Es gibt eine zugeschnittene Beratung auf die Familie mit dem Kind in dieser Situation. Das ist das Wichtige. Man merkt sofort, wer was wie leisten kann». Diese Aussage entspricht den zwei von Büttner und Quindel (2013) beschriebenen systemischen Grundhaltungen der Kundenorientierung und der Ressourcenorientierung (vgl. Kap. 6.2.1), welche für das Beratungskonzept gelten sollen.

7.4.5 Fachexpertise zu Videoanalyse Eltern-Kind- oder Therapeut*in-Kind-Interaktion

Tabelle 8: Haupt- und Subkategorien zu Leitfrage 4

HK 6: Videoanalyse Eltern – Kind / Therapeut*in – Kind			
SK 6.1 Argumente für Videoanalyse <u>Eltern</u> - Kind	SK 6.2 Argumente gegen Videoanalyse <u>Eltern</u> - Kind	SK 6.3 Hemmungen bei Videoanalyse <u>Eltern</u> – Kind	SK 6.4 Umsetzbarkeit von Videoanalysen im Therapiealltag an der Schule / Voraussetzungen
SK 6.5 Argumente für Videoanalyse <u>Therapeut*in</u> – Kind (<i>nicht ausgewertet, lässt keine Erkenntnis für das Beratungskonzept zu</i>)	SK 6.6 Argumente gegen Videoanalyse <u>Therapeut*in</u> – Kind (<i>nicht ausgewertet, lässt keine Erkenntnis für das Beratungskonzept zu</i>)	SK 6.7 Sonstiges	

5/5 Logopädinnen erachten die Videoanalyse einer Eltern-Kind-Interaktion als grundsätzlich sinnvoll und/oder «spannend» (HK 6): «Ja, davon halte ich schon etwas.» – «Also, ich finde es sehr sinnvoll.» – «Als Logopädin in einer Schule, wäre es sicher spannend, das einmal auszuprobieren». Auch in der Literatur finden sich zahlreiche Argumente, welche die Videoanalyse einer Eltern-Kind-Interaktion als zielführend und hilfreich beim Entwickeln von sprachförderlichem Verhalten betrachten (vgl. Kap. 5.3).

Die Logopädinnen führen verschiedene Argumente für und gegen eine Videoanalyse von Eltern-Kind-Interaktionen an (SK 6.1 und SK 6.2).

- 2/5 Logopädinnen erachten Videos als sinnvoll, da dadurch Dinge bewusst gemacht werden können, die ansonsten nicht auffallen würden, oder da Beobachtungen aus Videoaufnahmen sehr ergiebig seien (SK 6.1: «Ich denke, das kann Eltern auch vieles bewusst machen, gerade auch die basalen Sachen der Sprache, wie den Blickkontakt [...]» – «Ich finde, das würde wahrscheinlich wahnsinnig viel hergeben.»). Drei weitere Argumente für den Einsatz von Videos, die unabhängig voneinander genannt wurden, sind: die einfache technische Umsetzung, die Vertrautheit der Eltern mit dem Erstellen von Videos im Familienalltag sowie die Lösungsorientiertheit bei der Arbeit mit Videos.
- 2/5 Logopädinnen nennen fehlende zeitliche Ressourcen als Argument gegen den Einsatz der Videoanalyse von Eltern-Kind-Interaktionen (SK 6.2: «Ein Stolperstein ist sicher die Zeit.» – «Ich finde aber, du kannst es nicht bei jedem Kind machen. Weil ich glaube, dass der Aufwand zu gross wäre.»).
- 1/5 Logopädinnen denkt, dass direkte Beobachtungen durch die Eltern während eines Therapiebesuchs nachhaltiger sind. Sechs weitere Argumente, die eher gegen den Einsatz von Videoanalysen sprechen, werden von 1/5 Logopädinnen genannt:
 - die diesbezüglich fehlende Ausbildung der Logopädin;
 - die Annahme, dass die Videos nicht den «echten» Alltag abbilden, da dieser durch das Filmen beeinflusst wird;
 - Beobachtungen der Eltern-Kind-Interaktion im Therapiesetting sind ergiebig genug, was eine Videoaufnahme überflüssig macht;
 - die Annahme, dass die Eltern Hemmungen haben, eine Videoaufnahme zu machen, sowie die eigene Erfahrung, dass es Überwindung braucht sich selbst zu filmen, können eine Hemmschwelle seitens der Logopädin sein.

4/5 Logopädinnen sprechen Hemmungen an, die bei Videoanalysen seitens der Eltern oder seitens der Logopädin bestehen können (SK 6.3).

- Bezüglich der Hemmungen seitens der Eltern betont 1/5 Logopädin, dass es bereits eine sehr gut etablierte bzw. vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern brauche, damit diese die Hemmung für Videos verlieren. Eine andere Logopädin machte hingegen die Erfahrung, dass die Eltern – in Elterngruppen bei Elterntrainings – praktisch keine Hemmungen zeigten, Eltern-Kind-Videos mit der Logopädin zu teilen.
- 2/5 Logopädinnen sprechen Hemmungen an, die seitens der Logopädin bestehen können («Ich habe da wirklich auch ein bisschen Respekt oder Hemmungen.» – «Weil ich weiss nicht,

wie wir reagieren würden, wenn wir nicht Therapeutinnen wären und jemand würde uns sagen, *Bring mal ein Video mit von einer Tischsituation.*»). Beide erwähnen in diesem Zusammenhang das Vertrauensverhältnis als Faktor, der Hemmungen abbauen könnte («Und ich glaube, es geht, wenn das Vertrauen schon da ist.» – «Man braucht wirklich Vertrauen und eine Basis.»).

Dass von den Logopädinnen Skepsis und Hindernisse in Bezug auf die Videoanalysen angesprochen werden, liegt möglicherweise daran, dass die Videoanalyse als Bestandteil elternzentrierter Interventionen und im Rahmen der Volksschule nicht institutionalisiert und die Logopädinnen damit nicht vertraut sind. Dass sich Logopäd*innen aufgrund ihrer Ausbildung dazu nicht kompetent genug fühlen, bestätigt die Studie von Davies, Marshall, Brown und Goldbart (2019) (vgl. Kap. 6.1).

Mit der Leitfrage 4 wurde untersucht, ob der Einsatz von Videoanalysen von Eltern-Kind-Interaktionen zur Veranschaulichung von sprachförderlichem Verhalten in der Praxis als umsetzbar eingeschätzt wird. Da die Stichprobe mit fünf Probandinnen klein ausfällt, wären sicherlich weitere empirische Untersuchungen zu dieser Fragestellung notwendig, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Die im folgenden formulierten Erkenntnisse sind unter diesen Einschränkungen zu verstehen.

Erkenntnisse für das Beratungskonzept – Videoanalyse Eltern-Kind-Interaktion / Therapeut*in-Kind-Interaktion:

Auch wenn die Argumente für bzw. gegen den Einsatz von Videoanalysen von Eltern-Kind-Interaktionen relativ ausgewogen ausfallen, wird weiterhin ein Baustein für dieses Thema im Beratungskonzept dazu vorgesehen, weil alle Logopädinnen der Videoanalyse gegenüber grundsätzlich positiv eingestellt sind. Dafür spricht auch, dass Kauschke und de Langen-Müller (2020) die Videoanalyse als geeignete Methode zur Vermittlung von sprachförderlichem Interaktionsverhalten betrachten (vgl. Kap. 5.3).

3/5 Logopädinnen nennen verschiedene Faktoren, die sie für die Umsetzung solcher Analysen an der Volksschule als wichtig erachten (SK 6.4). Diese Faktoren fließen in die Überlegungen für das Beratungskonzept ein. Die drei Logopädinnen sagen, es brauche dazu:

- Ressourcen bzw. Zeit seitens der Logopädin (3/3),
- grundsätzlich mehr Elternarbeit als bis anhin (3/3),
- fachliche Sicherheit seitens der Logopädin (3/3) bzw. entsprechende Weiterbildung (1/3).

An dieser Stelle wird auf den Flexteil des Berufsauftrags verwiesen, der es ermöglicht, einen individuellen Schwerpunkt auf Elternzusammenarbeit zu legen und somit zusätzliche zeitliche Ressourcen zu generieren (vgl. Kap. 2.1.1 und 5.3).

Auch dass sich der/die Logopäd*in fachlich sicher fühlen soll, bevor er/sie eine Videoanalyse anbietet, ist eine wichtige Erkenntnis, die dringend berücksichtigt werden muss. Eine entsprechende Weiterbildung in diesem Bereich oder eine Intervisionsgruppe sind eine Möglichkeit, sich mit der Methode der Videoanalyse vertraut zu machen. Deshalb sind im Beratungskonzept drei Varianten der Videoanalyse vorstellbar: Variante 1) Eltern-Kind-Interaktion, Variante 2) Therapeut*in-Kind-Interaktion und Variante 3) Kinder-4-Kurzfilme (vgl. Kap. 4.3.2). Insbesondere die Kurzfilme könnten, da sie unpersönlich sind, einen einfacheren Einstieg in die Videoanalyse bieten. Ob und in welcher Form eine Videoanalyse Teil der Beratung ist, gilt es individuell zu entscheiden.

Für Videoanalysen im Therapiealltag nennen die drei Logopädinnen folgende Voraussetzungen:

- Vertrauen bzw. keine Hemmungen seitens der Eltern (3/3),
- Ressourcen seitens der Eltern (1/3),
- Bereitschaft und Interesse seitens der Eltern (2/3).

Die Voraussetzung, dass die Eltern über ausreichend Ressourcen verfügen, um sich überhaupt engagieren zu können, entspricht auch der Forderung von Ritterfeld und Rindermann (2004) (vgl. Kap. 6.1).

Eine Logopädin, die bereits über Erfahrung mit der Methode der Videoanalyse verfügt, sagt, dass sie die Eltern-Kind-Videos mit Fokus auf die positive Verstärkung von sprachförderlichem Verhalten einsetzt: «Wir verstärken die positiven Sachen. Ich schaue sie [die Videos] mir vorher zum Teil sogar ein paar Mal an. Und dann suche ich mir die Sachen heraus, die wir beim Training erarbeitet haben, wo ich finde *Hey, genau dort ist der Blickkontakt vom Kind gekommen* [...] oder *Genau dort haben Sie eine W-Frage gestellt* oder *Genau dort haben Sie korrekatives Feedback gegeben.*» (vgl. Anhang 8, S. 149). Aufgrund dieser Aussage und der Verankerung der Methode der positiven Verstärkung im HET (vgl. Kap. 5.1.5) sollte sie auch dem Beratungskonzept zugrunde gelegt werden.

7.4.6 Abschliessende qualitative Expertisen

Den Abschluss des Interviews bildete die sogenannte Zauberstabsfrage. Die Antworten der Logopädinnen dazu finden sich in Anhang 8, S. 154f. Bei der Zauberstabsfrage ging es darum, die Logopädinnen aus ihrer persönlichen Sicht die ideale Elternberatung schildern zu lassen – unabhängig von allen Rahmenbedingungen und Einschränkungen des Therapiealltags. Mit der Abschlussfrage sollten die wichtigsten Gedanken der Logopädinnen auf den Punkt gebracht werden und gegebenenfalls neue, noch nicht geäußerte Gedanken zur Sprache kommen.

Da die Antworten jedoch keine neuen Erkenntnisse lieferten, wurden sie auch nicht codiert. Was sich aber einmal mehr herauskristallisiert, sind wichtige Grundhaltungen, die sich auch bei Büttner und Quindel wiederfinden:

- «Wertschätzung auf allen Seiten» → Wertschätzung entspricht der Grundhaltung der Akzeptanz zwischen Therapeut*in und Klient*innen (Büttner & Quindel, 2013, S. 58)
- «Bei mir geht es bei der Beratung immer darum herauszufinden, wer was leisten kann. Wo die Ressourcen sind.» → Grundhaltung der Ressourcen- und Lösungsorientierung (Büttner & Quindel, 2013, S. 70)

Auch wie wichtig die Berücksichtigung der Umweltfaktoren bzw. des sozialen Kontextes ist (vgl. Kap. 3), verdeutlicht noch einmal folgende Aussage:

- «[...] mit dem Ziel, den sozialen Kontext und das Interaktionsverhalten mit den Geschwistern und Eltern, den Umgang mit Medien zu Hause und andere spezifische Themen kennenzulernen, die innerhalb der Familie wichtig sind.»

Über die Zauberstabsfrage entstand eine Art Quintessenz von wichtigen qualitativen Merkmalen der Elternberatung.

8 Beratungskonzept

Dieses Kapitel enthält abschliessend das Beratungskonzept, das auf den theoretischen und empirischen Erkenntnissen dieser Arbeit basiert. In Anlehnung an Büttner und Quindel (2013) (vgl. Kap. 6.2.2) folgt das Beratungskonzept einem modularen Aufbau mit vier Bausteinen. Diese sind: Vorbereitung, Einstellung zu SESm, Informationen vermitteln, Lösungen finden. Die Bausteine werden im Konzept bewusst nicht nummeriert, weil nicht vorgegeben werden soll, in welcher Reihenfolge die Bausteine zu behandeln sind.

Der Baustein «Beziehung aufbauen» bei Büttner und Quindel (vgl. Kap. 6.2.2) spiegelt sich in der Beratungshaltung wider, von der die Umsetzung des Beratungskonzepts geprägt sein soll. Die Beratungshaltung ist unter Tabelle 9 noch einmal kurz zusammengefasst und soll dem Beratungskonzept vorangestellt sein.

Der im vorliegenden Konzept enthaltene Baustein «Vorbereitung» umfasst Elemente des Bausteins «Beziehung aufbauen» von Büttner und Quindel (ebd.), so zum Beispiel die Anpassung des sprachlichen Niveaus des/der Therapeut*in an die Sprachkompetenzen der Eltern.

Der zweite Baustein «Einstellung zu SES» ist mehr oder weniger äquivalent zum Baustein «Emotionen aufgreifen» von Büttner & Quindel (ebd.), bei welchem es vorrangig darum geht, die Einstellung der Eltern zu den sprachlichen Auffälligkeiten des Kindes zu eruieren.

Inhaltlich und auch von der Bezeichnung her übernehmen wir von Büttner und Quindel die Bausteine «Informationen vermitteln» und «Lösungen finden» (ebd.). So soll der Baustein «Informationen vermitteln» den Eltern u.a. grundlegendes Wissen in Bezug auf die SESm ihres Kindes vermitteln. Der Baustein «Lösungen finden» wiederum zielt darauf ab, unter Berücksichtigung verschiedener zu ermittelnder Aspekte (z.B. Ressourcen der Familie), ein gemeinsames Ziel und schliesslich eine gemeinsame Lösung zu definieren.

Jedem der vier Bausteine sind Unterthemen zugeordnet, die während der Beratungssituation aufgegriffen und besprochen werden können. Um den theorie- und empiriegestützten Hintergrund des Beratungskonzepts nachvollziehen zu können, ist ihm eine tabellarische Übersicht vorangestellt. Diese Übersicht enthält die im Konzept abgebildeten Unterthemen, jeweils mit einem Verweis zu dem Kapitel, das die theoretische und/oder empirische Begründung liefert.

Die in Kapitel 6.2.2 angeführten Methoden sind wie bei Büttner und Quindel (2013) den einzelnen Beratungsbausteinen zugeordnet.

Tabelle 9: Modularer Aufbau des Beratungskonzepts

Baustein	Thema	Begründung	Beratungshaltung nach Bü/Qui (2013)
Baustein 1			
Vorbereitung	Sprachkompetenzen der Eltern berücksichtigen	Kap. 6.3, S. 42	Kundenorientierung
	Informationen aus Anamnese zur kindlichen Lebenswelt mit Fokus auf Mehrsprachigkeit	Kap. 6.3, S. 40f	Kundenorientierung
Baustein 2			
Einstellung zu SESm	Sorgen, Ängste, Schuldgefühle	Kap. 6.1, S. 33	Empathie, Akzeptanz
	Tabuisierung der Diagnose SESm bzw. Angst vor Stigmatisierung	Kap. 6.1, S. 34f Kap. 7.4.1, S. 49–51	Empathie, Akzeptanz
Baustein 3			
Informationen vermitteln	Informationen zu Logopädie	Kap. 7.4.1, S. 49–51	Kundenorientierung
	Information zur Wahl der Therapiesprache	Kap. 6.3, S. 41	Kundenorientierung
	Informationen zu Mehrsprachigkeit: → Sprachentwicklung bei Mehrsprachigkeit → Mehrsprachige Erziehung	Kap. 4.1, S. 17 Kap. 6.3, S. 40f Kap. 7.4.3, S. 53f	Kundenorientierung
	Information zu SES	Kap. 7.4.1, S. 49–51	Kundenorientierung
Baustein 4			
Lösung finden	Festlegen der Therapieziele	Kap. 5.3, S. 30f Kap. 7.4.2, S. 51–53	Ressourcen-, Kunden- und Lösungsorientierung
	Familiäre Ressourcen: Ressourcen ermitteln, Überforderung vermeiden	Kap. 5.3, S. 30 Kap. 6.1, S. 33f	Ressourcen- und Kundenorientierung
	Sprachförderliches Interaktionsverhalten (s. Übersicht Buschmann)	Kap. 4.3.1, S. 20f Kap. 7.4.4, S. 54f Tipps / Hinweise	Kunden-, Ressourcen- und Lösungsorientierung
	Methoden zur Vermittlung von sprachförderlichem Interaktionsverhalten – Videoanalyse – Besuch Therapiektion – Informationsvermittlung	Kap. 5.2, S. 29 Kap. 5.3, S. 31 Kap. 7.4.5, S. 57–60	Kunden-, Ressourcen- und Lösungsorientierung
	Elternzusammenarbeit intensivieren: Umsetzungsmöglichkeiten und Kommunikationskanäle	Kap. 5.3, S. 32 Kap. 7.4.4, S. 54f	Ressourcen- und Kundenorientierung

Beratungshaltung

Die Beratungshaltung des/der Logopäd*in ist ein zentraler Faktor für die Beziehung zu den Eltern. Teil der Haltung sollte sein, dass den Eltern eine verantwortliche Rolle im Therapieprozess zugestanden wird (vgl. Kap. 6.1, S. 33) – einerseits, weil die Eltern als Ressource für den

Therapieprozess verstanden werden, und andererseits, weil sie als kompetent für das Kind wahrgenommen werden und ihnen sprachförderliches Handeln zugetraut wird (vgl. Kap. 5.3, S. 30). Eine solche Haltung den Eltern gegenüber trägt zu einem «symmetrischen Verhältnis zwischen Therapeutin und Klientin» (Büttner & Quindel, 2013, S. 22) bei, was wiederum einen positiven Effekt auf die Motivation zur Zusammenarbeit hat (ebd., S. 105). Methoden, die den Beziehungsaufbau unterstützen, sind wie im Baustein «Beziehung aufbauen» bei Büttner und Quindel (2013) erwähnt: Vermeiden von Gesprächsblockaden, um aktives Zuhören, um offene Angebote als Ermunterung, ausführlicher von sich und Situationen im Alltag zu erzählen, sowie um wertschätzende Konnotationen und Komplimente (vgl. Kap. 6.2.2).

Das nun anschliessende Beratungskonzept soll in der Praxis als roter Faden dienen, entlang dem die in dieser Arbeit behandelten, wichtigsten Themen mit den Eltern strukturiert und theoretisch fundiert thematisiert werden können. Durch die Bausteine und die zugeordneten Themen soll es dem/der Therapeut*in gelingen, «dem Gespräch neue Impulse zu geben» (Büttner & Quindel, 2013, S. 100) und es am Laufen zu halten.

Damit das Beratungskonzept in der Praxis eingesetzt werden kann, sollte es um ein begleitendes Handbuch ergänzt werden. Dieses sollte kurz und bündig die theoretische Fundierung der einzelnen Bausteine zusammenfassen und diese dadurch für die Anwender*innen nachvollziehbar machen. Darüber hinaus liesse sich das Beratungskonzept noch benutzerfreundlicher aufbereiten (Usability).

Vorbereitung

Ziel: Wichtige Informationen für die Beratung bereithalten.

- Sprachkompetenzen der Eltern berücksichtigen
- Informationen aus Anamnese zur kindlichen Lebenswelt mit Fokus auf die Mehrsprachigkeit sichten
(Falls noch nicht erhoben: Bilinguales Patientenprofil – Kinder (BPP) (Scharff Rethfeldt, 2013) oder Mehrsprachen-Kontexte 2.0 (Ritterfeld & Lüke, 2013))

<p>Einstellungen</p> <p>Methoden:</p> <ul style="list-style-type: none"> – paraphrasieren – emotionale Erlebnisinhalte verbalisieren – nonverbale Signale ansprechen 	<p>Sorgen, Ängste, Schuldgefühle</p> <p>Ziel 1: Sorgen, Ängste, Schuldgefühle ansprechen, damit diese der Beratung nicht im Weg stehen.</p> <p>Ziel 2: Eltern entlasten, indem sie über die Ursachen einer SESm <u>informiert</u> werden.</p>	<p>Tabuisierung Diagnose SESm</p> <p>Ziel 1: Tabuisierung der Diagnose SESm oder Angst vor Stigmatisierung erkennen und durch <u>Informationsvermittlung</u> abbauen.</p> <p>Ziel 2: Eltern zu einer Mitarbeit motivieren...</p> <ul style="list-style-type: none"> – durch eine offene und wertschätzende Haltung, die die Eigenverantwortung der Eltern respektiert (keine Überzeugungsarbeit). – indem nachvollziehbare Beobachtungen, die sich an konkreten Beispielen orientieren, formuliert werden.
<p>Informationen vermitteln</p> <p>Methoden:</p> <ul style="list-style-type: none"> – gezielte Auswahl treffen – verständlich darbieten (z.B. visualisieren, prägnant, ...) – anhand konkreter und nachvollziehbarer Beispiele vermitteln <p>© Audiodatei «Was ist Logopädie? In 16 Sprachen»¹ (Braun & Steiner, 2012), inkl. Informationen zum pracherwerb bei Mehrsprachigkeit</p>	<p>Informationen zur Logopädie</p> <p>Ziel: Auf das Vorwissen der Eltern abgestimmte Informationen zur Logopädie anbieten.</p> <p>Informationen zu SES</p> <p>Ziel: Über die Ursachen einer SES informieren und mögliche Fehlinformationen diesbezüglich abbauen.</p>	<p>Informationen zur Mehrsprachigkeit → aktiv ansprechen!</p> <p>Ziel: Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Mehrsprachigkeit abbauen.</p> <p>Thematisieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Fragen zum Umgang mit und der Gewichtung von mehreren Sprachen in der Familie – Wissensvermittlung über den Erwerb mehrerer Sprachen <p>Informationen zur Wahl der Therapiesprache</p> <p>Ziel: Den Eltern erklären, dass eine Therapie in der L2 (Deutsch) zielführend ist und Transfereffekte auf die L1 möglich sind.</p>

¹ albanisch, arabisch, deutsch, englisch, französisch, italienisch, kroatisch, kurdisch, mazedonisch, niederländisch, portugiesisch, rätoromanisch, russisch, spanisch, tamilisch, türkisch

Lösungen finden

Festlegen der Therapieziele: zunächst transparent machen und ggf. erweitern oder anpassen

Ziel: Eltern als wesentlichen Kontextfaktor involvieren. Eltern sollen das therapeutische Vorgehen in den Grundzügen nachvollziehen und mittragen können.

⇒ Einflussfaktoren, wenn Eltern beim Festlegen der Therapieziele involviert werden:

- Individuelle Bedürfnisse und Voraussetzungen der Familie
- Zeitliche Ressourcen Eltern und Logopäd*in
- Rollenverständnis Logopäd*in / Eltern
- Eltern schätzen die Sprachkompetenzen ihrer Kinder nicht immer adäquat ein. (→Vorsicht: Stolperstein)

Therapieziele transparent machen und begründen, mit dem Ziel, das Verständnis der Eltern bzgl. der Therapieziele sicherzustellen. Die Eltern involvieren und definieren, welche Rolle die Eltern einnehmen können/möchten.

- Sehen die Eltern andere oder weitere Therapieziele für ihr Kind?
- Eltern fragen, welchen Kompetenzzuwachs sie sich für ihr Kind wünschen (= niederschwellige Variante, die Eltern zu involvieren).
- Einsatz Elternfragebogen FOCUS©-G zur Ermittlung von teilhabeorientierten Zielen (= umfangreiche Variante, die Eltern zu involvieren).
- Möchten die Eltern eher eine passive oder eine aktive Rolle bezüglich der angestrebten Ziele einnehmen?

Familiäre Ressourcen

Ziel: Voraussetzungen für ein Engagement der Eltern schaffen. Dazu die individuellen elterlichen Ressourcen ermitteln, um eine zeitliche und/oder fachliche Überforderung der Eltern zu vermeiden.

Zeitliche Ressourcen ermitteln:

☞ Arbeitspapier 1: Welche Bezugsperson (Eltern, andere wichtige Bezugspersonen) verbringt wann Zeit mit dem Kind?

Fachliche Überforderung vermeiden:

Wie intensiv sind die Eltern bei der Festlegung der Therapieziele und deren Umsetzung involviert? (Rolle der Eltern im Therapieprozess)

Sprachförderliches Interaktionsverhalten

Ziel: Tipps zu sprachförderlichem Verhalten vermitteln, welche für die Eltern im Familienalltag umsetzbar sind.

Hinweise zur Umsetzung von Tipps zu sprachförderlichem Verhalten:

- Tipps auf das individuelle Störungsbild des Kindes abstimmen.
- Tipps basal halten.
- Tipps in einem Kontext formulieren oder an einem konkreten Beispiel festmachen.
- Tipps auf die Familie ausrichten (zeitliche Ressourcen; Sprachkompetenzen; etc.).
- Konkrete Situationen für die Umsetzung der Tipps festlegen (z.B. 10 Minuten während des Mittagessens; bei einem bestimmten Spiel).

Inhalte sprachförderliches Verhalten:

- ☞ Arbeitspapier 2: Übersicht über Aspekte des responsiven Interaktionsstils nach Buschmann (2020)
- ☞ Arbeitspapier 3: Aspekte des responsiven Interaktionsstils anhand von Beispielen aus dem Alltag erklärt

Methoden

Ziel: Methode auswählen, die für die Vermittlung der Tipps zu sprachförderlichem Verhalten geeignet ist.

Videoanalyse von	Besuch einer Therapiektion / Teile davon	Informationsvermittlung
Eltern-Kind-Interaktionen ⇒ Fokus auf die positive Verstärkung von sprachförderlichem Verhalten legen!	Demonstrieren von sprachförderlichem Verhalten durch die Logopäd*in in einer konkreten Situation	Sprachförderliches Verhalten anhand konkreter und nachvollziehbarer Beispiele vermitteln ☞ Arbeitspapier 3
Therapeut*in-Kind-Interaktionen		
Kinder-4-Kurzfilme https://www.kinder-4.ch/start		

- ⇒ Voraussetzungen, wenn mit der Videoanalyse «Eltern-Kind-Interaktion» gearbeitet wird:
- genügend zeitliche Ressourcen seitens Eltern und Logopäd*in müssen vorhanden sein
 - Logopäd*in muss sich fachlich sicher fühlen
 - Vertrauen bzw. keine Hemmungen sowie Interesse bzw. Bereitschaft seitens der Eltern

Zusammenarbeit intensivieren

*Ziel: Intensivierung der Elternzusammenarbeit. Durch regelmässigen Austausch zwischen Eltern und Logopäd*in das vermittelte Wissen über sprachförderliche Interaktionen langfristig in den Familienalltag transferieren.*

- ☞ Arbeitspapier 4: Mögliche Kommunikationskanäle zur Intensivierung der Elternzusammenarbeit ermitteln.

Arbeitspapier 1: Ressourcen ermitteln → Welche Bezugsperson verbringt wann Zeit mit dem Kind?

Wichtige Bezugspersonen (inkl. Angabe der Sprache, in der mehrheitlich mit dem Kind gesprochen wird):

Interessen des Kindes: _____

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Morgen							
Mittag							
Abend							

 Aktivitäten und Zeitfenster in der Wochenübersicht markieren.

- Aktivitäten, bei denen das Kind mich begleitet bzw. ich das Kind begleite (z.B. beim Einkaufen begleiten oder in den KiGa begleiten).
- Aktivitäten, bei denen das Kind mit dabei ist (z.B. kochen).
 - Diese bieten Anknüpfungspunkte zur Umsetzung von Tipps zu sprachförderlichem Verhalten wie z.B.: Dinge und Handlungen benennen, für die das Kind sich interessiert; kurze Zeitfenster für einfache Spiele und Verse (z.B. «Ich sehe was, was du nicht siehst.») nutzen; Gespräche anregen über Erlebnisse und Fragen stellen etc.
- Zeitfenster, in denen ich mich mit dem Kind beschäftigen kann.
 - Diese bieten Anknüpfungspunkte für sprachförderliche Interaktionen zwischen BP und Kind wie z.B.: ein Bilderbuch gemeinsam anschauen; gemeinsam ein bestimmtes Spiel spielen; eine Übung aus der Logopädie gemeinsam durchführen; in die Bibliothek gehen etc.

? Welche Aktivitäten bzw. Zeitfenster werden von wem genutzt für die Umsetzung von Tipps zu sprachförderlichem Verhalten?

? Welches sprachförderliche Verhalten wird angewandt?

⇒ Ziel = sich bewusst sprachförderlich verhalten. Auf verfügbare Ressourcen achten! Deshalb: konkrete Situation vereinbaren inkl. zeitlichem Umfang.

– Anregung für dieses Arbeitspapier bot der «Fragebogen zur persönlichen Zielbestimmung der Eltern mehrsprachiger Kinder» von Scharff Rethfeldt (2013) –

Arbeitspapier 2: Übersicht über Aspekte des responsiven Interaktionsstils (in Anlehnung an Weitzman et al., Buschmann (2020))

Kindzentriert	Interaktionsunterstützend	Sprachmodellierend
<ul style="list-style-type: none"> – Auf Augenhöhe mit dem Kind gehen – Blickkontakt suchen – Interesse zeigen – Auf Initiative des Kindes warten – Dem Interesse des Kindes folgen (Kind führen lassen) – Sofort auf die Initiative des Kindes reagieren – Das Thema des Kindes aufgreifen 	<ul style="list-style-type: none"> – Kind beobachten und erkennen, wenn es Hilfe benötigt, um seine Initiative zu zeigen (seinen «Turn» umzusetzen) – Anpassen der eigenen Gesprächsanteile an das Interesse, das Tempo und die Fähigkeit des Kindes anpassen – Fragen stellen, um die Kommunikation aufrecht zu erhalten – Im Angebot an das Kind vorhersehbar sein (gleiche Spiele, Lieder, Routinen) 	<ul style="list-style-type: none"> – Äußerungen des Kindes imitieren – Äußerungen des Kindes eine Bedeutung unterstellen – Dinge und Handlungen benennen, für die sich das Kind interessiert – Äußerungen des Kindes grammatisch vervollständigen (Expansion) – Äußerungen des Kindes inhaltlich erweitern (Extension) – Das eigene Sprachangebot für das Kind attraktiv gestalten durch melodisches, langsames und deutliches Sprechen, Pausen, Betonung und Wiederholung wichtiger Wörter

Arbeitspapier 3: Wie können Sie als Eltern ihr Kind in seiner sprachlichen Entwicklung ganz konkret unterstützen?

Dies ermöglicht es dem Kind, möglichst oft am Geschehen teilzunehmen:

Auf Augenhöhe mit dem Kind gehen	Gehen sie mit ihrem Kind auf Augenhöhe, wenn Sie es fragen, ob es mit der Brio Bahn spielen möchte.
Blickkontakt suchen	Suchen Sie den Blick Ihres Kindes, während Sie ihm auf dem Spielplatz etwas erklären.
Auf die Initiative des Kindes warten	Warten Sie, bis Ihr Kind zeigt, was es interessiert. Richtet Ihr Kind seinen Blick auf den Marienkäfer, dann ist alles, was Sie zum Marienkäfer sagen, wichtig für das Kind. So lernt es neue Wörter einfacher. Das gilt auch für das gemeinsame Bilderbuch-Anschauen. Geben Sie Ihrem Kind Zeit, bis es von sich aus auf etwas zeigt, das es interessiert. Ihr Kind gibt das Thema vor. So ergeben sich wunderbare Erzählanlässe.

Damit unterstützen Sie Ihr Kind beim Austausch (Interaktion) mit Ihnen:

Das eigene Sprechen an das Tempo und die Fähigkeiten des Kindes anpassen	Hören Sie zu, bis Ihr Kind alles gesagt hat, was es sagen möchte. Wenn Sie sich dem Tempo des Kindes anpassen, helfen Sie ihm, damit «Gesprächs-Ping-Pong» gelingt.
Fragen stellen	Stellen Sie Ihrem Kind Fragen, damit das gemeinsame Gespräch im Fluss bleibt.
Spiele, Verse und Lieder wiederholen	Wiederholen Sie Spiele, Verse und Lieder, welche Ihr Kind gerne mag, immer und immer wieder. Die Wiederholungen (Routinen) helfen Ihrem Kind, damit es weiss, was sprachlich auf es zukommt. Dies gibt Sicherheit und natürlich ganz viel Geborgenheit.

So können Sie Ihre Sprache an die Fähigkeiten des Kindes anpassen:

Äusserungen des Kindes imitieren	«Mama, der Hund bellt.» – «Ja genau, der Hund bellt.»
Dinge und Handlungen benennen, für die das Kind sich interessiert	Beobachten Sie, was für ihr Kind spannend ist. Wenn es das blubbernde Spaghettiwasser mit Interesse betrachtet, kleiden Sie dies in Sprache. «Da steigen Blasen auf. Das Wasser blubbert fest. Vorsicht, es kann spritzen und ist heiss.»
Äusserungen des Kindes inhaltlich erweitern	Erweitern Sie die Äusserungen Ihres Kindes inhaltlich. «Mama, schau, dort, ein rotes Auto.» – «Ja, das ist ein grosses rotes Auto. Und das Auto fährt schnell.» So lernt ihr Kind immer mehr neue Wörter.

– Die Beispiele basieren auf der «Übersicht über Aspekte des responsiven Interaktionsstils» (in Anlehnung an Weitzman et al., Buschmann (2020)) –

Arbeitspapier 4: Intensivierung der Elternzusammenarbeit: mögliche Gefässe für Elternkontakte bzw. Kommunikationskanäle

? Wann und wie findet ein Austausch statt, indem die Umsetzung der Tipps zu sprachförderlichem Interaktionsverhalten thematisiert werden?

Gefässe für Elternkontakte	Kommunikationskanäle
Beratungstermin Gespräch beim Bringen bzw. Abholen Besuch in der Therapiektion	Logo-Heft, Trainingsmäppchen der Logopädie Schul-App (Schoolfox, Klapp) Telefon Textnachrichten Sprachnachrichten Videos von ausgewählten Übungen zur Anleitung für zu Hause Buzzer («Sprechknopf») Mail Teams / Zoom

9 Kritische Reflexion

An dieser Stelle reflektieren wir die unterschiedlichen Bestandteile unserer Arbeit. Zu Beginn steht die Reflexion des Literaturteils der Arbeit, anschliessend werden der empirische Teil sowie das erstellte Beratungskonzept kritisch betrachtet.

Das Thema der Arbeit berührt verschiedene umfangreiche Unterthemen wie Beratung, Mehrsprachigkeit, Sprachentwicklungsstörungen, Elternzusammenarbeit. Grundsätzlich bot sich dadurch viel aktuelle Literatur, einschliesslich zahlreicher Studien. Schwieriger war es hingegen Quellen zu finden, die die Themen Elternberatung und Mehrsprachigkeit zusammen beleuchten. Gleichzeitig war dies ein Grund, der uns mit Blick auf die logopädische Praxis motivierte, ein Instrument für die Beratung von Eltern mehrsprachiger Kinder zu entwickeln. Jedoch machten es die vielen Unterthemen und gefundenen Studien am Anfang nicht leicht, beim Literaturstudium den Fokus auf die Forschungsfragen und auf das Ziel der Arbeit zu behalten. Bei einer nächsten wissenschaftlichen Arbeit sollte der Fokus konsequent auf die Beantwortung der Forschungsfragen gerichtet sein und darüberhinausgehende, spannende Themen, z.B. Mediennutzung als förderlichen Faktor für die Sprachentwicklung bei Mehrsprachigkeit, früher auf die Seite gelegt werden.

Auch zu Beginn der Arbeit kam es zu der Einsicht, dass wir die beiden Forschungsfragen nicht in gleicher Weise werden gewichtet können. So wurde am Ende des vierten Kapitels der Entschluss gefasst, Forschungsfrage 2 inhaltlich zurückzustellen. Denn es hatte sich gezeigt, dass das Thema der gezielten, alltagsintegrierten sprachlichen Förderung bereits umfassend in der Literatur abgebildet ist. Eine frühzeitige Literaturrecherche und eine erste vertiefte Auseinandersetzung mit dieser hätte wahrscheinlich zu einer inhaltlichen Änderung der Forschungsfrage in der Disposition geführt.

Im Rückblick lässt sich in Bezug auf den empirischen Teil der Arbeit Folgendes sagen: Bei künftigen Leitfadeninterviews sollte genügend Zeit zwischen dem Pretest und dem ersten Interview eingeplant werden, um sicherzustellen, dass unvorhergesehene Zwischenfälle nicht zu einem Ausfall des Pretests führen. Denn nur mit einer unabhängigen, neutralen Person führt ein Pretest zu Ergebnissen, die einen Interviewleitfaden qualitativ verbessern können.

Ein anderer Aspekt, der angesprochen werden soll, ist die Beziehung zu den befragten Logopädinnen bzw. was sich dadurch beobachten liess. Aufgrund der Tatsache, dass wir durch die Zusammenarbeit mit den befragten Logopädinnen während der Praktika bereits eine persönliche Beziehung und somit ein Vertrauensverhältnis aufbauen konnten, gingen wir von einer insgesamt höheren Akzeptanz für die Befragungsform und die Fragen an sich aus (Scholl, 2018, S. 38). Dies bestätigte sich bei der Durchführung, da alle Logopädinnen vorbereitet waren und sehr engagiert mitarbeiteten.

Auch wenn wir uns auf die Rolle als Interviewerinnen so gut als möglich vorbereiteten, zeigte sich insbesondere bei der ersten Durchführung unsere mangelnde Erfahrung. Besonders herausfordernd erlebten wir die Diskrepanz, die zwischen einem freien Gespräch und einer Interviewsituation mit Leitfaden besteht. Hier war die zuvor erwähnte persönliche Beziehung nicht nur förderlich. Denn sie begünstigte, dass wir aus der Rolle der Interviewerin fielen und Fragen stellten, die vom Leitfaden abwichen. Dies ist teilweise geschehen, und wir möchten dies im Sinne der kritischen Reflexion transparent machen (vgl. Anhang 5, Zeilen 241–252). Hug und Poscheschnik (2020) raten dazu, in der Führung des Interviews flexibel zu bleiben, um nicht «Opfer [...] [der] eigenen Leitfadenbürokratie zu werden» (S. 137). Es wird ermutigt, «nachzufragen, auch wenn das Thema oder die Frage im Interviewleitfaden noch nicht berücksichtigt wurde» (ebd.). Auch Scholl (2018) sagt zur Rolle der interviewenden Person, dass sie sich «zwar zurück[nimmt], um die Beiträge und Äußerungen des Befragten nicht in eine bestimmte Richtung zu drängen, [...] aber erzählungs- und verständnisgenerierend in das Gespräch ein[greift]» (S. 201). Unsere Erfahrung zeigt uns, je näher beim Interviewleitfaden geblieben wird, desto weniger besteht die Gefahr, sich vom eigentlichen Thema zu entfernen oder sogar Suggestivfragen zu stellen. Diese sollen gemäss Scholl (2018, S. 136f) vermieden werden. Ein Beispiel für eine Suggestivfrage findet sich im Interviewtranskript von Zeile 128 bis 130. Durch die Suggestivfrage wird ein Aspekt aufgegriffen, der nicht im Leitfaden vorgesehen war und die Antwort der Probandin möglicherweise beeinflusst hat. Auch unaufmerksame Momente seitens der interviewenden Person können die Interviewqualität beeinflussen, wenn beispielsweise die Leitfragen nicht vollständig ausformuliert werden (vgl. Anhang 5, Zeilen 184–188). Als qualitatives Risiko für die Interviews kann daher die mangelnde Erfahrung der Interviewerinnen angeführt werden.

Bezüglich des Beratungskonzept kamen wir schon bald überein, dass dieses einen modularen Aufbau erhalten sollte. Dies weil eine Beratung grundsätzlich auf die Klient*innen passend ausgerichtet werden muss und ein modularer Aufbau diesem Anspruch gerecht wird. Eine präzisere Vorstellung davon, wie das zu entwickelnde Beratungskonzept am Ende aussehen würde, entwickelte sich jedoch kontinuierlich. So ging es zum einen um die inhaltliche Seite des Konzepts und zum anderen um das Format: Wie viele Seiten hat ein Beratungskonzept? Wird ein Beratungskonzept als Tabelle oder als Formular verfasst? Sieht es aus wie eine Mindmap oder ist es eine stichpunktartige Zusammenfassung? Erst mit den theoretischen Hintergründen aus Büttner und Quindel (2013) und den gebündelten Erkenntnissen aus dem empirischen Teil wurden Menge und Art der Inhalte greifbar. Parallel begann sich allmählich eine Idee für das Layout zu entwickeln. Beim Verfassen des Beratungskonzepts selbst stand immer wieder die Frage im Raum, wie sehr die aufgeführten Beratungshemen vertieft werden müssen. Sind Beispielfragen erforderlich, die der/die Logopäd*in eins-zu-eins in der Beratungssituation verwenden kann? Sollten theoretische Bezüge samt

Quellenangaben direkt im Konzept vermerkt sein? Der letztgenannte Punkt wurde schliesslich mithilfe von Tabelle 9 gelöst (vgl. Kap. 8).

Eine wesentliche Erfahrung im Rahmen dieser Arbeit ist, dass es während des gesamten Arbeitsprozesses auf agiles Arbeiten ankam, immer wieder und bis zum Schluss flexibel zu bleiben, um alle Erkenntnisse optimal integrieren und aufeinander beziehen zu können.

10 Ausblick

In einem nächsten Schritt liesse sich das Beratungskonzept hinsichtlich seiner praktischen Anwendung im logopädischen Alltag evaluieren. Weiter ist eine graphische Optimierung des Konzepts mit Blick auf die Nutzerfreundlichkeit (Usability) denkbar. Je nach dem wäre eine Paper-Pencil- und/oder eine elektronische Variante wünschenswert.

Die in Kapitel 2.3.3 formulierte Abgrenzung der vorliegenden Arbeit von «Beratung als Prävention von Risikogruppen» verstehen wir zugleich als Ausblick auf weitere Arbeiten mit Fokus auf Elternberatung im Kontext von Mehrsprachigkeit. Denn während der Praktika ging es immer wieder um Kinder, die erst bei Kindertarteneintritt mit Deutsch in Kontakt kamen und bei denen erstmals im Laufe des ersten Jahres der Verdacht auf eine SESm aufkam, die jedoch (noch) nicht diagnostiziert werden konnte aufgrund einer unzureichenden Kontaktzeit mit der deutschen Sprache und/oder weil bspw. ungünstige Erwerbsbedingungen nicht ausgeschlossen werden konnten (vgl. Kap. 2.3.2 und 2.3.3). In diesem Fall würde sich eine fachbezogene Intervention im Sinne der Prävention anbieten. Das wichtige Thema der Beratung von Eltern mit Risikokindern könnte bspw. in Anlehnung an das bereits existierende Konzept «Zürcher Impuls ELterliches Sprachförderverhalten – ZIEL» von Braun und Steiner (2012b), das Eltern sprachförderliches Verhalten vermittelt, aufgegriffen werden.

Elternzentrierte Interventionen richten sich mehrheitlich an Eltern von Late-Talker-Kindern und sind deshalb oftmals für den Frühbereich konzipiert. Im Rahmen der kindzentrierten Interventionen mit Elternberatung im KiGa sind elternzentrierte Interventionen nicht institutionalisiert, das heisst sie werden nicht in Form eines gezielten Elterstrainings wie beispielsweise dem HET 3 – 6 (vgl. Kap. 5.1.5) angeboten, bei dem Eltern zu einem sprachförderlichen Verhalten angeleitet werden.

Aufgrund der grossen Bedeutung des elterlichen Interaktionsstils für die sprachliche Entwicklung des Kindes darf das Fehlen elternzentrierter Interventionen hinterfragt werden – nicht zuletzt mit Blick auf mehrsprachige Kinder, die möglicherweise erst im KiGa in ihrer sprachlichen Entwicklung auffallen und die Diagnose SESm erhalten. Interessant sind deshalb aus unserer Sicht Überlegungen, welche strukturellen Veränderungen nötig und möglich wären, damit Elterstrainings in Anlehnung an das HET 3 – 6 in den Volksschulen auf Kindergartenstufe denkbar werden.

Literaturverzeichnis

- Aktas, M. (2020). Voraussetzungen und Bedingungen eines erfolgreichen Spracherwerbs. In S. Sachse et al. (Hrsg.), *Sprachentwicklung* (S. 45–63). Berlin: Springer.
- Audeoud, M. (2020). *Methodenseminar qualitative Methoden*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Beyer, M. (2015). Elternarbeit und -beratung in der therapeutischen Praxis. Vom Nutzen systemischer Beratungsansätze in der sprachtherapeutischen Arbeit. *Logos*, 23(3), 194–201.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2011). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Logopädische Therapie*. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/ordner-3/06_logopaedie.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2017). *Fachkonzept «Frühe Sprach-bildung»*. Verfügbar unter: https://www.phtg.ch/fileadmin/dateiablage/30_Forschung/Dateien/Fachkonzept_Fruehe_Sprachbildung_2017.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2017): *Tätigkeitsbereiche. Zuordnung von Tätigkeiten für kommunal angestellte Lehrpersonen, Logopädinnen und Logopäden sowie Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten*. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/fuehrung/klassen-stellen-planen/schuljahr-planen/t%C3%A4tigkeitsbereiche_zuordnung_kommunale_lehrpersonen_therapeutinnen.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2019). *Lerngelegenheiten für Kinder bis 4. Über das Projekt*. Verfügbar unter: <https://www.kinder-4.ch/projekt>
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2023). *Frühe Sprachbildung*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/familie/fruehe-kindheit/fruehe-sprachbildung.html>
- Bockmann, A., Machmer, A. M., Radtke, E. & Buschmann, A. (2013). Beratungspraxis und elterlicher Umgang bei Mehrsprachigkeit. *Sprache, Stimme, Gehör*, 37, e13–e19. <http://dx.doi.org/10.1055/s-0033-1333771>

- Braun, W. & Steiner, J. (2012a). Kooperativ früh Stärken nutzen und Risiken begegnen. *Forum Logopädie*, 5(26), 24–29.
- Braun, W. & Steiner, J. (2012b). *Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung*. München, Basel: Ernst Reinhardt.
- Bühler, D. (2021). *Logopädie im Frühbereich – Elternanleitung, Therapie*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Buschmann, A. (2013). Zusammenarbeit mit den Eltern – Chance und Herausforderung. Family-Centered Intervention – Potentials and Challenges. *Sprache, Stimme, Gehör*, (37), 13. <http://dx.doi.org/10.1055/s-0033-1337938>
- Buschmann, A. (n. d). *HET 3–6. Heidelberger Elterntraining zur Sprachförderung drei-bis sechsjähriger Kinder*. Verfügbar unter: https://www.heidelberger-elterntraining.eu/upload/HET/151106_HET_36_www.pdf
- Buschmann, A. (2020). Einbezug der Eltern in die Sprachförderung. In S. Sachse et al. (Hrsg.), *Sprachentwicklung* (S. 283–303). Berlin: Springer.
- Buschmann, A. & Schumm, E. (2017, 5. Jahrgang). *Welche Fragen haben Eltern mit Migrationshintergrund zum mehrsprachigen Aufwachsen und Erziehen?* Verfügbar unter: https://www.forschung-sprache.eu/fileadmin/user_upload/Dateien/Heftausgaben/2017-2/FS_2_2017_Buschmann_Schrumm_4.pdf
- Büttner, C. & Quindel, R. (2013). *Gesprächsführung und Beratung*. Berlin: Springer.
- Davies, K. E., Marshall, J., Brown, L. J. E. & Goldbart, J. (2019). SLTs' conceptions about their own and parents' roles during intervention with preschool children. *International Journal of Language & Communication Disorders* 54(6), 596–605.
- Dehnhardt, C. & Ritterfeld, U. (1998). *Modelle der Elternarbeit in der sprachtherapeutischen Intervention*. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/264977317_Modelle_der_Elternarbeit_in_der_sprachtherapeutischen_Intervention
- DLV (2015). *Sprachförderung – Sprachtherapie. Welche Kinder brauchen was? Eine Klarstellung der deutschsprachigen Berufsverbände für Logopädie*. Verfügbar unter:

<https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/Posi-Papiere/Posi-Papier%20F%C3%B6rd%20-Therapie%20def%20.pdf>

- Thomas-Stonell, N., Oddson, B., Robertson, B., Walker, J. & Rosenbaum, P. (2015). *The FOCUS@-34: Focus on the Outcomes of Communication Under Six. Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital*. Verfügbar unter: <http://www.focusoutcomemeasurement.ca>
(Deutsche Übersetzung: Neumann, S. (2018). *FOCUS@-34: Elternversion. Fokus auf den Erfolg der Kommunikation für Kinder unter 6 Jahren*. Köln: Universität Köln.)
- Grötzbach, H., Hollenweger Haskell, J. & Iven, C. (2014). Einführung in die ICF. In H. Grötzbach, J. Hollenweger Haskell & C. Iven (Hrsg.), *ICF und ICF-CY in der Sprachtherapie* (S. 11–25). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Häusermann, J. (2019). Welche Unterstützung brauchen mehrsprachige Kinder? *DLV AKTUELL*, 4, 4–5.
- Helferich, C. (2009). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (3., überarb. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hollenweger Haskell, J. (2014). ICF-CY: Die Anwendung der ICF in der frühen Kindheit. In H. Grötzbach, J. Hollenweger Haskell & C. Iven (Hrsg.), *ICF und ICF-CY in der Sprachtherapie* (S. 27–42). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2020). *Empirisch forschen*. (3., überarb. Aufl.). München: UVK.
- Kademann, S., Sachse, S. & von Suchodoletz, W. (2015). Spätsprecher im Kindergartenalter. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 5, 463–470.
- Kannengiesser, S. (2019). *Sprachentwicklungsstörungen*. München: Elsevier
- Kauschke, C. & de Langen-Müller, U. (2020). Sprachtherapie mit Kindern. In S. Sachse et al. (Hrsg.), *Sprachentwicklung* (S. 283–303). Berlin: Springer.
- Kauschke, C., Spreer, M. & Vogt, S. (2019, 7. Jahrgang). Terminologie und Definitionen von Sprachentwicklungsstörungen – Berichte aus (inter-)nationalen Arbeitsgruppen. *Forschung Sprache E-Journal für Sprachheilpädagogik, Sprachtherapie und Sprachförderung*, 3–8.
- Kempe-Preti, S. (Dozentin). (2021). *Mehrsprachigkeit SES oder Probleme beim Zweitspracherwerb?* Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

- Klyscz, V. & Hricová, M. (2020). Ein (inter)kultureller Leitfaden für die Elternberatung in der sprachtherapeutischen Arbeit mit mehrsprachigen Kindern. *Praxis Sprache*, 65(3), 154–159.
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Lautenschläger, T., Sachse, S., Buschmann, A. & Bockmann, A. (2020). Folgeprobleme und begleitende Auffälligkeiten bei Sprachentwicklungsstörungen. In S. Sachse et al. (Hrsg.), *Sprachentwicklung* (S. 253–280). Berlin: Springer.
- Law, J., Levickis, P., Rodríguez-Ortiz, I. R., Matic, A., Lyons, R., Messarra, C., ... Stankova, M. (2019). Working with the parents and families of children with developmental language disorders: An international perspective. *Journal of Communication Disorders* 82. <https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2019.105922>
- Lüke, C., Starke, A. & Ritterfeld, U. (2020). Sprachentwicklungsdiagnostik bei mehrsprachigen Kindern. In S. Sachse et al. (Hrsg.), *Sprachentwicklung* (S. 283–303). Berlin: Springer.
- Mayer, U. & Ulrich, T. (2017). *Sprachtherapie mit Kindern*. Stuttgart: utb.
- Möller, D. & Spreen-Rauscher, M. (2009): *Frühe Sprachintervention mit Eltern*. Stuttgart: Thieme.
- Müller, N. (2020): *Die Rolle der Familie im Kontext logopädischer Frühinterventionen*. Verfügbar unter: <https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/Die%20Rolle%20der%20Familie%20im%20Kontext%20logopa%CC%88discher%20Fru%CC%88hinterventionen.pdf>
- Neumann, K., Arnold, B., Baumann, A., Bohr, C., Euler, H. A., Fischbach, T. ... Kiese-Himmel, C. (2021). Neue Terminologie für Sprachentwicklungsstörungen? *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 169, 837-842. <https://doi.org/10.1007/s00112-021-01148-2>
- Paradis, J. (2005). *Grammatical Morphology in Children Learning English as a Second Language: Implications of Similarities With Specific Language Impairment*. Verfügbar unter: <https://childes.talkbank.org/access/Biling/0docs/Paradis2005.pdf>
- Petermann, F., Fröhlich, L. P., Metz, D. & Koglin, U. (2009): *Elternbasierte Sprachförderung im Vorschulalter*. Hogrefe: Göttingen.
- Pixa-Kettner, U. (2001). Elternarbeit, Elternberatung, Elternbildung – Konzepte der Zusammenarbeit mit Eltern (sprach-)behinderter Kinder im Wandel. *Die Sprachheilarbeit* 46(3), 125–132.

- Rhoades, E. (2010). *Toward Family-centered practice*. Verfügbar unter:
https://www.researchgate.net/publication/216258946_Toward_family-centered_practice
- Ritterfeld, U. & Lüke, C. (2013). *Mehrsprachen-Kontexte 2.0. - Erfassung der Inputbedingungen von mehrsprachig aufwachsenden Kindern*. Verfügbar unter: <http://hdl.handle.net/2003/31166>
- Ritterfeld, U. & Niebuhr-Siebert, S. (2020). Mediale Einflüsse auf die Sprachentwicklung. In S. Sachse et al. (Hrsg.), *Sprachentwicklung* (S. 359–380). Berlin: Springer.
- Ritterfeld, U. & Rindermann, H. (2004). Mütterliche Einstellungen zur sprachtherapeutischen Behandlung ihrer Kinder. *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie*, 33(3), 172–182.
- Ruberg, T. (2013). *Problembereiche im kindlichen Zweitspracherwerb*. Verfügbar unter:
<https://docplayer.org/17037967-Persoенliche-pdf-datei-fuer-t-ruberg.html>
- Scharff Rethfeldt, W. (2012). *Fragebogen zum Erhalt von Informationen zum Bilingualen Patientenprofil – Kinder*. Verfügbar unter:
https://eref.thieme.de/images/supmat/269400101_BPP_deutsch.pdf
- Scharff Rethfeldt, W. (2013a). *Kindliche Mehrsprachigkeit*. Stuttgart: Thieme.
- Scharff Rethfeldt, W. (2013b). *Überblick verschiedener Termini zur Beschreibung von Mehrsprachigkeit und mehrsprachigen Individuen (Auswahl)*. Verfügbar unter:
https://eref.thieme.de/images/supmat/269400101_Termini_Tab2-1.pdf
- Schmitz, D. (2022). Interdisziplinär oder interprofessionell? – Formen des gemeinsamen Arbeitens mit anderen Berufsgruppen. *Aphasie und verwandte Gebiete*, 51(1), 6–11.
- Scholl, A. (2018). *Die Befragung*. (4., überarb. Aufl.). Konstanz: UVK.
- Schreier, M. (2014). *Varianten qualitativer Inhaltsanalyse. Ein Wegweiser im Dickicht der Begrifflichkeiten*. Verfügbar unter:
https://www.researchgate.net/publication/264788264_Varianten_qualitativer_Inhaltsanalyse_Ein_Wegweiser_im_Dickicht_der_Begrifflichkeiten
- Stadt Zürich, Schulamt, Fachstelle Logopädie (2021). *Übersicht. Tätigkeitsbereiche – Tätigkeiten – Jahresarbeitsstunden (100%-Anstellung)*. Unveröffentlichtes Dokument. Zürich: Stadt Zürich.

Stangl, W. (2022). *Lexikon für Psychologie und Pädagogik. Kindheit*. Verfügbar unter:

<http://lexikon.stangl.eu/11307/kindheit/>

Statistisches Amt des Kantons Zürich (2021). *Statistisches Jahrbuch des Kantons Zürich 2021*.

Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/politik-staat/statistik-daten/jahrbuch/jb_21_total.pdf

Stern, S., Schwab Cammarano, S. & von Dach, A. (2020). *Evaluation Projekt «Gut vorbereitet in den Kindergarten»*. Verfügbar unter: https://www.infras.ch/media/filer_public/54/6f/546ffc06-8efc-4eb9-8ce7-ed3ed38bc62c/schlussbericht_evaluation_gvidk_20201120_def.pdf

Verfügbar unter: https://www.infras.ch/media/filer_public/54/6f/546ffc06-8efc-4eb9-8ce7-ed3ed38bc62c/schlussbericht_evaluation_gvidk_20201120_def.pdf

Tosh, R., Arnott, W. und Scarinci, N. (2017). Parent-implemented home therapy programmes for speech and language: a systematic review. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 52(3), 253–268.

International Journal of Language & Communication Disorders, 52(3), 253–268.

Universität Basel (2021). *Bericht Sprachstanderhebung Stadt Zürich 2021*. Verfügbar unter:

https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ssd/Deutsch/Volksschule/dokumente/fruehe_foerderung/ff_sprachstanderhebung_2021.pdf

Vogt, F., Löffler, C., Haid, A., Itef, N., Schönfelder, M. & Zumwald, B. & Reichmann, E. (2015).

Sprachförderung im Alltag: Umsetzung in Kindergarten, Kita und Spielgruppe. Videobasierte Fallanalysen. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 37(1), 93–111.

Volksschulamt Kanton Zürich, Abteilung Besondere Förderung, Sektor Interkulturelle Pädagogik

(2022). *QUIMS – Organisation & Administratives*. Verfügbar unter:

<https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-unterricht/volksschule-schulinfo-unterrichtsentwicklung/quims/quims-organisation-und-administratives.html>

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Modell CUP – Sprachkompetenz u. Sprachperformanz (Quelle: Kempe, 2021, Folie 8) .	12
Tabelle 1: Operationalisierung responsiver Interaktionsstil (Quelle: Buschmann, 2020, S. 293).....	20
Tabelle 2: Einflussfaktoren auf die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Logopäd*in.....	34
Tabelle 3: Haupt- und Subkategorien zu Leitfrage 1.....	49
Tabelle 4: Haupt- und Subkategorien zu Leitfrage 2.....	51
Tabelle 5: Haupt- und Subkategorien zu Leitfrage 3.....	53
Tabelle 6: Haupt- und Subkategorien zu Leitfrage 3.....	54
Tabelle 7: Haupt- und Subkategorien zu Leitfrage 3.....	56
Tabelle 8: Haupt- und Subkategorien zu Leitfrage 4.....	57
Tabelle 9: Modularer Aufbau des Beratungskonzepts.....	63

Anhang 1 – Der Einfluss des elterlichen Interaktionsstils auf die Sprachentwicklung des Kindes

Responsiver Interaktionsstil bzw. direkter Interaktionsstil bei Eltern mit Kindern mit SES

Den nachfolgenden Ausführungen möchten wir die Definition von responsivem Verhalten nach Buschmann (2020) voranstellen:

Der Begriff *Responsivität* umfasst das feinfühlig Wahrnehmen von Initiativen und (non-)verbalen Äusserungen des Kindes verbunden mit einer prompten und angemessenen Reaktion [...] (u.a. Tamis-LeMonda et al. 2014). Hierzu gehört auch die Fähigkeit, den kindlichen Interessen zu folgen und nicht auf direkte Weise die Aufmerksamkeit des Kindes zu lenken. (S. 284)

Im Gegensatz dazu steht der direkte Interaktionsstil, der mit einer wenig ausgeprägten Responsivität einhergeht und durch folgende Merkmale geprägt wird: «viele Anweisungen, Befehle und Aufforderungen; viele Kommentare des kindlichen Verhaltens; wenig Aufgreifen der vom Kind eingebrachten Themen; häufige Durchsetzung eigener Themen des Erwachsenen, wenige Fragen» (Kannengiesser, 2019, S. 40).

Bei Kindern mit einer verzögerten Sprachentwicklung wird von einer inadäquaten Feedbackschleife in der Eltern-Kind-Interaktion gesprochen (Tannock und Girolamento, 1992, zitiert nach Buschmann, 2020, S. 287). Gemäss Buschmann (2020) passiert bei der inadäquaten Feedbackschleife Folgendes:

Ein Kind mit einer verzögerten Sprachentwicklung ist in seinem sprachlichen Ausdruck so beeinträchtigt, dass es ihm schwerfällt, adäquat auf das elterliche Angebot zu reagieren: Es benötigt deutlich mehr Zeit für eine Antwort als ein Kind mit einer altersentsprechenden Sprachentwicklung, und es drückt sich eher nonverbal aus. Durch diese vermeintlich ausbleibende Antwort des Kindes werden die Eltern verunsichert und hoffen, durch das Einbringen eines neuen Themas dem Kind zu helfen. Allerdings muss das Kind nun seinen Aufmerksamkeitsfokus auf etwas Neues lenken und benötigt wiederum Zeit für diese Umorientierung. (S. 287)

Bisweilen zeigt sich auch, dass Eltern mit einem direkten Interaktionsstil ihrem Kind mehr Quiz- sowie Ja-Nein-Fragen stellen (ebd.). Direktives und abfragendes Verhalten ist deswegen ungünstig für die sprachliche Entwicklung, weil

- die Kinder nicht aktiv in die Interaktion mit den Eltern eingebunden werden,
- Anweisungen meistens keine neuen Informationen beinhalten,
- Anweisungen die Kinder nicht zu eigenen Äusserungen ermuntern und

- Ja-Nein-Fragen nur Ja-Nein-Antworten verlangen (ebd., S. 287f).

Kurz gesagt, wirkt sich ein direktives, wenig responsives Interaktionsverhalten tendenziell negativ auf die Sprachentwicklung eines sprachauffälligen Kindes aus.

Wenn Eltern bemerken, dass ihr Kind in seinen Kommunikationsmöglichkeiten eingeschränkt ist, führt dies laut Buschmann (2020) dazu, dass sie sich besonders bemühen, die Sprachentwicklung ihres Kindes zu unterstützen (S. 288). Kommt nun noch der Umstand dazu, dass Eltern bezüglich der Ursachen einer SES nicht ausreichend informiert sind, kann es passieren, dass sie sich selbst die Schuld für die sprachlichen Defizite ihres Kindes geben (ebd.). Dies wiederum erhöht wahrscheinlich den Druck auf die Eltern, ihrem Kind «das Sprechen ‚beibringen zu müssen‘» (ebd.).

In der Folge führt «diese Allianz aus Sorgen, Schuldgefühlen und dem Wunsch, dem Kind helfen zu wollen, ohne genau zu wissen, wie dies gelingen kann, [...] zu einem bewussten Sprachverhalten mit Methoden, die gut gemeint, aber leider wenig sprachförderlich sind» (ebd.). Gemäss Buschmann und Jooss (2007) zeigen sich dann folgende Phänomene: «Abnehmen der Kommunikation, Ablesen der Wünsche von den Lippen, explizites Auffordern zum Nachsprechen, ablehnende Sprechakte, [...], negative Äusserungen gegenüber Dritten („Das Kind ist nur zu faul zum Sprechen.“)» (S. 7).

Noch mehr Hinweise auf wenig sprachförderliche Verhaltensweisen finden sich bei Buschmann (2020): «das Kind gezielt zu einer Benennung auffordern und so zu tun, als ob man das Kind nicht verstanden hätte» (S. 288). Eine sprachliche «Dauerberieselung» aufgrund der Idee, ein Kind müsse nur viel Sprache, um gut sprechen zu lernen (ebd.).

Solche Verhaltensweisen führen jedoch nicht dazu, dass sich die sprachlichen Fähigkeiten des Kindes verbessern, sondern wirken sich «negativ auf die Kommunikationsfreude» (ebd.) aus. Dies hat möglicherweise «eine Reduktion der vom Kind initiierten Interaktionssituationen» (ebd.) zur Folge, womit «wiederum weniger Sprachlerngelegenheiten für das Kind» (ebd.) geschaffen werden. Da dies ausdrücklich nicht die Absicht der Eltern ist, sollten diese wenig sprachförderlichen Verhaltensweisen erkannt und den Eltern stattdessen wirksame Hilfen zur sprachlichen Förderung ihres Kindes an die Hand gegeben werden.

Anhang 2 – Entwicklung des Interviewleitfadens

Die Auseinandersetzung mit der Theorie (Kap. 2 bis 6) im Zusammenhang mit der Forschungsfrage bildet die Basis für die Entwicklung des Interviewleitfadens. Denn der Prozess von der Forschungs- zur Fragebogenfrage «ist die Operationalisierung, eine Art Übersetzung theoretischer Konzepte in das empirische Instrument» (Scholl, 2018, S. 144). Die Operationalisierung wird in diesem Zusammenhang als Übersetzung unserer Erkenntnisse und den damit einhergehenden Fragen zur Umsetzbarkeit in der Praxis in eine Fragebogenfrage verstanden.

Bei der Entwicklung des Interviewleitfadens wird die SPSS-Methode von Cornelia Helfferich (2011, S. 181–185) zu Hilfe genommen. Die SPSS-Methode wird für die Leitfadententwicklung angewendet, da spezifische und objektbezogene Aussagen generiert (Scholl, 2018, S. 69) und keine Fakten abgefragt werden sollen. In diesem Fall wäre die SPSS-Methode laut Helfferich (ebd., S. 179) nicht geeignet. Sie umfasst folgende vier Schritte, die im zweiten Teil des Anhangs noch genauer erläutert werden:

- Schritt 1 – **Sammeln**: möglichst viele Fragen sammeln
- Schritt 2 – **Prüfen**: Frageliste anhand von Prüffragen überarbeiten
- Schritt 3 – **Sortieren**
- Schritt 4 – **Subsumieren**

Die SPSS-Methode führt zu den zentralen Leitfragen des Interviews. Neben diesen inhaltsbezogenen Fragen sollen sowohl Steuerungsfragen als auch Aufrechterhaltungsfragen gestellt werden, womit das Tempo der Erzählung beeinflusst werden kann (Helfferich, 2011, S. 181). Wie der Name impliziert, ist die Aufrechterhaltungsfrage geeignet, eine Erzählung aufrecht zu erhalten; sie bringt keine inhaltlichen Anregungen oder Präsuppositionen mit sich (ebd., S. 104). So helfen Fragen wie «Kannst du dies noch genauer beschreiben?» in der Situation zu bleiben und Fragen wie «Wie ging es dann weiter?» treiben die Erzählung voran (ebd.). «Steuerungsfragen steuern nicht nur das Tempo, sondern auch die inhaltliche Entwicklung des Interviews» (ebd.). Der entwickelte Interviewleitfaden enthält alle beschriebenen Fragetypen. Zusätzlich sind Vertiefungsfragen erlaubt (Hug & Poscheschnik, 2020, S. 135), falls Themen noch zu wenig vertieft wurden. Die konkrete Formulierung der Vertiefungsfragen ist offen, insofern sie auf die Beantwortung der Leitfragen abzielen.

Bei der Interviewdauer wird sich an der Empfehlung von maximal einer Stunde orientiert (Scholl, 2018, S. 68). Die Beantwortung der Interviewfragen sollte rund 45 Minuten dauern, sodass zusätzliche Zeit für Unvorhergesehenes vorhanden ist. Zur Anzahl der Fragen heisst es: «Der Leitfaden kann in seinem Umfang und Standardisierungsgrad variieren: Die Anzahl der Fragen

schwankt zwischen fünf allgemein gehaltenen bis zu zahlreichen detaillierten Fragen, deren Reihenfolge entweder eingehalten werden muss oder die je nach Gelegenheit in das Gespräch eingestreut werden können» (ebd.). Für das Interview im Rahmen dieser Arbeit wird sich auf eine einleitende Frage, vier Leitfragen und eine Abschlussfrage am Ende des Interviews beschränkt.

Die Strukturierung des Interviewprozesses erfolgt nach Scholl (Hermanns, 2000, S. 367f, zitiert nach Scholl, 2018, S. 202f). Das Interview beginnt mit einer Einleitung, in der der Kontext der Befragung erläutert und die Einverständniserklärung für Audioaufnahmen unterzeichnet wird. Im Hauptteil werden die Probandinnen mit dem Interviewleitfaden befragt, wobei laut Scholl (2018) die eigene Unabhängigkeit vom Thema erhalten werden muss (S. 202): «Es darf keine eigene Position zu einem Thema [entwickelt] oder dem Befragten Übereinstimmung mit dessen Position [signalisiert werden]» (ebd.). Dazu dienen die Leitfragen sowie die Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen. Für das Ende des Interviews empfiehlt Helfferich (2011) Fragen, die der Probandin ermöglichen, «eigene Relevanzen zu setzen und den Interviewverlauf zu kommentieren» (S. 181). Audeoud (2020) spricht hier von der «Zauberstabsfrage», die Gelegenheit bieten soll, die zuvor berichteten Sinnstrukturen zusammenzufassen bzw. das Wesentliche auf den Punkt zu bringen (S. 4). Auch dies wird umgesetzt und zudem eine weitere Frage für den Abschluss bereitgehalten.

Um den Interviewleitfaden in einem Probedurchgang zu testen (Pretest), wurde eine Mitstudierende angefragt. Dank ihrer Rückmeldung lässt sich der Interviewleitfaden anschliessend modifizieren und können «mehrdeutige Fragen [aufgespürt] und eine unlogische Abfolge der Fragen [entdeckt]» werden (Hug & Poschnechik, 2020, S. 138). Dies erscheint sinnvoll, auch wenn laut Scholl (2018) «bei qualitativen, offenen Untersuchungsanlagen [...] die Trennung zwischen Pretest und Hauptuntersuchung nicht vorgesehen [...], da die Entwicklung des Instruments im Forschungsverlauf offen ist» (S. 185).

Entwicklung des Interviewleitfadens mit Hilfe der SPSS-Methode

von Cornelia Helfferich (2011, S. 181–185)

Schritt 1 – Sammeln: möglichst viele Fragen sammeln

Als erstes werden möglichst viele Fragen gesammelt, die in Bezug auf den Forschungsgegenstand interessant sind. Dabei kann es hilfreich sein, auf «in der Literatur berichtete Zusammenhänge» zurückzugreifen und sich selbst zu fragen, was von besonderem Interesse ist. Im Fall der vorliegenden Arbeit entstehen erste mögliche Fragen während der Auseinandersetzung mit der Theorie in Kapitel 3–6.

Schritt 2 – Prüfen: Frageliste anhand von Prüffragen überarbeiten

Die Frageliste wird nun mit Hilfe von mehreren Prüffragen in Bezug auf ihre Tauglichkeit überarbeitet.

Zunächst werden alle Faktenfragen entfernt. Relevante Fakten, vor allem zur Einordnung der Stichprobe, werden mithilfe eines Datenerhebungsbogen am Anfang bzw. Ende des Interviews erfasst.

Die nächste Prüffrage dreht sich um implizite Erwartungen, die mit einer Frage aufgegriffen werden können. Zielt die Beantwortung einer Frage darauf ab, Vorwissen zu bestätigen, ist die Frage ungeeignet. So werden «alle Fragen, die nur Vorwissen abfragen, [...] gestrichen» (Hug & Poschneschik, 2020, S. 183). Eine zunächst formulierte Frage beinhaltet das Thema «Schuldgefühle». Es ist anzunehmen, dass die Beantwortung der Frage lediglich das dazu angelesene Wissen bestätigt. Die Frage wird deshalb gestrichen. Alternativ lassen sich neue Formulierungen suchen, indem gefragt wird, worüber kein Wissen vorhanden ist. Eine in eine ähnliche Richtung zielende Prüffrage lautet: «Was würde mich überraschen, was würde meinen Vorabannahmen von dem Forschungsgegenstand widersprechen?» (ebd.). Denn die Fragen sollten keine Präsuppositionen beinhalten, mit denen die Antwort in eine bestimmte Richtung gelenkt würde.

Auch «Fragen nach abstrakten Zusammenhängen» (ebd.) sollten nicht gestellt werden. Denn Helfferich (2011) weist darauf hin, dass von den Proband*innen «keine direkte Antwort auf die Forschungsfrage» verlangt werden kann (S. 184). Schliesslich formulieren die Proband*innen ihre Antworten aus ihrem Alltag heraus und nicht aufgrund einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema. Hilfreich ist folglich zu prüfen, ob eine Antwort aus subjektiver Perspektive heraus verlangt werden kann (ebd., S. 183).

Schritt 3 – Sortieren

Nun werden die verbleibenden Fragen in Abhängigkeit vom Forschungsinteresse nach unterschiedlichen Themengebieten sortiert. «Insgesamt sollten zwischen einem und vier Bündel entstehen. Einige Fragen werden als Einzelfragen stehen bleiben – sie bekommen später einen gesonderten Platz im Leitfaden.» (ebd., S. 185)

Schritt 4 – Subsumieren

Im letzten Schritt geht es darum, zu jedem «Bündel» bzw. Themengebiet eine prägnante und übergeordnete Erzählaufforderung zu formulieren. Die einzelnen Themenaspekte eines «Bündels» werden darin untergeordnet. «Gesucht wird ein guter, d.h. möglichst erzählgenerierend wirkender und möglichst wenig Präsuppositionen enthaltender Impuls» (ebd.).

Anhang 3 – Leitfadeninterview mit Logopädinnen

(in Klammern gelb markiert) → praktische Hinweise für die Durchführung des Interviews

pink markiert → Änderungen, welche nach der Durchführung des ersten Interviews in Absprache von K.U. und N.W. getroffen wurden

- Wichtig: Einverständniserklärung unterzeichnen (VOR dem Interview)
- Dokumentationsblatt ausfüllen: Situationsbezogene Daten (VOR und NACH dem Interview)

<i>Einstieg ins Interview</i>	
<p>Einbettung des Interviews in die BARB erläutern: In unserer Bachelorarbeit fokussieren wir die Beratung von Eltern mit Deutsch als Zweitsprache, deren Kind im Alter von 4 – 6 Jahren von einer SES bei Mehrsprachigkeit betroffen ist oder der Verdacht darauf besteht. Wir haben uns sowohl mit entsprechender Literatur als auch mit aktuellen Studien zum Thema beschäftigt. Nun möchten wir Erkenntnisse, welche wir aus der Auseinandersetzung gewonnen haben, im empirischen Teil der Arbeit überprüfen. Dazu machen wir die Interviews. Schliesslich möchten wir aus den Erkenntnissen aus der Literatur und den Interviews ein Beratungskonzept erstellen. In diesem Kontext befinden wir uns. Leitfrage 5 wird nicht Teil des Interviews sein, auch wenn sie in der Vorab-Information aufgeführt ist (Grund: sie entspricht nicht dem Kernthema unserer Arbeit, auch wenn sehr spannend, und übersteigt den zeitlichen Rahmen des Interviews → daher grau hinterlegt).</p> <p>Hinweis auf die Durchführung des Interviews: Interviewerin stellt Fragen und geht inhaltlich nicht auf die Antwort ein. Vielmehr sind Fragen zur Präzisierung oder Nachfragen vorgesehen, wenn etwas nicht klar sein sollte für die Interviewerin.</p> <p>(Die Einleitung ist nicht wörtlich abzulesen. Die Kerninhalte sollen jedoch als Hinleitung zur Befragung wiedergegeben werden)</p>	
<p><i>Inhaltliche Gliederung des Interviews</i> (linke Spalte)</p> <p><i>Einstieg 1 und 2 (Einleitungsphase)</i></p> <p><i>Leitfragen 1 – 5</i></p> <p><i>Abschluss / «Zauberstabfrage» (Ende des Interviews)</i></p>	<p><i>Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen</i> (rechte Spalte)</p> <p><i>Aufrechterhaltungsfragen</i> (werden bei Bedarf jeweils an die Leitfrage angepasst)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Du hast ... erwähnt. Kannst du das genauer erklären? – Was verstehst du genau unter ...? – Das ist ein interessantes Beispiel. Kannst du das noch ausführlicher beschreiben? – Was meinst du mit ...?

	<p>Steuerungsfragen (werden ausformuliert ausgeführt und können wortwörtlich oder sinngemäss gestellt werden)</p> <p>Vertiefungsfragen (vgl. Anhang 2) (dürfen offen formuliert werden, um noch offen gebliebene Themen zu erfragen)</p>
Einstieg 1: Gefässe für Elternkontakte / Kommunikationskanäle	Steuerungsfragen:
<p>Im ersten Schritt möchten wir uns gerne rückversichern, ob wir die verschiedenen Gefässe für Elternkontakte alle erfasst haben, und wir interessieren uns auch für die verschiedenen Kommunikationskanäle, welche für Elternkontakte genutzt werden.</p> <p><u>Gefässe für Elternkontakte</u> (Faktenfrage):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Welches sind die Anlässe (über das Schuljahr gesehen), an denen du mit den Eltern eines Kindergartenkindes in Kontakt bist? (separate Liste zeigen) – Welche Gefässe nutzt du noch für Elternkontakte? (Liste ergänzen) <p><u>Kommunikationskanäle</u> (Einschätzungsfrage):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Welche Kommunikationskanäle nutzt du für die Elternkommunikation? (separate Liste zeigen, Liste ergänzen) 	<ul style="list-style-type: none"> – Welche erweisen sich als besonders tauglich? (Ab dieser Frage transkribieren! Die Ergänzungen der Liste «Gefässe für Elternkontakte» und «Kommunikationskanäle» protokollieren direkt auf der Liste.)

Leitfrage 1 – Fachexpertise zu förderlichen/hinderlichen Faktoren für Elternzusammenarbeit	Steuerungsfragen
<p><u>Tabuisierung</u> Bei mehrsprachigen Kindern mit Migrationshintergrund kann es vorkommen, dass die Eltern die Diagnose SES bzw. den Verdacht auf eine SES ihres Kindes aus Angst vor einer Stigmatisierung innerhalb der Verwandtschaft nicht annehmen können/wollen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Wie hast du versucht, die Eltern von der Sinnhaftigkeit/Notwendigkeit einer Therapie zu überzeugen? – Wie schaffst du es in einem solchen Fall, Eltern von der Sinnhaftigkeit ihrer Mitwirkung (z.B. durch Übungen zu Hause) zu überzeugen?

Erinnerst du dich an Eltern, bei denen du das entweder indirekt gemerkt hast oder die dir das sogar direkt gesagt haben? Erzähl mal.	
--	--

Leitfrage 2 – Fachexpertise zu Einbezug der Eltern in die Therapieplanung bzgl. Therapiezielen	Steuerungsfragen
<p><u>Therapieziele</u> Es gibt Ansätze in der Elternzusammenarbeit, die Eltern im Sinne von mehr Partizipation und Empowerment mehr in die Therapie ihres Kindes einbeziehen wollen. Uns interessiert dabei der Aspekt, dass Eltern beim Festlegen der Therapieziele mitsprechen dürfen. Ziel ist es, dass die Eltern die Therapie mittragen und sich als wichtigen Teil in der sprachlichen Förderung ihres Kindes erkennen.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wie stehst du dazu, die Eltern in diesem Sinne in die Therapieplanung einzubeziehen? 	<ul style="list-style-type: none"> – Haben Eltern sich bei dir schon einmal in die Planung der Therapieziele eingebracht? – Wenn ja, wie hast du das erlebt? – Wenn nein, welche Gründe sprechen deiner Meinung/Erfahrung nach dagegen?

Leitfrage 3 – Fachexpertise zu Mehrsprachigkeit und sprachförderlichem Verhalten durch die Eltern zu Hause	Steuerungsfragen
<p><u>Mehrsprachigkeit</u> Es gibt eine Studie (in Kitas durchgeführt), welche aussagt, dass Eltern einen hohen Informationsbedarf bezüglich der mehrsprachigen Entwicklung haben. Wie erlebst du das in der Praxis auf KG-Stufe? Auch seien die Eltern oft unsicher bezüglich dem Umgang mit mehreren Sprachen in einer Familie. Kannst du dies bei Eltern von KG-Kindern auch beobachten?</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Welche Fragen wurden von den Eltern häufig an dich herangetragen? – Bist du in der Praxis oft mit solchen Fragen konfrontiert? – Welche Fragen hörst du besonders oft?

<p><u>Sprachförderliches Verhalten</u> Welche sprachförderlichen Tipps (z.B. Responsivität) oder Methoden (z.B. korrekatives Feedback) gibst du den Eltern, die du als gut umsetzbar einschätzt?</p> <p>Eine Autorin merkt an, dass Tipps zu sprachförderlichem Verhalten, welche am Rande einer Therapiestunde gegeben werden oder auch im Vergleich zu den elternzentrierten Ansätzen wie dem Heidelberger Elterntaining, wobei die Eltern sehr intensiv trainiert werden, wahrscheinlich eher wenig wirksam seien. So dass viele Logopädinnen berichten, dass die Tipps nicht umgesetzt würden. Wie schätzt du das ein, wenn du diese Aussage mit deinen Erfahrungen vergleichst?</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Dies weil es sehr viele Informationen gibt, zu was man den Eltern alles raten könnte. Gibt es dabei Dinge, die du als besonders gut umsetzbar befunden hast? – Welcher Kommunikationskanal ist deines Erachtens geeignet, um einen Kontakt zu intensivieren? (Umsetzbarkeit im Rahmen der Volksschule) – Wie bleibst du mit den Eltern in Kontakt, um dich zu erkundigen, wie die Umsetzung von Tipps gelingt?
--	--

<p>Leitfrage 4 – Fachexpertise zu Videoanalyse Eltern-Kind-Interaktion oder Therapeut:in-Kind-Interaktion</p>	<p>Steuerungsfragen</p>
<p><u>Videoanalyse</u> Es gibt Elterntainings, bei denen es darum geht, die Eltern im Interaktionsverhalten und im sprachlichen Umgang mit ihrem Kind zu schulen (z.B. Heidelberger Elterntaining). Ein Baustein dieser Trainings ist oft, dass die Eltern sich und ihr Kind zu Hause, z.B. beim gemeinsamen Abendessen, filmen. Die Videoaufzeichnung wird dann mit der Sprachtherapeutin bzw. dem Sprachtherapeuten hinsichtlich der Eltern-Kind-Interaktion analysiert. Ziel solcher Analysegespräche ist, den Eltern förderliche Kommunikations- und Interaktionsweisen bewusst zu machen, sodass diese in den Alltag mit dem Kind übertragen werden können.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Inwiefern hältst du solche Videoanalysen für sinnvoll? – Inwieweit sind sie in deinem Therapiealltag umsetzbar? 	<ul style="list-style-type: none"> – Welche Nachteile bietet eine solche Videoanalyse aus deiner Sicht? – Welche Vorteile? – Wann würdest du solche Videoanalysen einsetzen? – Wann nicht? – Wenn man es umkehren würde, wenn man sagen würde: Ich mache Videos in der Therapie, wobei man mein Interaktionsverhalten mit dem Kind beobachten kann und nimmt dieses Video dann als Anlass für die Analyse. Wie stehst du dazu?

Leitfrage 5 – Fachexpertise zum Einsatz von Elterntrainings	Steuerungsfragen
<p>In einem aktuellen Fachbuch wird erwähnt, dass Logopäd:innen die Zusammenarbeit mit Eltern oft als unbefriedigend erleben, da ihre Tipps nicht umgesetzt würden. Zudem scheint es, als seien Tür-und-Angel-Gespräche nicht geeignet, um Tipps für sprachförderliches Verhalten zu kommunizieren. Aus der Forschung ist bekannt, dass elternzentrierte Interventionen wirksam sind beim Entwickeln von sprachförderlichem Interaktionsverhalten. Uns interessiert daher, wie du den Einsatz einer elternzentrierten Intervention wie bspw. ein HET im Rahmen des Kindergartens beurteilst.</p> <p>Ich möchte dir ein konkretes Beispiel geben: Es gibt das Heidelberger Elterntraining zur Sprachförderung drei- bis sechsjähriger Kinder (HET 3 – 6). Dieses richtet sich an Eltern von Kindergarten- und Vorschulkindern mit einer diagnostizierten Sprachentwicklungsstörung bzw. mit Sprachauffälligkeiten. Das Training findet in einer Gruppe von maximal 10 Erwachsenen statt und als Kurs mit 4 - 7 Terminen. Die Dauer der einzelnen Sitzungen beträgt etwa 2 Stunden. Auch wenn solche elternzentrierten Interventionen im Rahmen des Berufsauftrages nicht so vorgesehen sind, würde es uns trotzdem interessieren, was du dazu denkst.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Würdest du diese Form der Elternzusammenarbeit begrüßen, wenn sie vom Berufsauftrag (im Bereich Schule oder Zusammenarbeit) erfasst werden kann bzw. in der Jahresarbeitszeit abgerechnet werden könnte? – Würdest du diese Form der Elternzusammenarbeit in einer abgeänderten Version begrüßen, wenn die zeitlichen Ressourcen weniger umfangreich gestaltet würden? <p>Information zu Beginn des Interviews, dass die Leitfrage 5 nicht Teil des Interviews sein wird (Begründung siehe Einstieg ins Interview)</p>

Abschluss / "Zauberstabsfrage"
<p>Wenn du dir einmal unabhängig von allen Ressourcen überlegst, wie du Eltern mit DaZ von KiGa-Kindern mit einer SES bei Mehrsprachigkeit beraten würdest, wie sähe die ideale Elternberatung aus deiner Sicht aus?</p> <p>ODER:</p> <p>Gibt es etwas, was dir noch am Herzen liegt in Bezug auf das Thema der Beratung von Eltern mit DaZ und das bis jetzt noch nicht angesprochen wurde?</p>

- ➔ Bedanken für das Interview 😊
- ➔ Dokumentationsblatt ausfüllen: Personenbezogene Daten (VOR und NACH dem Interview)

Begründung für die Änderungen:

Die Begründung dafür, dass wir einen Teil von Leitfrage 2 streichen, liegt bei Zeilennummer 96 des Interviewtranskripts. Die Logopädin sagt: "Ich finde, es sind wie so verschiedene Sachen." Dabei bezieht sie sich auf die Aspekte, dass Eltern beim Festlegen der Therapieziele mitsprechen dürfen und dass Eltern die Therapie mittragen bzw. sich als wichtigen Teil in der sprachlichen Förderung erkennen. In der Folge ändern wir die Leitfrage 2 so, dass sie eindeutig beantwortbar sein sollte.

Zudem entscheiden wir uns die Leitfrage 5 nicht zu stellen. Dies, weil der Inhalt der Frage einerseits nicht dem Kernthema unserer Arbeit entspricht und andererseits, weil der zeitliche Umfang des Interviews überschritten würde. In der Vorab-Information ist Leitfrage 5 enthalten, jedoch mit der Einschränkung, dass wir nur bei genügend zeitlichen Ressourcen darauf zu sprechen kämen. Wir machen diese Änderung für unsere Interviewpartnerinnen jeweils zu Beginn des Interviews transparent.

Anhang 4 – Übersicht über alle Dokumentationsblätter: personenbezogene Daten

Die erstellte Übersicht der personenbezogenen Daten, welche alle Dokumentationsblätter zusammenfasst, gibt einen Einblick in die Stichprobe. Die Beschreibung der Zusammensetzung der Stichprobe in Kapitel 7.2.3. wird hiermit präzisiert.

Erhebung von personenbezogenen Daten

Aktueller Arbeitsort: <ul style="list-style-type: none"> – Schule Kanton Zürich (1) – Schule Kanton Zürich(2) – Schule Kanton Zürich(3) – Schule Kanton Zürich(4) – Abklärungsstelle Kanton Zürich (5) 	Bisherige Arbeitsorte: <ul style="list-style-type: none"> – Keine (1) – Keine (2) – Kinderspital / Ambulatorium (3) – Andere Schulen, Logopäd. Spielgruppe (4) – Andere Schulen, Kantonsspital Baden (5)
Anzahl Jahre Berufstätigkeit: <ul style="list-style-type: none"> – 21 Jahre (1) – 14 Jahre (2) – 35 Jahre (3) – 16 Jahre (4) – 15 Jahre (5) 	Ausbildung: <ul style="list-style-type: none"> – HPS, Logopädie (1) – HPS, Logopädie (2) – HPS, Logopädie (3) – Universität Fribourg, Logopädie (4) – HfH, Logopädie (5)
... davon Anzahl Jahre in QUIMS-Schulhaus: <ul style="list-style-type: none"> – 3 Jahre (1) – 13 Jahre (2) – 18 Jahre (3) – 15 Jahre (4) – 0 Jahre (5) → Schulhäuser hatten das Label QUIMS zwar nicht, waren aber nach heutigem Verständnis «QUIMS-nah» 	Weiterbildung Mehrsprachigkeit / Elternberatung: <ul style="list-style-type: none"> – Mehrsprachigkeit ✓ / Elternberatung ☒ (1) – Mehrsprachigkeit + DaZ ✓ / Elternberatung ☒ (2) – Mehrsprachigkeit ✓ / Elternberatung ✓ (3) – Mehrsprachigkeit ✓ / Elternberatung ✓ (4) – Mehrsprachigkeit ✓ / Elternberatung ✓ (5)

Erläuterungen zur Tabelle:

- Die Daten wurden jeweils nach den Interviews erhoben, am 24./29. und 30.11.2022.
- Die Zahl in Klammer bezieht sich auf die Reihenfolge der Durchführung der Interviews.
- Alle personenbezogenen Daten der ersten Interviewpartnerin sind mit (1) gekennzeichnet.

Anhang 5 – Interviewtranskripte – alle 5 Interviews (in der Durchführungsreihenfolge)

- durchgestrichen = nicht codierte Zeilen im Transkript / 1-30 ebenfalls uncodiert
- Fragen der Interviewerin werden nur codiert, wenn für die Verständlichkeit notwendig.

0
1 Wir haben uns gefragt, welche **Kanäle** du grundsätzlich für die
2 **Elternkommunikation** nutzt und welche du davon als **besonders geeignet**
3 betrachtest? *Unvollständige Sätze, da das Blatt mit den Kommunikationskanälen vor*
4 *der Probandin liegt.*
5 Besonders geeignet finde ich «physisch vorbeikommen», das ist sicher der Kanal,
6 den ich am geeignetsten finde. Wenn es nur Informationen sind oder ein Hinweis
7 oder so, dann finde ich es per Mail auch gut. Wenn es grössere Sachen sind, per
8 Telefon. Per Logo-Heft irgendeine Aufgabe oder eine Beschreibung. Wie gesagt,
9 diese Teams/Zoom-Plattformen, je nach Schule. Per WhatsApp oder SMS eher
10 weniger. Sprachnachrichten nutze ich nicht. Was ist das? *Zeigt auf Buzzer.*
11 Es gibt ja diese Buzzer, auf die man draufreden kann.
12 Diese Sprechknöpfe?
13 Ja, genau, diese Sprechknöpfe.
14 Ja, hätte ich auch gehabt, habe ich aber nicht gemacht. Was ist das? *Zeigt auf*
15 *KLAPP.*
16 KLAPP, das hat mein Sohn, das ist der Schulkommunikationskanal. Alles von den
17 Lehrerinnen bekomme ich über KLAPP. Das können Anhänge sein, welche per Mail
18 kommen. Oder alles, was auch Kurznachrichten sind, also anstatt SMS oder
19 WhatsApp.
20 Wahrscheinlich auch gesicherter?
21 Ja genau, es ist dann im Schulkontext drin. WhatsApp ist ja immer noch so leicht
22 privat. UNVERSTÄNDLICH.
23 Aber das ist es (das ist alles), glaube ich.
24 Ja, dann starten wir mit den Leitfragen. Die **erste Frage** betrifft mehrsprachige
25 Kinder mit Migrationshintergrund. Bei mehrsprachigen Kindern mit
26 Migrationshintergrund kann es vorkommen, dass die Eltern die Diagnose SES bzw.
27 den Verdacht auf eine SES ihres Kindes aus Angst vor einer Stigmatisierung
28 innerhalb der Verwandtschaft nicht annehmen können oder wollen. Erinnerst du dich
29 an Eltern, bei denen du das entweder indirekt gemerkt hast oder die dir das sogar
30 direkt gesagt haben?
31 ~~Beides. Ich habe mir überlegt, dass wir in der Volksschule ja einen Vorteil haben,~~
32 ~~weil wir diese «Vorlaufzeit» haben. Es ist schon etwas passiert, es ist schon~~
33 ~~irgendein Leidensdruck da von irgendjemandem. Von der Lehrperson, der das Kind~~
34 ~~auffällt. Vom Kind selber, weil das Verhalten auffällig ist. Irgendetwas stört ja dann.~~
35 ~~Und ich glaube, es ist anders, wie wenn du im Frühbereich tätig bist. Der Druck~~
36 ~~kommt mehr, sobald das Kind im System der Volksschule ist, und begonnen wird,~~
37 ~~das Kind mit der Peer-Gruppe zu vergleichen. Das Kind bewertet, verglichen wird.~~
38 ~~Das ist ja ein Vorteil, weil schon etwas passiert ist. Das ist wie eine andere~~
39 ~~Ausgangslage. In Folge von kulturellem Hintergrund oder Religion oder vom~~
40 ~~Familienkontext. Ich habe mir überlegt, wie die Reaktionen waren. Die Reaktionen~~
41 ~~waren häufig Abwehr, auch so etwas wie «schönreden». Oder auch vertuschen: Zu~~
42 ~~Hause ist es gar kein Problem. Oder auch die Schwierigkeit, weil vielleicht gar keine~~
43 ~~Wahrnehmung für die Störung da ist. Oder das Wissen auch nicht da ist. Dass sie~~
44 ~~das wie auch anders erklären. Ich finde, es kommt sehr darauf an, aus welchem~~

45 ~~Grund das so ist. Ob es die Eltern wirklich anders wahrnehmen oder ob es nicht sein~~
46 ~~darf. Ich finde das ist ein Unterschied.~~

47 In diesem Fall musst du dann ja die Eltern auch überzeugen, von der Notwendigkeit
48 einer Therapie oder allenfalls auch, dass sie sich beginnen zu involvieren, sie von
49 der Mitarbeit überzeugen. Und wie bist du da vorgegangen?

50 Ich glaube, das Fazit ganz am Schluss, das ich mir überlegt habe, ist wirklich eine
51 Offenheit, finde ich ganz wichtig. Dass sich das bewährt hat. Und die Eltern wirklich
52 auch bestärken und wertschätzen, so von der Haltung her. Dass das Vertrauen da
53 sein kann. Und ganz konkret: viele Informationen über eine SES, was das genau ist.
54 Dass es nichts mit der Intelligenz zu tun hat. Wie die Prävalenz ist oder die
55 Häufigkeit im deutschsprachigen Raum. Wie gut es ist, wenn man früh interveniert.
56 Dass sich das Kind dann gut entwickeln kann. Dann sicher aber für das Kind
57 spezifisch auch ganz genau die Anamnese erheben. Wie ist denn die L1? Und das
58 ist ja wirklich spannend, wenn man da ganz tief reingeht und fragt – das finde ich
59 wirklich spannend, inwieweit man es überhaupt erwarten kann, dass die Eltern das
60 richtig differenziert sagen können. Auch gibt es familiäre Dispositionen und so weiter.
61 So ganz viele Beispiele, auch vom Kind selber, um zu verdeutlichen, wo die
62 Schwierigkeit liegt. Und wenn die Eltern bei der Abklärung dabei sind, was ja nicht
63 selten ist bei Kindergartenkindern, sehen sie auch ganz viel. Nachher konnte man
64 immer das und das sagen: *Und ich sage jetzt das anhand von ... Und der Wortschatz*
65 *ist jetzt da gering, weil ..., Sie haben ja gesehen ...* und so. Wenn man so Bezug
66 nehmen kann, finde ich das sehr hilfreich. UNVERSTÄNDLICH. Dann können sie
67 auch reagieren und sagen: *Oh, das ist mir ja gar noch nie aufgefallen.* Das ist auch
68 häufig. Oder: *Ja stimmt, jetzt wo Sie es sagen.* Oder: *Ich bin total überrascht, dass*
69 *der das nicht ..., Der sollte das können.* Da hast du gemerkt, wo das Problem genau
70 ist. Und den Eltern nochmals sagen, dass es heute bei uns in der Schule so ist, dass
71 die meisten Kinder noch irgendwo hingehen oder mit der DaZ-Lehrperson oder der
72 IF-Lehrperson etwas machen oder in Grüppchen, und irgendjemand geht auch in die
73 Logopädie und dass das für die Kinder eigentlich völlig normal ist. ~~Denn es ist ja~~
74 ~~häufig so: Das Kind ist behindert, es hat etwas, Das gibt es bei uns gar nicht. Oder~~
75 ~~so.~~

76 Das **zweite Thema** ist, dass es Ansätze in der Elternzusammenarbeit gibt, die Eltern
77 im Sinne von mehr Partizipation und Empowerment mehr in die Therapie ihres
78 Kindes einbeziehen wollen. Uns interessiert dabei der Aspekt, dass Eltern beim
79 Festlegen der Therapieziele mitsprechen dürfen. ~~Ziel ist es, dass die Eltern die~~
80 ~~Therapie mittragen und sich als wichtigen Teil in der sprachlichen Förderung ihres~~
81 ~~Kindes erkennen.~~ Wie stehst du dazu, die Eltern in diesem Sinne in die
82 Therapieplanung einzubeziehen?

83 Ich finde, es sind verschiedene Sachen. Das eine ist, dass die Eltern die Therapie
84 mittragen – das ist mega wichtig –, dass sie das auch verstehen und dahinterstehen
85 und sie auch mitwirken können. Das ist das A und O, das ist völlig klar. Und dass 45
86 Minuten Logopädie pro Woche zu wenig sind, ist völlig klar. Der andere Aspekt aber,
87 also die Festlegung der Therapieziele, dass sie dort mitreden, das hat Vor- und
88 Nachteile. Es kommt extrem auf die Eltern an. Es gibt Eltern, für die ist das sicher
89 sehr wichtig. Es gibt andere, die sind wahrscheinlich überfordert. Das habe ich auch
90 so erlebt, dass sie sagen, *Sie sind die Fachfrau, Sie machen das, ich weiss es nicht.*
91 Klar ist es dann wichtig, dass man die irgendwie aus der passiven Rolle in die aktive
92 holt und dranbleibt. Da gibt es verschiedene Feinheiten, wie man das machen
93 könnte. Ich finde es an sich schon gut, aber es könnte die Leute sicher auch
94 überfordern oder sie haben vielleicht nicht so Kapazität. UNVERSTÄNDLICH. Es ist
95 ja nicht nur, dass man es zusammen beschliesst, sondern es geht wahrscheinlich

96 ~~darum, dass man es beschliesst und dann schaut, wer kann was machen. Kapazität~~
97 ~~ist sicher etwas. Gerade bei älteren Kindern.~~ Dann denke ich – das habe ich auch
98 erlebt – Eltern haben manchmal ganz andere Schwerpunkte, die wichtig sind. Und
99 das ist ja gut, auf das zielt es ja wahrscheinlich auch ab. Man geht ja auch davon
100 aus, dass die Eltern das Beste für ihre Kinder wollen und dass sie die Kinder auch
101 sehr gut kennen. Trotzdem finde ich es manchmal schwierig, wenn die Eltern eine
102 ganz andere Vorstellung haben, wo die Priorität ist. Und man merkt «uff», das hat mit
103 der Leistung zu tun oder mit der Schule, eigentlich müsste man viel tiefer (gehen).
104 ~~Das kann ja alles sein, das ist ja spannend, um sich zu finden.~~ Aber dort finde ich es
105 eine ziemliche Gratwanderung zwischen... Es gibt ja die, die sagen, die Eltern
106 machen das und wir sind mehr die Beratenden. Das finde ich ganz extrem. Das
107 würde ich jetzt überhaupt nicht unterschreiben. Oder das andere: Wir sind die
108 Fachexpertinnen und wir bestimmen. Finde ich jetzt auch nicht so zeitgemäss. Aber
109 ich wäre eher bei den Fachexperten, also eher bei unserer Rolle, vielleicht hat das
110 auch damit zu tun, dass ich meine Ausbildung schon lange abgeschlossen habe. Ich
111 wäre eher dort, dass es geführt ist und dass es schlussendlich auch evidenzbasierte
112 Therapie ist. ~~Nicht nur von der Methode (her), sondern für das Kind in dieser Stufe~~
113 ~~genau der nächste Schritt.~~ Ich kann mir auch vorstellen, dass das sehr zeitintensiv
114 sein kann, wenn man das ausbeineln muss und, ganz ehrlich, frage ich mich, man
115 muss immer ein wenig abschätzen, was es für Eltern sind.

116 Ja, sehr individuell.

117 ~~Ja, wirklich. Aber das man mal in diese Richtung überlegt, finde ich sehr wichtig. Weil~~
118 ~~das hatte ich auch nicht so auf dem Radar. Ich habe es gelesen und gedacht, ja, das~~
119 ~~ist eigentlich mega spannend.~~

120 Das ist so ein Punkt, von dem wir dachten, dass es uns interessiert, wie umsetzbar
121 so eine Forderung auch ist.

122 Man kann es in den Raum stellen, finde ich, und man kann es diskutieren mit den
123 Eltern und ein wenig herausspüren. Und sicher die Eltern teilhaben lassen. Wie fest
124 man es selber lenkt. Und dann finde ich es auch ein wenig eine Alibiübung. Ich finde,
125 da muss man auch schauen, wie ehrlich ist das wirklich, oder ist es eigentlich so,
126 dass wir eigentlich schon wissen, was wir sowieso machen und die (Eltern) noch ein
127 wenig mitreden können und wenn wir es nicht gut finden UNVERSTÄNDLICH, also
128 pro forma. Da, finde ich, muss man genau schauen.

129 Danke. Unser **drittes Thema** betrifft die **Mehrsprachigkeit** und das
130 sprachförderliche Verhalten. Es sind zwei Sachen. Das erste ist, es gibt eine Studie
131 (in Kitas durchgeführt), welche aussagt, dass Eltern einen hohen Informationsbedarf
132 bezüglich der mehrsprachigen Entwicklung haben. Wie erlebst du das in der Praxis
133 auf der KG-Stufe?

134 Ich muss sagen, dort wo ich 12 Jahre gearbeitet habe, das ist im Hochschulquartier.
135 Dort sind sehr – ich habe ein wenig Mühe mit dem Wort – aber ich brauche es jetzt
136 trotzdem: bildungsnahe Eltern, welche oft an der Uni oder ETH Professoren waren.
137 Dadurch ist das nicht so wie bei A. zum Beispiel, wo es einen sehr grossen Anteil an
138 Kindern mit einem Migrationshintergrund hat. Darum kann ich nicht so viel dazu
139 sagen. Aber ich spürte sicher eine Unsicherheit bezüglich des Umgangs mit den
140 mehreren Sprachen in Bezug auf den Eintritt in das Schulsystem, in den
141 Kindergarten. Das Kind muss plötzlich alleine irgendwo sein, die Eltern sind nicht
142 mehr da und können vermitteln. Welche Sprache wäre die angebrachte? *Ah, jetzt*
143 *kann es gar noch nicht so gut Deutsch.* Falls Deutsch zweite oder dritte Sprache
144 wäre, muss es sich alleine durchsetzen. Vielleicht mehr so Fragen zur Gewichtung
145 der Sprachen. Wer soll jetzt mit wem wie reden? ~~War das die Frage?~~

146 Ja, zum Beispiel, genau. Genau das war auch eine Frage zum Beispiel, welche dort

147 auch rausgekommen ist. Dass sie unsicher sind, mit welcher Sprache sie mit ihrem
148 Kind sprechen sollen bzw. wer mit welcher Sprache in welchem Kontext. Wirklich so
149 praktische Anwendung der Mehrsprachigkeit.
150 Ja, genau.
151 Ja. Okay.
152 ~~Wie wichtig ist jetzt das?~~ Und muss es noch zusätzlich in die Förderung? Und was
153 kann man machen, um das Deutsch zu intensivieren? Da gibt es ja viele Ideen dann.
154 Genau. Dann das **sprachförderliche Verhalten**. Wir haben uns überlegt: Welche
155 sprachförderlichen Tipps (z.B. Responsivität) oder Methoden (z.B. korrekatives
156 Feedback) gibst du den Eltern, die du als besonders gut umsetzbar einschätzt? Denn
157 es gibt ja sehr viele Informationen, was man den Eltern alles raten könnte. Hast du
158 etwas, bei dem du sagst, das finde ich ist wirklich gut umsetzbar?
159 Ich glaube, es ist ja auch je nach Alter. Oder je nach Sprachentwicklung oder
160 Entwicklungsstand. Geht es da wirklich noch um das Entdecken der Sprache an
161 sich? Oder, je nach Auffälligkeit, finde ich ein wenig anders, was man empfiehlt. ~~Aber~~
162 ~~sicher, grundsätzlich die Grundhaltung, die man hat. UNVERSTÄNDLICH.~~
163 Blickkontakt, zuhören, Platz geben, auf das Kind eingehen, die ganze «gemeinsam-
164 Bilderbuch-anschauen»-Geschichten, in Interaktion kommen über etwas, über das
165 Bild, oftmaliges Wiederholen der Wörter, kurze, einfache Sätze, langsam sprechen,
166 Pausen lassen, Turn-Taking, Ich kann jetzt nicht sagen, (ich) finde das am
167 besten oder das. Mehr so das ganze Päckchen, genau.
168 Ja, okay, gut, dann ist das in dem Fall.
169 Und motivieren zum Erzählen und Strategien, da gibt es ja verschiedenes. Ihr habt
170 hier ja auch gesagt: korrekatives Feedback.
171 Zum Beispiel, genau.
172 Inhaltlich erweitern, was das Kind gesagt hat. Oder interpretieren. Die Handlungen
173 verbalisieren, das finde ich etwas Wichtiges. Sehr nahe in der Situation und im
174 Kontext.
175 Okay. Es gibt eine Autorin, die vermerkt, dass Tipps zu sprachförderlichem
176 Verhalten, welche am Rande einer Therapiestunde gegeben werden oder auch im
177 Vergleich zu den elternzentrierten Ansätzen wie dem Heidelberger Elterstraining,
178 wobei die Eltern sehr intensiv trainiert werden, sagt sie, dass auch Therapeuten es
179 beklagen, dass die Sachen nicht umgesetzt werden, welche du jetzt erwähnt hast.
180 Wir haben uns überlegt, wenn wir den Kontakt mit den Eltern intensivieren möchten,
181 wie würdest du das machen? Oder wie bleibst du in Kontakt, wenn du das Gefühl
182 hast, du musst den Kontakt intensivieren, aber es muss ja im Rahmen der
183 Volksschule umsetzbar sein.
184 ~~Ich finde auch, dass wenig hängen bleibt.~~ Manchmal ist es auch so, dass die Eltern
185 das wollen. Das kenne ich übrigens auch: Ich höre etwas, finde es mega spannend,
186 schlüssig und sinnig, und denke, das mache ich jetzt genauso. Oder nur schon nach
187 Weiterbildungen haben wir das doch auch, *das ist alles so ein super Konzept*, und
188 dann bist du im Alltag und musst es anwenden und üben, das ist ja dann das, was
189 fehlt. Sie wollen vielleicht, aber ist dann nicht. Ich habe dann die Eltern in die
190 Therapien eingeladen, das ist ja sehr niederschwellig. Nicht noch ein Zusatz. Und
191 dann, je nachdem, das verschieden gehandhabt. Entweder einfach zugeschaut und
192 zwischendurch gesagt, *Jetzt müssen sie schauen...* oder *Sehen sie...* oder *Jetzt*
193 *haben wir gerade das...* oder *Es ist wichtig...* Also so glaube ich, sehr praktisch und
194 vielleicht noch was mit auf den Weg geben, *Probieren Sie das doch mal...*, oder *Man*
195 *weiss, es ist sehr sinnvoll, wenn man das so....* Also, stückchenweise, glaube ich.
196 UNVERSTÄNDLICH. Ich denke, das ist mega ausbaufähig. Ich habe das nicht
197 regelmässig gemacht, sondern vielleicht immer mal wieder. Die Leute, die es

198 interessierte, die sind dann immer wieder gekommen. Ich sage es nochmals: Ich
199 finde, Vertrauen (ist) das A und O, dass die Leute sich getrauen, gerade auch Kinder
200 mit Migrationshintergrund, bei denen die Eltern nicht so gebildet sind. Um auch
201 dieses Gefälle nicht zu haben. Das ist ja dann häufig: Schule, und Lehrerin, und
202 Logopädie. Offen und wohlwollend – das finde ich (sind) wirklich die wichtigen Wörter
203 oder die Haltung. Es ist ja auch ein Prozess und da kann sich etwas verändern. Ich
204 glaube, man könnte das schon enger machen.

205 Ja, okay. Wir haben uns überlegt, ob man beispielsweise mit Sprachnachrichten
206 arbeiten könnte. Dass man nachfragt, wie es gerade läuft. Jetzt weiche ich ein wenig
207 vom Bogen ab, denn mir kommt in den Sinn, dass ich während der Hospitation einer
208 Stotter-Therapie beobachtete, dass die Mutter das Kind immer brachte und holte. Am
209 Ende (der Stunde) war sie einfach 5 Minuten dabei und man hatte einen kurzen
210 Austausch. Da ging es genau auch darum, einfach Beobachtungen zu machen im
211 Alltag. Und dort kam das hervor, was du gesagt hast. *Ja, oh, wir haben es wieder
212 vergessen und es ist so schwierig im Alltag, auch wenn man möchte, es ist einfach
213 nicht so einfach.* Das kenne ich ja auch. Und das andere, dass man die Eltern
214 regelmässig sieht. Zeitlich in einem, es war ja keine lange Zeit während der
215 Therapie, aber doch eine Regelmässigkeit. Und uns hat einfach interessiert, ob es
216 irgendetwas gibt, worüber man eine Regelmässigkeit schaffen könnte, wenn diese
217 nicht sowieso schon da ist durch Bringen und Holen.

218 Man muss hier wirklich aufpassen. Ich denke da auch an unsere Ressourcen, wenn
219 du im Kontext Schule arbeitest. Wenn man das in zeitlich regelmässigen Abständen
220 machen möchte, was durchaus Sinn macht, muss man sich schon gut überlegen, in
221 welchem – also ich kenne es schon, dass die Eltern dann wahnsinnig interessiert
222 (sind) oder wenn das Verhältnis passt. Die kommen dann ins Erzählen – das merkt
223 man dann auch zum Teil an den Abklärungen und dem Anamnesegespräch – und
224 das finde ich noch schwierig, weil wenn du dann so auf Zeit bist, tut das eher so an
225 der Offenheit, dem Vertrauen, also je nach Familie. Und eine Sprachnachricht finde
226 ich so einseitig. Ich glaube fast, physisch, wenn es irgendwie möglich wäre, würde
227 ich das so versuchen. Und das mit dem Teil einer Therapiektion finde ich super.
228 Oder dann bei diesen Kindern, die auch so legen, dass sie vielleicht gerade am
229 Morgen kommen. ~~Wenn die Eltern, je nachdem, es ist schwierig zum Organisieren.~~
230 ~~Oder man kann auch sagen ein kurzes Telefon. Aber dann muss man es sagen: Ich~~
231 ~~habe Pause und muss nachher in die nächste Therapie. Und wenn du da mal so drin~~
232 ~~bist, so breit, ist es eventuell noch schwierig.~~ Ich glaube wirklich, sehr nahe auch an
233 der Situation, darum wäre dabei sein schon das Beste. ~~Ich kenne das auch von den~~
234 ~~coolsten Eltern, welche so motiviert sind: Oh, Sie, wir hatten gar keine Zeit, und dann~~
235 ~~ist noch Hockey und dann ist noch das... Das verstehen wir ja auch so gut.~~

236 Ja, das ist so.

237 Dann wäre es eventuell etwas in Richtung Training und etwas Definiertes. Oder
238 vielleicht auch eine gewisse Phase, und dann gibt es diesen Input statt über längere
239 Zeit hinweg immer wieder ein wenig. Vielleicht ist es viel besser kondensiert
240 UNVERSTÄNDLICH. Verdichteter Input.

241 Okay, ja. Vielleicht können wir noch die fünfte Frage dazunehmen. Das geht ein
242 wenig in diese Richtung. Das ist unsere Frage, die wir als Joker haben, falls wir
243 zeitlich durchkommen. Ja, dann mache ich mit der **nächsten Frage (Frage 4)** weiter:
244 Es gibt Elterntrainings, bei denen es darum geht, die Eltern im Interaktionsverhalten
245 und im sprachlichen Umgang mit ihrem Kind zu schulen (z.B. HET). Ein Baustein
246 dieser Trainings ist oft, dass die Eltern sich und ihr Kind zu Hause, z.B. beim
247 gemeinsamen Abendessen, filmen. Die Videoaufzeichnung wird dann mit der
248 Sprachtherapeutin bzw. dem Sprachtherapeuten hinsichtlich der Eltern-Kind-

249 Interaktion analysiert. Ziel solcher Analysegespräche ist, den Eltern förderliche
250 Kommunikations- und Interaktionsweisen bewusst zu machen, sodass diese in den
251 Alltag mit dem Kind übertragen werden können. Inwiefern hältst du solche
252 Videoanalysen für sinnvoll? Und inwieweit sind sie in deinem Therapiealltag
253 umsetzbar?

254 ~~Eine spannende Zwei-Spaltung.~~ Also, ich finde es sehr sinnvoll. ~~Ich kenne es unter~~
255 ~~der Weiterentwicklung von Marte-Meo, wobei man auch so Videosequenzen~~
256 ~~anschaut, um dann das Kommunikations- oder Interaktionsverhalten anzuschauen~~
257 ~~und dann analysieren und weiterentwickeln und so.~~ Ich finde es gut, weil es so
258 lösungsorientiert ist. Es ist so nicht am Problem – also natürlich schon – aber man
259 schaut, was man machen kann. Es ist sehr konkret in der Situation. Und es betrifft
260 die Eltern. ~~Es ist dasselbe wie, als wir als Studierende Rollenspiele machen~~
261 ~~mussten. Ich habe das so gehasst. Und dann musstest du so in die Rolle der Person.~~
262 ~~Aber eigentlich hat es extrem viel gebracht. Und das ist ein wenig ähnlich.~~ Also ich
263 finde es etwas Gutes.

264 Und dann ist noch die Frage der Umsetzbarkeit.

265 ~~Genau. Da denke ich auch, es hat ja ein paar Gelingensfaktoren oder auch~~
266 ~~Stolpersteine.~~ Also sicher einmal die Bereitschaft der Eltern, wo ich nicht sicher bin,
267 wie viele Eltern sich wirklich auf das einlassen würden. Oder wie viel Arbeit es
268 braucht oder wie viel man sich schon kennen muss. ~~Es sind ja häufig Sachen, die~~
269 ~~man eher am Anfang einer Therapie machen würde, denke ich.~~ Die Bereitschaft der
270 Eltern, finde ich, muss da sein. Das Interesse. Es braucht ein wenig Vertrauen. Aber
271 auch die Sicherheit der Logopädin. ~~Ich weiss nicht, was ihr in der Ausbildung lernt,~~
272 ~~wir haben dazu eigentlich gar nichts gehört.~~ Ich denke, da müsste man sich auch mit
273 dem Thema auskennen, mit der Kommunikation – was ist denn ein günstiges
274 Verhalten? Vielleicht müsste man auch Weiterbildungen. Man muss dann schon
275 sicher sein, wenn man solche Sachen analysiert. Ein Stolperstein ist sicher die Zeit.
276 Denn das muss man ja schon ganz kleinschrittig anschauen. Das ist ja nicht einfach
277 so: man schaut mal und gibt wieder einen Tipp. Dann muss man kein Video machen,
278 finde ich. ~~Und die Wirksamkeit, evidenzbasiert, ist wahrscheinlich auch sehr~~
279 ~~personenabhängig. Und ob man vielleicht dann auch könnte das – aber ich finde das~~
280 ~~eigentlich gar nicht so eine gute Idee aus verschiedenen Gründen. Aber man könnte~~
281 ~~so etwas auch ohne Video machen, dass man einfach eine Situation macht oder die~~
282 ~~Eltern oder die Mutter, der Vater in der Situation, und man dann von aussen einen~~
283 ~~Einwand gibt. Aber das kann erstens alles völlig blockieren. Dann fließt es nicht~~
284 ~~mehr, ist komisch für das Kind. Und es hat auch etwas Flüchtliges. Darum wäre eine~~
285 ~~Videoaufnahme schon etwas Gutes. Es sind vielleicht auch noch ein, zwei Tage,~~
286 ~~eine Woche dazwischen. Und es läuft dann weiter. Also ich sehe schon sehr viele~~
287 ~~Vorteile.~~ Bei der Umsetzung habe ich recht viele Fragezeichen.

288 Jetzt muss ich schnell auf die Zeit schauen. Wir machen jetzt den **Abschluss**. Ich
289 kann dir nachher, wenn wir noch Zeit haben, kurz erläutern, was wir uns bei Frage 5
290 überlegt haben. Wenn du dir einmal unabhängig von allen Ressourcen überlegst, wie
291 du Eltern mit DaZ von KiGa-Kindern mit einer SES bei Mehrsprachigkeit beraten
292 würdest, wie sähe die ideale Elternberatung aus deiner Sicht aus?

293 Sicher mal: Informationen über Mehrsprachigkeit ganz allgemein, eine Person –
294 eine Sprache. Eltern als Sprachvorbild, denn das ist die Basis. Eine Sprache gut
295 erwerben, vielleicht auch, dass Mehrsprachigkeit eine Ressource sein kann. Sie
296 darin bestärken, dass sie in der Erstsprache mit ihren Kindern reden, weil das auch
297 ihre Kultur ist. Dann sicher etwas zur Förderung in der L1. Tipps, welche vielleicht für
298 die Sprachentwicklung förderlich sind. Günstiges Kommunikations- und
299 Interaktionsverhalten der Eltern. Dann regelmässige Einladungen in die

300 Therapiestunden. Dann auch an der konkreten Situation anknüpfen können, weil sie
301 es sehen. Ein engmaschiger Austausch. Ich habe überlegt, was heisst
302 «engmaschig»? Wahrscheinlich (ist das) sehr individuell oder je nachdem, was das
303 Thema ist. Aber sicher: Austausch, Beratung, Fragen klären können. Unsicherheiten
304 nehmen, Ängste. Vielleicht auch Aufträge, also nicht vielleicht – sicher, Aufträge
305 geben! Video, ja. Das ist jetzt neu dazugekommen, durch eure Fragen. Aber da habe
306 ich gedacht, wirklich nur bei den Jüngeren. Und ich bin immer noch davon
307 ausgegangen, dass ihr auch Schulkinder meint. Und ist, glaube ich, schon am
308 Anfang.

309 Ja, nein, es kommt ja auch aus den Elterntrainings raus, welche für den Frühbereich
310 konzipiert sind. Wir haben uns überlegt, ob sich so etwas übertragen liesse,
311 einerseits, und wir haben einen Dozenten, der sagt, wir sollen den Eltern doch mal
312 sagen, sie sollen ein Video mitbringen. Darum hat uns das besonders interessiert.
313 ~~Für den Schnittbereich, also für die Zeit von Frühbereich in den Kindergarten, die~~
314 ~~haben ja vielleicht noch gar nicht so viel Logopädie gehabt, oder es hat erst das~~
315 ~~Erstberatungsgespräch stattgefunden.~~ Ich finde es schon eine spannende Idee. Ich
316 finde nochmals: Man braucht wirklich Vertrauen und eine Basis. Weil ich weiss nicht,
317 wie wir reagieren würden, wenn wir nicht Therapeutinnen wären und jemand würde
318 uns sagen, *Bring mal ein Video mit von einer Tischsituation*. Und dann ist vielleicht
319 eh noch Mehrsprachigkeit und Unsicherheit, und das Kind ist vielleicht in
320 Anführungs- und Schlusszeichen «behindert». Ich finde das recht schwierig.
321 Und wenn man es umgekehrt machen würde? Ah nein, dann könnten sie gerade so
322 gut vorbeikommen. Also, wenn jetzt die Eltern gar keine Zeit hätten, tagsüber in der
323 Therapiestunde dabei zu sein. Dass man sagt, man macht ein Video von sich selber
324 aus der Therapie. Und schaut dann das an.

325 Ja, vielleicht. Eine kurze Sequenz aber nur. Zu irgendeinem Thema: Thema
326 «Blickkontakt aufnehmen» zum Beispiel. Oder Thema: «Etwas aufnehmen und
327 erweitern». Oder extrem zeigen, wie wichtig es ist, dass man Wörter wiederholt,
328 wiederholt, wiederholt in verschiedenen Kontexten. Das könnte man in einer
329 Bilderbuchsequenz. Das fände ich schon sinnvoll. Vielleicht könnte man auch, wenn
330 du das jetzt so sagst, *Ich würde sehr gerne das mit Ihnen genauer anschauen. Wäre*
331 *es möglich, dass Sie eine kurze Sequenz filmen, nur 2 Minuten, wie sie das Büchlein*
332 *anschauen?* So dass man auf etwas Bezug nehmen kann. Das könnten sie dann
333 vielleicht. Aber das wäre sehr eingegrenzt und sehr vorsichtig und nicht: *Macht* –
334 also das würde man ja nicht so sagen: *Bringen Sie mal ein Video*. Sondern wirklich
335 ein ganz kleiner Auftrag, den man mit dem Handy machen könnte. Doch, das wäre
336 vielleicht möglich.

337 Okay.

338 ~~Denn ich glaube, es ist ein Unterschied.~~ Es ist ja etwas anderes, ob die Eltern das
339 selber erleben und man dann Bezug nimmt auf das oder es wie eine
340 Weiterentwicklung bzw. Weiterbildung für die Eltern ist oder ob sie einfach bei dir
341 sehen, was ideal wäre. Und das, glaube ich, haftet mehr, wenn sie selber in der
342 Situation sind. Und wenn du sie einlädst in die Therapiestunde, kannst du ja auch
343 Sequenzen übergeben. Oder du kannst sagen: *Ich habe es jetzt nicht zu Ende*
344 *gedacht, aber vielleicht können Sie mal zwei Seiten anschauen und dann übernehme*
345 *ich wieder*. Bilderbücher finde ich wirklich etwas ganz Gutes für diesen frühen
346 Bereich.

347 Okay, ja super. Danke vielmals. **ENDE INTERVIEW 1**

348 *Die erste Frage, welche die Eignung von Kommunikationskanälen betrifft, ging*
349 *vergessen.*

350 Bei mehrsprachigen Kindern mit Migrationshintergrund kann es vorkommen, dass die

351 Eltern die Diagnose SES bzw. den Verdacht auf eine SES ihres Kindes aus Angst
352 vor einer Stigmatisierung innerhalb der Verwandtschaft nicht annehmen können oder
353 wollen. Erinnerst du dich an Eltern, bei denen du das entweder indirekt gemerkt hast
354 oder die dir das sogar direkt gesagt haben?

355 Ich glaube, generell sind die Eltern oftmals im Dilemma, wenn man das Kind abklärt,
356 weil eigentlich ... Die Einen wissen oder merken, dass etwas nicht ganz so ... Die
357 meisten Eltern haben irgendeine Vermutung. Man hofft dann auf der einen Seite,
358 man findet nichts, und auf der anderen Seite, man findet etwas. Ich glaube, das ist so
359 generell das Thema, nicht nur bei Eltern mit Migrationshintergrund. Es ist mir schon
360 auch immer wieder einmal, gibt es Eltern, die sagen, *Der Arzt sagte aber, es ist alles*
361 *in Ordnung*. Gerade so, bevor wir beginnen im Gespräch. Dann sage ich, *Ja das ist*
362 *prima*. Ich habe nie erlebt, dass ich völlig – also am Anfang kann das sein –, dass die
363 Eltern Vorbehalte haben und man eine gewisse Zurückhaltung merkt. Aber wenn
364 man dann beginnt zu erklären, was man macht, wofür die Logopädie ist, was man
365 beobachtet hat während der Abklärung, mehr erzählend ist, mehr fragend, mehr mit
366 einer Haltung von Offenheit den Eltern gegenüber: Was bringen sie mit? Was sehen
367 sie bei ihrem Kind? *Also ich sehe gar keine Problematik in der L1*, zum Beispiel,
368 (das) gibt es immer wieder. Dass man das auch so stehen lässt und sagt, *Ja, das ist*
369 *wunderbar, dann ist es dort schon mal gut*. Obwohl man vielleicht vermutet, dass es
370 nicht so ist. Aber einfach auch so mal eine Vertrauensbasis schaffen. Ich glaube,
371 was bei mir immer mega genützt hat, ist einerseits die Aufklärung: Wer bin ich? Was
372 mache ich? Was ist meine Aufgabe? Weshalb sind wir hier? Wie sehe ich das Kind?
373 Und auch, dass die Lehrperson diese Beobachtungen bestätigt im Unterricht. Und
374 dass man dann aber mehr darauf schaut, den Fokus hat, wir möchten dem Kind
375 gerne helfen. Aber es ist wirklich in der Entscheidung der Eltern. Ich glaube, dort ist
376 der Schlüssel. Ich hatte noch nie Eltern in den letzten 14 Jahren, die nicht wollten,
377 die ablehnten. Aber es gab schon eventuell zwei bis drei Mal den Fall, bei dem ich
378 sagte, *Schauen Sie, Sie können sich das nochmals überlegen. Sie können der*
379 *Lehrperson Bescheid geben, ob sie das möchten oder nicht. Bis dann und dann*
380 *müssen wir es wissen*. Und auch wirklich: *Es ist die Entscheidung von Ihnen als*
381 *Eltern. Es ist ein freiwilliges, es ist ein teures Angebot, es gibt eine grosse Warteliste,*
382 *es muss niemand kommen*. Und das ist eigentlich immer der Eisbrecher. Ich finde,
383 ich reite gar nicht so auf diesen Diagnosen herum. Denn das sind Kinder, die
384 mehrsprachig sind. UNVERSTÄNDLICH. Wenn man hier an die Kindergartenkinder
385 denkt, sind sie zum Teil erst in Kontakt mit der deutschen Sprache gekommen. Ich
386 halte mich sehr zurück mit den Diagnosen. Ich bin viel mehr im Beschreibenden bei
387 den Elterngesprächen, viel mehr "im Ziele finden". Dort liegt mein Fokus. In der
388 Suche nach Förderung, Ziele formulieren, schauen, was die Eltern brauchen, und
389 weniger auf der Diagnose rumreiten. Ich sage das. Oder (ich) sage Verdacht darauf.
390 Aber ich formuliere das immer sehr sanft. Gerade mit Mehrsprachigen ist das viel
391 komplexer. Bei den einen sieht man es sehr, dort ist es zum Teil ziemlich deutlich,
392 aber dort wissen es die Eltern auch. UNVERSTÄNDLICH. Das ist auch noch etwas,
393 man muss schauen, wo stehen die Eltern, gerade wenn man Zurückhaltung spürt.
394 Ich glaube, darum geht es immer bei diesen Gesprächen. *Aha, die sind*
395 *zurückhaltend*. Dann fahre ich nicht Vollgas ein. Erspüren, wo stehen diese Eltern,
396 was brauchen die Eltern? Wie kann ich ein Klima von Offenheit und Wertschätzung
397 schaffen, damit sie sich überhaupt auf den ganzen Prozess der Therapie einlassen
398 können? Ich glaube, wenn man das schafft, dann hat man gar nicht so Widerstand.
399 Denn die können dann einfach sagen, *Ja, der bekommt noch Unterstützung dort und*
400 *dort. Die geht noch zu Frau B*. So irgendwie.

401 **Die zweite Frage** betrifft die Therapieansätze. Es gibt Ansätze in der

402 Elternzusammenarbeit, die Eltern im Sinne von mehr Partizipation und
403 Empowerment mehr in die Therapie ihres Kindes einbeziehen wollen. Uns
404 interessiert dabei der Aspekt, dass Eltern beim Festlegen der Therapieziele
405 mitsprechen dürfen. Wie stehst du dazu, die Eltern in diesem Sinne in die
406 Therapieplanung einzubeziehen?
407 ~~Wir reden immer noch von Kindergartenkindern, oder?~~
408 ~~Genau, wir reden immer von Kindergartenkindern.~~
409 Ich finde das eigentlich super. Ich finde, je mehr man diese Eltern ins Boot holen
410 kann, desto besser. Und die Frage *Was wünschen Sie sich für Ihr Kind?*, finde ich
411 mega. Das ist je nach Bildungsstand ein wenig, ist den Eltern mehr oder weniger
412 irgendwie bewusst, ob ihr Kind Schwierigkeiten hat oder nicht. Und je nachdem, ob in
413 einer Familie mehr geschwätzt wird oder nicht. Zum Teil wird auch gar nicht viel
414 geredet. Dort überhaupt ein Bewusstsein zu schaffen, was denn ein Ziel sein könnte.
415 Es gibt hier diesen FOCUS-G-Fragebogen für die Eltern – für Kinder unter 6 Jahren
416 – und da wird es ausdifferenziert. Also: «Mein Kind kann mit Erwachsenen, die es
417 gut kennen, effektiv kommunizieren.» Das können die Eltern ankreuzen und dann
418 kann anhand davon besprochen werden: *Was würden Sie sich jetzt wünschen, was*
419 *müsste Ihr Kind können?* Aber in der Praxis erlebe ich es, dass man das mit Eltern
420 machen kann, welche ein wenig bildungsnah sind. Da kann man sehr differenziert
421 auf solche Sachen eingehen: *Was stört sie, was möchten Sie, was wünschen Sie*
422 *sich für Ihr Kind?* Und die einen sagen dann, welche ein wenig bildungsferner sind,
423 vielleicht: *Gut in der Schule.* Und dort muss man ein wenig helfen. Dort sage ich es
424 oft auch vor. Je nach Ressourcen. Auch hier geht es eigentlich um dasselbe,
425 schlussendlich muss man rausfinden, was die Eltern leisten können. Und ich würde
426 sie trotzdem fragen: *Was wünschen Sie sich? Oder was wünschen Sie sich von mir?*
427 *Wo sollte ihr Kind stehen?* Und dann mal schauen, was kommt. Aber grundsätzlich
428 ist der Gedanke, die Eltern in die Therapieplanung einzubeziehen, natürlich sehr
429 sinnvoll. Je mehr man sie einbeziehen kann, desto besser.
430 Nach ihren Möglichkeiten...
431 Das ist es halt. Und gerade mit Migrationshintergrund. Ich glaube am Zürichberg
432 nicht. Dort hast du einen anderen Migrationshintergrund. Dort hast du Expats. Dort
433 ist das eine andere Geschichte. Aber bei uns, da, wo die Eltern zum Teil kaum mit
434 dem Bildungssystem vertraut sind, ist das wahnsinnig schwierig. Oder auch eine
435 Überforderung. Dort geht es auch darum, die Eltern nicht zu überfordern. Man kann
436 fragen und merkt man, was kommt. Und dann kann man versuchen das ein wenig
437 auszudeutschen. Aber UNVERSTÄNDLICH in einem reduzierten Rahmen.
438 Nichtsdestotrotz, sie sind kompetent für ihr Kind.
439 Dann käme **Thema 3**. Das beinhaltet Mehrsprachigkeit und sprachförderliches
440 Verhalten. Das erste zur **Mehrsprachigkeit**. Es gibt eine Studie (in Kitas
441 durchgeführt), welche aussagt, dass Eltern einen hohen Informationsbedarf
442 bezüglich der mehrsprachigen Entwicklung haben. Und auch, dass die Eltern oft
443 unsicher bezüglich des Umgangs mit mehreren Sprachen in einer Familie seien.
444 Kannst du dies auch bei Eltern von KG-Kindern beobachten?
445 Ja, ganz klar. Darum gehe ich immer an die Infoanlässe, welche es am Anfang des
446 Schuljahres gibt, wo die neuen Eltern der Kindergartenkinder einen
447 Informationsabend haben. Und dort stelle ich die Logopädie vor und gebe genau zu
448 diesem Thema Infos. Ganz rudimentär wie: *Sprechen Sie in ihrer L1 mit ihrem Kind,*
449 *in der Sprache, in der sie sich wohl fühlen.* Unbedingt das. Je besser die Sprache
450 entwickelt ist, desto einfacher lernt es eine zweite Sprache. So das Grundsätzliche.
451 Dass Mehrsprachigkeit eine Ressource ist. Dass wir das in der Schule auch so
452 sehen. UNVERSTÄNDLICH Ich glaube, das ist mehr durchgedrungen als noch vor

453 ein paar Jahren, dass das wirklich eine Ressource ist. UNVERSTÄNDLICH Da
454 haben die Eltern ein grösseres Bewusstsein als noch vor 10 Jahren. Aber (sie) sind
455 trotzdem unsicher, da sie ja wollen, dass das Kind Deutsch lernt. Also, dass sie in
456 ihrer L1 bleiben. Oder dass, wenn es mehrere (Sprachen) hat, dass man sagt, es
457 gibt eine Familiensprache, dass man es an Situationen festmacht: Wer redet wann
458 mit dem Kind, wie, wenn alle zusammen sind, oder wenn man alleine ist? Einfach so,
459 dass es situationsgebunden ist. Dass man Code-Mixing ein wenig vermeidet,
460 möglichst.
461 Hast du denn das Gefühl, dass das mit dem Eintritt in den Kindergarten
462 zusammenhängt, also mit dem Bildungssystem? Dass darum oder dass dort diese
463 Fragen nochmals aufkommen? *Frage und Antwort nicht auswerten, da suggestiv.*
464 Ja, ich glaube, dort wird es bewusst. Dort wird es den Eltern so richtig bewusst, weil
465 es plötzlich um die Zukunft ihres Kindes geht, um den schulischen Erfolg.
466 Wahrscheinlich haben sie sich schon früher Gedanken gemacht. Aber eventuell sind
467 sie noch gar nicht gross in den Kontakt mit einem deutschen Umfeld gekommen. Als
468 Familie leben sie ja so in Systemen, einsprachigen Systemen in ihrer Muttersprache,
469 und die Berührungspunkte bleiben eher selten. Und mit dem Eintritt in die
470 Volksschule ist das etwas Grösseres, wo sie einen grösseren Berührungspunkt
471 haben und plötzlich anders involviert sind. Ich glaube schon, dass das einen
472 Unterschied macht.
473 Gibt es denn Fragen, die du besonders oft hörst in diesem Zusammenhang?
474 Ja, ich glaube schon. *Wie geht man damit um? Der LHT betritt das Zimmer, kurzer*
475 *Unterbruch des Interviews von 30 Sekunden.* Die Fragen gehen wirklich um: *Wie*
476 *geht man in der Familie um mit ...? Wie fest sollte man die L1 fördern? Ist das okay,*
477 *wenn man das macht?* Das ist eine grosse Frage. Je nach Situation, wenn der eine
478 die eine Sprache spricht und der andere eine andere: Was ist denn die
479 Familiensprache? Wann soll die sein? UNVERSTÄNDLICH Weniger zur
480 Sprachförderung – das ist noch interessant, da kommen wenig Fragen. Mehr Fragen
481 zum Gebrauch der Sprachen.
482 Dann können wir gerade zum nächsten übergehen, da du das gerade erwähnt hast.
483 Welche **sprachförderlichen Tipps** (z.B. Responsivität) oder Methoden (z.B.
484 korrektives Feedback) gibst du den Eltern, die du als gut umsetzbar einschätzt? Weil
485 es ja viel Material zu diesem Thema gibt, das man zur Hand nehmen kann und den
486 Eltern raten.
487 Ich halte es sehr, sehr basal. Es kommt ein wenig darauf an, welches Gefäss man
488 nimmt. Wenn man natürlich eine Beratung für die Eltern nimmt...
489 ... ja, ich würde schon sagen, in der Beratungssituation mit den Eltern.
490 Dort, finde ich, kommt es sehr auf die Familie an. Auf die Situation der Familie. Auf
491 die Ressourcen. Wie viel zeitliche Ressourcen haben sie? Wie viele Ressourcen
492 haben sie im Bewusstsein überhaupt bezüglich der Sprache? Und wenn man das
493 jetzt ganz basal nimmt, geht es genau um das korrektive Feedback. Darum, dass
494 man überhaupt Kommunikationssituationen erkennt im Alltag, dass man das Kind
495 fragt. Dass man zuhört, wenn das Kind erzählt. Dass man einmal ein Buch anschaut.
496 Wenn man gerne singt, einmal ein Lied singt. Versli, wenn man das möchte. So ganz
497 einfache Sachen. So sehr, sehr, sehr basal. Und dass einfach man in der Sprache
498 bleibt. Langsam spricht, je nachdem. Aber das ist dann schon höhere Schule. Das
499 sind dann Eltern, die etwas mehr Bewusstsein für die Sprache haben. Und dort kann
500 man natürlich spezifische Therapieinhalte nach Hause geben. Oder Anleitungen. Ich
501 mache es noch viel – damit habe ich mega gute Erfahrungen gemacht –, dass ich
502 Videos mache von Therapiesequenzen, gerade in der Therapie, und das gerade
503 nach Hause schicke mit Hausaufgaben. Aber ich habe gemerkt, dass das ganze

504 ~~sprachliche Anleiten UNVERSTÄNDLICH~~ Jedes (Kind) hat sein Logopädieheft bei
505 mir und dort schreibe ich immer die Hausaufgaben auf. Aber es funktioniert viel
506 besser, seit ich gemerkt habe, dass so kleine Videosequenzen, welche das kurz
507 veranschaulichen ... Das ist viel effektiver. Bei denen, die das machen können. Das
508 mache ich nicht bei allen Eltern, das ist sehr ausgewählt. Es ist wirklich bei denen,
509 wo ich weiss, die haben Kapazität und die möchten das auch. Sonst würde ich das
510 nicht machen.

511 Das bringt mich jetzt gerade zum nächsten Punkt. Wo es darum geht, was eine
512 Autorin anmerkt, dass Tipps zu sprachförderlichem Verhalten, welche am Rande
513 einer Therapiestunde gegeben werden, wahrscheinlich eher wenig wirksam seien
514 oder dass viele Logopädinnen berichten, dass diese Tipps nicht umgesetzt werden.
515 Wie schätzt du das ein? *Interviewerin lässt einen Teil der Leitfrage aus & fasst nach*.*
516 ~~Ich mache das gar nie.~~
517 ~~Was meinst du?~~

518 ~~Am Schluss noch irgendwelche Tipps hinterherwerfen. Ich finde, das ist dann völlig~~
519 ~~losgelöst von der Situation. Man muss viel mehr schauen: Was kann die Familie~~
520 ~~leisten?~~

521 Wie ist es, wenn du eine Beratung machst zu sprachförderlichem Verhalten und
522 dann sollten diese Sachen ja zu Hause auch umgesetzt werden. *Hier fasst sie nach*.*
523 ~~Zum Beispiel? Sag mir ein Beispiel.~~

524 Wenn es darum geht, was du vorhin gesagt hast, es geht darum, dass man
525 Gelegenheiten für Kommunikation ...

526 Dann mache ich das ganz konkret an einem Beispiel fest. Dann sage ich, *Schauen*
527 *Sie, jedes Mal, wenn Sie aufstehen, dann kommentieren Sie das.* Sonst nützt das
528 nichts, wenn man sagt, *Kommentieren Sie die Handlungen von Ihrem Kind.* Dann ist
529 das völlig, für die meisten, das ist für uns Pädagogen vielleicht noch nachvollziehbar
530 und für den Rest, der nicht so, also natürlich ... UNVERSTÄNDLICH Die können
531 damit nichts anfangen. Es muss immer sehr, sehr überprüfbar sein. Und lieber etwas
532 Kleines. *Oder wenn Sie im Auto sind, machen Sie doch das Spiel «Ich sehe was,*
533 *was du nicht siehst».* Es muss ganz konkret sein. Ich mache lieber wenig, dafür
534 können sie das umsetzen. Und das wird dann auch festgehalten im Gespräch oder
535 im SSG. Das und das machen die Eltern und nach einem halben Jahr schauen wir,
536 ob das funktioniert hat. Und das funktioniert eigentlich immer. Aber das bedingt, dass
537 es ganz konkret und überprüfbar ist.

538 Ja, okay, und bleibst du dann zwischendurch, wenn das festgehalten wird in einem
539 SSG, zwischen den SSG, gibt es das, dass du mit den Eltern in Kontakt bleibst? Und
540 in welcher Form?

541 Ganz verschieden. Die einen, die ihr Kind abholen, dort gibt es Berührungspunkte.
542 Dann andere über den WhatsApp-Kanal, was sehr gut läuft. Wo ich die Filme sende.
543 Das... sind die zwei häufigsten. Dann gibt es eine Mutter, die mir immer – also ich
544 gehe oft auf die Form der Eltern ein – Sprachnachrichten schickt und irgendwelche
545 Sachen anmeldet. Dort sende ich Sprachnachrichten zurück. Dann gibt es
546 Telefongespräche, je nachdem. Und dann gibt es auch Eltern, bei denen es
547 halbjährlich stattfindet und fertig. Auch dort ist es immer dasselbe, dass ich sage,
548 man muss das wirklich am einzelnen Fall festmachen. Es gibt nicht die Beratung an
549 sich. Es gibt eine zugeschnittene Beratung auf die Familie mit dem Kind in dieser
550 Situation. Das ist das Wichtige. Man merkt sofort, wer was wie leisten kann. Und
551 dann merkst du, *aha, das funktioniert sehr gut mit diesen Videos.* Und dann bei
552 dieser Mutter über die Sprachnachrichten und die dritte, welche gerne da reinkommt
553 (ins Logozimmer). Dann zeigt man vielleicht noch etwas. Aber das ist immer ganz
554 konkret. Allgemeine Tipps finde ich schwierig, ich glaube nicht, dass das gut

555 umsetzbar ist. ~~Ausser man macht dann mal so Elterntrainings wie hier unten.~~ *A.*
556 *bezieht sich auf das Blatt mit den Interviewfragen, welche wir als Vorab-Information*
557 *abgegeben haben.*

558 Diese Frage lassen wir dann auch, weil das ist mehr persönliches Interesse, da sie
559 unsere Arbeit nicht im Kern betrifft.

560 Ich glaube, korrekatives Feedback und solche Sachen lassen sich gut umsetzen. Das
561 leuchtet auch jedem ein, dass man nicht auf den Fehlern des Kindes rumhackt. Aber
562 alles andere, das spezifischer wird, muss man auf die Familie und das Kind
563 ausrichten.

564 Ja, gut, danke.

565 Also, es gibt Eltern, die auch anrufen. Aber meistens kommt es wirklich von mir. Es
566 ist selten, dass Eltern das einfordern. Aber ich merke einfach, bei welchen man auf
567 offene Türen stösst. Und bei welchen das halt auch nicht möglich ist, ohne Wertung.

568 Okay, gut. Dann haben wir noch die letzte Frage: Es geht um das Thema
569 Videoanalyse. Es gibt Elterntrainings, bei denen es darum geht, die Eltern im
570 Interaktionsverhalten und im sprachlichen Umgang mit ihrem Kind zu schulen (z.B.
571 Heidelberger Elterntraining). Ein Baustein dieser Trainings ist oft, dass die Eltern sich
572 und ihr Kind zu Hause, z.B. beim gemeinsamen Abendessen, filmen. Die
573 Videoaufzeichnung wird dann mit der Sprachtherapeutin bzw. dem
574 Sprachtherapeuten hinsichtlich der Eltern-Kind-Interaktion analysiert. Ziel solcher
575 Analysegespräche ist, den Eltern förderliche Kommunikations- und
576 Interaktionsweisen bewusst zu machen, sodass diese in den Alltag mit dem Kind
577 übertragen werden können. Inwiefern hältst du solche Videoanalysen für sinnvoll?
578 Das ist das eine und das andere ist: Inwieweit sind sie in deinem Therapiealltag
579 umsetzbar?

580 Ich finde es mega sinnvoll. Ich finde, das würde wahrscheinlich wahnsinnig viel
581 hergeben. Ich wäre auch sehr gerne in diesen Familien dabei. Ich finde es
582 wahnsinnig spannend, denn es wird wirklich unterschiedlich kommuniziert. Ich fände
583 das mega cool. Aber, ich finde auch, da müsste die ganze Elternarbeit nochmals
584 intensiviert werden. So in dieser Form in einem halbjährlichen Gespräch, klar mit den
585 einen ein wenig mehr. Aber das ist so gesetzt oder Minimal-Standard, für das ist es
586 zu wenig. Also wenn, dann müsste man fast sagen, es gibt einfach eine Beratung
587 anstatt zum Beispiel Therapie. Dann müsste man sich wöchentlich treffen und das so
588 machen. Fände ich mega lässig. Da muss man auch sehr offene Eltern haben. ~~Und~~
589 ~~ich weiss nicht, ob das ein Nachteil ist, wenn man in der Schule arbeitet. Ich glaube,~~
590 ~~wenn ich in einer Praxis wäre, wäre es für mich völlig logisch so zu arbeiten. Ich~~
591 ~~weiss auch nicht, das ist wie noch einmal ein anderes Setting. Als Logopädin in der~~
592 Schule, wäre es sicher spannend, das einmal auszuprobieren. Ich glaube einfach,
593 man bekommt genau die Eltern, die eh schon offen sind und welche eh schon gut
594 kommunizieren. Dort, wo es wirklich wichtig wäre, dort frage ich mich, ob die
595 Ressourcen da sind, dass die das machen können. Und auch machen wollen. Die
596 Hemmung auch verlieren. Ich glaube, da müsste eine wahnsinnig gute Elternarbeit
597 schon etabliert sein. Eine enge, eine vertrauensvolle. Dass es effektiv etwas bringt.
598 Aber die Idee ist mega cool.

599 Und wenn man es umkehren würde, wenn man sagen würde: Ich mache Filme in der
600 Therapie, wo man mein Interaktionsverhalten mit dem Kind sieht, und nimmt das als
601 Anlass für die Analyse. Siehst du das gleich oder anders?

602 Ich glaube, effektiver wäre es durchaus mit den Eltern. Weil du es dann am
603 Verhalten der Eltern festmachst. Effektiver ist es sicher umgekehrt. Aber es hat
604 durchaus auch einen Effekt. Wenn, dann wäre es schon wünschenswert mit den
605 Eltern eigentlich. Ich fände das mega spannend. Aber ich glaube, das müsste ein

606 regelmässiges Treffen sein. Mit mehreren Sitzungen und vielleicht auch nur kurzen
607 Sequenzen von 10 Minuten und das anschauen. Einfach mehr. Über einen längeren
608 Zeitraum. Und ich glaube, die Eltern müssten das als sehr gewinnbringend sehen
609 und nicht als überprüfend. Man müsste das sehr gut einführen, damit sie verstehen,
610 worum es geht. UNVERSTÄNDLICH. Das kann man natürlich. Ich finde den
611 Gedanken sehr spannend.

612 Aber es ist nicht etwas ...

613 Habe ich noch nie gemacht. Ich finde fast, einfacher wäre es für mich ... Das hatte
614 ich auch schon, wenn dann manchmal die Eltern dabei sind, und dann sagt man,
615 *Das haben Sie jetzt so gut gesagt, genau wegen dem ...* Und man es dann in der
616 Situation erklären kann.

617 Ja, wir haben uns überlegt, ob es Elemente aus elternzentrierten Interventionen (wie
618 z.B. die Videoanalysen) gibt, welche sich allenfalls auf ...
619 ... die Schulsituation ...
620 ... ja, genau, auf das Setting, wie es hier ist. Und das ist eines dieser Elemente...
621 Das könnte ich mir vorstellen.

622 Unter der Berücksichtigung, was du jetzt gesagt hast.

623 Die Frage ist wirklich nach den Ressourcen – das habt ihr hier ja auch
624 aufgeschrieben, dass man das im neuen Berufsauftrag abrechnen kann. Ich finde, es
625 ist schon eine Frage der Ressourcen. Denn was ich sehe ist: Es braucht ja eine
626 Analyse von dir, eine sorgfältige Analyse, und dann das Beratungsgespräch. Und
627 das Kind hat wahrscheinlich einen Therapiebedarf. Ich glaube, mit einzelnen Eltern
628 kannst du das wahrscheinlich sogar machen. Aber da du einfach so viele
629 Nebenschauplätze hast, von Kontrolle und Beratungen und und und, sind einfach die
630 Ressourcen relativ knapp. Aber ich möchte nicht sagen, dass man das nicht machen
631 kann. Das kannst du durchaus, du kannst dir Zeit freischaufeln, um vielleicht mit
632 jemanden mal so ein Ding (eine Videoanalyse) zu machen. Ich glaube auch nicht,
633 dass das für alle die richtige Form wäre. Aber es gibt sicher Familien, bei denen es
634 die richtige Form sein könnte. Und das reicht ja dann schon. Das ist auch wieder das
635 individualisierte. Das wäre einfach noch eine Idee. Und ich finde mit Video, das
636 funktioniert mega gut. Ich bin erst seit dem Lockdown wirklich darauf gekommen. Ich
637 finde, das ist eine grosse Ressource und schnell diese Videos... Das ist ja nicht mehr
638 wie früher, mit der Videokamera, und dann tust die Kassette rein... Sondern jetzt
639 machst du schnell einen Film und dann kannst den der Logopädin schicken. Die
640 schaut sich das an. Von dem her ist es machbar. Und ich glaube auch, es ist hier
641 machbar im Setting. Nicht mit allen. Aber als Baustein – warum nicht? Das fände ich
642 mega cool. Aber du musst dann auch die Sprache können, je nachdem. Weil sonst,
643 wie analysierst du denn das? Die einen geben nur Befehle – aber das musst du ja
644 zuerst noch verstehen. Man muss das dann genau anschauen. Was möchte man
645 genau? Du kannst ja dann nicht sagen, *Ja, jetzt haben Sie ein korrekatives Feedback
646 gegeben...* Du kannst sagen, *ins Wort gefallen* oder *nicht aussprechen lassen*.
647 Gewisse Sachen kannst du ja schon sagen.

648 Ja, das ist wahr. Das mit der Sprache habe ich mir noch nicht überlegt ... *Aus
649 Versehen wurde die Audioaufnahme kurz gestoppt und dann wieder eingestellt,
650 daher die abrupte Formulierung der Abschlussfrage. Abschlussfrage:* Wenn du dir
651 einmal unabhängig von allen Ressourcen ...
652 ... also auch von elterlichen Ressourcen? Was sie mitbringen und so?

653 Nein, von deinen Ressourcen: Wie du Eltern mit DaZ von KiGa-Kindern mit einer
654 SES bei Mehrsprachigkeit beraten würdest, wie würde die ideale Elternberatung aus
655 deiner Sicht aussehen?

656 Für mich ideal wäre wirklich ein ganz naher Elternkontakt. Ideal, weil man dann – das

657 habe ich mit einigen Eltern auch –, wo es je nachdem um eine kurze Frage geht oder
658 eine Beobachtung, welche sie mir gerade schildern können und ich kann darauf
659 Bezug nehmen. Und wo man eigentlich permanent immer auf demselben Stand ist,
660 was das Kind macht. Zu Hause und dann wieder in der Logo und dann im
661 Kindergarten. Für mich wäre sogar ideal, wenn die DaZ-Lehrperson und die
662 Lehrperson auch involviert wären. Das wäre für mich die ideale Beratung. Nicht nur
663 mit den Eltern. Dass das ganze Geflecht irgendwie ganz durchlässig ist. Dass die
664 DaZ-Lehrerin weiss, was in der Logo läuft. Dass ich weiss, was im DaZ läuft. Dass
665 alle informiert sind, auch die Eltern. Dass die Eltern wieder eine Rückmeldung geben
666 können an die Klassenlehrperson oder an mich. Das fände ich sehr wahrscheinlich
667 effizient, wenn alle wissen – die Bestrebungen sind da mit dem SSG –, was die Ziele
668 sind. Woran man arbeitet. Es wäre noch engmaschiger. Meine besten Elternarbeiten
669 sind immer die, die sehr nahe sind. Weil wenn es Probleme gibt, ist man schon
670 dermassen gut aufgestellt mit dem Vertrauensverhältnis, dass das wie... Also wenn
671 es Probleme gibt in der Schule später, dann oder in der Primar, wenn man merkt,
672 jetzt kommt das Lesen und Schreiben dazu, das ist auch schwierig ... Dann hat man
673 einfach schon diese Basis. Und man ist im Gespräch, dass das ganz
674 ressourcenorientiert ... die ganze Elternarbeit stattfinden kann. Und wertschätzend.
675 Ich glaube, das ist das Wichtigste: Die gelingendste Elternarbeit ist die, bei der es
676 Wertschätzung auf allen Seiten gibt. Wo die Eltern sich als kompetent erleben, wo
677 das Kind sich als kompetent erlebt. Ja, das finde ich für mich ... Und welcher Kanal
678 das sein muss, das kann völlig durchlässig sein. Das kann mal so oder so ... mal
679 kommen sie vorbei, mal telefoniert man, mal ist es ein Video oder ... über das
680 Logoheft. Das ist eigentlich völlig egal. Das ist für mich die ideale Form ... Das ist
681 nicht immer möglich, wenn die Eltern sehr wenig Deutsch reden. Dann braucht man
682 ja ständig eine Übersetzung und das ist auch ein Blocker. Mit der Übersetzung –
683 dann gibt es wirklich einmal im halben Jahr oder im Jahr ein Gespräch, wo alle an
684 den runden Tisch kommen, mit Übersetzung. Und sonst ist es sehr rudimentär. Aber
685 auch dort geht es. Man kann rudimentär beraten. Es gibt Sachen, die sie verstehen.
686 Wie ein Buch erzählen zu Hause. Oder über ein Filmi, wenn sie ein Memory in ihrer
687 Sprache machen. Solche Sachen gehen schon. Aber je differenzierter, desto besser
688 muss die Sprache sein, respektiv muss man mit Übersetzung arbeiten. Also das ist
689 immer noch so ein Punkt. Meistens sind es die schlecht integrierten Familien, welche
690 Kinder haben, welche schlecht Deutsch sprechen. Es ist dann immer so alles
691 Mögliche, wobei die Kinder dann auch weniger Fortschritte machen als andere ... Da
692 geht auch zum Teil einfach nicht alles. Im Lockdown, da hatte es eine Familie im
693 Kindergarten, da ist der Vater Deutsch sprechend, also Schweizerdeutsch, die Mutter
694 spricht praktisch kein Deutsch, aber die Grossmutter spricht Deutsch und die wohnt
695 auch bei ihnen (der Familie). Ich habe ihnen einen Ordner mit nach Hause gegeben
696 mit einfachen, einfachen Aufgaben. Mit Anleitungen, mit Telefon, und das Kind
697 konnte gar nichts machen. Die haben noch ganz junge Geschwister, und die Mutter
698 war einfach ausgelastet, und der Vater arbeitet immer viel. Die Beratung muss dann
699 ganz basal sein für diese Familie, sonst ist man auch enttäuscht. Also wenn die
700 Logopädinnen sagen, die Ziele werden nicht umgesetzt, am Ende der Stunde ... Ja,
701 dann ist es nicht passend. Dann passt es für diese Familie nicht. Dann muss man
702 (einsehen) – das musste ich auch lernen –, dass nicht alles möglich ist. Dass jede
703 Familie das leistet, was sie kann. Und da muss man ein wenig mit dem, ob das jetzt
704 gut ist oder nicht... oder andere Sachen installieren, wie der Hort, wie die Arche, wie
705 sonst das Helfersystem, welches irgendwie das noch aktivieren kann und weniger
706 auf eine belastete Familie noch mehr Druck ausüben. Um das geht es auch in einer
707 guten Beratung, finde ich. Ideal ist es vielleicht nicht für mich. Aber für die Familie ist

708 es ideal, weil sie etwas umsetzen können, was vielleicht ganz klein ist. Vielleicht nur
709 schon fünf Minuten mit dem Kind sprechen, ist für diese Familie, ist etwas
710 Sinnbringendes. Was für uns aus logopädischer Sicht wenig ist. Eigentlich ist das
711 auch dann geglückt, wenn nur schon etwas geht. Ich glaube, das ist so mein
712 Learning der letzten Jahre. Schauen, was machbar ist. Fast alle wollen ihren Kindern
713 irgendwie helfen. Es ist ja nicht so, dass sie einfach nicht können. Wenn ich daran
714 denke, an den Lockdown, ich meine ... Wir, die aus dem Schulwesen kommen. Da
715 würdest du meinen, das ist ja ein Leichtes, die Kinder irgendwie noch zu Hause zu
716 beschulen ... Dann finde ich, da muss man auch immer ein wenig, mit diesen
717 Hausaufgaben. Es gibt auch Kinder, welche bei mir keine Hausaufgaben bekommen.
718 Oder im Hort. Aber nicht für zu Hause. UNVERSTÄNDLICH oder sie gehen auf einen
719 Ausflug. Dann ist das schon mehr als genug. Oder sie lesen in der Schule mit dem
720 Kind.

721 Super.

722 Das ist für mich, wirklich so, die Beratung geht immer darum: Was kann wer leisten?
723 Wo sind die Ressourcen? Und dass die Eltern merken, wir wollen dem Kind helfen.
724 Es ziehen alle am gleichen (Strick), es sind alle im gleichen Boot und wir versuchen
725 das irgendwohin zu schaukeln, ans Ziel ... Ich erlebe extreme Wertschätzung bei den
726 mehrsprachigen Eltern. Extrem. Das wird wirklich gesehen und geschätzt. ENDE

727 INTERVIEW_2

728 Wir kommen zur ersten Frage. Es geht um das Thema **Tabuisierung**. Bei
729 mehrsprachigen Kindern mit Migrationshintergrund kann es vorkommen, dass die
730 Eltern die Diagnose SES oder den Verdacht darauf aus Angst vor einer
731 **Stigmatisierung innerhalb der Verwandtschaft** nicht annehmen können oder
732 wollen. Erinnerst du dich an Eltern, bei denen du das entweder indirekt bemerkt hast
733 oder die dir das direkt gesagt haben?

734 ~~Im Kindergartenalter ist das selten, dass Eltern keine Logopädie wollen. Denn häufig~~
735 ~~denken sie, ah, man lernt ja Deutsch, und das ist ja gut, wenn mein Kind Deutsch~~
736 ~~lernt. Aber ich habe es jetzt noch nie im Kindergarten erlebt, dass die Eltern das auf~~
737 ~~keinen Fall wollten. Und «Sprachentwicklungsverzögerungen» sagt ihnen ja nicht~~
738 ~~viel. Wir erklären ja, das Kind kann halt das noch nicht. — (Eltern:) Ja, ja, das lernt~~
739 ~~schon noch Deutsch, ist schon gut, wenn es jetzt auch noch in die Logopädie geht.~~
740 Stigmatisierung erlebe ich erst dann, wenn es um Noten geht, oder wenn wir einen
741 ISR-Status wollen. Oder eine ILS – eine Notenbefreiung, individuelle Lernziel- und
742 Notenbefreiung. Dann kommt (von den Eltern): Dann kann sie der Verwandtschaft ja
743 die Noten nicht zeigen und so. Dann beginnen die Eltern auch viel kritischer zu sein.
744 Aber im Kindergarten, muss ich wirklich sagen, habe ich es noch nie erlebt, dass
745 Eltern sich verweigert hätten, weil sie denken, dass die Kinder da noch ein bisschen
746 besser Deutsch lernen.

747 Sie (die Eltern) sehen (die Logopädie) dann also eher als Chance an.

748 Genau. Und ich denke, dass da häufig das Sprachverständnis fehlt, um zu
749 verstehen, was denn überhaupt das Problem ist. Also, wenn man dann auch von der
750 Spielentwicklung spricht und dass das in einem engen Zusammenhang steht – das
751 ist für die Eltern häufig ganz schwierig zu verstehen. Es kommt natürlich immer auch
752 darauf an, wie kompetent die Eltern sind. Übrigens auch mit Übersetzungen ist es für
753 die Eltern manchmal schwierig zu verstehen. Also, dass es da auch um Sachen geht
754 wie die Spielentwicklung, Blickkontakt und Kommunikation usw. Genau. Was einfach
755 häufig ist, ist die Einschätzung der Muttersprache, vor allem bei bildungsfernen
756 Familien. Sie denken immer, die Kinder können die Muttersprache gut und verstehen
757 sie auch. Das ist so die Standardantwort (der Eltern): *Und jetzt müssen sie einfach*
758 *noch Deutsch lernen, und da hilft die Logopädie auch noch mit.*

759 Bei der zweiten Frage geht es um das Thema der **Therapieziele**. Und zwar gibt es in
760 der Elternzusammenarbeit Ansätze, die die Eltern im Sinne von mehr Partizipation
761 und Empowerment, mehr in die Therapie ihres Kindes einbeziehen wollen. Uns
762 interessiert dabei der Aspekt, dass **Eltern beim Festlegen der Therapieziele**
763 **mitsprechen** dürfen. Wie stehst du dazu, die Eltern in diesem Sinne in die
764 Therapieplanung einzubeziehen?

765 Ich denke, im SSG ist ja eigentlich gefordert und erwartet, dass wir gemeinsame und
766 übergeordnete Ziele haben. Und da ist es für mich klar, wenn irgendwie möglich,
767 sprechen wir diese mit den Eltern ab, zum Beispiel wenn Zähneputzen ein
768 Riesenproblem ist. Das könnte ich in der Logopädie machen. Also, wir haben im
769 SSG das Ziel ein oder zwei übergeordnete Ziele gemeinsam zu definieren. Was aber
770 die Logopädie ist, also sagen wir jetzt die Methodik und Didaktik, das, denke ich, ist
771 schwierig zu realisieren. Ich denke, es gibt viele Hintergrundinformationen, die
772 wichtig sind. Das ist eben das, was wir bei der Auftragsklärung machen, das man
773 austauscht: *Ja, was denken Sie, auf was reagiert Ihr Kind gut? Was sind Hobbys,*
774 *was sind Themen, die das Kind interessieren?* Aber die Methodik, also ich denke,
775 das fällt dann schon in meiner Fachkompetenz.

776 Wenn es jetzt aber zum Beispiel mehrere Auffälligkeiten gibt oder Auffälligkeiten auf
777 verschiedenen linguistischen Ebenen, bindest du sie dann ein? Wenn es darum geht
778 zu priorisieren oder wenn die Eltern sagen, uns wäre es jetzt das und das
779 wichtiger ...

780 Ja, also unser Ziel ist ja Partizipation. Das ist ja überhaupt das, was Therapie
781 berechtigt und wofür uns unser Arbeitgeber auch bezahlt. Das Ziel ist eigentlich
782 immer die Partizipation. Und da schauen wir eben schon gemeinsam mit den Eltern
783 und mit der Schule, wenn die Eltern sagen, *es ist wichtig, dass man das Kind besser*
784 *versteht, zum Beispiel von der Aussprache her, weil die Grossmutter unser Kind*
785 *sonst nicht versteht*, dann nehme ich das ernst. Aber meistens ist ja auch der
786 Satzbau betroffen. Und manchmal glauben die Eltern, wenn die Artikulation
787 funktioniert, versteht man es (das Kind). Es ist ja auch nicht immer der Fall. Also, ich
788 finde immer in Absprache, wenn irgendwie möglich. Das ist ganz klar! Weil je mehr
789 alle dahinter stehen, desto grösser sind meiner Meinung nach die Erfolgschancen.
790 Von meinem Prinzip her – immer. In der Praxis, denke ich, gibt es einfach Sachen,
791 die muss ich entscheiden, also das Logopädische. Aber wir binden (die Eltern mit
792 ein) – das ist durch das SSG eigentlich ein klarer Auftrag, dass man die Eltern
793 besser einbindet und mit einbezieht. Und eben, wir haben jetzt noch diese
794 Auftragsklärung, wo das wirklich auch gemacht wird. Gemeinsame Ziele zu haben,
795 die von allen verstanden und gestützt werden, ist wohl immer der beste Weg zum
796 Erfolg. Das ist für mich eindeutig. Ich habe aber auch aufgeschrieben, was die
797 Hindernisse sind. Also, ich denke das ist häufig auch von Seiten der Eltern: die Zeit,
798 die Sprachkompetenz, die Möglichkeit zu kommunizieren, kulturelle Unterschiede
799 und auch die Platzverhältnisse. Ich meine damit, dass bei vielen unserer Eltern
800 eigentlich immer beide arbeiten. Zum Teil arbeiten sie in Schichten. ~~Was ich zum~~
801 ~~Beispiel liebe – ich habe ja im Kinderspital gearbeitet – da waren die Eltern immer~~
802 ~~dabei. Und dann konnte man sich nachher auf das (die Inhalte und das Beobachtete~~
803 ~~in der Therapie) beziehen, (im Sinne von:) Wissen Sie, was ich meine? Ich lade ja~~
804 ~~die Eltern immer ein, sie können immer kommen.~~ Aber das scheitert häufig an ihrem
805 Alltag. Also, das ist etwas, was halt schwierig ist. Dann eben die Kommunikation,
806 wenn ich von der Auftragsklärung spreche: Die Sprachkompetenz reicht häufig nicht,
807 um wirklich differenziert miteinander anzuschauen, wo sie noch ein bisschen was zu
808 Hause machen könnten ... ohne dass man einfach nur Aufgaben gibt, sondern mehr
809 so in den Tag integrierte Aufgaben. Das ist schwierig. Zu den kulturellen

810 Unterschieden: Gestern hatte ich zum Beispiel ein Gespräch mit einer Mutter, einer
811 Eritreerin, und ich habe zu ihr gesagt: «Es ist ganz wichtig, dass der Junge (mich
812 an)schaut, wenn ich mit ihm spreche.» Und sie hat gesagt, Blickkontakt habe man
813 bei ihnen nicht, es sei also üblich, dass man beschämt auf den Boden schaut und
814 nicht ... Er hat ganz grosse Sprachverständnisprobleme. Also, es ist ganz wichtig,
815 dass er mit mir die Aufmerksamkeit teilt, sonst ... Und dann zu den
816 Platzverhältnissen: Wenn ich den Eltern sage, Spielen ist wichtig, handeln, basteln ...
817 Dann sagen sie, *wir sind zu sechst in einer Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung. Am*
818 *liebsten habe ich die Spielsachen ganz oben auf dem Schrank, weil sonst komme ich*
819 *nach Hause und muss nur aufräumen.* Das sind alles so Sachen, die manchmal das
820 ideale Bild oder die Idealvorstellung, wie man die Therapie und das Elternhaus
821 besser verknüpfen könnte, einschränken.

822 Dann kommen wir zur dritten Frage. Diese ist unterteilt in drei einzelne Fragen. Es
823 geht einmal um **Mehrsprachigkeit**. Und zwar gibt es eine Studie, die in KITAS
824 durchgeführt wurde, welche aussagt, dass Eltern einen hohen **Informationsbedarf**
825 bezüglich der mehrsprachigen Entwicklung haben. Wie erlebst du das in der Praxis
826 auf der Kindergartenstufe?

827 Da gibt es wirklich grosse Unterschiede, ob die Familien bildungsnah oder
828 bildungsfern sind. Hier bei uns erlebe ich das nicht. Da hört man mehr, *Sie müssen*
829 *jetzt lernen* und *Für das ist ja der Kindergarten da, das DaZ und die Logopädie.* Und
830 eben, das Angebot, das wir machen – das Elterntraining – wird von unseren Eltern
831 wirklich nicht so genutzt. Wahrscheinlich auch wegen der Zeit und der Sprache. Ich
832 meine, viele Eltern sprechen weniger Deutsch als unsere Kinder, die sehr rudimentär
833 Deutsch sprechen. Nein, hier erlebe ich das nicht. Das Einzige, was wirklich
834 manchmal (vor)kommt – das spreche ich auch mit unseren Kindern an –, wenn die
835 Eltern gut Deutsch können oder gebrochen Deutsch sprechen, und dann ist die
836 Antwort für mich auch klar, die kommt schon. Oder wenn es mehrere Sprachen sind:
837 eine Familiensprache, eine Vatersprache, eine Muttersprache und noch die
838 Zweitsprache, also die deutsche Sprache – *Wie geht man damit um?*

839 Diese Frage kommt dann also schon?

840 Die kommt schon, ja.

841 Also, sobald mehrere Sprachen in der Familie und im weiteren Umfeld sind, fragen
842 sie dann schon: Wer spricht in welcher Sprache mit dem Kind?

843 Ja, aber das kommt mehr so im Gespräch. Wenn ich natürlich sage, *Wie sprechen*
844 *Sie zu Hause?* und dieses Thema anrege, dann sagen sie, *Ja, wir sprechen schon*
845 *Deutsch*, weil sie sich ja in dieser Sprache zurechtfinden müssen. Und dann merke
846 ich, dass sie sehr gebrochen Deutsch (sprechen). Und dann versuche ich ihnen
847 natürlich zu erklären, wieso ich dann eher finde, dass ... Und dann schaut man, wer
848 ist denn da noch in der Verwandtschaft? Eben, wir haben diese Auftragsklärung, und
849 diese Themen werden angesprochen, aber es ist in dem Sinn jetzt bei unseren Eltern
850 kein grosser Informationsbedarf da, also bei unseren Eltern. Ich weiss aber bei ...
851 Also, ich hatte vielleicht schon zwei Kinder mit Migrationshintergrund aus
852 bildungsnahen Familien – das ist wirklich ganz was anderes.

853 Und wie hast du es da erlebt?

854 Die wollen natürlich alles ganz perfekt machen und ja nichts falsch machen und
855 möchten eher mehr Informationen als weniger. Also, das ist wirklich anders. Die
856 meisten wissen auch, dass Zweisprachigkeit per se nicht ein Nachteil ist, wenn die
857 Kinder eine gute Muttersprache haben. Die wissen das eigentlich in der Regel schon.
858 Unter diese Frage fällt auch eine Frage zum **sprachförderlichen Verhalten**. Welche
859 sprachförderlichen Tipps, zum Beispiel zur Aufmerksamkeit und Responsivität dem
860 Kind gegenüber, oder zu Methoden, wie dem korrektiven Feedback, gibst du Eltern,

861 die als gut umsetzbar einschätzt (, also wenn es dazu kommt))?

862 Ja, doch, das ist wahnsinnig wichtig und gehört dazu. *Telefonklingeln unterbricht*

863 *kurz das Gespräch*. Im Kindergarten spreche ich die Eltern immer an, was sie so in

864 ihrer Kultur haben. Ich finde zum Beispiel Knie-Reiter, Sprechverse, Lieder,

865 Geschichten ... und da animiere ich die Eltern ganz stark, dass sie das aus ihrer

866 Kultur aufnehmen und mit ihren Kindern machen. Ich finde gerade, Knie-Reiter ist

867 von der Kommunikation her etwas sehr Wichtiges. Und da versuche ich den Eltern

868 proaktiv zu sagen, wie wertvoll das ist, wenn sie wirklich in jeder Sprache und jeder

869 Kultur diese Sachen mit den Kindern machen. Ich sage Sprechverse, Kniereiter,

870 Lieder, Geschichten und grundsätzlich ein Interesse zeigen an den Sachen (die die

871 Kinder sagen), wenn die Kinder Fragen stellen, antworten. ~~Ich stelle mir dann vor:~~

872 ~~Die müden Mütter, nach so einem Arbeitstag, trotzdem versuche ich sie dahin zu~~

873 ~~animieren~~. Ich sage auch, wenn möglich im Haushalt mithelfen lassen, auch beim

874 Kochen. Und natürlich eben immer wieder das Spielen, was eben für viele Kulturen

875 unbedeutend ist. Sie finden dann, das machen ganz kleine Kinder, und dann (später)

876 ist es ja nicht mehr wichtig. Gerade bei Spracherwerbsverzögerungen bin ich

877 überzeugt, dass es da einen grossen Zusammenhang gibt. Und da versuche ich

878 auch zu erklären, wieso das Spielen so wichtig ist. Ein korrekatives Feedback auf

879 Wortebene, zum Beispiel bei der Artikulation, ist am einfachsten mit den Eltern zu

880 besprechen. Da kann man auch Spiele mitgeben, mit ziemlich klaren Anweisungen.

881 Das mache ich aber erst, wenn der Laut sitzt. Ansonsten ist es etwas recht

882 Sensibles. Eltern möchten ja dann schon trainieren mit den Kindern, aber weil viele

883 Kinder sich vielleicht schon negativ erlebt haben ... Da spielen ganz viele Faktoren

884 mit. Und erst wenn ich das Gefühl habe, dass die Eltern wissen, was ich meine. Es

885 geht nicht darum, dass man jetzt tack, tack, tack usw., oder wenn sie etwas falsch

886 machen, passiert etwas, und wenn sie etwas gut machen, werden sie belohnt. Es ist

887 etwas sehr Sensibles. Und darum denke ich, beim korrektiven Feedback ist das sehr

888 individuell, wie man es einsetzen kann oder nicht. Am besten geht es mit ganz klaren

889 Spielen, bei denen man sagen kann, wie man sie spielt und nicht mehr und nicht

890 weniger. Zum Korrigieren: Wenn ich sage, *Immer wenn das Kind ein /sch/ vergisst,*

891 *können Sie das Kind korrigieren* – also (ich meine) nicht immer, sondern ich

892 versuche zu sagen, vielleicht während dem Essen oder während dem Anziehen des

893 Pyjamas oder so, weil Eltern sonst sehr penetrant sein können. Und dann verlieren

894 die Kinder die Lust am Sprechen. Deswegen ist das etwas, was man, finde ich, ganz

895 sensibel einsetzen muss. ~~Ich habe diese CDs, wo man in verschiedensten Sprachen~~

896 ~~erläutert, wie man spielen kann, wie man mit den Kindern handeln kann...~~

897 ~~Also, ich denke spontan an die K4-Filme. Die sind von der Bildungsdirektion des~~

898 ~~Kanton Zürich ...~~

899 **Genau.**

900 ~~... (das ist) eine Website.~~

901 ~~Und die HfH hatte doch auch mal was...~~

902 ~~Oder meinst du das von Wolfgang Braun, «Sprache kitzeln, Sprache fördern» oder~~

903 ~~so ähnlich?~~

904 ~~Das gibt es ja nicht in allen Sprachen. Das habe ich zum Beispiel immer empfohlen.~~

905 ~~Dass man das vielleicht anschaut, weil das ist, wie in ihrer Sprache erklärt. Und dann~~

906 ~~habe ich sie immer animiert, dass sie mich fragen, wenn sie etwas nicht verstanden~~

907 ~~haben. Und was ich auch immer als sprachförderlich empfehle, ist wirklich der Hort~~

908 ~~und Vereine. Das ist für mich immer auch ein Teil vom Sprachförderungs-Umfeld,~~

909 ~~dass man sich überlegt, ob es nicht auch noch sinnvoll wäre, den Hort zu besuchen.~~

910 ~~*Möchte Ihr Kind vielleicht in einen Verein? Wir haben hier am Mittwochnachmittag*~~

911 ~~*Bewegungslandschaften, die wir anbieten, von der Psychomotorik her. Wo sie dann*~~

912 auch noch mit anderen Kindern zusammen sind, die vielleicht nicht ihre Sprache
913 sprechen, sodass sie noch ein bisschen mehr ... Aber eben, ihr sprecht von
914 Kindergartenkindern – die sind dann vielleicht noch nicht unbedingt in Vereinen,
915 vielleicht noch Fussball, genau.
916 Wenn du solche Tipps und Hinweise gibst, wie die Filme, oder ganz konkrete Tipps
917 zum sprachlichen Umgang, fasst du dann auch ein bisschen nach und fragst nach,
918 *Wie geht es denn im Moment zu Hause ? oder Konnten Sie dieses und jenes*
919 *umsetzen?*
920 Ja.
921 Und das machst du dann über den Schoolfox?
922 Nein. Wenn es geht, telefoniere ich. Eben, das sind diese sensiblen Sachen. Da
923 muss ich auch hören, was zwischen den Zeilen gesagt wird. Was ich vermeiden will,
924 ist, dass das zu Hause zu zentral wird. Ich finde, die Eltern sind für die ganze
925 Entwicklung (des Kindes) da. Und die Sprache darf die Beziehung nicht zu sehr
926 belasten. Und darum habe ich zu Beginn gesagt, ich telefoniere gern, weil da höre
927 ich, was zwischen ...
928 ... die Zwischentöne.
929 ~~Ja, genau.~~ Schoolfox ist super zum Informieren, zu den logopädischen
930 Rahmenbedingungen und so. Und eben, wenn die Eltern gar nicht Deutsch
931 sprechen, dann kann ich nicht zwischen den Zeilen lesen.
932 Und was würdest du sagen, wie hartnäckig bist du da? Also im Sinne von
933 dranbleiben und immer mal wieder ranhören?
934 Das ist wirklich ein Teil, mit dem ich nicht voll zufrieden bin – sei es von meiner Seite
935 her oder weil die Kommunikation einfach so harzig ist. Dann versucht man anzurufen
936 und niemand nimmt ab. Und schon ist wieder ein Monat vorbei. ~~Also, das muss ich~~
937 ~~sagen, im Kinderspital, wo die Eltern immer kamen, die Kinder brachten und holten,~~
938 ~~war das eine ganz andere Situation.~~ Ich muss aber sagen, bei den
939 Kindergartenkindern funktioniert das, denn die Eltern kommen die Kinder häufig
940 abholen. Dann gehe ich auch (zu ihnen) hin. Und dann versuche ich herauszufinden,
941 ob wir noch einmal einen speziellen Termin vereinbaren sollen. Mit den
942 Kindergartenkindern ist mehr Elternkontakt da, eindeutig!
943 Daran schliesst sich die Frage an, die ich jetzt noch habe. Eine Autorin merkt an,
944 dass **Tipps zu sprachförderlichem Verhalten**, welche am Rande einer
945 Therapiestunde gegeben werden oder auch im Vergleich zu den elternzentrierten
946 Ansätzen wie dem HET wahrscheinlich eher wenig wirksam sind, sodass viele
947 Logopädinnen berichten, dass die Tipps **nicht umgesetzt** würden. Wie schätzt du
948 das ein?
949 Ich denke, wenn man schon mal ein gründliches Gespräch hatte, bei dem man
950 ziemlich gründlich über gewisse Fragen diskutiert hat, kann man auch besser
951 anknüpfen. Was ich auch glaube, was nichts bringt, ist einmal diese Information und
952 dann diese (Information zu geben). Wir sagen in der Auftragsklärung, wo wir denken,
953 die Priorität zu setzen, und dann können wir da auch wieder anknüpfen. Häufig gebe
954 ich da auch schon eine Aufgabe, also (etwas) zu beobachten (mit). Und dann hat
955 man eine gemeinsame Gesprächsgrundlage (für einen späteren Zeitpunkt).
956 Und das ist dann auch etwas, worauf du achtest, wenn du die Eltern triffst, bewusst
957 etwas wieder aufzugreifen oder anzuknüpfen?
958 Ja. Das ist auch beim SSG so, das heisst so wie wir es hier im Schulhaus machen.
959 Wir haben immer Aufträge am Schluss. Beim nächsten SSG nehmen wir dann
960 natürlich Bezug (auf diese Aufträge). *Wie ist es gegangen?* Aber das ist natürlich nur
961 einmal jährlich. Früher war es zweimal jährlich. Das reicht sicherlich nicht, aber ich
962 meine als Prinzip. Ich finde es einfach immer besser, wenn man die Chance hat,

963 wirklich das Grundlegende miteinander zu besprechen. Dann kann man auch
964 zwischen Tür und Angel kurz etwas besprechen, was schon einen Nutzen hat.
965 Dann kommen wir zur vierten Frage und zu dem Thema der **Videoanalyse**. Es gibt
966 Elterntrainings, auch das HET, bei denen es darum geht, die Eltern im
967 Interaktionsverhalten und im sprachlichen Umgang mit ihrem Kind zu schulen. Ein
968 Baustein dieser Trainings ist oft, dass die Eltern sich und ihr Kind zu Hause, zum
969 Beispiel beim gemeinsamen Abendessen, filmen. Die Videoaufzeichnung wird dann
970 mit der Sprachtherapeutin bzw. dem -therapeuten hinsichtlich der Eltern-Kind-
971 Interaktion analysiert. Ziel solcher Gespräche ist es, den Eltern förderliche
972 Kommunikations- und Interaktionsweisen bewusst zu machen, sodass diese in den
973 Alltag mit dem Kind übertragen werden können. Inwiefern hältst du solche
974 Videoanalysen für sinnvoll?
975 Ich weiss nicht, ich habe das so (noch) nicht gemacht. Aber als Standard, würde ich
976 sagen, ist es nicht brauchbar. Bei uns ist es eben so, dass wir eine Abklärungsstelle
977 haben. Das ist ein bisschen ungünstig, denn ich habe die Eltern, wenn sie mit den
978 Kindern kamen, häufig interagieren und spielen lassen. Das war für mich
979 aufschlussreicher. Man merkt schon an ganz kleinen Sachen, wie die Interaktion
980 läuft. Ich denke, dass man in einer Videoaufnahme sehen kann, wie sie spielen, wie
981 sie was einfordern, wie sie das als Ganzes sehen oder ob sie die Sprache als etwas
982 Losgelöstes sehen. Das sieht man schon (auch) in einem Video. Aber die Sprache
983 verstehe ich ja dann häufig nicht; (aber) die ist auch nicht unbedingt notwendig. Ich
984 denke schon, dass man sieht, wie sie miteinander interagieren.
985 Wie meinst du das, wenn du siehst, dass die Eltern Sprache als etwas Losgelöstes
986 betrachten? Wie muss ich mir das vorstellen, oder wie zeigt sich das?
987 ~~Wenn wir mit den Kindern spielen, kommt häufig die Frage: Wieso spielt ihr mit den~~
988 ~~Kindern? Sie sehen den Zusammenhang von Spielentwicklung und~~
989 ~~Sprachentwicklung häufig nicht. Und dass wir sie da in ihrer Entwicklung abholen~~
990 ~~müssen. Das braucht viel – echt! Manchmal (braucht es da) ganz viel Erklärung. Das~~
991 ~~ist dann manchmal so schwierig mit einer anderen Sprache.~~
992 ~~Wenn du sagst, dass die Sprache wie losgelöst ist, stelle ich mir vor: Sie spielen~~
993 ~~vielleicht mit dem Kind, begleiten es dabei aber nicht sprachlich oder ohne sich~~
994 ~~darüber auszutauschen.~~
995 ~~Nein, das Spielen ist eben eh selten. Aber ein Buch anschauen – das ist das, was sie~~
996 ~~dann häufig machen. Aber eben, ich denke, das ist durchaus ein Weg, aber es~~
997 ~~könnte einfach an vielen Sachen scheitern. Ich persönlich finde – aber ich bin eben~~
998 ~~auch schon lange im Beruf – wenn ich die Eltern mit ihrem Kind eine viertel Stunde~~
999 ~~sehe, weiss ich schon viel. Da brauche ich keine Videoaufnahme.~~
1000 Also genau, das wäre die Idee, dass sie sich zu Hause, wenn man sagt, *Ja, die*
1001 *Interaktion hier ist das eine, das Kind und die Eltern zu beobachten*, aber es ist ja
1002 trotzdem ein Stück weit eine künstliche Situation, denn sie sind unter Beobachtung.
1003 Aber um wirklich einen Einblick zu kriegen, wie das Kommunikations- und
1004 Interaktionsverhalten zu Hause am Tisch ist – wird miteinander gesprochen? wird
1005 sich angeschaut? geht man aufeinander ein? wie ist der Redeanteil vom Kind? oder
1006 darf es vielleicht gar nicht sprechen? – das (herauszubekommen) ist die Idee ...
1007 Wo wir es auch wirklich schon gebraucht haben, ist um zu schauen, wenn die Eltern,
1008 wie so oft, sagen, dass das Kind in der Muttersprache problemlos spricht. Ich kann
1009 es ja wirklich nicht qualitativ beurteilen. Aber ich sehe, wie flüssig ist es ... das schon,
1010 aber nicht so als Analyse. Wenn die Kinder kommen und nicht sprechen – das
1011 passiert ja in einer Abklärung, also bei den Kleinen – und dass man dann vielleicht
1012 wenig hat und dann mit den Eltern so zu Informationen kommt. ~~Ich denke, in einer~~
1013 ~~Praxis, wo du natürlich nur solche Kinder hast, ist es auch wieder etwas anderes. Wir~~

1014 haben nicht so viele Kinder im Kindergarten, weil – das ist übrigens schon noch
1015 wichtig – bei den Kindern mit Migrationshintergrund häufig gesagt wird: *Das (Kind)*
1016 *kann einfach noch nicht Deutsch.* Die Schweizer Kinder werden früher erfasst, was
1017 Sprachentwicklungsverzögerungen betrifft. Bei den Kindern mit
1018 Migrationshintergrund heisst es häufig: *Die müssen jetzt halt noch ein bisschen*
1019 *Deutsch lernen.* Sie kommen dann häufig erst zu uns (in die Logopädie), wenn sie in
1020 die erste Klasse kommen. Oder wenn sie im zweiten Kindergartenjahr wirklich keine
1021 Fortschritte machen. Wenn es wirklich augenfällig ist, dass sie im Vergleich zu
1022 anderen Kindern, die in etwa gleich viel Kontakt mit Deutsch hatten, keine
1023 Fortschritte machen. Das ist schon etwas, das man nicht vergessen darf. Weil eben
1024 diese Eltern von den bildungsfernen, die von sich aus kommen und sagen ..., die
1025 sind wirklich selten. *Das Kind ist auch in der Muttersprache verzögert und wir sind*
1026 *beunruhigt.* Die(se Eltern) sind wirklich eher selten.
1027 *Gesetzt dem Fall, du könntest die Videoanalyse benutzen und unter den Umständen,*
1028 *die du jetzt hast, wäre das im Therapiealltag überhaupt umsetzbar? Oder inwieweit*
1029 *wäre es umsetzbar?*
1030 *Umsetzbar wäre es, eindeutig. Eben, jetzt mit den Handys ist ja alles viel einfacher.*
1031 *Du könntest dir also vorstellen auf die Eltern zu zugehen und zu sagen: Das wäre*
1032 *hilfreich, oder das wäre ein Schritt in der Diagnostik oder in der Anamnese. «Würden*
1033 *Sie mir bitte so einen Film anfertigen?»*
1034 Ja, ich würde es wahrscheinlich sehr offen formulieren. Ich habe da wirklich auch ein
1035 bisschen Respekt oder Hemmungen. Ich weiss nicht, es ist schon sehr persönlich.
1036 Und ich glaube, es geht, wenn das Vertrauen schon da ist. Ich denke, das würde
1037 jetzt noch nicht funktionieren für mich. Also von meiner Seite her, dass ich das so in
1038 einer Auftragsklärung formulieren könnte, wo ich erst loslege. Das bräuchte für mich
1039 ein bisschen (Zeit). Weil ich finde, sie (die Eltern) zeigen sich da sehr offen, und das
1040 braucht Vertrauen.
1041 Und dann kommen wir zu unserer Abschlussfrage. Wir nennen sie
1042 **Zauberstabsfrage.** Wenn du einmal unabhängig von allen Ressourcen überlegst,
1043 wie du Eltern mit DaZ von Kindergartenkindern mit einer SES oder dem Verdacht
1044 darauf beraten würdest, wie sähe für dich die **ideale Elternberatung** aus? Auch mal
1045 über ein ganzes Schuljahr gesehen.
1046 Für mich wäre die ideale Elternberatung, wenn die Eltern, sagen wir mal, im zweiten
1047 Monat während der Therapiestunde dabei wären und ich im Anschluss noch eine
1048 Viertel bis eine halbe Stunde Zeit hätte, um zu sagen, was die Idee (der
1049 Therapiestunde) war, was ich da gemacht habe. Und wie sie (die Eltern) das sehen.
1050 (Ich würde) sie auch auffordern zu fragen: *Was haben Sie jetzt seltsam gefunden?*
1051 Dass man sich austauscht und zusammen auf die Essenzen kommt, die man hier (in
1052 der Therapie) und zu Hause angehen könnte. Das wäre für mich die ideale Form.
1053 Weil ich glaube, alles andere, auch mit Video, das geht, aber das ist nicht so nah (an
1054 den Eltern mit Kind) dran. Das wäre für mich die ideale Form, und ich denke, im
1055 Kindergarten machen wir das auch häufig. Im Kindergarten gibt es eher noch Mütter,
1056 die nicht täglich arbeiten. Im Kindergarten ist es häufig so, dass sie im Alltag noch
1057 präsenter sein können, und dann machen wir das. ~~Die eritreische Mutter war jetzt~~
1058 ~~zum Beispiel schon zweimal da mit ihren beiden anderen Kindern. Ich sehe dann~~
1059 ~~auch wie sie mit den Geschwistern funktionieren. Also eben, auch Geschwister mal~~
1060 ~~dazu zu nehmen und eben nicht so starr, (so im Sinne von) es muss dann alles~~
1061 ~~schön ruhig sein und alles schön künstlich, sondern wirklich ein offenes Haus in dem~~
1062 ~~Sinn.~~
1063 *Nochmal zurück zur Auftragsklärung. Wie ist die aufgebaut, wer ist dabei, wann*
1064 *findet sie statt und was passiert da?*

1065 Die Idee ist – weil wir eben nicht selbst abklären – ziemlich zu Beginn der Therapie,
1066 damit uns die Eltern nur schon mal kennenlernen – das ist wirklich ein bisschen der
1067 Nachteil hier, weil sonst lernt man die Eltern ja schon bei der Abklärung kennen und
1068 hat über die Anamnese doch schon einiges (an Informationen). Wir machen sie
1069 ziemlich zu Beginn, in dem Sinne, dass wir sie dann auch motivieren können zu
1070 fragen, zu kommen. Es geht wirklich ein bisschen darum, gegenseitig Vertrauen zu
1071 fassen, gewisse Rahmenbedingungen festzulegen, aber auch schon zu erklären, wie
1072 wir denken zu arbeiten.

1073 Dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Danke, E.! **ENDE INTERVIEW 3**

1074 Bei der ersten Frage geht es grob um das Thema der **Tabuisierung**. Bei
1075 mehrsprachigen Kindern mit Migrationshintergrund kann es vorkommen, dass die
1076 Eltern die Diagnose SES bzw. den Verdacht auf eine SES aus Angst vor einer
1077 Stigmatisierung innerhalb der Verwandtschaft nicht annehmen können oder
1078 möchten. Erinnerst du dich an Eltern, bei denen du das indirekt schon einmal
1079 bemerkt hast oder die dir das sogar direkt gesagt haben? Erzähl mal.

1080 Also, einfach die Stigmatisierung. Aber da ging es nicht unbedingt um die Diagnose
1081 SES, sondern es ging bei einem Kind, das mir gerade in den Sinn kommt, um eine
1082 Repetition im Kindergarten bzw. um ein drittes Kindergartenjahr aufgrund der
1083 Sprache. Das kam nicht infrage, weil die Mutter klar gesagt hat: "Was sagen dann
1084 die Verwandten?". Ausserdem war die Schwester ein Jahr jünger, darum wären sie
1085 zusammen gewesen – das geht gar nicht. Jetzt wäre der Junge in der 4. Klasse, (er)
1086 hat begonnen und hat jetzt gerade repetiert. Jetzt ist es (die Repetition) einfach
1087 später gekommen. Es ging einfach länger, bis es nicht mehr ging.

1088 Hast du versucht, die Eltern trotzdem davon zu überzeugen, dass es Sinn machen
1089 würde ... (in die Logopädie zu kommen)?

1090 ... das haben wir zusammen mit der Kindergärtnerin. Auch weil er emotional noch
1091 sehr jung war, haben wir das intensiv versucht, genau. Und ich habe aber noch ein
1092 anderes Kind im Kopf, wo wir dann im Kindergarten die ganze ISR-Geschichte
1093 (Integrierte Sonderschulung) aufgegleist haben, was für die Eltern sehr schwierig zu
1094 verstehen war. Weil in Serbien, glaube ich, (so) haben sie (die Eltern) mir gesagt, die
1095 Schule völlig anders ist: Man trainiert einfach und dann kann man das schon.

1096 ...da war sozusagen der Anspruch oder die Idee (der Eltern), das wird dann mit der
1097 Schule schon alles werden ...

1098 Ja, (so im Sinne von) so schlimm ist es gar nicht. Das Verständnis fehlte irgendwie.
1099 Nachher ist das älteste Kinder der Familie noch nicht – wie im Vergleich ... (das
1100 jüngere Kind, das sprachlich nicht auffällig ist) und man (die Eltern) hat auch den
1101 Vergleich mit der Klasse natürlich nicht so voll und ganz, weil sie sich viel innerhalb
1102 der Familie bewegen und nicht unbedingt in anderen Familien. Genau, das war für
1103 sie sehr schwierig, das Schritt für Schritt anzunehmen. Dass die Sprache schwierig
1104 war, das war ihnen eigentlich schnell klar. Aber dass das so in einer Klasse nicht
1105 gehen wird, war schwierig für sie anzunehmen.

1106 Wie versucht ihr die Eltern zu überzeugen, dass es (die logopädische Therapie)
1107 ihrem Kind nutzen würde?

1108 Das passiert dann schon zusammen mit der Kindergärtnerin oder mit der
1109 Heilpädagogin. Und es werden dann manchmal schon indirekt Vergleiche gemacht
1110 oder auch Dinge gezeigt. Manchmal wird schon verglichen (so im Sinne von): Die
1111 Norm wäre, das Kind könnte jetzt das und das und das, und braucht (aber) mehr
1112 Unterstützung. Aber man kann sie ja nicht zwingen.

1113 ... also (geht es darum) durch Einsicht zum Ziel (zu) kommen ...

1114 Sie haben es dann auch eingesehen.

1115 Kommen wir zu Frage 2. Es um die **Therapieziele** und den Einbezug der Eltern. Es

1116 gibt Ansätze in der Elternzusammenarbeit, die Eltern im Sinne von mehr Partizipation
1117 und Empowerment mehr in die Therapie ihres Kindes einbeziehen wollen. Uns
1118 interessiert dabei der Aspekt, dass Eltern beim **Festlegen der Therapieziele**
1119 **mitsprechen** dürfen. Wie stehst du dazu, die Eltern in diesem Sinne in die
1120 Therapieplanung einzubeziehen?
1121 Skeptisch. Nein, ich finde es noch spannend.
1122 Ja, das fordern ziemlich viele (Autor:innen).
1123 Ich finde bei einer SES im Kindergartenalter dürfen Eltern mir noch so gerne
1124 äussern, welcher Bereich ihnen als erstes wichtig ist. Sie finden zum Beispiel, *ja, das*
1125 *Kind versteht (nicht so gut)* – das finden sie selten – aber wenn sie sagen, *das Kind*
1126 *versteht so schlecht*, dass ich mir dann merke, dass ihnen das eigentlich das
1127 Wichtigste ist. Und es ist ihnen nicht so wichtig, dass das Kind in der Aussprache
1128 zum Beispiel /t/ und /g/ verwechselt. Es ist den Eltern wichtiger, die Partizipation ...
1129 oder dass das Kind versteht, was da abgeht und so. So finde ich es sogar gut, wenn
1130 Eltern äussern, was sie im Moment als das Wichtigste ansehen. Ich finde für das
1131 Festlegen der Ziele – ja, okay. Aber ich finde, dass sie genau sagen, *Sie müssen*
1132 *jetzt so und so und so arbeiten* – da habe ich so meine Bedenken, weil sie keine
1133 Fachpersonen sind.
1134 Oder angenommen, ein Kind ist sprachlich schwer verständlich, weil es viele
1135 Artikulationsproblematiken gibt. Gleichzeitig hat es einen tiefen Wortschatz. Und die
1136 Eltern finden, *Arbeiten sie doch bitte erstmal am Wortschatz. Ich möchte, dass mein*
1137 *Kind mehr deutsche Wörter kennt*. Und für dich ist aber eigentlich ganz klar, dass es
1138 erstmal darum gehen sollte, dass das Kind überhaupt verständlich spricht.
1139 Ja, das finde ich schwierig. Ich versuche dann eher die Eltern zu überzeugen, wieso
1140 ich das (verständliche Aussprache) wichtiger finde. Da geht es mir um die
1141 Partizipation – das Kind muss verstanden werden. Ob es jetzt so und so viele Wörter
1142 kennt ... Da versuche ich eher den Eltern zu erklären, wieso ich dieses Ziel als
1143 wichtig erachte. Ich versuche natürlich immer auch zu verstehen, was sie dazu
1144 denken, was die Beweggründe sind. Aber in solchen Fällen finde ich: Ich habe
1145 eigentlich das Fachwissen! Okay, sie kennen die Familienstruktur und das Kind viel
1146 besser (als ich), natürlich.
1147 Dann kommen wir zur dritten Frage, die aufgeteilt ist in drei Teilfragen. Erst einmal
1148 zum Thema **Mehrsprachigkeit**: Es gibt eine Studie, die sagt, dass Eltern einen
1149 hohen Informationsbedarf bezüglich der mehrsprachigen Entwicklung ihres Kindes
1150 haben. Wie erlebst du das in der Praxis auf Kindergartenstufe?
1151 Ja, das erlebe ich auch so. Sie fragen meist viel, und zwar habe ich das Gefühl, dass
1152 das viel wichtiger für die Eltern ist als noch vor 10 Jahren. ~~Vor 10 Jahren hat mich~~
1153 ~~das kaum jemand gefragt. Da musste eher ich immer sagen, *Wissen Sie es ist*~~
1154 ~~*wichtig, dass Sie auch in der Muttersprache (mit ihrem Kind) sprechen. Das ist jetzt*~~
1155 ~~*viel weniger das Thema. Sie entschuldigen sich nicht mehr und sagen, *Ja, ich**~~
1156 ~~*spreche halt Serbisch zu Hause, sondern es ist jetzt so (dass sie ganz*~~
1157 ~~*selbstverständlich in ihrer L1 zu Hause mit dem Kind sprechen).*~~ Ich erlebe das auch
1158 zum Beispiel bei meinem Bruder. Seine Kinder wachsen zweisprachig auf. Sie finden
1159 es einfach wichtig und spannend zu wissen, was momentan das Richtige ist. ~~Und ich~~
1160 ~~habe aber in den letzten 10 Jahren auch erlebt, dass sich das immer wieder enorm~~
1161 ~~verändert. Früher hat man gesagt, *One person, one language*. Die neusten Studien~~
1162 ~~sind ja nicht mehr so.~~
1163 Was würdest du sagen, sind typische Fragen (in Bezug auf mehrsprachige
1164 Entwicklung), die häufig von Eltern gestellt werden?
1165 Wie viele Sprachen können sie zu Hause sprechen? Kann das Kind normal Deutsch
1166 erwerben? Wie oft muss es Deutsch hören? Wie hoch muss der Anteil von Deutsch

1167 sein? Was wäre wichtig? Kann ich auch Geschichten in der Muttersprache erzählen
1168 (statt deutsche Geschichte)? UNVERSTÄNDLICH
1169 Warum? Wenn die Eltern ja eh in der Muttersprache sprechen, wieso fragen sie
1170 dann, ob sie ... (Geschichten in ihrer Muttersprache sprechen dürfen)?
1171 Es gibt ja solche (Eltern), die sprechen gebrochen Deutsch, und versuchen dann ...
1172 (Geschichten auf Deutsch zu erzählen). Das finde ich ganz schwierig. Ich finde, das
1173 gibt es noch häufig, dass sie denken, *ah, ich muss jetzt mehr Deutsch ...* und dann
1174 sprechen sie gebrochen Deutsch (mit ihrem Kind) ... dass man sie stärkt und sagt,
1175 *Ja, auch in der Muttersprache Geschichten und Bücher vorlesen.* Und überhaupt
1176 lesen – das hilft sehr!
1177 Es gibt Studien zu einer gewachsenen Unsicherheit. Also das, was du sagst, spiegelt
1178 sich auch (dort) so wider, nämlich dass die Unsicherheit hinsichtlich des Umgangs
1179 mit mehreren Sprachen da ist und zugenommen hat. Nun eine Frage zu
1180 **sprachförderlichem Verhalten**: Welche sprachförderlichen Tipps, zum Beispiel
1181 bezüglich Responsivität, oder Methoden, wie korrekatives Feedback, gibst du den
1182 Eltern, welche du als gut umsetzbar einschätzt?
1183 Also, auch bei mehrsprachigen Kindern?
1184 Ja. Es geht um sprachförderliches Verhalten wie Aufmerksamkeit: dass man sich
1185 anschaut, wenn man miteinander spricht, oder auch wie man Äusserungen wenig
1186 auffällig korrigieren kann ... Gibst du den Eltern diesbezüglich etwas mit?
1187 Ja, welche Sprache sie zu Hause sprechen sollen. Das ist mal die Basis, finde ich.
1188 Ich habe jetzt aktuell eine Mutter, die mit ihrem Kind nur Italienisch spricht, spricht
1189 aber (auch) perfekt Schweizerdeutsch, weil sie hier zur Schule ging. Dazu habe ich
1190 gerade in einem Kurs gehört, dass es auch wichtig ist, Sprachinseln zu schaffen,
1191 dass sie vielleicht mal eine Geschichte auf Deutsch erzählt, oder dass sie über das
1192 Fernsehen mal eine halbe Stunde zusätzlich nur Deutsch hört. Solche Tipps gebe
1193 ich. Aber eben, das hängt immer davon ab, ob die Mutter oder der Vater korrekt
1194 Deutsch sprechen oder nicht.
1195 Also dann würdest du das empfehlen? Wenn sie sonst Italienisch sprechen, aber
1196 auch perfekt Deutsch können, dass sie dann ab und zu auch Deutsch mit ihrer
1197 Tochter sprechen?
1198 ~~Genau, das habe ich jetzt gerade in einem Kurs von Christoph Till gehört. Die Kinder~~
1199 ~~sollen auch merken, (dass es) die beiden Sprachen (gibt). Zum Beispiel in diesem~~
1200 ~~Fall sprechen die Eltern auch Deutsch miteinander. Aber mit dem Kind sprechen~~
1201 ~~Mutter und Vater, also mit beiden Kindern, nur Italienisch. Damit das Kind das~~
1202 ~~korrekte Deutsch auch zu Hause mehr hört, genau. Sonst finde ich es schwierig mit~~
1203 ~~solchen Tipps, vor allem bei bildungsfernen Familien. Manchmal wollen sie dann zu~~
1204 ~~viel und wollen eher ein Training. Das, finde ich, bringt nichts, gerade bei einer~~
1205 ~~happigen SES und Mehrsprachigkeit. Dann finde ich es eher wichtig, Blickkontakt~~
1206 ~~einzufordern und so. Die Basics finde ich dann wichtig.~~
1207 Eine Autorin merkt an – ich komme jetzt noch einmal auf die Tipps zu sprechen –
1208 dass Tipps zu sprachförderlichem Verhalten, die man am Rande einer
1209 Therapiestunde gibt, oder auch im Vergleich zu den Ansätzen wie dem HET, wo die
1210 Eltern ja sehr intensiv trainiert werden, wahrscheinlich eher wenig wirksam sind. So
1211 dass viele Logopäd*innen berichten, dass die Tipps nicht umgesetzt würden. Wie
1212 schätzt du das ein?
1213 Das kann ich mir gut vorstellen, weil im Vergleich zu einem Elterntaining, die
1214 Verbindlichkeit fehlt. Zu einem Elterntaining wollen die Eltern gehen, im
1215 Bewusstsein, ich möchte jetzt Tipps, wie ich mit dem Kind anders umgehe. Und
1216 wenn ich ihr unter der Türe das mit den Sprachinseln sage – das habe ich gemacht
1217 und es am Gespräch wieder erwähnt. Da hat sie gesagt: «Aha, ja, stimmt, das haben

1218 Sie ja gesagt.» Es läuft dann gerade gleich wieder so viel. Bei einem Elterntaining,
1219 da geht man hin, um solche Tipps zu holen.
1220 ... weil man selbst motiviert ist und (mit dem Kind) weiterkommen will.
1221 ... genau, und vielleicht das umsetzen möchte, ja, und vielleicht auch die Kapazität
1222 dazu hat. Viele Eltern haben einfach keine Kapazität im Alltag.
1223 Angenommen, du gibst solche Tipps, sei es, dass die Eltern von dir Ratschläge
1224 möchten, oder du gibst sie, weil es sich so aus dem Gespräch, aus dem Kontext
1225 oder aus der Therapiestunde heraus ergibt. Wie fasst du nach (ob die Tipps
1226 umgesetzt werden)? Oder machst du das überhaupt, dass du vielleicht nach 3
1227 Wochen fragst, *Wie geht es Ihnen mit diesem oder jenem Tipp? Funktioniert es?*
1228 Das mache ich eigentlich nicht so, muss ich zugeben. Ich mache es eher, wenn das
1229 SSG kommt, dass ich nochmal darauf zu sprechen komme. Da mache ich
1230 wahrscheinlich zu wenig. UNVERSTÄNDLICH Es ist wahrscheinlich einfacher bei
1231 Eltern, die sowieso unter der Tür stehen. Von denen habe ich aber nicht so viele,
1232 also die sowieso jedes Mal das Kind bringen. Da spricht man dann eher mal noch
1233 (miteinander) und fragt, *Wie ist es gegangen?* Also, wenn man sie nicht sieht, geht
1234 es so schnell und man müsste sie ja anrufen ... UNVERSTÄNDLICH.
1235 Bei Frage 4 geht es um das Thema **Videoanalyse**. Es gibt Elterntainings, wie das
1236 HET, bei dem es darum geht, die Eltern in ihrem Interaktionsverhalten und im
1237 sprachlichen Umgang mit ihrem Kind zu schulen. Ein Baustein dieser Trainings ist
1238 oft, dass die Eltern sich und ihr Kind zu Hause, zum Beispiel beim Abendessen,
1239 filmen. Die Videoaufzeichnung wird dann mit der Sprachtherapeutin bzw. mit dem -
1240 therapeuten hinsichtlich der Eltern-Kind-Interaktion analysiert. Ziel solcher
1241 Analysegespräche ist es, den Eltern förderliche Kommunikations- und
1242 Interaktionsweisen bewusst zu machen und, dass sie diese dann in den Alltag mit
1243 dem Kind übertragen können. Was hältst du von solchen Videoanalysen? ((Oder
1244 inwiefern hältst du sie für sinnvoll?))
1245 ~~Wir machen das ja hier nicht. Aber es ist super, dass du zu N. (von der~~
1246 ~~Abklärungsstelle) gehst, denn sie macht das ja. Sie (die Logopädinnen von der~~
1247 ~~Abklärungsstelle) machen das HET. Ich halte es für sinnvoll, weil ich das einfach~~
1248 auch bei mir selber merke: Wenn ich eine Therapiesequenz filme, also mich mit
1249 einem Kind, (dann) wird mir vieles bewusst, was ich gar nicht merke. Ich denke, das
1250 kann Eltern auch vieles bewusst machen, gerade auch die basalen Sachen der
1251 Sprache, wie den Blickkontakt oder dass sie zu viel auf einmal sprechen oder zu laut
1252 oder zu leise sprechen. Oder vielleicht fällt ihnen mehr auf, dass das Kind nicht
1253 schaut. Ja, davon halte ich schon etwas!
1254 Also, du meinst jetzt auch wirklich, wenn man den Eltern mal vorschlägt, *Filmen Sie*
1255 *sich mal und wir schauen uns das nachher gemeinsam an.* Du könntest dir
1256 vorstellen, das zu machen?
1257 Ich könnte mir das vorstellen, aber ich habe diese Ausbildung nicht. ~~Aber ich denke,~~
1258 ~~ich könnte wahrscheinlich schon auch Tipps geben.~~
1259 Und eben, du kannst ja trotzdem, auch wenn die Eltern und das Kind in einer
1260 anderen Sprache miteinander kommunizieren, sehen, wie sie miteinander zu Hause
1261 im Alltag sprechen. Wäre das etwas (die Videoanalyse), das in deinem jetzigen
1262 Therapiealltag umsetzbar wäre?
1263 Das wäre umsetzbar, ja, wenn man sich Zeit nimmt, wie bei einem
1264 Anamnesegespräch oder einem Auftragsklärungsgespräch. Ich glaube einfach nicht,
1265 dass man den vollkommenen Alltag oder den echten Alltag abbilden kann, weil das
1266 sehe ich ja bei mir selber: Wenn ich gefilmt werde, achte ich viel stärker darauf, was
1267 ich sage und wie lang meine Aussagen sind etc. Zusätzlich habe ich das Gefühl,
1268 dass viele Eltern Hemmungen haben, wenn ich da käme (und sie um eine

1269 Filmaufnahme bitte). ~~Ich denke, es ist wieder etwas anderes, wenn sie in ein~~
1270 ~~Elterntraining gehen, weil sie etwas ändern wollen oder es ihnen ganz wichtig ist.~~ Ich
1271 hasse es ja auch, wenn ich gefilmt werde und eine Fachperson mich dann sehen
1272 würde. Ja okay, wenn es meinem Kind hilft, würde ich es vielleicht schon machen.
1273 Aber ich finde, es ist immer so eine Hemmschwelle da und Überwindung.
1274 Was hältst du davon, wenn man es umkehren würde? Wenn wir als Logopäd*innen
1275 ein Video in der Therapie mit dem Kind machen, anhand dem wir dann den Eltern
1276 etwas zeigen wollen. Wobei man das Interaktionsverhalten der Logopädin mit dem
1277 Kind beobachten kann und das Video als Anlass für ein Gespräch oder eine Analyse
1278 nimmt. Wie fändest du das?
1279 ~~Das habe ich auch schon gemacht.~~ Ehrlich gesagt, braucht es dafür im Alltag viel
1280 Zeit. Ich habe das auch schon bei Kindern gemacht, bei denen ich das Gefühl hatte,
1281 die Eltern verstehen sprachlich und vom Verständnis her nicht ganz, was ich meine.
1282 Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Das ist eigentlich ein guter Hinweis.
1283 Weil eigentlich denke ich, das würde schon noch fürs Verständnis (bringen)
1284 *Was ist bei meinem Kind kommunikativ schwierig?* Das (mit dem Video) abzubilden
1285 ... (und den Eltern vor Augen führen zu können).
1286 ... dass die Eltern es mit ein bisschen Distanz selbst sehen können.
1287 Genau, das ist eigentlich schon eine gute Methode. Es braucht auch ein gewisses
1288 Vertrauen und ... Zeit. Ich muss das Video auswerten, ich muss ... Ich finde im
1289 Therapiealltag, braucht es mega viel Zeit. ~~Das machen wir eigentlich für~~
1290 ~~Supervisionen.~~
1291 Aber, um es mit den Eltern zu machen ...
1292 ... guter Hinweis, ja, das könnte ich eigentlich mal wieder (machen).
1293 ~~Aber es bräuchte dafür ein eigenes Zeitfenster, oder?~~
1294 ~~Ja, finde ich. Denn im Alltag läuft so viel. Natürlich hat man immer so zwei, drei~~
1295 ~~Kinder im Fokus, die einem gerade besonders Mühe bereiten oder die Sprache~~
1296 ~~Mühe bereitet oder die ganze Therapie.~~
1297 Dann komme ich zur **letzten Frage**. Wir nennen sie Zauberstabsfrage. Wenn du dir
1298 einmal unabhängig von allen Ressourcen überlegst, wie du Eltern mit DaZ und von
1299 besagten Kindern beraten würdest, wie sähe aus deiner Sicht eine ideale
1300 Elternberatung aus? Auch mal über das ganze Schuljahr gedacht ...
1301 (Es braucht) sicher einmal ein Vorgespräch, ein Auftragsklärungsgespräch, ein
1302 Kennenlerngespräch. Dann nach dem Therapiestart, nach gewissen Wochen, wieder
1303 ein Gespräch, vielleicht jetzt mit Videoanalysen oder so. Wenn alles kein Problem
1304 wäre, fände ich es mega spannend oder wichtig, manchmal – gerade bei kleinen
1305 Kindern – nach Hause zu gehen, um mehr zu erfahren, was da alles läuft. Das, finde
1306 ich, ist ein grosses Thema im Moment. Weil ich das Gefühl habe, dass neben der
1307 Sprache die ganzen sozialen Kontexte, auch mit den Geschwistern oder der Stress
1308 der Eltern oder die Medien usw. (eine grosse Rolle spielen) – da wäre ich manchmal
1309 gerne ein Mäuschen und wäre da zu Hause und könnte sehen, was da so abgeht.
1310 ... um dir ein umfassenderes Bild (vom Alltag der Familien und Kinder) zu machen?
1311 Genau, aber es ist logisch, dass das nicht geht.
1312 Bei uns geht es nicht, aber in Amerika (in den USA) wird das durchaus gemacht.
1313 Ah okay. Ich werde nächstes Jahr eine Ausbildung machen zum Elterncoaching. Das
1314 hat nichts mit der Logo zu tun, aber es liegt mir im Moment schon am Herzen. Eben,
1315 so Themen, die im Alltag noch da sind. Das kennen wir ja auch – es läuft so viel.
1316 Gerade bei den Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist es noch strenger und man
1317 hat mehr Sorgen etc.
1318 Was würdest du dir für die logopädische Therapie für das Kind versprechen, wenn du
1319 ein bisschen mehr wüsstest, was zu Hause läuft? Wie würdest du dieses Wissen

1320 nutzen?

1321 Vielleicht für das Verständnis. Oder eben, dann müsste man mit einem Elterntaining

1322 ... Ich denke, dann könnte man auch mehr Bezug nehmen auf Dinge wie *Ich habe*

1323 *gesehen, das ist Ihnen wichtig in der Familie*. Oder um vielleicht auch Themen

1324 aufzunehmen, die dem Kind wichtig sind oder den Eltern. Ich denke, manchmal fehlt

1325 mir der Bezug. Logisch, auch die sprachlichen Sachen, wenn zum Beispiel der Buder

1326 immer schreit und der andere dann auch. Oder wenn ich höre, dass die Eltern

1327 einfach mega viele und lange Äusserungen machen, die das Kind gar nicht

1328 verstehen kann, weil es sowieso ...

1329 Ja, super. Dann sind wir mit dem Interview eigentlich schon durch. Danke sehr!

1330 **Ende Interview_4**

1331 Bei mehrsprachigen Kindern mit Migrationshintergrund kann es vorkommen, dass die

1332 Eltern die Diagnose SES bzw. den Verdacht darauf aus Angst vor **Stigmatisierung**

1333 innerhalb der Verwandtschaft nicht annehmen können oder wollen. Erinnerst du dich

1334 an Eltern, bei denen du das entweder mal direkt gemerkt hast oder die dir das

1335 indirekt mitgeteilt haben. Wie reagierst du dann darauf?

1336 An der Abklärungsstelle kommt es sehr häufig vor, dass das so ist. Ich finde, es hat

1337 Eltern, die manchmal direkt oder manchmal über das Gespräch erzählen, dass es,

1338 wenn ein Kind zum Beispiel im Kosovo in eine Therapie muss, dann heisst, dass das

1339 Kind eine Behinderung hat. Sie sprechen das dann auch direkt an, genau. Es kommt

1340 vielleicht auch auf den Kulturkreis an. Aber gerade bei den Eltern, eher so in

1341 Richtung Kosovo – ist das sehr verbreitet, denke ich. Dass das ein ziemliches Thema

1342 ist, wenn das Kind in eine Therapie geht oder abgeklärt werden muss.

1343 Aber kennen sie dann zumindest die Logopädie oder ist das etwas Neues für sie?

1344 Nein, für die meisten ist es neu. Jetzt fängt es ein bisschen an, dass es viele

1345 Secondos sind, die ein bisschen mehr Ahnung vom Schulsystem hier haben. Ich

1346 finde aber, noch vor vielleicht zwei, drei Jahren ist bei den meisten, sogar bei den

1347 Schweizern ... – es geht jetzt nicht um Schweizer oder einsprachige Eltern –, aber

1348 ich habe wirklich das Gefühl, dass die meisten, die hier her kommen, nicht wissen,

1349 was Logopädie ist. So dass ich das immer zuerst frage. Ich frage das auch immer

1350 zuerst im Voraus. Und die Reaktion ist oft: Nein, eigentlich weiss ich es nicht so

1351 genau. Und dann schauen wir es uns noch einmal zusammen an.

1352 Wie reagieren die Eltern dann, wenn du es erklärst und vielleicht auch sagst, was es

1353 (die Logopädie) dem Kind bringt?

1354 Sie werden entspannter. Ich finde, sie werden entspannter, wenn sie wissen, worum

1355 es geht. Und ich versuche auch immer, es recht praktisch zu umschreiben oder zu

1356 beschreiben, was wir machen. Und dass sie wegen der Sprache da sind und nicht

1357 wegen der Intelligenz oder so.

1358 Wie versuchst du, wenn du merkst, da sind Vorbehalte (gegenüber der Logopädie)

1359 oder die Eltern wollen es vielleicht gar nicht so richtig wahrnehmen als Chance für

1360 das Kind, wie versuchst du sie dann von der Sinnhaftigkeit einer Therapie zu

1361 überzeugen?

1362 Ich versuche sie eigentlich gar nie zu überzeugen. Das heisst, ich versuche sie zu

1363 verstehen, warum sie das nicht möchten. Und ich glaube, ich frage dann recht viel

1364 nach, warum sie das denken. Dann versuche ich nochmal zu erklären, was es bringt.

1365 Ich erzähle auch ganz oft, dass auch ganz viele andere Kinder Logopädie

1366 bekommen. Dass es nicht nur ihr Kind ist. Dass ganz viele auf die Therapiestelle

1367 kommen. Und ich sage auch immer, dass es eine Entscheidung ist, die sie fällen und

1368 dass sie darüber alleine entscheiden dürfen, und ich sage nicht, dass sie das

1369 machen müssen. Das ist immer total freiwillig.

1370 Und so funktioniert es ganz gut?

1371 Es hat immer funktioniert.
1372 Sehr gut.
1373 ~~Ich glaube, ich hatte noch nie jemanden, der gesagt hätte, *Wir machen die Therapie*~~
1374 ~~*nicht.*~~
1375 So soll es natürlich idealerweise sein. Dann komme ich schon zur zweiten Frage. Da
1376 geht es um den **Einbezug der Eltern in die Therapieziele** und so ein bisschen auch
1377 in die Therapieplanung. Es gibt Ansätze in der Elternzusammenarbeit, die die Eltern
1378 im Sinne von mehr Partizipation und Empowerment in die Therapie ihres Kindes
1379 einbeziehen wollen. Uns interessiert dabei der Aspekt, dass Eltern beim Festlegen
1380 der Therapieziele mitsprechen dürfen. Wie stehst du dazu, die Eltern in diesem
1381 Sinne in die Therapieplanung mit einzubeziehen?
1382 Ja, das wäre das Optimum, wenn sie auch sagen könnten, welche Ziele für die
1383 Kinder für sie wichtig sind. ... Ich finde es total wichtig, dass sie wissen, was die Ziele
1384 sind. Ich merke einfach oft, dass sie (das) nicht immer wirklich genau wissen, obwohl
1385 ich ganz genau erkläre, was Logopädie ist oder was wir machen, was es beinhaltet
1386 oder was im Moment wirklich gerade wichtig ist fürs Kind. Das es für sie schwierig ist
1387 ... Manchmal können sie vielleicht schon Sachen sagen wie, *Ja, ich möchte jetzt –*
1388 *vor allem wenn es um die Aussprache geht – dass das Kind das /r/ gut kann* oder so
1389 etwas. Aber wenn es darum geht, den Wortschatz zu erweitern oder das
1390 Sprachverständnis zu verbessern, merke ich einfach oft, dass sie das gar nicht so
1391 wahrnehmen.
1392 ~~Oder vielleicht denken, das kommt dann schon noch von selbst?~~
1393 ~~Wahrscheinlich auch.~~
1394 ~~Und dass sie bei der Aussprache eher begreifen oder sehen, dass ...~~
1395 ~~... weil man es da eben direkt hört.~~ Aber wirklich Ziele festzulegen? ... Ich finde es
1396 wichtig, dass sie orientiert sind, was wir machen. Ich merke aber auch viel, dass man
1397 es sehr einfach formulieren muss, damit sie wirklich wissen, worum es geht. Man
1398 muss wirklich die richtigen Worte finden.
1399 Dann kommen wir zur dritten Frage, und die ist zweigeteilt. Es gibt einmal zwei
1400 Fragen zur Mehrsprachigkeit und dann noch eine Frage zum sprachförderlichen
1401 Verhalten. Erst einmal zur **Mehrsprachigkeit**: Es gibt eine Studie, die in KITAS
1402 durchgeführt wurde, die aussagt, dass Eltern einen hohen Informationsbedarf
1403 bezüglich der mehrsprachigen Entwicklung ihres Kindes haben. Wie erlebst du das in
1404 der Praxis auf Kindergartenstufe?
1405 Der Informationsbedarf ist riesig. Ich habe oft das Gefühl, bei den Eltern ist eine
1406 Angst da, dass sie irgendetwas falsch machen. Entweder in die eine Richtung oder in
1407 die andere. Das heisst, entweder finden sie, *uiuiui, ich muss jetzt nur noch Deutsch*
1408 *reden mit meinem Kind.* Oder sie denken, wenn ich jetzt nicht Italienisch mit meinem
1409 Kind rede, verliert das Kind die Erstsprache. Es gibt ganz viele Sachen, bei denen
1410 sie nicht sicher sind, wie sie mit dem Kind umgehen sollen. Es gibt immer viele
1411 Fragen zum Thema Mehrsprachigkeit. Und es kommt eigentlich in jeder Beratung
1412 vor, dass sie mich fragen, *Ja, wie soll ich reden oder wann soll ich was reden?*
1413 Es geht also viel darum, in welcher Sprache sie mit ihrem Kind reden sollen. Ob sie
1414 Deutsch vielleicht vorziehen sollen.
1415 Genau.
1416 Und sobald in der Familie mehrere Sprachen da sind? Oder geht es auch um Code
1417 Switching, es gibt ja auch Eltern, die die Sprachen mischen?
1418 Viele haben ein schlechtes Gewissen, weil man ihnen gesagt hat, sie müssen zum
1419 Beispiel nur die Erstsprache reden, obwohl man herausgefunden hat, dass das ja gar
1420 nicht so das Natürlichste ist, wenn Eltern zum Teil hier aufgewachsen sind, oder
1421 auch Code Switching machen oder so. Und dass man dann oft, auf eine Art die

1422 Angst nehmen muss, finde ich.
1423 Dann kommen wir zum sprachförderlichen Verhalten. Welche **sprachförderlichen**
1424 **Tipps**, zum Beispiel in Bezug auf Responsivität, oder Methoden, wie korrekatives
1425 Feedback, gibst du den Eltern, die du auch für gut umsetzbar hältst?
1426 Das Modellieren. Also, dass sie wirklich das korrektive Feedback machen. Dass sie
1427 das Kind nicht x-mal wiederholen lassen. Zu meinen Tipps gehört auch, dass sie
1428 versuchen sollen, viel mit dem Kind zu kommunizieren. Das heisst, auch im Spiel
1429 oder beim Kochen oder wie auch immer. Dass sie das Kind in gewissen Situationen
1430 führen lassen. Das kommt so ein bisschen aus dem Heidelberger (Elterntraining),
1431 also gerade, wenn es um das Anschauen von Bilderbüchern geht. Sachen vom
1432 Heidelberger sind (dort) wirklich viele drin, also auch: zuhören ... Ich sage auch ganz
1433 oft, dass sie Sprache als Spiel anschauen sollen.
1434 Je nachdem, ob du hier in der Abklärungsstelle oder durch die Abklärungsstelle mit
1435 den Eltern in Kontakt bist oder direkt im Schulhaus... Wie gehst du vor, um solche
1436 Tipps dahingehend zu überprüfen, ob sie umgesetzt werden oder wie sie den Eltern
1437 gelingen? Wie bleibst du dran?
1438 ~~Dort ist es wirklich so, dass die Eltern, die bei uns im Kompetenzzentrum sind, dass~~
1439 ~~sie oft in dieser Elterngruppe sind. Da hat es wirklich mehrere Male, wo wir uns~~
1440 ~~sehen. Dort machst du auch Videoaufnahmen vom HET her und du schaust eins zu~~
1441 ~~eins, wie das umgesetzt wird. Sie bringen eine Videoaufnahme und du schaust es~~
1442 ~~dann mit ihnen an. Es funktioniert nicht bei allen Eltern. Die Eltern, die nicht in die~~
1443 ~~Gruppe kommen, bei denen kann ich das nicht so überprüfen. Und es gibt auch die~~
1444 ~~(Sorte) Eltern, die du dann mit den sprachförderlichen Tipps nicht so erreichst.~~
1445 ~~Aber eben, die Videoaufnahmen machst du nur im Rahmen von den Elterntrainings?~~
1446 ~~Genau, wenn die Eltern in die Elterngruppe kommen, zu den Elterntrainings.~~
1447 ~~Gut, dann kommen wir schon zu Frage 4 und zum Thema der Videoanalyse.~~
1448 ~~Ach, ich muss im Fall noch was anfügen.~~
1449 ~~Ja.~~
1450 ~~Wenn ich nicht das Elterntraining mache, dann gibt es hier (an der Abklärungsstelle)~~
1451 ~~manchmal Einzelberatungen. Aber da machen wir das mit den Videos auch, aber~~
1452 ~~dann einfach im Einzelsetting und nicht in der Gruppe.~~
1453 Ja, aber wie macht ihr es da? Ihr habt dann nicht nur ein Beratungsgespräch ...
1454 Es sind dann mehrere. Ich glaube, wenn du Beratung wirklich gut machen willst,
1455 dann musst du mehrere Beratungstermine abmachen. Und bei den Eltern, wo das
1456 irgendwie nicht funktioniert, finde ich, kannst du auch Tipps fast nicht überprüfen. Es
1457 ist dann auch so schulmeisterlich. Das geht irgendwie nicht. ~~Ich glaube, ich käme mir~~
1458 ~~irgendwie komisch vor. Ich finde, das muss im Rahmen von einer Beratung sein, wo~~
1459 ~~die Eltern wissen, da gehen wir hin – das ist wieder Auftragsklärung – und wo man~~
1460 ~~Tipps abholen kann. Weil alles andere ... also zwischen Tür und Angel kann man so~~
1461 ~~etwas schon auch mal sagen. Und ich glaube, es nützt auch relativ viel, wenn die~~
1462 ~~Eltern das Kind abholen kommen ... Vielleicht machst du deine Beobachtungen und~~
1463 ~~kannst dann mal sagen: Ah ... Oder die Eltern fragen vielleicht gerade, wie sie~~
1464 ~~reagieren sollen. Dann kannst du das schon auch machen. Aber das dann zu~~
1465 ~~überprüfen, finde ich ganz schwierig.~~
1466 ~~Aber es ist sozusagen immer schon ein gutes Zeichen, wenn die Eltern von sich aus~~
1467 ~~mit irgendeiner Frage kommen oder irgendetwas genauer wissen wollen. Dann kann~~
1468 ~~man das nutzen, um dort noch einen Tipp oder eine Empfehlung unterzubringen.~~
1469 ~~Genau, genau. Aber bei vielen Eltern ist es schon so, dass sie sich das nicht~~
1470 ~~einholen.~~
1471 Aber was jetzt noch spannend ist, ist, wenn ihr eben auch in den Einzelberatungen
1472 mit Videoanalysen arbeitet. Wie lange oder wie gut muss man die Eltern kennen,

1473 dass man das fragen kann oder dass man so etwas Privates abholen kann?
1474 Ich finde, du musst die Eltern gar nicht gut kennen. Am Anfang hatten M. (Kollegin an
1475 der Abklärungsstelle) und ich wegen dieser Videos grosse Angst, und dabei ist das
1476 heutzutage überhaupt kein Problem. Sie (die Eltern) machen das mit dem Handy,
1477 dann schicken sie dir das und es ist tip top. Für sie ist das eigentlich kein grosses
1478 Thema. Ich glaube, sie machen dauernd Videos von ihren Kindern.
1479 ... sodass es da gar keine grosse Hemmung gibt?
1480 Eine grosse Hemmung habe ich wirklich fast noch nie erlebt in diesen Elterngruppen.
1481 Und wie gehst du dann bei der **Videoanalyse** vor? Wie nutzt du das den Eltern
1482 gegenüber?
1483 Wir verstärken die positiven Sachen. Ich schaue sie (die Videos) mir vorher zum Teil
1484 sogar ein paar Male an. Und dann suche ich mir die Sachen heraus, die wir beim
1485 Training erarbeitet haben, wo ich finde *Hey, genau dort ist der Blickkontakt vom Kind*
1486 *gekommen*, oder *Genau dort haben Sie das und das gemacht* oder *Genau dort*
1487 *haben Sie eine W-Frage gestellt* oder *Genau dort haben Sie korrekatives Feedback*
1488 *gegeben. Genau diese Sachen suchen wir heraus.*
1489 Also geht es vor allem darum, die positiven Sachen, die ihr seht, zu verstärken?
1490 Ja, nur!
1491 Und mehr nicht?
1492 Nein, manchmal, wenn ich merke, dass sie auch ein paar kritische Sachen wissen
1493 möchten, dann ... *Dort, gell, da haben Sie geführt...* oder *Und wie ist es Ihnen da*
1494 *gegangen?* Dann fragt man auch, wie das Gefühl dabei war. Wo hat es besser
1495 funktioniert?
1496 Ja, spannend. Also eben, dann eher vorsichtig über Fragen. Weil die Eltern wissen ja
1497 wahrscheinlich, weil schon ein bisschen Training gelaufen ist, wo etwas nicht so gut
1498 war.
1499 ~~Genau. Weil das Training eben sehr klar ist. Das HET ist sehr klar, zum Beispiel~~
1500 ~~eben auch der Baum (zentrale Grafik im HET). Und dann gibt es eine Sonne, die so~~
1501 ~~verschiedene Strahlen hat für sprachförderliches Verhalten. Das sind alles so~~
1502 ~~Sachen, die aufgelistet sind und die man mit den Eltern erarbeitet hat. So wissen sie~~
1503 ~~eigentlich ganz genau, welche Punkte wichtig sind. Ja.~~
1504 ~~Und würdest du sagen, das ist etwas Nachhaltiges ...~~
1505 ~~Ja, mega! Also, ich finde das ist das Beste! Seit wir die Elterntrainings machen oder~~
1506 ~~auch in der Elternberatung ... ich kann es jedem empfehlen! Auch weil man am~~
1507 ~~Anfang in der Elternberatung vielleicht ein bisschen unsicher ist oder so ... oder nur~~
1508 ~~schon das Buch vom HET, das ganze Vorgehen ... ich finde es super! Das bringt es~~
1509 ~~voll!~~
1510 Gut, sehr spannend! Dann will ich dir auch gerne noch die Frage (**Frage 5**) dazu
1511 stellen. Moment, jetzt muss ich erst noch einmal schauen ... Also, du findest solche
1512 Videoanalysen auf jeden Fall sehr sinnvoll. Jetzt doch mal die Frage: Wenn du an
1513 deine Rolle als Schulhauslogopädin denkst und an die ganzen Rahmenbedingungen
1514 und Ressourcen, die du dort hast, inwieweit findest du diese Art von Videoanalyse
1515 dort im Therapiealltag umsetzbar?
1516 Ui, gell, ich bin keine Schulhauslogopädin? Also, ich bin ja quasi im
1517 Kompetenzzentrum Sprache ...
1518 Okay, aber warst du mal Schulhauslogopädin?
1519 Schon lange her ... Dort habe ich es (Videoanalysen) einfach noch nicht gemacht.
1520 Ich glaube, für Eltern, die interessiert sind, ja. Ich finde aber, du kannst es nicht bei
1521 jedem Kind machen. Weil ich glaube, dass der Aufwand zu gross wäre. Ich meine,
1522 ich habe 4 Therapiekinder, je zweimal in der Woche, und der Rest ist
1523 Abklärungsstelle mit Beratungen und so. Und im Schulhaus, wenn du 20 Kinder hast,

1524 kannst du nicht mit jedem Kind Videoanalysen machen. Klar, wenn es um
1525 Mehrsprachigkeit geht, kannst du dir die auch herauspicken, bei denen du findest ...
1526 ... dass es sich lohnen würde ...
1527 ... aber der Aufwand ist im Fall relativ gross. ~~Und wie M. und ich dir vorhin unter der~~
1528 ~~Tür erzählt haben, es ist schon schwierig, eine Gruppe zusammenzubringen, in der~~
1529 ~~es für alle geht.~~
1530 Wo es auch für alle von den Bedürfnissen her passt?
1531 Genau. Es bleibt oft bei einer Einzelberatung. Aber dort wäre es eigentlich schon
1532 umsetzbar, denke ich. Die Frage ist das Zeitmanagement. Also schaffst du das noch
1533 neben deinem normalen Pensum, verschiedene Eltern zu beraten mit mehreren
1534 Beratungsterminen?
1535 Nee, die Frage ist dann für uns vielleicht sogar eher, wie kann man den
1536 Berufsauftrag so anpassen(, dass es passt). Also, das ist jetzt unsere Frage, aber
1537 eher so ein bisschen am Rand. Wenn man jetzt aus der Praxis heraus bemerken
1538 würde, das würde die klassische Elternberatung, so wie sie bisher gemacht wird ...
1539 das würde viel mehr bringen.
1540 Das bringt garantiert viel mehr, und dann müsste man den Berufsauftrag anpassen.
1541 Ich glaube, das ist der Vorteil, weil wir im Kompetenzzentrum (sind). Wir haben
1542 schon einen angepassten Berufsauftrag. Also bei uns ist der Teil von der
1543 Elternberatung krass gross in unserem Berufsauftrag verankert, mit den
1544 entsprechenden Prozentsätzen und so. Darum können wir das auch machen.
1545 Ist der (Berufsauftrag) angepasst, seitdem ihr diese Ausbildung (HET) gemacht
1546 habt?
1547 Ja. Es ist angepasst worden, seit wir die Elterngruppen haben. Seitdem haben wir für
1548 das mehr Prozente zugesprochen bekommen. Aber, gell, auf der Abklärungsstelle ist
1549 Beratung ein Teil davon, also Elternberatung ist ein Teil, aber eigentlich auch die
1550 Beratung von Lehrpersonen ist ein Teil. Und dort ist das eben wie drin gewesen. Und
1551 das ist der Vorteil von hier (Abklärungsstelle). Aber es wäre mega spannend für eure
1552 Bachelorarbeit zu sagen, dafür müsste man Ressourcen schaffen, dass man Zeit
1553 hätte, um das zu machen. Mehr Zeit! Weil bei 100 % nur 1 Beratungsstunde
1554 vorgesehen ist. Das wäre ja so, oder? Bei 100 % hättest du 1 bis 2
1555 Beratungsstunden.
1556 Also, du würdest es auf jeden Fall begrüßen, wenn das vom Berufsauftrag her
1557 erfasst würde.
1558 Hm.
1559 ... und wenn das auch – für die Schulhauslogopädinnen gedacht – in der
1560 Jahresarbeitszeit drin wäre. Jetzt muss ich mal schauen ... Du hast mir dazu
1561 eigentlich alles schon beantwortet.
1562 ~~Hey, es ist wirklich mega! UNVERSTÄNDLICH Wir haben jetzt einen Workshop für~~
1563 ~~Kindergartenlehrpersonen gemacht. Jetzt möchten wir ihn mal durchführen. Wir~~
1564 ~~hatten eine kleine Gruppe mit 4 Lehrpersonen, wo es um normalen und auffälligen~~
1565 ~~Spracherwerb gegangen ist. Da haben wir auch wieder auf dem Sprachbaum vom~~
1566 ~~HET aufgebaut. Ich finde den ganzen Aufbau einfach toll!~~
1567 Ich habe jetzt doch noch eine **letzte Frage**, die wir Zauberstabsfrage nennen. Wenn
1568 du dir einmal unabhängig von allen Ressourcen überlegst, wie du Eltern mit DaZ von
1569 den besagten Kindern beraten würdest. Wie sähe die ideale Elternberatung aus
1570 deiner Sicht aus?
1571 Hm, ideal wäre wirklich, wenn sie (die Eltern) von sich aus sagen würden, *Ja, wir*
1572 *möchten gerne ein paar Tipps von ihnen abholen, oder Es wäre uns ein Anliegen,*
1573 *wie können wir unser Kind sprachlich zu Hause unterstützen?* Dass sie von sich aus
1574 kämen. Dann würde ich mit allen eine Art HET machen, wenn möglich in der Gruppe.

1575 Ich finde Gruppen sind immer eine Bereicherung. ~~Das Grösste, was wir hatten, war~~
1576 ~~eine 3er-Gruppe. Ach nein. Wir hatten auch schon 6er- oder 7er-Gruppen. Aber da~~
1577 ~~haben wir nicht das Heidelberger gemacht.~~
1578 In welchem zeitlichen Umfang macht ihr das? Wie viele Veranstaltungen sind es?
1579 Bei den Elterngruppen vom Kompetenzzentrum aus, wo wir noch nicht das HET
1580 gemacht haben, haben wir vielleicht drei- bis viermal im Schuljahr Eltern in einer
1581 Gruppe zusammengenommen. Und beim HET ist es ganz klar vorgegeben, dass du
1582 fünf oder sechs Sitzungen hast zu zwei Stunden im Abstand von zwei Wochen. Wir
1583 haben es aber abgekürzt. Darum ist es in dem Sinne auch nicht mehr das HET. Wir
1584 haben es auf vier Sitzungen verkürzt im Abstand von zwei Wochen. Dann haben die
1585 Eltern einfach vier Sitzungen. Das erste Mal haben wir noch fünf durchgeführt. Und
1586 dann ist es eigentlich fertig. Beim HET müsste man ein halbes Jahr später allenfalls
1587 nochmal ein Treffen machen. Ich glaube, das kommt hier einfach nicht zustande.
1588 Und obwohl wir alles gekürzt und angepasst haben, finde ich es im Fall wirklich gut!
1589 Oder auch nur für zwei Beratungen im Abstand von vielleicht ... also, eine Beratung
1590 und dann in einem Monat nochmal eine Beratung und zwischendurch mal Videos
1591 oder so – auch dann! Nur schon zweimal mit den Eltern in einer Einzelsituation... Ich
1592 glaube, das bringts voll!
1593 Und wie macht ihr sie darauf (Elterntraining) aufmerksam? Wie geht ihr auf die Eltern
1594 zu?
1595 Einerseits ist es die Abklärungsstelle, wo wir es (das Elterntraining) nach den
1596 Abklärungen empfehlen. Wir haben einen Flyer gemacht. Wir haben die Flyer überall
1597 ein bisschen, an die Schulhaus-Logopädinnen verteilt, die vielleicht auch Eltern
1598 haben, die gerne kommen würden. Es sind auch Eltern so auf uns zugekommen.
1599 Und eben vor allem von der Abklärungsstelle. Und natürlich unsere Eltern vom
1600 Kompetenzzentrum, also vom Therapiestellen-Teil (das Kompetenzzentrum umfasst
1601 zwei Bereiche: Abklärungsstelle und Therapiestelle).
1602 Ja gut, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende des Interviews angelangt.
1603 Vielen Dank! ENDE INTERVIEW_5

Anhang 6 – Transkriptionsregeln Interview

Die Interviews werden in zwei Durchgängen transkribiert.

Transkriptionsdurchgang 1:

- Die Interviewerin transkribiert die Interviews, die sie selbst geführt hat.
- Das Interview wird wörtlich transkribiert.
- Paraverbale oder nonverbale Merkmale werden nicht transkribiert.
- Das Interview wird in Schriftsprache transkribiert.
- Äusserungen der Interviewerin werden in **grauer Schriftfarbe** eingefärbt, Äusserungen der interviewten Person in schwarzer Schriftfarbe.
- Von der Interviewerin gemachte Äusserungen wie /mmh/, /ja/, /okay/, /genau/ etc. (um den Gesprächsfluss aufrecht zu erhalten) werden nicht transkribiert.
- Stil und Satzbau werden bereinigt:
 - Inhaltsleere Füllsel wie /äh/, /mmh/, ... werden weggelassen.
 - Inhaltsleere Füllsel, die dialektal bedingt sind, werden weggelassen (/ebä/, /aso/, /ä/, /wiä/ etc.).
 - Wortwiederholungen werden nicht transkribiert.
 - Wortabbrüche werden nicht transkribiert.
 - Der Satzbau wird an schriftsprachliche Konventionen angepasst.
- Äusserungen, die für die inhaltliche Auswertung mittels Inhaltsanalyse nicht verwertbar sind, werden wörtlich transkribiert und in ((Doppelklammern)) gesetzt.
Begründung dafür in Anlehnung an Scholl (2018): «Weicht das Gespräch phasenweise sehr weit vom Thema ab, sodass diese Stellen für den Informationsgehalt der Aussagen des Befragten irrelevant sind, muss das Transkript nicht einmal das vollständige Gespräch umfassen» (S. 71.)
- Äusserungen, die indirekte Rede zum Inhalt haben, werden *kursiv* dargestellt.
- Abkürzungen sind erlaubt: SES, L1, L2, DaZ, SSG, HET etc. (zur Bedeutung der Abkürzungen siehe Abkürzungsverzeichnis)
- Unverständliche Stellen wie Gemurmel oder wenn die interviewte Person mehrmals die ersten ein, zwei Worte eines Satzes formuliert und wieder abbricht, ehe sie einen passenden Satzanfang gefunden hat, werden als UNVERSTÄNDLICH transkribiert.
- Pausen, die bewusst gemacht werden und die inhaltlich mit einem Beispiel gefüllt werden könnten, werden mit ... transkribiert. Bsp: Und das sage ich jetzt anhand von Ebenso Sätze, die offen gelassen bzw. nicht beendet werden. Bsp: Eltern sind oftmals im Dilemma, wenn man das Kind abklärt, weil eigentlich Danach folgt ein neuer Satzanfang.

- Ergänzungen, die aufgrund der besseren Verständlichkeit von der Interviewerin gemacht werden, werden in Klammern gesetzt. Bsp: Und die dritte, welche gerne da rein (ins Logozimmer) kommt.
- Zeilennummerierung links vornehmen.
- Die Stichworte, die eine Leitfrage einleiten, werden innerhalb des Transkripts **fett** markiert, was die Orientierung bzgl. der Leitfragen im Transkript erleichtert.
- Bemerkungen der Interviewerin zur Interviewsituation werden in *blauer und kursiver Schrift* festgehalten.

Transkriptionsdurchgang 2:

- Die Interviewerin liest diejenigen Transkripte durch, die sie nicht selbst transkribiert hat. Dabei trifft sie Überlegungen dazu, ob die markierten Stellen (()) gestrichen werden können.
- Von beiden Interviewerinnen gemeinsam werden alle markierten Stellen (()) durchgegangen. Bei Einigkeit werden die Stellen gelöscht. Bei Uneinigkeit werden sie stehen gelassen.

Anhang 7 – Kategorienhandbuch und Codierregeln

Kategorienhandbuch

Legende:

- (93) = Zeilennummer Transkript
- Beispiele sind in Schriftgrösse 9 dargestellt.
- Sätze oder Textstellen, die keiner Kategorie zugeordnet werden können und/oder inhaltlich keine Rolle spielen, werden durchgestrichen.

Hauptkategorie 1: Tabuisierung der Diagnose SESm

Subkategorie 1.1: Gründe/Erklärung für Tabuisierung

Bsp.: In Folge von kulturellem Hintergrund oder Religion oder vom Familienkontext. (39-40)

Subkategorie 1.2: Beobachtbares Verhalten bei Tabuisierung

Bsp.: Die Reaktionen waren häufig Abwehr, auch etwas wie schönreden. Oder auch vertuschen: *Zu Hause ist es gar kein Problem.* (40-41)

Subkategorie 1.3: SES nicht erkennen können

Bsp.: Oder auch die Schwierigkeit, weil vielleicht gar keine Wahrnehmung für die Störung da ist. Oder auch das Wissen nicht da ist. Dass sie das wie auch anders erklären. (42-43)

Subkategorie 1.4: Überzeugungsarbeit bzgl. Therapienotwendigkeit und Mitarbeit

– Subkategorie 1.4.1: Haltung / Beziehungsarbeit

Bsp.: Ich glaube, das Fazit ganz am Schluss, das ich mir überlegt habe, ist wirklich eine Offenheit, finde ich ganz wichtig. Dass sich das bewährt hat. Und die Eltern wirklich auch bestärken und wertschätzen, so von der Haltung her. Dass das Vertrauen da sein kann. (50-53)

– Subkategorie 1.4.2: Informationen zu SESm / Logopädie

Bsp.: Und ganz konkret: viele Informationen über eine SES, was das genau ist. Dass es nichts mit der Intelligenz zu tun hat. Wie die Prävalenz ist oder die Häufigkeit im deutschsprachigen Raum. Wie gut es ist, wenn man früh interveniert. Dass sich das Kind dann gut entwickeln kann. (53-56)

– Subkategorie 1.4.3: Für die Eltern nachvollziehbare Beobachtungen

Bsp.: So ganz viele Beispiele, auch vom Kind selber, um zu verdeutlichen, wo die Schwierigkeit liegt. (61-62)

Subkategorie 1.5: Sonstiges

Hauptkategorie 2: Einbezug der Eltern bei der Festlegung der Therapieziele

Subkategorie 2.1: Argumente für den Einbezug ... PRO

Bsp.: Es gibt Eltern, für die ist das sicher sehr wichtig (88-89).

– Subkategorie 2.1.1: PRO Hinweise auf die Umsetzung

Bsp.: Ich finde das eigentlich super. Ich finde, je mehr man diese Eltern ins Boot holen kann, desto besser. Und die Frage *Was wünschen Sie sich für Ihr Kind?*, finde ich mega. Das ist je nach Bildungsstand ein wenig, ist den Eltern mehr oder weniger irgendwie bewusst, ob ihr Kind Schwierigkeiten hat oder nicht. Und je nachdem, ob in einer Familie mehr geschwätzt wird oder nicht. Zum Teil wird auch gar nicht viel geredet. Dort überhaupt ein Bewusstsein zu schaffen, was denn ein Ziel sein könnte. Es gibt hier diesen FOCUS-G-Fragebogen für die Eltern – für Kinder unter 6 Jahren – und da wird es ausdifferenziert. Also: «Mein Kind kann mit Erwachsenen, die es gut kennen, effektiv kommunizieren.» Das können die Eltern ankreuzen und dann kann anhand davon besprochen werden: *Was würden Sie sich jetzt wünschen, was müsste Ihr Kind können?* (409-419)

Subkategorie 2.2: Argumente gegen den Einbezug ... CONTRA

Bsp.: Es gibt Eltern, für die ist das sicher sehr wichtig. Es gibt andere, die sind wahrscheinlich überfordert. Das habe ich auch so erlebt, dass sie sagen, *ja Sie sind die Fachfrau, ja Sie machen das, ich weiss es nicht.* (88-90)

– Subkategorie 2.2.1: CONTRA Argument Rollenkonfusion

Bsp.: Aber dort finde ich es eine ziemliche Gratwanderung zwischen... Es gibt ja die, die sagen, die Eltern machen

das und wir sind mehr die Beratenden. Das finde ich ganz extrem. Das würde ich jetzt überhaupt nicht unterschreiben. Oder das andere: Wir sind die Fachexpertinnen und wir bestimmen. Finde ich jetzt auch nicht so zeitgemäss. Aber ich wäre eher bei den Fachexperten, also eher bei unserer Rolle, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ich meine Ausbildung schon lange abgeschlossen habe. Ich wäre eher dort, dass es geführt ist und dass es schlussendlich auch evidenzbasierte Therapie ist. (104-112)

Subkategorie 2.3: Sonstiges

Hauptkategorie 3: Informationsbedarf Mehrsprachigkeit

Bsp.: Ja, das erlebe ich auch so. Sie fragen meist viel, und zwar habe ich das Gefühl, dass das viel wichtiger für die Eltern ist als noch vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren hat mich das kaum jemand gefragt. (1151-1153)

Subkategorie 3.1: Informationsbedarf steht in Zusammenhang mit Bildungsstand

Bsp.: Ich muss sagen, dort wo ich 12 Jahre gearbeitet habe, das ist im Hochschulquartier. Dort sind sehr – ich habe ein wenig Mühe mit dem Wort – aber ich brauche es jetzt trotzdem: bildungsnahe Eltern, welche oft an der Uni oder ETH Professoren waren. Dadurch ist das nicht so wie bei A. zum Beispiel, wo es einen sehr grossen Anteil an Kindern mit einem Migrationshintergrund hat. Darum kann ich nicht so viel dazu sagen. (134-139)

Subkategorie 3.2: Informationsbedarf zu konkreten Themen

Bsp.: Vielleicht mehr so Fragen zur Gewichtung der Sprachen. Wer soll jetzt mit wem wie reden? (144-145)

Hauptkategorie 4: Tipps für sprachförderliches Verhalten durch die Eltern zu Hause

Bsp.: Blickkontakt, zuhören, Platz geben, auf das Kind eingehen, die ganze Gemeinsam-Bilderbuch-anschauen-Geschichten, in Interaktion kommen über etwas, über das Bild, oftmaliges Wiederholen der Wörter, kurze, einfache Sätze, langsam sprechen, Pausen lassen, Turn-Taking, (163-166)

Subkategorie 4.1: Anforderungen an Tipps

Bsp.: Ich glaube, es ist ja auch je nach Alter. Oder je nach Sprachentwicklung oder Entwicklungsstand. (159-160)

Hauptkategorie 5: Intensivierung der Elternzusammenarbeit

Bsp.: Eine Autorin merkt an – ich komme jetzt noch einmal auf die Tipps zu sprechen – dass Tipps zu sprachförderlichem Verhalten, die man am Rande einer Therapiestunde gibt, oder auch im Vergleich zu den Ansätzen wie dem HET, wo die Eltern ja sehr intensiv trainiert werden, wahrscheinlich eher wenig wirksam sind. So dass viele Logopäd*innen berichten, dass die Tipps nicht umgesetzt würden. Wie schätzt du das ein? Das kann ich mir gut vorstellen, weil im Vergleich zu einem Elterntaining die Verbindlichkeit fehlt. Zu einem Elterntaining wollen die Eltern gehen, im Bewusstsein, ich möchte jetzt Tipps, wie ich mit dem Kind anders umgehe. Und wenn ich ihr unter der Türe das mit den Sprachinseln sage – das habe ich gemacht und es am Gespräch wieder erwähnt. Da hat sie gesagt: «Aha, ja, stimmt, das haben Sie ja gesagt.» Es läuft dann gerade gleich wieder so viel. Bei einem Elterntaining, da geht man hin, um solche Tipps zu holen. (1207-1219)

Subkategorie 5.1: Argumente für Intensivierung der Elternzusammenarbeit

Bsp.: Ich glaube, wenn du Beratung wirklich gut machen willst, dann musst du mehrere Beratungstermine abmachen. (1454-1455)

Subkategorie 5.2: Argumente gegen Intensivierung der Elternzusammenarbeit / Grenzen

Bsp.: Und es gibt auch die (Sorte) Eltern, die du dann mit den sprachförderlichen Tipps nicht so erreichst. (1444-1445)

Subkategorie 5.3: Umsetzungsmöglichkeiten zur Intensivierung der Elternzusammenarbeit

Bsp.: Ich muss aber sagen, bei den Kindergartenkindern funktioniert das, denn die Eltern kommen die Kinder häufig abholen. Dann gehe ich auch (zu ihnen) hin. Und dann versuche ich herauszufinden, ob wir noch einmal einen speziellen Termin vereinbaren sollen. Mit den Kindergartenkindern ist mehr Elternkontakt da, eindeutig! (938-942)

Subkategorie 5.4: Umsetzung von Tipps nachfassen / überprüfen

Bsp.: Das mache ich eigentlich nicht so, muss ich zugeben. Ich mache es eher, wenn das SSG kommt, dass ich nochmal darauf zu sprechen komme. Da mache ich wahrscheinlich zu wenig. (1228-1230)

Subkategorie 5.5: Sonstiges

Hauptkategorie 6: Videoanalyse Eltern – Kind / Therapeut*in – Kind

Videoanalyse Eltern – Kind

Bsp.: Ja, davon halte ich schon etwas! (1253)

Videoanalyse Therapeut*in – Kind

Bsp.: Guter Hinweis, ja, das könnte ich eigentlich mal wieder (machen). (1292)

Subkategorie 6.1: Argumente für Videoanalyse Eltern – Kind

Bsp.: Ich halte es für sinnvoll, weil ich das einfach auch bei mir selber merke: Wenn ich eine Therapiesequenz filme, also mich mit einem Kind, (dann) wird mir vieles bewusst, was ich gar nicht merke. Ich denke, das kann Eltern auch vieles bewusst machen, gerade auch die basalen Sachen der Sprache, wie den Blickkontakt oder dass sie zu viel auf einmal sprechen oder zu laut oder zu leise sprechen. Oder vielleicht fällt ihnen mehr auf, dass das Kind nicht schaut. Ja, davon halte ich schon etwas! (1247-1253)

Subkategorie 6.2: Argumente gegen Videoanalyse Eltern – Kind

Bsp.: Ich glaube einfach nicht, dass man den vollkommenen Alltag oder den echten Alltag abbilden kann, weil das sehe ich ja bei mir selber: Wenn ich gefilmt werde, achte ich viel stärker darauf, was ich sage und wie lang meine Aussagen sind etc. (1264-1267)

Subkategorie 6.3: Hemmungen bei Videoanalyse Eltern – Kind

Bsp.: Ich hasse es ja auch, wenn ich gefilmt werde und eine Fachperson mich dann sehen würde. Ja okay, wenn es meinem Kind hilft, würde ich es vielleicht schon machen. Aber ich finde, es ist immer so eine Hemmschwelle da und Überwindung. (1270-1273)

**Subkategorie 6.4: Umsatzbarkeit von Videoanalysen im Therapiealltag an der Schule /
Voraussetzungen**

Bsp.: Es braucht auch ein gewisses Vertrauen und ... Zeit. Ich muss das Video auswerten, ich muss ... Ich finde im Therapiealltag, braucht es mega viel Zeit. (1287-1289)

Subkategorie 6.5: Argumente für Videoanalyse Therapeut*in – Kind

Bsp.: Ich habe das auch schon bei Kindern gemacht, bei denen ich das Gefühl hatte, die Eltern verstehen sprachlich und vom Verständnis her nicht ganz, was ich meine. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Das ist eigentlich ein guter Hinweis. Weil eigentlich denke ich, das würde schon noch fürs Verständnis (bringen) Was ist bei meinem Kind kommunikativ schwierig? Das (mit dem Video) abzubilden ... (und den Eltern vor Augen führen zu können). (1280-1285)

Subkategorie 6.6: Argumente gegen Videoanalyse Therapeut*in – Kind

Bsp.: Ehrlich gesagt, braucht es dafür im Alltag viel Zeit. (1279-1280)

Subkategorie 6.7: Sonstiges**Abschlussfrage – Zauberstabfrage – Zusammenfassung pro Interviewpartnerin**

Diese Aussagen werden zusammengefasst, jedoch nicht codiert.

Codierregeln (in Anlehnung an Kuckartz (2012, S. 102–105))

- Codiert werden Sinneinheiten (mehrere Sätze, Absätze), mind. jedoch 1 vollständiger Satz.
- Sofern die Interviewer-Frage zum Verständnis erforderlich ist, wird diese mitcodiert.
- Wichtig: Die zu codierende Textstelle muss ohne den sie umgebenden Text ausreichend verständlich sein.
- Um die Qualität des Codierprozesses zu sichern, halten wir uns an die Empfehlung von Kuckartz vorgestellte Vorgehensweise des «Konsensuellen Codierens» (Hopf & Schmidt, 1993, zitiert nach Kuckartz, 2012, S. 105): «Konsensuelles Codieren ist eine Technik, bei der ein Interview von mehreren Mitgliedern des Teams, in der Regel von zwei Personen unabhängig voneinander codiert wird. (Es) setzt voraus, dass ein Kategoriensystem mit hinreichend präzise definierten Kategorien existiert.»
- Codiert werden nicht diejenigen Aussagen, die die Logopädin der Abklärungsstelle zu ihrer Arbeitsweise in der Elternzusammenarbeit macht. Denn die Voraussetzungen zur Elternzusammenarbeit bei Logopädinnen der Fachstelle sind andere als die der Schulhaus-Logopädinnen (abweichender Berufsauftrag). Somit sind die Aussagen in diesem Punkt nicht vergleichbar.

Anhang 8 – Zusammenstellung aller mit der gleichen Kategorie codierten Textstellen

Phase 4 der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz, 2012, S. 106

Legende:

- schwarz: codierte Textstellen aus Transkript
- blau: Zusammenfassungen
- violett: Begründung, falls eine Kategorie nicht in den Ergebnisbericht einfließt
- (3/5): 3 von 5 Logopädinnen
- (3x): Inhalt wurde 3x genannt
- EA x: die Einzelaussage wird im Ergebnisbericht nicht genannt
- (39-40): Verweis auf Zeilennummer im Interviewtranskript

Hauptkategorie 1: Tabuisierung der Diagnose SESm
<p>Subkategorie 1.1: Gründe/Erklärung für Tabuisierung</p> <p>In Folge von kulturellem Hintergrund oder Religion oder vom Familienkontext. (39-40)</p> <p>Und ich habe aber noch ein anderes Kind im Kopf, wo wir dann im Kindergarten die ganze ISR-Geschichte (Integrierte Sonderschulung) aufgelegt haben, was für die Eltern sehr schwierig zu verstehen war. Weil in Serbien, glaube ich, (so) haben sie (die Eltern) mir gesagt, die Schule völlig anders ist: Man trainiert einfach und dann kann man das schon. (1091-1095)</p> <p>An der Abklärungsstelle kommt es sehr häufig vor, dass das so ist. Ich finde, es hat Eltern, die manchmal direkt oder manchmal über das Gespräch erzählen, dass es, wenn ein Kind zum Beispiel im Kosovo in eine Therapie muss, dann heißt, dass das Kind eine Behinderung hat. Sie sprechen das dann auch direkt an, genau. Es kommt vielleicht auch auf den Kulturkreis an. Aber gerade bei den Eltern, eher so in Richtung Kosovo – ist das sehr verbreitet, denke ich. Dass das ein ziemliches Thema ist, wenn das Kind in eine Therapie geht oder abgeklärt werden muss. (1336-1342).</p> <p>Zusammenfassung:</p> <p>Der kulturelle Hintergrund wird als mögliche Erklärung für die Tabuisierung einer Diagnose SESm angeführt. (3/5)</p> <p>Es wird ein Kulturraum (Kosovo) angesprochen, wo Therapie mit Behinderung assoziiert wird. Eltern von dort fürchten dieses Stigma für ihr Kind. (1/5) EA x</p>
<p>Subkategorie 1.2: Beobachtbares Verhalten bei Tabuisierung</p> <p>Die Reaktionen waren häufig Abwehr, auch so etwas wie «schönreden». Oder auch vertuschen: <i>Zu Hause ist es gar kein Problem.</i> (40-41)</p> <p>Es ist mir schon auch immer wieder einmal, gibt es Eltern, die sagen, <i>Der Arzt sagte aber, es ist alles in Ordnung.</i> Gerade so, bevor wir beginnen im Gespräch. Dann sage ich, <i>Ja das ist prima.</i> Ich habe nie erlebt, dass ich völlig – also am Anfang kann das sein –, dass die Eltern Vorbehalte haben und man eine gewisse Zurückhaltung merkt. (359-363)</p> <p><i>Also ich sehe gar keine Problematik in der L1,</i> zum Beispiel, (das) gibt es immer wieder. (367-368)</p> <p>Stigmatisierung erlebe ich erst dann, wenn es um Noten geht, oder wenn wir einen ISR-Status wollen. Oder eine ILS – eine Notenbefreiung, individuelle Lernziel- und Notenbefreiung. Dann kommt (von den Eltern): <i>Dann kann sie der Verwandtschaft ja die Noten nicht zeigen und so.</i> Dann beginnen die Eltern auch viel kritischer zu sein. Aber im Kindergarten, muss ich wirklich sagen, habe ich es noch nie erlebt, dass Eltern sich verweigert hätten, weil sie denken, dass die Kinder da noch ein bisschen besser Deutsch lernen. (740-746)</p> <p>An der Abklärungsstelle kommt es sehr häufig vor, dass das so ist. Ich finde, es hat Eltern, die manchmal direkt oder manchmal über das Gespräch erzählen, dass es, wenn ein Kind zum Beispiel im Kosovo in eine Therapie muss, dann heißt, dass das Kind eine Behinderung hat. Sie sprechen</p>

das dann auch direkt an, genau. Es kommt vielleicht auch auf den Kulturkreis an. Aber gerade bei den Eltern, eher so in Richtung Kosovo – ist das sehr verbreitet, denke ich. Dass das ein ziemliches Thema ist, wenn das Kind in eine Therapie geht oder abgeklärt werden muss. (1336-1342).

Zusammenfassung:

2/5 Logopädinnen nennen beobachtbares Verhalten bei Tabuisierung einer SES, wie z.B.: «schönreden», vertuschen oder Abwehr. Dies zeigt sich in Äusserungen wie: «Der Arzt sagte, es ist alles in Ordnung.» - «Zu Hause ist das gar kein Problem.» - «In der L1 sehe ich gar keine Problematik.»

2/5 Logopädinnen sagen aus, dass die Tabuisierung der Diagnose SESm oder LRS (welche aufgrund der Reaktionen des Umfelds entsteht) von den Eltern auch direkt angesprochen wird («...dann heisst das, dass das Kind eine Behinderung hat.» - «Dann kann sie der Verwandtschaft ja die Noten nicht zeigen.»).

Subkategorie 1.3: SES nicht erkennen können

Oder auch die Schwierigkeit, weil vielleicht gar keine Wahrnehmung für die Störung da ist. Oder auch das Wissen nicht da ist. Dass sie das wie auch anders erklären. (42-43)

Und ich denke, dass da häufig das Sprachverständnis fehlt, um zu verstehen, was denn überhaupt das Problem ist. Also, wenn man dann auch von der Spielentwicklung spricht und dass das in einem engen Zusammenhang steht – das ist für die Eltern häufig ganz schwierig zu verstehen. Es kommt natürlich immer auch darauf an, wie kompetent die Eltern sind. Übrigens auch mit Übersetzungen ist es für die Eltern manchmal schwierig zu verstehen. Also, dass es da auch um Sachen geht wie die Spielentwicklung, Blickkontakt und Kommunikation usw. (748-754)

Was einfach häufig ist, ist die Einschätzung der Muttersprache, vor allem bei bildungsfernen Familien. Sie denken immer, die Kinder können die Muttersprache gut und verstehen sie auch. Das ist so die Standardantwort (der Eltern): *Und jetzt müssen sie einfach noch Deutsch lernen, und da hilft die Logopädie auch noch mit.* (754-758)

Und ich habe aber noch ein anderes Kind im Kopf, wo wir dann im Kindergarten die ganze ISR-Geschichte (Integrierte Sonderschulung) aufgegleist haben, was für die Eltern sehr schwierig zu verstehen war. Weil in Serbien, glaube ich, (so) haben sie (die Eltern) mir gesagt, die Schule völlig anders ist: Man trainiert einfach und dann kann man das schon. (1091-1095)

Das Verständnis fehlte irgendwie. Nachher ist das älteste Kind der Familie noch nicht – wie im Vergleich ... (das jüngere Kind, das sprachlich nicht auffällig ist) und man (die Eltern) hat auch den Vergleich mit der Klasse natürlich nicht so voll und ganz, weil sie sich viel innerhalb der Familie bewegen und nicht unbedingt in anderen Familien. (1098-1102)

Zusammenfassung:

3/5 Logopädinnen nennen den Aspekt, dass eine SES von den Eltern nicht erkannt werden kann, weil diese kein Störungsbewusstsein dafür haben. Mehrere Erklärungen werden diesbezüglich angeführt: «keine Wahrnehmung für die Störung» - «fehlendes Wissen» - «andere Erklärungen dafür» - «fehlendes Sprachverständnis» - «fehlendes Verständnis» - «Einschätzung der L1 inadäquat» - «fehlendes Verständnis».

Subkategorie 1.4: Überzeugungsarbeit bzgl. Therapienotwendigkeit und Mitarbeit

– **Subkategorie 1.4.1: Haltung / Beziehungsarbeit**

Ich glaube, das Fazit ganz am Schluss, das ich mir überlegt habe, ist wirklich eine Offenheit, finde ich ganz wichtig. Dass sich das bewährt hat. Und die Eltern wirklich auch bestärken und wertschätzen, so von der Haltung her. Dass das Vertrauen da sein kann. (50-53)

Aber wenn man dann beginnt zu erklären, was man macht, wofür die Logopädie ist, was man beobachtet hat während der Abklärung, mehr erzählend ist, mehr fragend, mehr mit einer Haltung von Offenheit den Eltern gegenüber: Was bringen sie mit? Was sehen sie bei ihrem Kind? (363-367)

Also ich sehe gar keine Problematik in der L1, zum Beispiel, (das) gibt es immer wieder. Dass man das auch so stehen lässt und sagt, Ja, das ist wunderbar, dann ist es dort schon mal gut. Obwohl

man vielleicht vermutet, dass es nicht so ist. Aber einfach auch so mal eine Vertrauensbasis schaffen. (367-370)

Und dass man dann aber mehr darauf schaut, den Fokus hat, wir möchten dem Kind gerne helfen. Aber es ist wirklich in der Entscheidung der Eltern. Ich glaube, dort ist der Schlüssel. Ich hatte noch nie Eltern in den letzten 14 Jahren, die nicht wollten, die ablehnten. Aber es gab schon eventuell zwei bis drei Mal den Fall, bei dem ich sagte, *Schauen Sie, Sie können sich das nochmals überlegen. Sie können der Lehrperson Bescheid geben, ob sie das möchten oder nicht. Bis dann und dann müssen wir es wissen.* Und auch wirklich: *Es ist die Entscheidung von Ihnen als Eltern. Es ist ein freiwilliges, es ist ein teures Angebot, es gibt eine grosse Warteliste, es muss niemand kommen.* Und das ist eigentlich immer der Eisbrecher. (373-382)

Das ist auch noch etwas, man muss schauen, wo stehen die Eltern, gerade wenn man Zurückhaltung spürt. Ich glaube, darum geht es immer bei diesen Gesprächen. *Aha, die sind zurückhaltend.* Dann fahre ich nicht Vollgas ein. Erspüren, wo stehen diese Eltern, was brauchen die Eltern? Wie kann ich ein Klima von Offenheit und Wertschätzung schaffen, damit sie sich überhaupt auf den ganzen Prozess der Therapie einlassen können? Ich glaube, wenn man das schafft, dann hat man gar nicht so Widerstand. Denn die können dann einfach sagen, *Ja, der bekommt noch Unterstützung dort und dort. Die geht noch zu Frau B. So irgendwie.* (392-400) Ich versuche sie eigentlich gar nie zu überzeugen. Das heisst, ich versuche sie zu verstehen, warum sie das nicht möchten. Und ich glaube, ich frage dann recht viel nach, warum sie das denken. (1362-1364)

Und ich sage auch immer, dass es eine Entscheidung ist, die sie fällen und dass sie darüber alleine entscheiden dürfen, und ich sage nicht, dass sie das machen müssen. Das ist immer total freiwillig. Und so funktioniert es ganz gut? Es hat immer funktioniert. (1376-137)

Zusammenfassung: (der Aussagen von (2/5) Logopädinnen)

Die Haltung der Logopädin /des Logopäden gegenüber den Eltern und die Beziehung zu den Eltern ist eine Voraussetzung, um die Eltern von der Notwendigkeit einer Therapie bzw. ihrer Mitarbeit dabei zu überzeugen.

Die Haltung, die ein/eine Logopäd*in haben sollte, wird wie folgt charakterisiert: Offenheit, die Eltern bestärken und wertschätzen, den Eltern Kompetenzen zuschreiben anstatt Überzeugungsarbeit zu leisten («Es ist die Entscheidung von Ihnen als Eltern (ob sie in die Therapie einwilligen oder nicht)» - «Ich versuche sie eigentlich gar nie zu überzeugen» - «Es ist eine Entscheidung, die sie fällen und dass sie darüber alleine entscheiden dürfen...»), eine fragende Haltung mit dem Ziel die Eltern zu verstehen («ich frage dann recht viel nach»).

– Subkategorie 1.4.2: Informationen zu SESm / Logopädie

Und ganz konkret: viele Informationen über eine SES, was das genau ist. Dass es nichts mit der Intelligenz zu tun hat. Wie die Prävalenz ist oder die Häufigkeit im deutschsprachigen Raum. Wie gut es ist, wenn man früh interveniert. Dass sich das Kind dann gut entwickeln kann. (53-56) Und den Eltern nochmals sagen, dass es heute bei uns in der Schule so ist, dass die meisten Kinder noch irgendwo hingehen oder mit der DaZ-Lehrperson oder der IF-Lehrperson etwas machen oder in Grüppchen, und irgendjemand geht auch in die Logopädie und dass das für die Kinder eigentlich völlig normal ist. (70-73)

Dann sicher aber für das Kind spezifisch auch ganz genau die Anamnese erheben. Wie ist denn die L1? Und das ist ja wirklich spannend, wenn man da ganz tief reingeht und fragt – das finde ich wirklich spannend, inwieweit man es überhaupt erwarten kann, dass die Eltern das richtig differenziert sagen können. Auch gibt es familiäre Dispositionen und so weiter. (56-60) Aber wenn man dann beginnt zu erklären, was man macht, wofür die Logopädie ist, was man beobachtet hat während der Abklärung, mehr erzählend ist, mehr fragend, mehr mit einer Haltung von Offenheit den Eltern gegenüber: Was bringen sie mit? Was sehen sie bei ihrem Kind? (363-367)

Ich glaube, was bei mir immer mega genützt hat, ist einerseits die Aufklärung: Wer bin ich? Was mache ich? Was ist meine Aufgabe? Weshalb sind wir hier? Wie sehe ich das Kind? (370-372)

Aber kennen sie dann zumindest die Logopädie oder ist das etwas Neues für sie? Nein, für die meisten ist es neu. Jetzt fängt es ein bisschen an, dass es viele Secondos sind, die ein bisschen mehr Ahnung vom Schulsystem hier haben. Ich finde aber, noch vor vielleicht zwei, drei Jahren ist bei den meisten, sogar bei den Schweizern ... – es geht jetzt nicht um Schweizer oder einsprachige Eltern –, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass die meisten, die hier her kommen, nicht wissen, was Logopädie ist. So dass ich das immer zuerst frage. Ich frage das auch immer zuerst im Voraus. Und die Reaktion ist oft: Nein, eigentlich weiss ich es nicht so genau. Und dann schauen wir es uns noch einmal zusammen an. (1343-1351)

Wie reagieren die Eltern dann, wenn du es erklärst und vielleicht auch sagst, was es (die Logopädie) dem Kind bringt? Sie werden entspannter. Ich finde, sie werden entspannter, wenn sie wissen, worum es geht. Und ich versuche auch immer, es recht praktisch zu umschreiben oder zu beschreiben, was wir machen. Und dass sie wegen der Sprache da sind und nicht wegen der Intelligenz oder so. (1352 – 1357)

Ich versuche sie eigentlich gar nie zu überzeugen. Das heisst, ich versuche sie zu verstehen, warum sie das nicht möchten. Und ich glaube, ich frage dann recht viel nach, warum sie das denken. Dann versuche ich nochmal zu erklären, was es bringt. Ich erzähle auch ganz oft, dass auch ganz viele andere Kinder Logopädie bekommen. Dass es nicht nur ihr Kind ist. Dass ganz viele auf die Therapiestelle kommen. (1362-1367)

Zusammenfassung: Das Vermitteln von Informationen über eine SESm, über die Logopädie an sich bzw. wozu Logopädie gut ist, hilft dabei die Eltern von der Notwendigkeit einer Therapie bzw. ihrer Mitarbeit dabei zu überzeugen. (3/5)

Wichtige Informationen über eine SESm sind:

- «Dass es nichts mit der Intelligenz zu tun hat» (2x)
- Prävalenz
- familiäre Dispositionen
- Nutzen einer frühen Intervention

Ferner:

- Infos seitens Logopädin: Wer bin ich? Was mache ich? Was ist meine Aufgabe (> Was ist Logopädie?)? Weshalb sind wir hier? Wie sehe ich das Kind?
- Info, dass es für die Kinder völlig normal ist, dass sie noch irgendwo hingehen (z.B. DaZ, Arbeit in Grüppchen etc.) (2x)

– Subkategorie 1.4.3: Für die Eltern nachvollziehbare Beobachtungen

So ganz viele Beispiele, auch vom Kind selber, um zu verdeutlichen, wo die Schwierigkeit liegt. (61-62)

Und wenn die Eltern bei der Abklärung dabei sind, was ja nicht selten ist bei Kindergartenkindern, sehen sie auch ganz viel. Nachher konnte man immer das und das sagen: *Und ich sage jetzt das anhand von ... Und der Wortschatz ist jetzt da gering, weil ... Sie haben ja gesehen ...* und so. Wenn man so Bezug nehmen kann, finde ich das sehr hilfreich. UNVERSTÄNDLICH. Dann können sie auch reagieren und sagen: *Oh, das ist mir ja gar noch nie aufgefallen.* Das ist auch häufig. Oder: *Ja stimmt, jetzt wo Sie es sagen.* Oder: *Ich bin total überrascht, dass der das nicht ..., Der sollte das können.* Da hast du gemerkt, wo das Problem genau ist. (62-70)

Aber wenn man dann beginnt zu erklären, was man macht, wofür die Logopädie ist, was man beobachtet hat während der Abklärung, mehr erzählend ist, mehr fragend, mehr mit einer Haltung von Offenheit den Eltern gegenüber: Was bringen sie mit? Was sehen sie bei ihrem Kind? (363-367)

Und es werden dann manchmal schon indirekt Vergleiche gemacht oder auch Dinge gezeigt. Manchmal wird schon verglichen (so im Sinne von): Die Norm wäre, das Kind könnte jetzt das und das und das, und braucht (aber) mehr Unterstützung. Aber man kann sie ja nicht zwingen. ... also (geht es darum) durch Einsicht zum Ziel (zu) kommen ... Sie haben es dann auch eingesehen. (1109-1114)

Zusammenfassung: Für Eltern nachvollziehbare Beobachtungen, welche sich an konkreten Beispielen festmachen lassen, helfen dabei, die Eltern von der Notwendigkeit einer Therapie bzw. ihrer Mitarbeit dabei zu überzeugen. (3/5)

Subkategorie 1.5: Sonstiges

Ich glaube, generell sind die Eltern oftmals im Dilemma, wenn man das Kind abklärt, weil eigentlich ... Die Einen wissen oder merken, dass etwas nicht ganz so ... Die meisten Eltern haben irgendeine Vermutung. Man hofft dann auf der einen Seite, man findet nichts, und auf der anderen Seite, man findet etwas. Ich glaube, das ist so generell das Thema, nicht nur bei Eltern mit Migrationshintergrund. (355-359)

Ich glaube, was bei mir immer mega genützt hat, ist einerseits die Aufklärung: Wer bin ich? Was mache ich? Was ist meine Aufgabe? Weshalb sind wir hier? Wie sehe ich das Kind? Und auch, dass die Lehrperson diese Beobachtungen bestätigt im Unterricht. (370-373)

Ich finde, ich reite gar nicht so auf diesen Diagnosen herum. Denn das sind Kinder, die mehrsprachig sind. UNVERSTÄNDLICH. Wenn man hier an die Kindergartenkinder denkt, sind sie zum Teil erst in Kontakt mit der deutschen Sprache gekommen. Ich halte mich sehr zurück mit den Diagnosen. Ich bin viel mehr im Beschreibenden bei den Elterngesprächen, viel mehr «im Ziele finden». Dort liegt mein Fokus. In der Suche nach Förderung, Ziele formulieren, schauen, was die Eltern brauchen, und weniger auf der Diagnose rumreiten. Ich sage das. Oder (ich) sage Verdacht darauf. Aber ich formuliere das immer sehr sanft. Gerade mit Mehrsprachigen ist das viel komplexer. Bei den einen sieht man es sehr, dort ist es zum Teil ziemlich deutlich, aber dort wissen es die Eltern auch. UNVERSTÄNDLICH. (382-392)

Hast du versucht, die Eltern trotzdem davon zu überzeugen, dass es Sinn machen würde ... (in die Logopädie zu kommen)? ... das haben wir zusammen mit der Kindergärtnerin. (1088-1090)

Wie versucht ihr die Eltern zu überzeugen, dass es (die logopädische Therapie) ihrem Kind nutzen würde? Das passiert dann schon zusammen mit der Kindergärtnerin oder mit der Heilpädagogin. (1106-1109)

Zusammenfassung:

- Ein gemeinsames Vorgehen von mehreren Bezugspersonen aus dem schulischen Umfeld des Kindes (KLP, SHP, Logopäde/Logopädin), um die Eltern bezüglich des Therapiebedarfs zu überzeugen, wird als hilfreich bezeichnet. (2/5)
- Handelt es sich um eine SESm, wird bei Elterngesprächen der Fokus mehr auf die Förderung, das Formulieren von Zielen und auf die Bedürfnisse der Eltern gelegt, als auf das «Herumreiten auf der Diagnose». (1/5) EA x

Hauptkategorie 2: Einbezug der Eltern bei der Festlegung der Therapieziele

Subkategorie 2.1: Argumente für den Einbezug ... PRO

Es gibt Eltern, für die ist das sicher sehr wichtig. (88-89)

Dann denke ich – das habe ich auch erlebt – Eltern haben manchmal ganz andere Schwerpunkte, die wichtig sind. Und das ist ja gut, auf das zielt es ja wahrscheinlich auch ab. Man geht ja auch davon aus, dass die Eltern das Beste für ihre Kinder wollen und dass sie die Kinder auch sehr gut kennen. (97-101)

Ich finde das eigentlich super. Ich finde, je mehr man diese Eltern ins Boot holen kann, desto besser. (409-410)

Ich denke, im SSG ist ja eigentlich gefordert und erwartet, dass wir gemeinsame und übergeordnete Ziele haben. Und da ist es für mich klar, wenn irgendwie möglich, sprechen wir diese mit den Eltern ab, zum Beispiel wenn Zähneputzen ein Riesenproblem ist. Das könnte ich in der Logopädie machen. Also, wir haben im SSG das Ziel, ein oder zwei übergeordnete Ziele gemeinsam zu definieren. (765-769)

Ja, also unser Ziel ist ja Partizipation. Das ist ja überhaupt das, was Therapie berechtigt und wofür uns unser Arbeitgeber auch bezahlt. Das Ziel ist eigentlich immer die Partizipation. Und da schauen wir eben schon gemeinsam mit den Eltern und mit der Schule, wenn die Eltern sagen, *es ist wichtig, dass man das Kind besser versteht, zum Beispiel von der Aussprache her, weil die Grossmutter unser Kind sonst nicht versteht*, dann nehme ich das ernst. Aber meistens ist ja auch

der Satzbau betroffen. Und manchmal glauben die Eltern, wenn die Artikulation funktioniert, versteht man es (das Kind). Es ist ja auch nicht immer der Fall. Also, ich finde immer in Absprache, wenn irgendwie möglich. Das ist ganz klar! Weil je mehr alle dahinter stehen, desto grösser sind meiner Meinung nach die Erfolgchancen. Von meinem Prinzip her – immer. (780-790)
Aber wir binden (die Eltern mit ein) – das ist durch das SSG eigentlich ein klarer Auftrag, dass man die Eltern besser einbindet und mit einbezieht. Und eben, wir haben jetzt noch diese Auftragsklärung, wo das wirklich auch gemacht wird. Gemeinsame Ziele zu haben, die von allen verstanden und gestützt werden, ist wohl immer der beste Weg zum Erfolg. Das ist für mich eindeutig. (791-796)

Ich finde, bei einer SES im Kindergartenalter dürfen Eltern mir noch so gerne äussern, welcher Bereich ihnen als erstes wichtig ist. Sie finden zum Beispiel, *ja, das Kind versteht (nicht so gut)* – das finden sie selten – aber wenn sie sagen, *das Kind versteht so schlecht*, dass ich mir dann merke, dass ihnen das eigentlich das Wichtigste ist. Und es ist ihnen nicht so wichtig, dass das Kind in der Aussprache zum Beispiel /t/ und /g/ verwechselt. Es ist den Eltern wichtiger, die Partizipation ... oder dass das Kind versteht, was da abgeht und so. So finde ich es sogar gut, wenn Eltern äussern, was sie im Moment als das Wichtigste ansehen. Ich finde für das Festlegen der Ziele – ja, okay. (1123-1131)

Zusammenfassung:

4/5 Logopädinnen nennen Argumente, welche für den Einbezug der Eltern bei der Festlegung der Therapieziele sprechen. Inhaltlich umfassen die Argumente verschiedene Aspekte: der Einbezug wird von Eltern selbst als wichtig empfunden; der Einbezug der Eltern bezüglich gemeinsamen und übergeordneten Zielen gehört im Rahmen des SSGs dazu; der Einbezug, um gemeinsam das übergeordnete Ziel der Partizipation des Kindes zu erreichen (auch die Grossmutter soll das Kind verstehen); Einbezug der Eltern, um Erfolgchancen für die Therapie zu erhöhen.

– Subkategorie 2.1.1: PRO Hinweise auf die Umsetzung

Ich finde das eigentlich super. Ich finde, je mehr man diese Eltern ins Boot holen kann, desto besser. Und die Frage *Was wünschen Sie sich für Ihr Kind?*, finde ich mega. Das ist je nach Bildungsstand ein wenig, ist den Eltern mehr oder weniger irgendwie bewusst, ob ihr Kind Schwierigkeiten hat oder nicht. Und je nachdem, ob in einer Familie mehr geschwätzt wird oder nicht. Zum Teil wird auch gar nicht viel geredet. Dort überhaupt ein Bewusstsein zu schaffen, was denn ein Ziel sein könnte. Es gibt hier diesen FOCUS-G-Fragebogen für die Eltern – für Kinder unter 6 Jahren – und da wird es ausdifferenziert. Also: «Mein Kind kann mit Erwachsenen, die es gut kennen, effektiv kommunizieren.» Das können die Eltern ankreuzen und dann kann anhand davon besprochen werden: *Was würden Sie sich jetzt wünschen, was müsste Ihr Kind können?* (409-419)
Aber in der Praxis erlebe ich es, dass man das mit Eltern machen kann, welche ein wenig bildungsnah sind. Da kann man sehr differenziert auf solche Sachen eingehen: *Was stört Sie, was möchten Sie, was wünschen Sie sich für Ihr Kind?* Und die einen sagen dann, welche ein wenig bildungsferner sind, vielleicht: *Gut in der Schule*. Und dort muss man ein wenig helfen. Dort sage ich es oft auch vor. Je nach Ressourcen. Auch hier geht es eigentlich um dasselbe, schlussendlich muss man rausfinden, was die Eltern leisten können. Und ich würde sie trotzdem fragen: *Was wünschen Sie sich? Oder was wünschen Sie sich von mir? Wo sollte Ihr Kind stehen?* Und dann mal schauen, was kommt. Aber grundsätzlich ist der Gedanke, die Eltern in die Therapieplanung einzubeziehen, natürlich sehr sinnvoll. Je mehr man sie einbeziehen kann, desto besser. (419-429)
Je mehr man sie einbeziehen kann, desto besser. *Nach ihren Möglichkeiten...* Das ist es halt. Und gerade mit Migrationshintergrund. Ich glaube am Zürichberg nicht. Dort hast du einen anderen Migrationshintergrund. Dort hast du Expats. Dort ist das eine andere Geschichte. Aber bei uns, da, wo die Eltern zum Teil kaum mit dem Bildungssystem vertraut sind, ist das wahnsinnig schwierig. Oder auch eine Überforderung. Dort geht es auch darum, die Eltern nicht zu überfordern. Man kann fragen und merkt man, was kommt. Und dann kann man versuchen das ein wenig

«auszudeutschen. Aber UNVERSTÄNDLICH in einem reduzierten Rahmen. Nichtsdestotrotz, sie sind kompetent für ihr Kind. (429-438)

Oder angenommen, ein Kind ist sprachlich schwer verständlich, weil es viele Artikulationsproblematiken gibt. Gleichzeitig hat es einen tiefen Wortschatz. Und die Eltern finden, *Arbeiten sie doch bitte erstmal am Wortschatz. Ich möchte, dass mein Kind mehr deutsche Wörter kennt.* Und für dich ist aber eigentlich ganz klar, dass es erstmal darum gehen sollte, dass das Kind überhaupt verständlich spricht. Ja, das finde ich schwierig. Ich versuche dann eher die Eltern zu überzeugen, wieso ich das (verständliche Aussprache) wichtiger finde. Da geht es mir um die Partizipation – das Kind muss verstanden werden. Ob es jetzt so und so viele Wörter kennt ... Da versuche ich eher den Eltern zu erklären, wieso ich dieses Ziel als wichtig erachte. Ich versuche natürlich immer auch zu verstehen, was sie dazu denken, was die Beweggründe sind. Aber in solchen Fällen finde ich: Ich habe eigentlich das Fachwissen! Okay, sie kennen die Familienstruktur und das Kind viel besser (als ich), natürlich. (1134-1146)

Ja, das wäre das Optimum, wenn sie auch sagen könnten, welche Ziele für die Kinder für sie wichtig sind. ... Ich finde es total wichtig, dass sie wissen, was die Ziele sind. Ich merke einfach oft, dass sie (das) nicht immer wirklich genau wissen, obwohl ich ganz genau erkläre, was Logopädie ist oder was wir machen, was es beinhaltet oder was im Moment wirklich gerade wichtig ist fürs Kind. Dass es für sie schwierig ist ... Manchmal können sie vielleicht schon Sachen sagen wie, *Ja, ich möchte jetzt* – vor allem wenn es um die Aussprache geht – *dass das Kind das /r/ gut kann* oder so etwas. (1382-1389)

Zusammenfassung:

In den Aussagen der Logopädinnen (3/5) finden sich mehrere Hinweise zur Umsetzung bezüglich dem Einbezug der Eltern bei der Festlegung der Therapieziele:

- Die Eltern danach fragen, was sie sich für ihr Kind wünschen, welchen Kompetenzzuwachs sie sich für ihr Kind wünschen. (1x)
- Fragebogen Focus-G als Unterstützung beim Ausarbeiten von gemeinsamen Therapiezielen zu Hilfe nehmen. (1x)
- Wie differenziert die Eltern diesbezüglich eingebunden werden können, entscheidet sich an den Ressourcen der Eltern. Möglicherweise benötigen die Eltern Unterstützung dabei. Die Eltern sollten damit nicht überfordert werden. (1x)
- Den Eltern erklären, wieso ein Ziel als wichtig erachtet wird (Fachwissen) und versuchen zu verstehen, welches die Beweggründe der Eltern für ein Ziel sind. (1x)
- Grundsätzlich aber sollen die Eltern wissen (unabhängig davon, wie stark sie in die Zielsetzung eingebunden sind), welches die Therapieziele sind. (1x)

Subkategorie 2.2: Argumente gegen den Einbezug ... CONTRA

Es gibt Eltern, für die ist das sicher sehr wichtig. Es gibt andere, die sind wahrscheinlich überfordert. Das habe ich auch so erlebt, dass sie sagen, *ja Sie sind die Fachfrau, ja Sie machen das, ich weiss es nicht.* (88-90)

Ich finde es an sich schon gut, aber es könnte die Leute sicher auch überfordern oder sie haben vielleicht nicht so Kapazität. (93-94)

Trotzdem finde ich es manchmal schwierig, wenn die Eltern eine ganz andere Vorstellung haben, wo die Priorität ist. Und man merkt «uff», das hat mit der Leistung zu tun oder mit der Schule, eigentlich müsste man viel tiefer (gehen). (101-103)

Ich kann mir auch vorstellen, dass das sehr zeitintensiv sein kann, wenn man das ausbeineln muss und, ganz ehrlich, frage ich mich, man muss immer ein wenig abschätzen, was es für Eltern sind. (113-115)

In der Praxis, denke ich, gibt es einfach Sachen, die muss ich entscheiden, also das Logopädische. (790-791)

Ich habe aber auch aufgeschrieben, was die Hindernisse sind. Also, ich denke das ist häufig auch von Seiten der Eltern: die Zeit, die Sprachkompetenz, die Möglichkeit zu kommunizieren, kulturelle

Unterschiede und auch die Platzverhältnisse (zu Hause). Ich meine damit, dass bei vielen unserer Eltern eigentlich immer beide arbeiten. Zum Teil arbeiten sie in Schichten. (796-800)

Aber das scheitert häufig an ihrem Alltag. Also, das ist etwas, was halt schwierig ist. Dann eben die Kommunikation, wenn ich von der Auftragsklärung spreche: Die Sprachkompetenz reicht häufig nicht, um wirklich differenziert miteinander anzuschauen, wo sie noch ein bisschen was zu Hause machen könnten ... ohne dass man einfach nur Aufgaben gibt, sondern mehr so in den Tag integrierte Aufgaben. Das ist schwierig. Zu den kulturellen Unterschieden: Gestern hatte ich zum Beispiel ein Gespräch mit einer Mutter, einer Eritreerin, und ich habe zu ihr gesagt: «Es ist ganz wichtig, dass der Junge (mich an)schaut, wenn ich mit ihm spreche.» Und sie hat gesagt, Blickkontakt habe man bei ihnen nicht, es sei also üblich, dass man beschämt auf den Boden schaut und nicht ... Er hat ganz grosse Sprachverständnisprobleme. Also, es ist ganz wichtig, dass er mit mir die Aufmerksamkeit teilt, sonst ... Und dann zu den Platzverhältnissen: Wenn ich den Eltern sage, Spielen ist wichtig, handeln, basteln ... Dann sagen sie, *wir sind zu sechst in einer Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung. Am liebsten habe ich die Spielsachen ganz oben auf dem Schrank, weil sonst komme ich nach Hause und muss nur aufräumen.* Das sind alles so Sachen, die manchmal das ideale Bild oder die Idealvorstellung, wie man die Therapie und das Elternhaus besser verknüpfen könnte, einschränken. (804-821)

Ich finde für das Festlegen der Ziele – ja, okay. Aber ich finde, dass sie genau sagen, *Sie müssen jetzt so und so und so arbeiten* – da habe ich so meine Bedenken, weil sie keine Fachpersonen sind. (1130-1133)

... Manchmal können sie vielleicht schon Sachen sagen wie, *Ja, ich möchte jetzt – vor allem wenn es um die Aussprache geht – dass das Kind das /r/ gut kann* oder so etwas. Aber wenn es darum geht, den Wortschatz zu erweitern oder das Sprachverständnis zu verbessern, merke ich einfach oft, dass sie das gar nicht so wahrnehmen. (1387-1391)

Aber wirklich Ziele festzulegen? ... Ich finde es wichtig, dass sie orientiert sind, was wir machen. Ich merke aber auch viel, dass man es sehr einfach formulieren muss, damit sie wirklich wissen, worum es geht. Man muss wirklich die richtigen Worte finden. (1395-1398)

Zusammenfassung:

4/5 Logopädinnen nennen Argumente, welche gegen den Einbezug der Eltern bei der Festlegung der Therapieziele sprechen. Inhaltlich umfassen die Argumente verschiedene Aspekte:

- Hindernisse seitens der Logopädin: fehlende zeitliche Ressourcen, Eltern könnten überfordert sein; Eltern sind keine Fachpersonen; Fachkompetenz für Logopädisches liegt bei der Logopädin; nicht übereinstimmende Prioritäten der Eltern und der Logopädin
- Hindernisse seitens der Eltern: Überforderung, Eltern erwarten, dass die Logopädin als Fachfrau die Ziele festlegt; nicht ausreichende Sprachkompetenz; fehlende zeitliche Ressourcen; kulturelle Unterschiede, die zu unterschiedlichen Ansichten führen; fehlende Platzverhältnisse zu Hause, welche die Umsetzung der Ziele verhindert; andere Wahrnehmung der Eltern bezüglich Zielen; Ziele festlegen vs. Transparenz bezüglich den Zielen

– Subkategorie 2.2.1: CONTRA Argument Rollenkonfusion

Aber dort finde ich es eine ziemliche Gratwanderung zwischen... Es gibt ja die, die sagen, die Eltern machen das und wir sind mehr die Beratenden. Das finde ich ganz extrem. Das würde ich jetzt überhaupt nicht unterschreiben. Oder das andere: Wir sind die Fachexpertinnen und wir bestimmen. Finde ich jetzt auch nicht so zeitgemäss. Aber ich wäre eher bei den Fachexperten, also eher bei unserer Rolle, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ich meine Ausbildung schon lange abgeschlossen habe. Ich wäre eher dort, dass es geführt ist und dass es schlussendlich auch evidenzbasierte Therapie ist. (104-112)

Ich finde für das Festlegen der Ziele – ja, okay. Aber ich finde, dass sie genau sagen, *Sie müssen jetzt so und so und so arbeiten* – da habe ich so meine Bedenken, weil sie keine Fachpersonen sind. (1130-1133)

Ich habe eigentlich das Fachwissen! Okay, sie kennen die Familienstruktur und das Kind viel besser (als ich), natürlich. (1144-1146)

Zusammenfassung:

- Durch den Einbezug der Eltern beim Festlegen der Therapieziele könnte es zu einer Rollenkonfusion kommen. Dies weil die Eltern als Nicht-Fachpersonen bei logopädischen Themen, wofür die Logopädin Fachfrau ist, mitreden würden. (2/5)
- Auch die Befürchtung, dass die Eltern der Logopädin sagen würde, wie diese zu arbeiten hätte, wird geäußert. (1/5) **EA x**

Subkategorie 2.3: Sonstiges

Man kann es in den Raum stellen, finde ich, und man kann es diskutieren mit den Eltern und ein wenig herausspüren. Und sicher, die Eltern teilhaben lassen. Wie fest man es selber lenkt. Und dann finde ich es auch ein wenig eine Alibiübung. Ich finde, da muss man auch schauen, wie ehrlich ist das wirklich, oder ist es eigentlich so, dass wir eigentlich schon wissen, was wir sowieso machen und die (Eltern) noch ein wenig mitreden können und wenn wir es nicht gut finden UNVERSTÄNDLICH, also pro forma. Da, finde ich, muss man genau schauen. (122-128)

Was aber die Logopädie ist, also sagen wir jetzt die Methodik und Didaktik, das, denke ich, ist schwierig zu realisieren. Ich denke, es gibt viele Hintergrundinformationen, die wichtig sind. Das ist eben das, was wir bei der Auftragsklärung machen, das man austauscht: *Ja, was denken Sie, auf was reagiert Ihr Kind gut? Was sind Hobbys, was sind Themen, die das Kind interessieren?* Aber die Methodik, also ich denke, das fällt dann schon in meine Fachkompetenz. (769-775)

Subkategorie 2.3 wird **nicht zusammengefasst bzw. weiter ausgewertet**, da die Aussagen für die Erstellung des Beratungskonzepts nicht relevant sind. SK 2.3 wird somit nicht im Ergebnisbericht aufgeführt.

Hauptkategorie 3: Informationsbedarf Mehrsprachigkeit

Aber ich spürte sicher eine Unsicherheit bezüglich des Umgangs mit den mehreren Sprachen in Bezug auf den Eintritt in das Schulsystem, in den Kindergarten. Das Kind muss plötzlich alleine irgendwo sein, die Eltern sind nicht mehr da und können vermitteln. (139-142)

Ja, ganz klar. Darum gehe ich immer an die Infoanlässe, welche es am Anfang des Schuljahres gibt, wo die neuen Eltern der Kindergartenkinder einen Informationsabend haben. Und dort stelle ich die Logopädie vor und gebe genau zu diesem Thema Infos. Ganz rudimentär wie: Sprechen Sie in ihrer L1 mit ihrem Kind, in der Sprache, in der sie sich wohl fühlen. Unbedingt das. Je besser die Sprache entwickelt ist, desto einfacher lernt es eine zweite Sprache. So das Grundsätzliche. Dass Mehrsprachigkeit eine Ressource ist. Dass wir das in der Schule auch so sehen. UNVERSTÄNDLICH Ich glaube, das ist mehr durchgedrungen als noch vor ein paar Jahren, dass das wirklich eine Ressource ist. UNVERSTÄNDLICH Da haben die Eltern ein grösseres Bewusstsein als noch vor 10 Jahren. Aber (sie) sind trotzdem unsicher, da sie ja wollen, dass das Kind Deutsch lernt. (445-455)

Ja, das erlebe ich auch so. Sie fragen meist viel, und zwar habe ich das Gefühl, dass das viel wichtiger für die Eltern ist als noch vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren hat mich das kaum jemand gefragt. (1151-1153)

Ich erlebe das auch zum Beispiel bei meinem Bruder. Seine Kinder wachsen zweisprachig auf. Sie finden es einfach wichtig und spannend zu wissen, was momentan das Richtige ist. (1157-1159)

Der Informationsbedarf ist riesig. Ich habe oft das Gefühl, bei den Eltern ist eine Angst da, dass sie irgendetwas falsch machen. Entweder in die eine Richtung oder in die andere. Das heisst, entweder finden sie, uiuiui, ich muss jetzt nur noch Deutsch reden mit meinem Kind. Oder sie denken, wenn ich jetzt nicht Italienisch mit meinem Kind rede, verliert das Kind die Erstsprache. Es gibt ganz viele Sachen, bei denen sie nicht sicher sind, wie sie mit dem Kind umgehen sollen. Es gibt immer viele Fragen zum Thema Mehrsprachigkeit. (1405-1411)

Zusammenfassung:

4/5 Logopädinnen stellen fest, dass bei den Eltern Informationsbedarf bezüglich der mehrsprachigen Entwicklung bzw. der Mehrsprachigkeit besteht. Auch bestehende Unsicherheiten und Ängste diesbezüglich werden genannt.

Konkrete Aspekte / Fragen / Informationen, die für die Eltern wichtig sind:

- Unsicherheit bezüglich des Umgangs mit mehreren Sprachen, wenn das Kind in das Schulsystem (in den KiGa) eintritt und die Kinder plötzlich alleine ohne die Eltern als ihre «Vermittler» zurechtkommen müssen.
- Was ist aktuell das Wichtigste in der Sprachentwicklung meines mehrsprachigen Kindes?
- Eltern sprechen idealerweise in der L1 mit ihrem Kind. Begründung: «Je besser die Sprache entwickelt ist, desto einfacher lernt es eine zweite Sprache»
- Die Schule betrachtet Mehrsprachigkeit als Ressource.

Subkategorie 3.1: Informationsbedarf steht in Zusammenhang mit Bildungsstand

Ich muss sagen, dort wo ich 12 Jahre gearbeitet habe, das ist im Hochschulquartier. Dort sind sehr – ich habe ein wenig Mühe mit dem Wort – aber ich brauche es jetzt trotzdem: bildungsnahe Eltern, welche oft an der Uni oder ETH Professoren waren. Dadurch ist das nicht so wie bei A. zum Beispiel, wo es einen sehr grossen Anteil an Kindern mit einem Migrationshintergrund hat. Darum kann ich nicht so viel dazu sagen. (134-139)

Da gibt es wirklich grosse Unterschiede, ob die Familien bildungsnah oder bildungsfern sind. Hier bei uns erlebe ich das nicht. Da hört man mehr, *Sie müssen jetzt lernen* und *Für das ist ja der Kindergarten da, das DaZ und die Logopädie*. Und eben, das Angebot, das wir machen – das Elterntaining – wird von unseren Eltern wirklich nicht so genutzt. Wahrscheinlich auch wegen der Zeit und der Sprache. Ich meine, viele Eltern sprechen weniger Deutsch als unsere Kinder, die sehr rudimentär Deutsch sprechen. Nein, hier erlebe ich das nicht. (827-833)

Also, sobald mehrere Sprachen in der Familie und im weiteren Umfeld sind, fragen sie dann schon: Wer spricht in welcher Sprache mit dem Kind? Ja, aber das kommt mehr so im Gespräch. Wenn ich natürlich sage, *Wie sprechen Sie zu Hause?* und dieses Thema anrege, dann sagen sie, *Ja, wir sprechen schon Deutsch*, weil sie sich ja in dieser Sprache zurechtfinden müssen. Und dann merke ich, dass sie sehr gebrochen Deutsch (sprechen). Und dann versuche ich ihnen natürlich zu erklären, wieso ich dann eher finde, dass ... Und dann schaut man, wer ist denn da noch in der Verwandtschaft? Eben, wir haben diese Auftragsklärung, und diese Themen werden angesprochen, aber es ist in dem Sinn jetzt bei unseren Eltern kein grosser Informationsbedarf da, also bei unseren Eltern. Ich weiss aber bei ... Also, ich hatte vielleicht schon zwei Kinder mit Migrationshintergrund aus bildungsnahen Familien – das ist wirklich ganz was anderes.

Und wie hast du es da erlebt? Die wollen natürlich alles ganz perfekt machen und ja nichts falsch machen und möchten eher mehr Informationen als weniger. Also, das ist wirklich anders. Die meisten wissen auch, dass Zweisprachigkeit per se nicht ein Nachteil ist, wenn die Kinder eine gute Muttersprache haben. Die wissen das eigentlich in der Regel schon. (841-857)

Zusammenfassung:

Zwei Logopädinnen stellen einen Zusammenhang zwischen dem Bildungsstand der Eltern und dem Informationsbedarf bezüglich der mehrsprachigen Entwicklung bzw. der Mehrsprachigkeit fest. Die Aussagen stehen sich insofern entgegen, dass eine Logopädin bei höherem Bildungsstand weniger Informationsbedarf feststellt und die andere Logopädin bei höherem Bildungsstand mehr Informationsbedarf feststellt.

Da die Aussagen gegenteilig sind und der Bildungsstand nicht Kern unserer Arbeit ist, werden die Aussagen aus SK 3.1 **nicht weiter ausgewertet** und auch nicht im Ergebnisbericht erwähnt.

Subkategorie 3.2: Informationsbedarf zu konkreten Themen

Das Kind muss plötzlich alleine irgendwo sein, die Eltern sind nicht mehr da und können vermitteln. Welche Sprache wäre die angebrachte? *Ah, jetzt kann es gar noch nicht so gut Deutsch.* Falls Deutsch zweite oder dritte Sprache wäre, muss es sich alleine durchsetzen. Vielleicht mehr so Fragen zur Gewichtung der Sprachen. Wer soll jetzt mit wem wie reden? (141-145)

Und muss es noch zusätzlich in die Förderung? Und was kann man machen, um das Deutsch zu intensivieren? Da gibt es ja viele Ideen dann. (152-153)

Gibt es denn Fragen, die du besonders oft hörst in diesem Zusammenhang? Ja, ich glaube schon.

Wie geht man damit um? Der LHT betritt das Zimmer, kurzer Unterbruch des Interviews von 30 Sekunden. Die Fragen gehen wirklich um: *Wie geht man in der Familie um mit ...? Wie fest sollte man die L1 fördern? Ist das okay, wenn man das macht?* Das ist eine grosse Frage. Je nach

Situation, wenn der eine die eine Sprache spricht und der andere eine andere: Was ist denn die Familiensprache? Wann soll die sein? UNVERSTÄNDLICH Weniger zur Sprachförderung – das ist noch interessant, da kommen wenig Fragen. Mehr Fragen zum Gebrauch der Sprachen. (473-481)

Das Einzige, was wirklich manchmal (vor)kommt – das spreche ich auch mit unseren Kindern an –, wenn die Eltern gut Deutsch können oder gebrochen Deutsch sprechen, und dann ist die Antwort für mich auch klar, die kommt schon. Oder wenn es mehrere Sprachen sind: eine Familiensprache, eine Vatersprache, eine Muttersprache und noch die Zweitsprache, also die deutsche Sprache – *Wie geht man damit um?* (833-838)

Und es kommt eigentlich in jeder Beratung vor, dass sie mich fragen, *Ja, wie soll ich reden oder wann soll ich was reden?* Es geht also viel darum, in welcher Sprache sie mit ihrem Kind reden sollen. Ob sie Deutsch vielleicht vorziehen sollen. Genau. (1411-1415)

Und sobald in der Familie mehrere Sprachen da sind? Oder geht es auch um Code Switching, es gibt ja auch Eltern, die die Sprachen mischen? Viele haben ein schlechtes Gewissen, weil man ihnen gesagt hat, sie müssen zum Beispiel nur die Erstsprache reden, obwohl man herausgefunden hat, dass das ja gar nicht so das Natürlichste ist, wenn Eltern zum Teil hier aufgewachsen sind, oder auch Code Switching machen oder so. Und dass man dann oft, auf eine Art die Angst nehmen muss, finde ich. (1416-1422)

Wie viele Sprachen können sie zu Hause sprechen? Kann das Kind normal Deutsch erwerben? Wie oft muss es Deutsch hören? Wie hoch muss der Anteil von Deutsch sein? Was wäre wichtig? Kann ich auch Geschichten in der Muttersprache erzählen (statt deutsche Geschichte)?(1165-1168)

Ich finde, das gibt es noch häufig, dass sie (die Eltern) denken, *ah, ich muss jetzt mehr Deutsch ...* und dann sprechen sie gebrochen Deutsch (mit ihrem Kind) ... dass man sie stärkt und sagt, *Ja, auch in der Muttersprache Geschichten und Bücher vorlesen.* Und überhaupt lesen – das hilft sehr! (1172-1176)

Zusammenfassung:

Alle fünf Logopädinnen nennen konkrete Inhalte in Bezug auf die Mehrsprachigkeit, zu denen die Eltern Informationsbedarf bzw. Fragen haben. Die Fragen der Eltern beinhalten mehrheitlich zwei Aspekte: Der Umgang mit mehreren Sprachen in der Familie (Wer soll in welcher Sprache mit wem in welcher Situation sprechen?) und die Gewichtung der verschiedenen Sprachen (Wie stark soll die L1 gefördert werden? Wie viel Input in der L2 (deutsch) ist nötig?).

Konkrete Aspekte / Fragen / Informationen, die für die Eltern wichtig sind

- «Wie viele Sprachen können sie zu Hause sprechen?»
- Gebrauch der Sprachen: «Wenn der eine die eine Sprache spricht und der andere eine andere: Was ist denn die Familiensprache?»
- «Was kann man machen, um das Deutsch zu intensivieren?»
- «Kann das Kind normal Deutsch erwerben?»
- «Wie oft muss es Deutsch hören?» / «Wie hoch muss der Anteil von Deutsch sein?»
- «Kann ich auch Geschichten in der Muttersprache erzählen?»
- Ist Code Switching okay?

Hauptkategorie 4: Tipps für sprachförderliches Verhalten durch die Eltern zu Hause

Blickkontakt, zuhören, Platz geben, auf das Kind eingehen, die ganze «gemeinsam-Bilderbuch-anschauen»-Geschichten, in Interaktion kommen über etwas, über das Bild, oftmaliges Wiederholen der Wörter, kurze, einfache Sätze, langsam sprechen, Pausen lassen, Turn-Taking, Ich kann jetzt nicht sagen, (ich) finde das am besten oder das. Mehr so das ganze Päckchen, genau. (163-167)

Und motivieren zum Erzählen und Strategien, da gibt es ja verschiedenes. Ihr habt hier ja auch gesagt: korrekatives Feedback. (169-170)

Inhaltlich erweitern, was das Kind gesagt hat. Oder interpretieren. Die Handlungen verbalisieren, das finde ich etwas Wichtiges. (172-173)

Und wenn man das jetzt ganz basal nimmt, geht es genau um das korrektive Feedback. Darum, dass man überhaupt Kommunikationssituationen erkennt im Alltag, dass man das Kind fragt. Dass man zuhört, wenn das Kind erzählt. Dass man einmal ein Buch anschaut. Wenn man gerne singt, einmal ein Lied singt. Versli, wenn man das möchte. So ganz einfache Sachen. So sehr, sehr, sehr basal. (492-497)

Ja, doch, das ist wahnsinnig wichtig und gehört dazu. Im Kindergarten spreche ich die Eltern immer an, was sie so in ihrer Kultur haben. Ich finde zum Beispiel Knie-Reiter, Sprechverse, Lieder, Geschichten ... und da animiere ich die Eltern ganz stark, dass sie das aus ihrer Kultur aufnehmen und mit ihren Kindern machen. Ich finde gerade, Knie-Reiter ist von der Kommunikation her etwas sehr Wichtiges. Und da versuche ich den Eltern proaktiv zu sagen, wie wertvoll das ist, wenn sie wirklich in jeder Sprache und jeder Kultur diese Sachen mit den Kindern machen. Ich sage Sprechverse, Kniereiter, Lieder, Geschichten und grundsätzlich ein Interesse zeigen an den Sachen (die die Kinder sagen), wenn die Kinder Fragen stellen, antworten. (862-871)

Ich sage auch, wenn möglich im Haushalt mithelfen lassen, auch beim Kochen. Und natürlich eben immer wieder das Spielen, was eben für viele Kulturen unbedeutend ist. (873-875)

Und was ich auch immer als sprachförderlich empfehle, ist wirklich der Hort und Vereine. Das ist für mich immer auch ein Teil vom Sprachförderungs-Umfeld, dass man sich überlegt, ob es nicht auch noch sinnvoll wäre, den Hort zu besuchen. *Möchte Ihr Kind vielleicht in einen Verein? Wir haben hier am Mittwochnachmittag Bewegungslandschaften, die wir anbieten, von der Psychomotorik her.* Wo sie dann auch noch mit anderen Kindern zusammen sind, die vielleicht nicht ihre Sprache sprechen, sodass sie noch ein bisschen mehr ... Aber eben, ihr sprecht von Kindergartenkindern – die sind dann vielleicht noch nicht unbedingt in Vereinen, vielleicht noch Fussball, genau. (907-915)

Ja, welche Sprache sie zu Hause sprechen sollen. Das ist mal die Basis, finde ich. (1187)

Ich habe jetzt aktuell eine Mutter, die mit ihrem Kind nur Italienisch spricht, spricht aber (auch) perfekt Schweizerdeutsch, weil sie hier zur Schule ging. Dazu habe ich gerade in einem Kurs gehört, dass es auch wichtig ist, Sprachinseln zu schaffen, dass sie vielleicht mal eine Geschichte auf Deutsch erzählt, oder dass sie über das Fernsehen mal eine halbe Stunde zusätzlich nur Deutsch hört. Aber eben, das hängt immer davon ab, ob die Mutter oder der Vater korrekt Deutsch sprechen oder nicht. (1188-1194)

Das Modellieren. Also, dass sie wirklich das korrektive Feedback machen. Dass sie das Kind nicht x-mal wiederholen lassen. Zu meinen Tipps gehört auch, dass sie versuchen sollen, viel mit dem Kind zu kommunizieren. Das heisst, auch im Spiel oder beim Kochen oder wie auch immer. Dass sie das Kind in gewissen Situationen führen lassen. Das kommt so ein bisschen aus dem Heidelberger (Elterstraining), also gerade, wenn es um das Anschauen von Bilderbüchern geht. Sachen vom Heidelberger sind (dort) wirklich viele drin, also auch: zuhören ... Ich sage auch ganz oft, dass sie Sprache als Spiel anschauen sollen. (1426-1433)

Zusammenfassung:

5/5 Logopädinnen nennen diverse Tipps zu sprachförderlichem Verhalten, auch in Bezug auf Mehrsprachigkeit, welche sie den Eltern gerne mitgeben. Inhaltlich entsprechen die Tipps

denjenigen aus der Literatur (vgl. Kap. 4.2.3). Keine der fünf Logopädinnen (0/5) nimmt eine Priorisierung der Tipps vor.

Subkategorie 4.1: Anforderungen an Tipps

Ich glaube, es ist ja auch je nach Alter. Oder je nach Sprachentwicklung oder Entwicklungsstand. Geht es da wirklich noch um das Entdecken der Sprache an sich? Oder, je nach Auffälligkeit, finde ich ein wenig anders, was man empfiehlt. (159-161)

Inhaltlich erweitern, was das Kind gesagt hat. Oder interpretieren. Die Handlungen verbalisieren, das finde ich etwas Wichtiges. Sehr nahe in der Situation und im Kontext. (172-174)

Ich halte es sehr, sehr basal. Es kommt ein wenig darauf an, welches Gefäss man nimmt. Wenn man natürlich eine Beratung für die Eltern nimmt... .. ja, ich würde schon sagen, in der Beratungssituation mit den Eltern. Dort, finde ich, kommt es sehr auf die Familie an. Auf die Situation der Familie. Auf die Ressourcen. Wie viel zeitliche Ressourcen haben sie? Wie viele Ressourcen haben sie im Bewusstsein überhaupt bezüglich der Sprache? Und wenn man das jetzt ganz basal nimmt, geht es genau um das korrektive Feedback. Darum, dass man überhaupt Kommunikationssituationen erkennt im Alltag, dass man das Kind fragt. Dass man zuhört, wenn das Kind erzählt. Dass man einmal ein Buch anschaut. Wenn man gerne singt, einmal ein Lied singt. Versli, wenn man das möchte. So ganz einfache Sachen. So sehr, sehr, sehr basal. Und dass einfach man in der Sprache bleibt. Langsam spricht, je nachdem. Aber das ist dann schon höhere Schule. Das sind dann Eltern, die etwas mehr Bewusstsein für die Sprache haben. Und dort kann man natürlich spezifische Therapieinhalte nach Hause geben. (487-500)

Dann mache ich das ganz konkret an einem Beispiel fest. Dann sage ich, *Schauen Sie, jedes Mal, wenn Sie auftischen, dann kommentieren Sie das*. Sonst nützt das nichts, wenn man sagt, *Kommentieren Sie die Handlungen von Ihrem Kind*. Dann ist das völlig, für die meisten, das ist für uns Pädagogen vielleicht noch nachvollziehbar und für den Rest, der nicht so, also natürlich ... UNVERSTÄNDLICH Die können damit nichts anfangen. Es muss immer sehr, sehr überprüfbar sein. Und lieber etwas Kleines. *Oder wenn Sie im Auto sind, machen Sie doch das Spiel «Ich sehe was, was du nicht siehst»*. Es muss ganz konkret sein. Ich mache lieber wenig, dafür können sie das umsetzen. Und das wird dann auch festgehalten im Gespräch oder im SSG. Das und das machen die Eltern und nach einem halben Jahr schauen wir, ob das funktioniert hat. Und das funktioniert eigentlich immer. Aber das bedingt, dass es ganz konkret und überprüfbar ist. (526-537)

Allgemeine Tipps finde ich schwierig, ich glaube nicht, dass das gut umsetzbar ist. (554-555)

Ich glaube, korrektives Feedback und solche Sachen lassen sich gut umsetzen. Das leuchtet auch jedem ein, dass man nicht auf den Fehlern des Kindes rumhackt. Aber alles andere, das spezifischer wird, muss man auf die Familie und das Kind ausrichten. (560-563)

Und natürlich eben immer wieder das Spielen, was eben für viele Kulturen unbedeutend ist. Sie finden dann, das machen ganz kleine Kinder, und dann (später) ist es ja nicht mehr wichtig. Gerade bei Spracherwerbsverzögerungen bin ich überzeugt, dass es da einen grossen Zusammenhang gibt. Und da versuche ich auch zu erklären, wieso das Spielen so wichtig ist. (874-878)

Ein korrektives Feedback auf Wortebene, zum Beispiel bei der Artikulation, ist am einfachsten mit den Eltern zu besprechen. Da kann man auch Spiele mitgeben, mit ziemlich klaren Anweisungen. Das mache ich aber erst, wenn der Laut sitzt. Ansonsten ist es etwas recht Sensibles. Eltern möchten ja dann schon trainieren mit den Kindern, aber weil viele Kinder sich vielleicht schon negativ erlebt haben ... Da spielen ganz viele Faktoren mit. Und erst wenn ich das Gefühl habe, dass die Eltern wissen, was ich meine. Es geht nicht darum, dass man jetzt tack, tack, tack usw., oder wenn sie etwas falsch machen, passiert etwas, und wenn sie etwas gut machen, werden sie belohnt. Es ist etwas sehr Sensibles. Und darum denke ich, beim korrektiven Feedback ist das sehr individuell, wie man es einsetzen kann oder nicht. Am besten geht es mit ganz klaren Spielen, bei denen man sagen kann, wie man sie spielt und nicht mehr und nicht weniger. Zum Korrigieren: Wenn ich sage, *Immer wenn das Kind ein /sch/ vergisst, können Sie das Kind korrigieren* – also (ich meine) nicht immer, sondern ich versuche zu sagen, vielleicht während dem Essen oder während dem Anziehen des Pyjamas oder so, weil Eltern sonst sehr penetrant sein können. Und dann

verlieren die Kinder die Lust am Sprechen. Deswegen ist das etwas, was man, finde ich, ganz sensibel einsetzen muss. (878-895)

Sonst finde ich es schwierig mit solchen Tipps, vor allem bei bildungsfernen Familien. Manchmal wollen sie dann zu viel und wollen eher ein Training. Das, finde ich, bringt nichts, gerade bei einer happigen SES und Mehrsprachigkeit. Dann finde ich es eher wichtig, Blickkontakt einzufordern und so. Die Basics finde ich dann wichtig. (1202-1206)

Zusammenfassung:

Die Antworten von vier Logopädinnen (4/5) geben Anhaltspunkte dazu, wie die Tipps ausgestaltet bzw. formuliert sein sollen, damit die Eltern diese auch umsetzen können.

- Tipps in Abhängigkeit vom individuellen Störungsbild des Kindes auswählen (1x)
- basale Tipps vermitteln (2x)
- Tipps nahe an der Situation und in einem Kontext formulieren. Tipps an einem konkreten Beispiel festmachen (→ überprüfbar) (2x)
- Tipps auf die Familie ausrichten: zeitliche Ressourcen beachten, vorhandene Ressourcen im Bewusstsein bezüglich der Sprache grundsätzlich (1x)
- Erklärungen bezüglich der Funktion des kindlichen Spielens (1x) **EA x**
- Sensibler Umgang mit Tipps, denn die Eltern sollen die Sprache bzw. das Sprechen des Kindes nicht permanent korrigieren (z.B. bei Schetismus), sondern nur in ausgewählten Situationen. Geeignet sind klare Spiele zur Förderung des jeweiligen Störungsschwerpunktes. (1x)

Hauptkategorie 5: Intensivierung der Elternzusammenarbeit

Subkategorie 5.1: Argumente für Intensivierung der Elternzusammenarbeit

Manchmal ist es auch so, dass die Eltern das wollen. Das kenne ich übrigens auch: Ich höre etwas, finde es mega spannend, schlüssig und sinnig, und denke, das mache ich jetzt genauso. (...) und dann bist du im Alltag und musst es anwenden und üben, das ist ja dann das, was fehlt. Sie wollen vielleicht, aber ist dann nicht. (184-189)

Die Leute, die es interessiert, die sind dann immer wieder gekommen. (197-198)

Ich sage es nochmals: Ich finde, Vertrauen (ist) das A und O, dass die Leute sich getrauen, gerade auch Kinder mit Migrationshintergrund, bei denen die Eltern nicht so gebildet sind. Um auch dieses Gefälle nicht zu haben. Das ist ja dann häufig: Schule, und Lehrerin, und Logopädie. Offen und wohlwollend – das finde ich (sind) wirklich die wichtigen Wörter oder die Haltung. Es ist ja auch ein Prozess und da kann sich etwas verändern. Ich glaube, man könnte das schon enger machen. (198-204)

Zu einem Elterntaining wollen die Eltern gehen, im Bewusstsein, ich möchte jetzt Tipps, wie ich mit dem Kind anders umgehe. Und wenn ich ihr unter der Türe das mit den Sprachinseln sage – das habe ich gemacht und es am Gespräch wieder erwähnt. Da hat sie gesagt: «Aha, ja, stimmt, das haben Sie ja gesagt.» Es läuft dann gerade gleich wieder so viel. Bei einem Elterntaining, da geht man hin, um solche Tipps zu holen. (1207-1219)

Ich glaube, wenn du Beratung wirklich gut machen willst, dann musst du mehrere Beratungstermine abmachen. (1454-1455)

Zusammenfassung:

3/5 Logopädinnen äussern Gedanken, die Argumente für die Intensivierung der Elternzusammenarbeit enthalten.

- Das Verständnis der Logopädin, dass mehrere Beratungstermine eine gute Beratung ausmachen. (1x) **Bsp. für Ergebnisbericht**
- Das Interesse seitens der Eltern spricht für eine Intensivierung der Elternzusammenarbeit oder intensiviert diese dadurch. (1x) **EA x**
- Eine offene und wohlwollende Haltung kann das Vertrauen der Eltern fördern und damit bewirken, dass diese sich getrauen in Kontakt zu treten, was die Elternzusammenarbeit ebenfalls intensivieren kann. (1x) **EA x**

Subkategorie 5.2: Argumente gegen Intensivierung der Elternzusammenarbeit / Grenzen

Man muss hier wirklich aufpassen. Ich denke da auch an unsere Ressourcen, wenn du im Kontext Schule arbeitest. Wenn man das in zeitlich regelmässigen Abständen machen möchte, was durchaus Sinn macht, muss man sich schon gut überlegen, in welchem – also ich kenne es schon, dass die Eltern dann wahnsinnig interessiert (sind) oder wenn das Verhältnis passt. Die kommen dann ins Erzählen – das merkt man dann auch zum Teil an den Abklärungen und dem Anamnesegespräch – und das finde ich noch schwierig, weil wenn du dann so auf Zeit bist, tut das eher so an der Offenheit, dem Vertrauen, also je nach Familie. (218-225)

Also, es gibt Eltern, die auch anrufen. Aber meistens kommt es wirklich von mir. Es ist selten, dass Eltern das einfordern. Aber ich merke einfach, bei welchen man auf offene Türen stösst. Und bei welchen das halt auch nicht möglich ist, ohne Wertung. (565-567)

Das ist wirklich ein Teil, mit dem ich nicht voll zufrieden bin – sei es von meiner Seite her oder weil die Kommunikation einfach so harzig ist. Dann versucht man anzurufen und niemand nimmt ab. Und schon ist wieder ein Monat vorbei. (934-936)

Und es gibt auch die (Sorte) Eltern, die du dann mit den sprachförderlichen Tipps nicht so erreichst. (1444-1445)

Und bei den Eltern, wo das irgendwie nicht funktioniert, finde ich, kannst du auch Tipps fast nicht überprüfen. Es ist dann auch so schulmeisterlich. Das geht irgendwie nicht. (1455-1457)

Zusammenfassung:

Bei 4/5 Logopädinnen finden sich Aussagen, die Argumente gegen eine Intensivierung der Elternzusammenarbeit beinhalten oder Grenzen der Zusammenarbeit benennen. Mögliche Gründe sind:

- Eltern, welche mit Tipps zu sprachförderlichem Verhalten nicht erreicht werden. (3x)
- Eltern, welche zeitlich schlecht erreichbar sind und die Zusammenarbeit daher nicht intensiviert werden kann. (1x) EA x
- Zeitliche Ressourcen seitens der Logopädin sind nicht vorhanden. (1x) EA x

Subkategorie 5.3: Umsetzungsmöglichkeiten zur Intensivierung der Elternzusammenarbeit

Ich habe dann die Eltern in die Therapien eingeladen, das ist ja sehr niederschwellig. Nicht noch ein Zusatz. Und dann, je nachdem, das verschieden gehandhabt. Entweder einfach zugeschaut und zwischendurch gesagt, *Jetzt müssen sie schauen...* oder *Sehen sie...* oder *Jetzt haben wir gerade das...* oder *Es ist wichtig...* Also so glaube ich, sehr praktisch und vielleicht noch was mit auf den Weg geben, *Probieren Sie das doch mal...*, oder *Man weiss, es ist sehr sinnvoll, wenn man das so...* Also, stückchenweise, glaube ich. UNVERSTÄNDLICH. Ich denke, das ist mega ausbaufähig. Ich habe das nicht regelmässig gemacht, sondern vielleicht immer mal wieder. Die Leute, die es interessierte, die sind dann immer wieder gekommen. (189-198)

Und eine Sprachnachricht finde ich so einseitig. Ich glaube fast, physisch, wenn es irgendwie möglich wäre, würde ich das so versuchen. Und das mit dem Teil einer Therapieelektion finde ich super. Oder dann bei diesen Kindern, die auch so legen, dass sie vielleicht gerade am Morgen kommen. (...) Oder man kann auch sagen ein kurzes Telefon. (...) Ich glaube wirklich, sehr nahe auch an der Situation, darum wäre dabei sein schon das Beste. (225-233)

Oder Anleitungen. Ich mache es noch viel – damit habe ich mega gute Erfahrungen gemacht –, dass ich Videos mache von Therapiesequenzen, gerade in der Therapie, und das gerade nach Hause schicke mit Hausaufgaben. Jedes (Kind) hat sein Logopädieheft bei mir und dort schreibe ich immer die Hausaufgaben auf. Aber es funktioniert viel besser, seit ich gemerkt habe, dass so kleine Videosequenzen, welche das kurz veranschaulichen ... Das ist viel effektiver. Bei denen, die das machen können. Das mache ich nicht bei allen Eltern, das ist sehr ausgewählt. Es ist wirklich bei denen, wo ich weiss, die haben Kapazität und die möchten das auch. Sonst würde ich das nicht machen. (500-510)

Ganz verschieden. Die einen, die ihr Kind abholen, dort gibt es Berührungspunkte. Dann andere über den WhatsApp-Kanal, was sehr gut läuft. Wo ich die Filme sende. Das... sind die zwei

häufigsten. Dann gibt es eine Mutter, die mir immer – also ich gehe oft auf die Form der Eltern ein – Sprachnachrichten schickt und irgendwelche Sachen anmeldet. Dort sende ich Sprachnachrichten zurück. Dann gibt es Telefongespräche, je nachdem. Und dann gibt es auch Eltern, bei denen es halbjährlich stattfindet und fertig. Auch dort ist es immer dasselbe, dass ich sage, man muss das wirklich am einzelnen Fall festmachen. Es gibt nicht die Beratung an sich. Es gibt eine zugeschnittene Beratung auf die Familie mit dem Kind in dieser Situation. Das ist das Wichtige. Man merkt sofort, wer was wie leisten kann. Und dann merkst du, *aha, das funktioniert sehr gut mit diesen Videos*. Und dann bei dieser Mutter über die Sprachnachrichten und die dritte, welche gerne da reinkommt (ins Logozimmer). Dann zeigt man vielleicht noch etwas. Aber das ist immer ganz konkret. (541-554)

Wenn es geht, telefoniere ich. Eben, das sind diese sensiblen Sachen. Da muss ich auch hören, was zwischen den Zeilen gesagt wird. Was ich vermeiden will, ist, dass das zu Hause zu zentral wird. Ich finde, die Eltern sind für die ganze Entwicklung (des Kindes) da. Und die Sprache darf die Beziehung nicht zu sehr belasten. Und darum habe ich zu Beginn gesagt, ich telefoniere gern, weil da höre ich, was zwischen die Zwischentöne. (922-928)

Ich muss aber sagen, bei den Kindergartenkindern funktioniert das, denn die Eltern kommen die Kinder häufig abholen. Dann gehe ich auch (zu ihnen) hin. Und dann versuche ich herauszufinden, ob wir noch einmal einen speziellen Termin vereinbaren sollen. Mit den Kindergartenkindern ist mehr Elternkontakt da, eindeutig! (938-942)

Ich glaube, wenn du Beratung wirklich gut machen willst, dann musst du mehrere Beratungstermine abmachen. (1454-1455)

Zusammenfassung:

In den Aussagen von 4/5 Logopädinnen finden sich mehrere Aussagen, welche Hinweise darauf geben, wie eine Intensivierung der Zusammenarbeit umgesetzt werden könnte:

- Mehrere Beratungstermine anbieten. (2x)
- Videos von Übungen während der Therapiektion machen und diese den Eltern senden, so dass diese eine Anleitung für das Üben zu Hause bekommen. Zusätzlich wird die Übung im Logo-Heft festgehalten. (1x)
- Die Eltern einladen, Therapiektionen oder Teile davon zu besuchen. (3x)
- Die Eltern beim Bringen oder Abholen ansprechen. (3x)
- Über welchen Kanal die Eltern gut erreicht werden, ist ganz unterschiedlich und wird am einzelnen Fall festgemacht. (1x)

Subkategorie 5.4: Umsetzung von Tipps nachfassen / überprüfen

Wenn du solche Tipps und Hinweise gibst, wie die Filme, oder ganz konkrete Tipps zum sprachlichen Umgang, fasst du dann auch ein bisschen nach und fragst nach, *Wie geht es denn im Moment zu Hause ? oder Konnten Sie dieses und jenes umsetzen?* Ja. Und das machst du dann über den Schoolfox? Nein. Wenn es geht, telefoniere ich. Eben, das sind diese sensiblen Sachen. Da muss ich auch hören, was zwischen den Zeilen gesagt wird. Was ich vermeiden will, ist, dass das zu Hause zu zentral wird. Ich finde, die Eltern sind für die ganze Entwicklung (des Kindes) da. Und die Sprache darf die Beziehung nicht zu sehr belasten. Und darum habe ich zu Beginn gesagt, ich telefoniere gern, weil da höre ich, was zwischen die Zwischentöne. (916-928)

Ich denke, wenn man schon mal ein gründliches Gespräch hatte, bei dem man ziemlich gründlich über gewisse Fragen diskutiert hat, kann man auch besser anknüpfen. Was ich auch glaube, was nichts bringt, ist einmal diese Information und dann diese (Information zu geben). Wir sagen in der Auftragsklärung, wo wir denken, die Priorität zu setzen, und dann können wir da auch wieder anknüpfen. Häufig gebe ich da auch schon eine Aufgabe, also (etwas) zu beobachten (mit). Und dann hat man eine gemeinsame Gesprächsgrundlage (für einen späteren Zeitpunkt). (949-955)

Ja. Das ist auch beim SSG so, das heisst so wie wir es hier im Schulhaus machen. Wir haben immer Aufträge am Schluss. Beim nächsten SSG nehmen wir dann natürlich Bezug (auf diese Aufträge). *Wie ist es gegangen?* Aber das ist natürlich nur einmal jährlich. Früher war es zweimal jährlich. Das reicht sicherlich nicht, aber ich meine als Prinzip. Ich finde es einfach immer besser, wenn man die

Chance hat, wirklich das Grundlegende miteinander zu besprechen. Dann kann man auch zwischen Tür und Angel kurz etwas besprechen, was schon einen Nutzen hat. (958-964)

Das mache ich eigentlich nicht so, muss ich zugeben. Ich mache es eher, wenn das SSG kommt, dass ich nochmal darauf zu sprechen komme. Da mache ich wahrscheinlich zu wenig. (1228-1230)

Ich glaube, wenn du Beratung wirklich gut machen willst, dann musst du mehrere Beratungstermine abmachen. Und bei den Eltern, wo das irgendwie nicht funktioniert, finde ich, kannst du auch Tipps fast nicht überprüfen. Es ist dann auch so schulmeisterlich. Das geht irgendwie nicht. (...) Ich finde, das muss im Rahmen von einer Beratung sein, wo die Eltern wissen, da gehen wir hin – das ist wieder Auftragsklärung – und wo man Tipps abholen kann. Weil alles andere ... also zwischen Tür und Angel kann man so etwas schon auch mal sagen. Und ich glaube, es nützt auch relativ viel, wenn die Eltern das Kind abholen kommen ... Vielleicht machst du deine Beobachtungen und kannst dann mal sagen: Ah ... Oder die Eltern fragen vielleicht gerade, wie sie reagieren sollen. Dann kannst du das schon auch machen. Aber das dann zu überprüfen, finde ich ganz schwierig. (1454-1465)

Zusammenfassung:

Eine Logopädin sagt, dass sie das nur im Rahmen des SSG mache.

Eine Logopädin spricht sich dafür aus, die Umsetzung von Tipps nur im Rahmen eines Beratungsgesprächs nachzufassen, weil für die Eltern klar sei, dass es dort um Sprachförderung und deren Umsetzung gehe. Zwischen Tür und Angel findet sie das Nachfassen von Tipps unpassend („schulmeisterlich«).

Eine weitere Logopädin findet, das Überprüfen/Nachfassen ginge (wenn nicht im Rahmen des SSG) nur telefonisch, auch um zu hören, was zwischen den Zeilen gesagt wird. Ferner findet sie, dass ein ausführliches Gespräch im Vorfeld, verknüpft mit einer Beobachtungsaufgabe, es erleichtere, zu einem späteren Zeitpunkt anzuknüpfen und Besprochenes nachzufassen.

Es zeigt sich insgesamt, dass das Nachfassen/Überprüfen sprachförderlicher Tipps ein sensibles Thema ist.

Diese Aussagen werden **nicht weiter ausgewertet**, da sie keine Erkenntnisse für unser Beratungskonzept zulassen und werden folglich auch im Ergebnisbericht nicht berücksichtigt.

Subkategorie 5.5: Sonstiges

Schoolfox ist super zum Informieren, zu den logopädischen Rahmenbedingungen und so. Und eben, wenn die Eltern gar nicht Deutsch sprechen, dann kann ich nicht zwischen den Zeilen lesen. (929-931)

Argumente für bzw. gegen Elternttraining: Dann wäre es eventuell etwas in Richtung Training und etwas Definiertes. Oder vielleicht auch eine gewisse Phase, und dann gibt es diesen Input statt über längere Zeit hinweg immer wieder ein wenig. Vielleicht ist es viel besser kondensiert UNVERSTÄNDLICH. Verdichteter Input. (237-240)

Das kann ich mir gut vorstellen, weil im Vergleich zu einem Elternttraining die Verbindlichkeit fehlt. Zu einem Elternttraining wollen die Eltern gehen, im Bewusstsein, ich möchte jetzt Tipps, wie ich mit dem Kind anders umgehe. Und wenn ich ihr unter der Türe das mit den Sprachinseln sage – das habe ich gemacht und es am Gespräch wieder erwähnt. Da hat sie gesagt: «Aha, ja, stimmt, das haben Sie ja gesagt.» Es läuft dann gerade gleich wieder so viel. Bei einem Elternttraining, da geht man hin, um solche Tipps zu holen. (1217-1219)

Viele Eltern haben einfach keine Kapazität im Alltag. (1222)

Zusammenfassung:

Eine Logopädin betont den Vorteil von Schoolfox für Eltern (bei der Übermittlung von Informationen), die nicht Deutsch sprechen (Übersetzungsfunktion).

Zwei Logopädinnen sprechen sich für Elternttrainings aus, u.a. weil diese helfen, interessierten Eltern in verdichteter Form sprachförderlichen Input zu geben. Diese Aussagen werden **nicht**

weiter ausgewertet, da sie keine Erkenntnisse für unser Beratungskonzept zulassen und werden folglich auch im Ergebnisbericht nicht berücksichtigt.

Hauptkategorie 6: Videoanalyse Eltern – Kind / Therapeut*in – Kind

Videoanalyse Eltern – Kind

Also, ich finde es sehr sinnvoll. (254)

Also, ich finde es etwas Gutes. (262-263)

Als Logopädin in der Schule, wäre es sicher spannend, das einmal auszuprobieren. (591-592)

Aber die Idee ist mega cool. (598)

Ja, wir haben uns überlegt, ob es Elemente aus elternzentrierten Interventionen (wie z.B. die Videoanalysen) gibt, welche sich allenfalls auf die Schulsituation ja, genau, auf das Setting, wie es hier ist. Und das ist eines dieser Elemente... Das könnte ich mir vorstellen. Unter der Berücksichtigung, was du jetzt gesagt hast. (617-622)

Ich glaube, für Eltern, die interessiert sind, ja. (1520)

Ja, davon halte ich schon etwas! (1253)

Es bleibt oft bei einer Einzelberatung (statt Gruppensetting wie beim HET). Aber dort wäre es eigentlich schon umsetzbar, denke ich. (1531-1532)

Videoanalyse Therapeut*in – Kind

Guter Hinweis, ja, das könnte ich eigentlich mal wieder (machen). (1292)

Zusammenfassung:

Alle fünf Logopädinnen erachten die Videoanalyse einer Eltern-Kind-Interaktion grundsätzlich als sinnvoll und/oder spannend.

Subkategorie 6.1: Argumente für Videoanalyse Eltern – Kind

Ich finde es gut, weil es so lösungsorientiert ist. Es ist so nicht am Problem – also natürlich schon – aber man schaut, was man machen kann. Es ist sehr konkret in der Situation. Und es betrifft die Eltern. (257-260)

Ich finde es mega sinnvoll. Ich finde, das würde wahrscheinlich wahnsinnig viel hergeben. Ich wäre auch sehr gerne in diesen Familien dabei. Ich finde es wahnsinnig spannend, denn es wird wirklich unterschiedlich kommuniziert. Ich fände das mega cool. (580-583)

Ich bin erst seit dem Lockdown wirklich darauf gekommen. Ich finde, das ist eine grosse Ressource und schnell diese Videos... Das ist ja nicht mehr wie früher, mit der Videokamera, und dann tust die Kassette rein... Sondern jetzt machst du schnell einen Film und dann kannst den der Logopädin schicken. Die schaut sich das an. Von dem her ist es machbar. Und ich glaube auch, es ist hier machbar im Setting. Nicht mit allen. Aber als Baustein – warum nicht? Das fände ich mega cool. (636-642)

Ich halte es für sinnvoll, weil ich das einfach auch bei mir selber merke: Wenn ich eine Therapiesequenz filme, also mich mit einem Kind, (dann) wird mir vieles bewusst, was ich gar nicht merke. Ich denke, das kann Eltern auch vieles bewusst machen, gerade auch die basalen Sachen der Sprache, wie den Blickkontakt oder dass sie zu viel auf einmal sprechen oder zu laut oder zu leise sprechen. Oder vielleicht fällt ihnen mehr auf, dass das Kind nicht schaut.

Ja, davon halte ich schon etwas! (1247-1253)

Wie lange oder wie gut muss man die Eltern kennen, dass man das fragen kann oder dass man so etwas Privates abholen kann? Ich finde, du musst die Eltern gar nicht gut kennen. Am Anfang hatten M. (Kollegin an der Abklärungsstelle) und ich wegen dieser Videos grosse Angst, und dabei ist das heutzutage überhaupt kein Problem. Sie (die Eltern) machen das mit dem Handy, dann schicken sie dir das und es ist tip top. Für sie (die Eltern) ist das eigentlich kein grosses Thema. Ich glaube, sie machen dauernd Videos von ihren Kindern. (1472-1478)

Wir verstärken die positiven Sachen. Ich schaue sie (die Videos) mir vorher zum Teil sogar ein paar Mal an. Und dann suche ich mir die Sachen heraus, die wir beim Training erarbeitet haben, wo ich finde *Hey, genau dort ist der Blickkontakt vom Kind gekommen*, oder *Genau dort haben Sie das und das gemacht* oder *Genau dort haben Sie eine W-Frage gestellt* oder *Genau dort haben Sie korrekatives Feedback gegeben*. (1483-1488)

Zusammenfassung: Die Aussagen der Logopädinnen (4/5) beinhalten diverse Argumente, welche FÜR eine Video-Analyse von Eltern-Kind-Interaktionen sprechen:

- Der Einsatz von Videos ist sinnvoll, da dadurch Dinge bewusst gemacht werden können, welche ansonsten nicht auffallen würden / da diese viel hergeben würden (2x)
- Für die Eltern ist es kein grosses Thema ein Video zu machen, dies weil sie dauernd Videos von ihren Kindern machen. (1x)
- Das Herstellen des Videos ist technisch einfach und schnell umsetzbar. (1x)
- Der Einsatz von Videos ist positiv, weil es lösungsorientiert ist, konkret in der Situation ist und die Eltern betrifft. (1x)
- Wir verstärken die positiven Sachen. (1x) Logopädin, die mit dem HET arbeitet!

Subkategorie 6.2: Argumente gegen Videoanalyse Eltern – Kind

Ein Stolperstein ist sicher die Zeit. (275)

Es ist ja etwas anderes, ob die Eltern das selber erleben und man dann Bezug nimmt auf das oder es wie eine Weiterentwicklung bzw. Weiterbildung für die Eltern ist oder ob sie einfach bei dir sehen, was ideal wäre. Und das, glaube ich, haftet mehr, wenn sie selber in der Situation sind. Und wenn du sie einlädst in die Therapiestunde, kannst du ja auch Sequenzen übergeben. Oder du kannst sagen: *Ich habe es jetzt nicht zu Ende gedacht, aber vielleicht können Sie mal zwei Seiten anschauen und dann übernehme ich wieder*. Bilderbücher finde ich wirklich etwas ganz Gutes für diesen frühen Bereich. (338-346)

Ich weiss nicht, ich habe das so (noch) nicht gemacht. Aber als Standard, würde ich sagen, ist es nicht brauchbar. (975-976)

Ich persönlich finde – aber ich bin eben auch schon lange im Beruf – wenn ich die Eltern mit ihrem Kind eine viertel Stunde sehe, weiss ich schon viel. Da brauche ich keine Videoaufnahme. (997-999)

Ich könnte mir das vorstellen, aber ich habe diese Ausbildung nicht. (1257)

Ich glaube einfach nicht, dass man den vollkommenen Alltag oder den echten Alltag abbilden kann, weil das sehe ich ja bei mir selber: Wenn ich gefilmt werde, achte ich viel stärker darauf, was ich sage und wie lang meine Aussagen sind etc. (1264-1267)

Zusätzlich habe ich das Gefühl, dass viele Eltern Hemmungen haben, wenn ich da käme (und sie um eine Filmaufnahme bitte). (1267-1269)

Ich hasse es ja auch, wenn ich gefilmt werde und eine Fachperson mich dann sehen würde. Ja okay, wenn es meinem Kind hilft, würde ich es vielleicht schon machen. Aber ich finde, es ist immer so eine Hemmschwelle da und Überwindung. (1270-1273)

Ich finde aber, du kannst es nicht bei jedem Kind machen. Weil ich glaube, dass der Aufwand zu gross wäre. Ich meine, ich habe 4 Therapiekinder, je zweimal in der Woche, und der Rest ist Abklärungsstelle mit Beratungen und so. Und im Schulhaus, wenn du 20 Kinder hast, kannst du nicht mit jedem Kind Videoanalysen machen. Klar, wenn es um Mehrsprachigkeit geht, kannst du dir die auch herauspicken, bei denen du findest dass es sich lohnen würde aber der Aufwand ist im Fall relativ gross. (1520-1527)

Die Frage ist das Zeitmanagement. Also schaffst du das noch neben deinem normalen Pensum, verschiedene Eltern zu beraten mit mehreren Beratungsterminen? (1532-1534)

Zusammenfassung:

Die Aussagen der Logopädinnen (3/5) beinhalten diverse Argumente, welche gegen eine Video-Analyse von Eltern-Kind-Interaktionen sprechen:

- Zeitliche Ressourcen seitens der Logopädin. (2x)
- Fehlende Ausbildung seitens der Logopädin. (1x) Die Annahme seitens der Logopädin, dass die Eltern Hemmungen haben, eine Videoaufnahme zu machen. (1x) Sich filmen zu müssen, braucht Überwindung und ist daher eine Hemmschwelle. (1) Die Videoaufnahmen bilden nicht den echten Alltag ab. Dieser wird durch das Filmen beeinflusst. (1x) Beobachtungen der Eltern-Kind-Interaktion im Therapiesetting sind ergiebig genug; eine Videoaufnahme ist nicht nötig. (1x) Als Standard nicht brauchbar. (1x)
→ insgesamt: 6 Argumente von 1 Logopädin
- Direkte Beobachtungen, welche die Eltern während eines Therapiebesuchs machen, haften mehr, da die Eltern dann selber in der Situation sind. (1x)

Subkategorie 6.3: Hemmungen bei Videoanalyse Eltern – Kind

Ich finde es schon eine spannende Idee. Ich finde nochmals: Man braucht wirklich Vertrauen und eine Basis. Weil ich weiss nicht, wie wir reagieren würden, wenn wir nicht Therapeutinnen wären und jemand würde uns sagen, *Bring mal ein Video mit von einer Tischsituation*. Und dann ist vielleicht eh noch Mehrsprachigkeit und Unsicherheit, und das Kind ist vielleicht in Anführungs- und Schlusszeichen «behindert». Ich finde das recht schwierig. (315-320)

Dort, wo es wirklich wichtig wäre, dort frage ich mich, ob die Ressourcen da sind, dass die das machen können. Und auch machen wollen. Die Hemmung auch verlieren. Ich glaube, da müsste eine wahnsinnig gute Elternarbeit schon etabliert sein. Eine enge, eine vertrauensvolle. Dass es effektiv etwas bringt. (594-597)

Gesetz dem Fall, du könntest die Videoanalyse benutzen und unter den Umständen, die du jetzt hast, wäre das im Therapiealltag überhaupt umsetzbar? Oder inwieweit wäre es umsetzbar?

Umsetzbar wäre es, eindeutig. Eben, jetzt mit den Handys ist ja alles viel einfacher. Du könntest dir also vorstellen auf die Eltern zu zugehen und zu sagen: *Das wäre hilfreich, oder das wäre ein Schritt*

in der Diagnostik oder in der Anamnese. «Würden Sie mir bitte so einen Film anfertigen?» Ja, ich würde es wahrscheinlich sehr offen formulieren. Ich habe da wirklich auch ein bisschen Respekt oder Hemmungen. Ich weiss nicht, es ist schon sehr persönlich. Und ich glaube, es geht, wenn das Vertrauen schon da ist. Ich denke, das würde jetzt noch nicht funktionieren für mich. Also von meiner Seite her, dass ich das so in einer Auftragsklärung formulieren könnte, wo ich erst loslege. Das bräuchte für mich ein bisschen (Zeit/Vertrauen). Weil ich finde, sie (die Eltern) zeigen sich da sehr offen, und das braucht Vertrauen. (1027-1040)

Ich hasse es ja auch, wenn ich gefilmt werde und eine Fachperson mich dann sehen würde. Ja okay, wenn es meinem Kind hilft, würde ich es vielleicht schon machen. Aber ich finde, es ist immer so eine Hemmschwelle da und Überwindung. (1270-1273)

Wie lange oder wie gut muss man die Eltern kennen, dass man das fragen kann oder dass man so etwas Privates abholen kann? Ich finde, du musst die Eltern gar nicht gut kennen. Am Anfang hatten M. (Kollegin an der Abklärungsstelle) und ich wegen dieser Videos grosse Angst, und dabei ist das heutzutage überhaupt kein Problem. Sie (die Eltern) machen das mit dem Handy, dann schicken sie dir das und es ist tip top. Für sie ist das eigentlich kein grosses Thema. Ich glaube, sie machen dauernd Videos von ihren Kindern. ... sodass es da gar keine grosse Hemmung gibt? Eine grosse Hemmung habe ich wirklich fast noch nie erlebt in diesen Elterngruppen. (1472-1480)

Zusammenfassung:

Hemmungen seitens der Logopädin: Eine Logopädin äussert Hemmungen, weil sie Eltern-Kind-Videos als etwas Persönliches erachtet. **EA x** Zwei Logopädinnen sagen, es braucht dazu viel Vertrauen und dazu wiederum eine intensivere Zusammenarbeit mit den Eltern.

Hemmungen seitens der Eltern: Eine Logopädin hat die Erfahrung gemacht, dass die Eltern – in Elterngruppen bei Elterntrainings! –praktisch keine Hemmungen zeigen, Eltern-Kind-Videos mit der Logopädin zu teilen. Eine Logopädin betont, dass es eine bereits sehr gut etablierte/vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern braucht, damit diese ihre Hemmungen für Videos verlieren.

Subkategorie 6.4: Umsetzbarkeit von Videoanalysen im Therapiealltag an der Schule /

Voraussetzungen

Also sicher einmal die Bereitschaft der Eltern, wo ich nicht sicher bin, wie viele Eltern sich wirklich auf das einlassen würden. Oder wie viel Arbeit es braucht oder wie viel man sich schon kennen muss. (...) Die Bereitschaft der Eltern, finde ich, muss da sein. Das Interesse. Es braucht ein wenig Vertrauen. Aber auch die Sicherheit der Logopädin. (...) Ich denke, da müsste man sich auch mit dem Thema auskennen, mit der Kommunikation – was ist denn ein günstiges Verhalten? Vielleicht müsste man auch Weiterbildungen. Man muss dann schon sicher sein, wenn man solche Sachen analysiert. (...) Denn das muss man ja schon ganz kleinschrittig anschauen. Das ist ja nicht einfach so: man schaut mal und gibt wieder einen Tipp. Dann muss man kein Video machen, finde ich. (266-277)

Bei der Umsetzung habe ich recht viele Fragezeichen. (287)

Und wenn man es umgekehrt machen würde? Ah nein, dann könnten sie gerade so gut vorbeikommen. Also, wenn jetzt die Eltern gar keine Zeit hätten, tagsüber in der Therapiestunde dabei zu sein. Dass man sagt, man macht ein Video von sich selber aus der Therapie. Und schaut dann das an. Ja, vielleicht. Eine kurze Sequenz aber nur. Zu irgendeinem Thema: Thema «Blickkontakt aufnehmen» zum Beispiel. Oder Thema: «Etwas aufnehmen und erweitern». Oder extrem zeigen, wie wichtig es ist, dass man Wörter wiederholt, wiederholt, wiederholt in verschiedenen Kontexten. Das könnte man in einer Bilderbuchsequenz. Das fände ich schon sinnvoll. Vielleicht könnte man auch, wenn du das jetzt so sagst, *Ich würde sehr gerne das mit Ihnen genauer anschauen. Wäre es möglich, dass Sie eine kurze Sequenz filmen, nur 2 Minuten, wie sie das Büchlein anschauen?* So dass man auf etwas Bezug nehmen kann. Das könnten sie dann vielleicht. Aber das wäre sehr eingegrenzt und sehr vorsichtig und nicht: *Macht* – also das würde man ja nicht so sagen: *Bringen Sie mal ein Video*. Sondern wirklich ein ganz kleiner Auftrag, den man mit dem Handy machen könnte. Doch, das wäre vielleicht möglich. (321-363)

Aber, ich finde auch, da müsste die ganze Elternarbeit nochmals intensiviert werden. So in dieser Form in einem halbjährlichen Gespräch, klar mit den einen ein wenig mehr. Aber das ist so gesetzt oder Minimal-Standard, für das ist es zu wenig. Also wenn, dann müsste man fast sagen, es gibt einfach eine Beratung anstatt zum Beispiel Therapie. Dann müsste man sich wöchentlich treffen und das so machen. Fände ich mega lässig. Da muss man auch sehr offene Eltern haben. (583-588)
Als Logopädin in der Schule, wäre es sicher spannend, das einmal auszuprobieren. Ich glaube einfach, man bekommt genau die Eltern, die eh schon offen sind und welche eh schon gut kommunizieren. Dort, wo es wirklich wichtig wäre, dort frage ich mich, ob die Ressourcen da sind, dass die das machen können. Und auch machen wollen. Die Hemmung auch verlieren. Ich glaube, da müsste eine wahnsinnig gute Elternarbeit schon etabliert sein. Eine enge, eine vertrauensvolle. Dass es effektiv etwas bringt. (591-597)

Aber ich glaube, das müsste ein regelmässiges Treffen sein. Mit mehreren Sitzungen und vielleicht auch nur kurzen Sequenzen von 10 Minuten und das anschauen. Einfach mehr. Über einen längeren Zeitraum. Und ich glaube, die Eltern müssten das als sehr gewinnbringend sehen und nicht als überprüfend. Man müsste das sehr gut einführen, damit sie verstehen, worum es geht. UNVERSTÄNDLICH. Das kann man natürlich. Ich finde den Gedanken sehr spannend. (605-611)
Die Frage ist wirklich nach den Ressourcen – das habt ihr hier ja auch aufgeschrieben, dass man das im neuen Berufsauftrag abrechnen kann. Ich finde, es ist schon eine Frage der Ressourcen. Denn was ich sehe ist: Es braucht ja eine Analyse von dir, eine sorgfältige Analyse, und dann das Beratungsgespräch. Und das Kind hat wahrscheinlich einen Therapiebedarf. Ich glaube, mit einzelnen Eltern kannst du das wahrscheinlich sogar machen. Aber da du einfach so viele Nebenschauplätze hast, von Kontrolle und Beratungen und und und, sind einfach die Ressourcen relativ knapp. Aber ich möchte nicht sagen, dass man das nicht machen kann. Das kannst du durchaus, du kannst dir Zeit freischaufeln, um vielleicht mit jemanden mal so ein Ding (eine Videoanalyse) zu machen. Ich glaube auch nicht, dass das für alle die richtige Form wäre. Aber es gibt sicher Familien, bei denen es die richtige Form sein könnte. Und das reicht ja dann schon. Das ist auch wieder das individualisierte. Das wäre einfach noch eine Idee. (623-635)

Aber du musst dann auch die Sprache können, je nachdem. Weil sonst, wie analysierst du denn das? Die einen geben nur Befehle – aber das musst du ja zuerst noch verstehen. Man muss das dann genau anschauen. Was möchte man genau? Du kannst ja dann nicht sagen, *Ja, jetzt haben Sie ein korrekatives Feedback gegeben...* Du kannst sagen, *ins Wort gefallen* oder *nicht aussprechen lassen*. Gewisse Sachen kannst du ja schon sagen. (642-647)

Wo wir es auch wirklich schon gebraucht haben, ist um zu schauen, wenn die Eltern, wie so oft, sagen, dass das Kind in der Muttersprache problemlos spricht. Ich kann es ja wirklich nicht qualitativ beurteilen. Aber ich sehe, wie flüssig ist es ... das schon, aber nicht so als Analyse. Wenn die Kinder kommen und nicht sprechen – das passiert ja in einer Abklärung, also bei den Kleinen – und dass man dann vielleicht wenig hat und dann mit den Eltern so zu Informationen kommt. (1007-1012)

Das wäre umsetzbar, ja, wenn man sich Zeit nimmt, wie bei einem Anamnesegespräch oder einem Auftragsklärungsgespräch. (1263-1264)

Es braucht auch ein gewisses Vertrauen und ... Zeit. Ich muss das Video auswerten, ich muss ... Ich finde im Therapiealltag, braucht es mega viel Zeit. (1287-1289)

Zusammenfassung:

Für die Umsetzbarkeit von Videoanalysen werden diverse Faktoren genannt. Die Logopädinnen (3/5) sagen, es brauche dazu:

- Ressourcen / Zeit seitens der Logopäd*in (3x)
- fachliche Sicherheit seitens der Logopäd*in (3x)
- entsprechende Weiterbildung (1x)
- grundsätzlich mehr Elternarbeit als bis anhin (3x)
- Ressourcen seitens Eltern (1x)
- Vertrauen / keine Hemmungen seitens der Eltern (3x)

- ♦ Bereitschaft und Interesse der Eltern (2x)

Subkategorie 6.5: Argumente für Videoanalyse Therapeut*in – Kind

Und wenn man es umgekehrt machen würde? Ah nein, dann könnten sie gerade so gut vorbeikommen. Also, wenn jetzt die Eltern gar keine Zeit hätten, tagsüber in der Therapiestunde dabei zu sein. Dass man sagt, man macht ein Video von sich selber aus der Therapie. Und schaut dann das an. Ja, vielleicht. Eine kurze Sequenz aber nur. Zu irgendeinem Thema: Thema «Blickkontakt aufnehmen» zum Beispiel. Oder Thema: «Etwas aufnehmen und erweitern». Oder extrem zeigen, wie wichtig es ist, dass man Wörter wiederholt, wiederholt, wiederholt in verschiedenen Kontexten. Das könnte man in einer Bilderbuchsequenz. Das fände ich schon sinnvoll. (321-329)

Ich habe das auch schon bei Kindern gemacht, bei denen ich das Gefühl hatte, die Eltern verstehen sprachlich und vom Verständnis her nicht ganz, was ich meine. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Das ist eigentlich ein guter Hinweis. Weil eigentlich denke ich, das würde schon noch fürs Verständnis (bringen) *Was ist bei meinem Kind kommunikativ schwierig?* Das (mit dem Video) abzubilden ... (und den Eltern vor Augen führen zu können). (1280-1285)

Zusammenfassung:

Eine Logopädin sagt, Therapeut*in-Kind-Videos können Eltern helfen besser zu verstehen bzw. nachzuvollziehen, was ihren Kindern kommunikativ schwerfällt.

Eine Logopädin sagt, die Videos helfen, die Eltern auf ein ganz spezifisches Thema aufmerksam zu machen (z.B. Blickkontakt), auf das sie künftig im Umgang mit ihrem Kind Acht geben können.

Diese Aussagen werden **nicht weiter ausgewertet**, da sie keine neuen Erkenntnisse für unser Beratungskonzept zulassen und folglich auch im Ergebnisbericht nicht berücksichtigt werden.

Subkategorie 6.6: Argumente gegen Videoanalyse Therapeut*in – Kind

Ich glaube, effektiver wäre es durchaus mit den Eltern. Weil du es dann am Verhalten der Eltern festmachst. Effektiver ist es sicher umgekehrt. Aber es hat durchaus auch einen Effekt. Wenn, dann wäre es schon wünschenswert mit den Eltern eigentlich. Ich fände das mega spannend. (602-605)

Ehrlich gesagt, braucht es dafür im Alltag viel Zeit. (1279-1280)

Zusammenfassung:

Eine Logopädin sieht das Problem im zeitlichen Aufwand.

Eine Logopädin meint, dass die Analyse von Eltern-Kind-Videos effektiver sei als die Analyse von Therapeut*in-Kind-Videos, weil es auf das Verhalten der Eltern ankäme.

Diese Aussagen werden **nicht weiter ausgewertet**, da sie keine neuen Erkenntnisse zulassen bzw. da es um eine Einzelaussage handelt. Folglich werden diese auch im Ergebnisbericht nicht berücksichtigt.

Sonstiges 6.7: Sonstiges

Wir verstärken die positiven Sachen. Ich schaue sie (die Videos) mir vorher zum Teil sogar ein paar Mal an. Und dann suche ich mir die Sachen heraus, die wir beim Training erarbeitet haben, wo ich finde *Hey, genau dort ist der Blickkontakt vom Kind gekommen*, oder *Genau dort haben Sie das und das gemacht* oder *Genau dort haben Sie eine W-Frage gestellt* oder *Genau dort haben Sie korrekatives Feedback gegeben*. (1483-1488)

Also geht es vor allem darum, die positiven Sachen, die ihr seht, zu verstärken? Ja, nur! Und mehr nicht? Nein, manchmal, wenn ich merke, dass sie auch ein paar kritische Sachen wissen möchten, dann ... *Dort, gell, da haben Sie geführt?...* oder *Und wie ist es Ihnen da gegangen?* Dann fragt man auch, wie das Gefühl dabei war. Wo hat es besser funktioniert? (1489-1495)

Zusammenfassung:

Eine Logopädin sagt, sie nutzt die Eltern-Kind-Videos nur zur positiven Verstärkung des Elternverhaltens. Wenn sie jedoch merkt, Eltern wünschen auch ein kritisches Feedback, gehe sie auf negative Verhaltensweisen ein; dies vorsichtig fragend (*Dort, gell, da haben Sie geführt?*).

Wir haben nicht so viele Kinder im Kindergarten, weil – das ist übrigens schon noch wichtig – bei den Kindern mit Migrationshintergrund häufig gesagt wird: *Das (Kind) kann einfach noch nicht Deutsch*. Die Schweizer Kinder werden früher erfasst, was Sprachentwicklungsverzögerungen betrifft. Bei den Kindern mit Migrationshintergrund heisst es häufig: *Die müssen jetzt halt noch ein bisschen Deutsch lernen*. Sie kommen dann häufig erst zu uns (in die Logopädie), wenn sie in die erste Klasse kommen. Oder wenn sie im zweiten Kindergartenjahr wirklich keine Fortschritte machen. Wenn es wirklich augenfällig ist, dass sie im Vergleich zu anderen Kindern, die in etwa gleich viel Kontakt mit Deutsch hatten, keine Fortschritte machen. Das ist schon etwas, das man nicht vergessen darf. Weil eben diese Eltern von den bildungsfernen, die von sich aus kommen und sagen ..., die sind wirklich selten. *Das Kind ist auch in der Muttersprache verzögert und wir sind beunruhigt*. Die(se Eltern) sind wirklich eher selten. (1013-1026)

Die Aussage wird **nicht zusammengefasst bzw. weiter ausgewertet**, da es eine Einzelaussage ist und sie keine Erkenntnisse für unser Beratungskonzept zulässt und folglich auch im Ergebnisbericht nicht berücksichtigt wird.

Die Frage ist das Zeitmanagement. Also schaffst du das noch neben deinem normalen Pensum, verschiedene Eltern zu beraten mit mehreren Beratungsterminen (Gruppensetting in Anlehnung an das HET)? Nee, die Frage ist dann für uns vielleicht sogar eher, wie kann man den Berufsauftrag so anpassen(, dass es passt)? Also, das ist jetzt unsere Frage, aber eher so ein bisschen am Rand. Wenn man jetzt aus der Praxis heraus bemerken würde, das würde die klassische Elternberatung, so wie sie bisher gemacht wird ... das würde viel mehr bringen. Das (Elterntrainings) bringt garantiert viel mehr, und dann müsste man den Berufsauftrag anpassen. Ich glaube, das ist der Vorteil, weil wir im Kompetenzzentrum (sind). Wir haben schon einen angepassten Berufsauftrag. Also bei uns ist der Teil von der Elternberatung krass gross in unserem Berufsauftrag verankert, mit den entsprechenden Prozentsätzen und so. Darum können wir das auch machen. Ist der (Berufsauftrag) angepasst, seitdem ihr diese Ausbildung (HET) gemacht habt?

Ja. Es ist angepasst worden, seit wir die Elterngruppen haben. Seitdem haben wir für das mehr Prozente zugesprochen bekommen. Aber, gell, auf der Abklärungsstelle ist Beratung ein Teil davon, also Elternberatung ist ein Teil (...). (...) Und das ist der Vorteil von hier (Abklärungsstelle). Aber es wäre mega spannend für eure Bachelorarbeit zu sagen, dafür müsste man Ressourcen schaffen, dass man Zeit hätte, um das zu machen. Mehr Zeit! Weil bei 100 % nur 1 Beratungsstunde vorgesehen ist. Das wäre ja so, oder? Bei 100 % hättest du 1 bis 2 Beratungsstunden. Also, du würdest es auf jeden Fall begrüssen, wenn das vom Berufsauftrag her erfasst würde. Hm! (1532-1558)

Zusammenfassung:

Die Logopädin von der Abklärungsstelle gibt die Elterntraining in Anlehnung an das HET. Sie findet Elterntrainings sinnvoll und sehr effektiv. Dazu brauche es aus ihrer Sicht jedoch zeitliche Ressourcen, die im Berufsauftrag verankert werden sollten.

Die Aussage wird **nicht weiter ausgewertet**, da diese nicht den Kern der Arbeit betrifft und sie keine Erkenntnisse für unser Beratungskonzept zulassen und folglich auch im Ergebnisbericht nicht berücksichtigt werden.

Abschlussfrage – Zauberstabfrage – Zusammenfassung pro Interviewpartnerin

Die ideale Elternberatung sähe wie folgt aus: Informationen über Mehrsprachigkeit; Tipps zur Förderung der L1; Eltern regelmässig in Therapiektion einladen und an der konkreten Situation anknüpfen beim Vermitteln von Tipps. Ein engmaschiger Austausch, wobei «engmaschig»

individuell zu verstehen ist bzw. vom Thema abhängig ist. Inhaltlich geht es um Austausch und Beratung, darum Fragen zu klären (und dadurch Unsicherheiten/Ängste zu nehmen) und Aufträge zu geben. (293 – 308)

Bei der idealen Elternberatung wäre der Elternkontakt ein ganz naher. Dabei wäre man eigentlich permanent auf demselben Stand darüber, was das Kind macht. Idealerweise wären auch die DaZ-Lehrperson und die Klassenlehrperson involviert, so dass alle wissen, was die Ziele sind und alle (Eltern, DaZ, KLP, Logo) informiert sind. Diese Bestrebungen sind ja da mit dem SSG. Es wäre jedoch noch engmaschiger. Die gelingendste Elternarbeit ist die, bei der es Wertschätzung auf allen Seiten gibt. Wo die Eltern und das Kind sich als kompetent erleben. Über welchen Kanal dies läuft, ist eigentlich völlig egal. Das ist individuell. Wenn die Eltern sehr wenig Deutsch reden, ist dies nicht immer möglich. Dann ist man ständig auf eine Übersetzung angewiesen, was ein «Blocker» ist. Dann gibt es halbjährlich oder jährlich einen runden Tisch mit Übersetzung. Dort kann man rudimentär beraten (z.B. ein Buch erzählen zu Hause). Je differenzierter, desto besser muss die Sprache sein, respektive muss man mit Übersetzung arbeiten. Dann muss man auch einsehen, das musste ich auch lernen, dass nicht alles möglich ist. Jede Familie leistet, was sie kann. Auch wenn es für mich vielleicht nicht ideal ist aus logopädischer Sicht (z.B. über das Helfersystem wie den Hort zu arbeiten oder 5 Minuten mit dem Kind sprechen pro Tag in der Familie), ist es für die Familie ideal, weil sie etwas ganz Kleines umsetzen können. Bei mir geht es bei der Beratung immer darum herauszufinden, wer was leisten kann. Wo die Ressourcen sind. Und dass die Eltern merken, wir wollen dem Kind helfen, es ziehen alle am gleichen Strick. (656 – 726)

«Für mich wäre die ideale Elternberatung, wenn die Eltern, sagen wir mal, im zweiten Monat während der Therapiestunde dabei wären und ich im Anschluss noch eine Viertel bis eine halbe Stunde Zeit hätte, um zu sagen, was die Idee (der Therapiestunde) war, was ich da gemacht habe. Und wie sie (die Eltern) das sehen. (Ich würde) sie auch auffordern zu fragen: *Was haben Sie jetzt seltsam gefunden?* Dass man sich austauscht und zusammen auf die Essenzen kommt, die man hier (in der Therapie) und zu Hause angehen könnte. Das wäre für mich die ideale Form. Weil ich glaube, alles andere, auch mit Video, das geht, aber das ist nicht so nah (an den Eltern mit Kind) dran. Das wäre für mich die ideale Form, und ich denke, im Kindergarten machen wir das auch häufig.» (1046 – 1055)

«(Es braucht) sicher ein Vorgespräch, ein Auftragsklärungsgespräch, ein Kennenlerngespräch. Dann nach dem Therapiestart, nach gewissen Wochen, wieder ein Gespräch, vielleicht jetzt mit Videoanalysen.» Ausserdem «fände ich es mega spannend oder wichtig, manchmal – gerade bei kleinen Kindern – nach Hause zu gehen, um mehr zu erfahren, was da alles läuft.» Dies mit dem Ziel, den sozialen Kontext und das Interaktionsverhalten mit den Geschwistern und Eltern, den Umgang mit Medien zu Hause und andere spezifische Themen kennenzulernen, die innerhalb der Familie wichtig sind. (Die Logopädin schildert in diesem Zusammenhang persönliches Interesse am Thema Elterncoaching.). Diese Vorgehensweise könnte helfen, gegenüber den Eltern besser auf Beobachtungen Bezug nehmen zu können, i.S.v. «*Ich habe gesehen, das ist Ihnen wichtig in der Familie*» oder auch um Themen aufgreifen zu können, die dem Kind wichtig sind. Oder um beobachten zu können, wenn Eltern zu viele und/oder zu lange Äusserungen machen, die das Kind nicht verarbeiten kann. (1301 – 1328)

«... ideal wäre wirklich, wenn sie (die Eltern) von sich aus sagen würden, *Ja, wir möchten gerne ein paar Tipps von Ihnen abholen, oder Es wäre uns ein Anliegen, wie können wir unser Kind sprachlich zu Hause unterstützen?*» Dass sie von sich aus kämen. «Dann würde ich mit allen eine Art HET machen, wenn möglich in der Gruppe. Ich finde Gruppen sind immer eine Bereicherung.» (1567 – 1601: Aussage Logopädin/Abklärungsstelle)

Anhang 9 – Vorab-Informationen Logopädinnen Interview

Leitfrage 1 – Fachexpertise zu förderlichen/hinderlichen Faktoren für Elternzusammenarbeit

Bei mehrsprachigen Kindern mit Migrationshintergrund kann es vorkommen, dass die Eltern die Diagnose SES bzw. den Verdacht auf eine SES ihres Kindes aus Angst vor einer Stigmatisierung innerhalb der Verwandtschaft nicht annehmen können/wollen.

Erinnerst du dich an Eltern, bei denen du das entweder indirekt gemerkt hast oder die dir das sogar direkt gesagt haben? *Erzähl mal...*

- *Wie hast du versucht, die Eltern von der Sinnhaftigkeit/Notwendigkeit einer Therapie zu überzeugen?*

Leitfrage 2 – Fachexpertise zu Einbezug der Eltern in die Therapieplanung bzgl. Therapiezielen

Es gibt Ansätze in der Elternzusammenarbeit, die Eltern im Sinne von mehr Partizipation und Empowerment mehr in die Therapie ihres Kindes einbeziehen wollen. Uns interessiert dabei der Aspekt, dass Eltern beim Festlegen der Therapieziele mitsprechen dürfen. Ziel ist es, dass die Eltern die Therapie mittragen und sich als wichtigen Teil in der sprachlichen Förderung ihres Kindes erkennen.

- *Wie stehst du dazu, die Eltern in diesem Sinne in die Therapieplanung einzubeziehen?*

Leitfrage 3 – Fachexpertise zu Mehrsprachigkeit und sprachförderlichem Verhalten durch die Eltern zu Hause

Mehrsprachigkeit:

Es gibt eine Studie (in Kitas durchgeführt), welche aussagt, dass Eltern einen **hohen Informationsbedarf bezüglich der mehrsprachigen Entwicklung** haben.

- *Wie erlebst du das in der Praxis?*

Auch seien die Eltern oft **unsicher** bezüglich dem **Umgang mit mehreren Sprachen** in einer Familie.

- *Kannst du dies bei Eltern von KG-Kindern auch beobachten?*

Sprachförderliches Verhalten: Welche sprachförderlichen Tipps (z.B. Responsivität) oder Methoden (z.B. korrekatives Feedback) gibst du den Eltern, die du als **gut umsetzbar** einschätzt?

Eine Autorin merkt an, dass Tipps zu sprachförderlichem Verhalten, welche am Rande einer Therapiestunde gegeben werden oder auch im Vergleich zu den elternzentrierten Ansätzen wie dem Heidelberger Elterntraining, wobei die Eltern sehr intensiv trainiert werden, wahrscheinlich eher wenig wirksam seien. So dass viele Logopädinnen berichten, dass die Tipps nicht umgesetzt würden.

- *Wie schätzt du das ein, wenn du die Aussage mit deinen Erfahrungen vergleichst?*
- *Welcher Kommunikationskanal ist deines Erachtens geeignet, um einen Kontakt zu intensivieren?*

Leitfrage 4 – Fachexpertise zu Videoanalyse Eltern-Kind-Interaktion oder Therapeut:in-Kind-Interaktion

Es gibt Elterntrainings, bei denen es darum geht, die Eltern im Interaktionsverhalten und im sprachlichen Umgang mit ihrem Kind zu schulen (z.B. Heidelberger Elterntraining). Ein Baustein dieser Trainings ist oft, dass die Eltern sich und ihr Kind zu Hause, z.B. beim gemeinsamen Abendessen, filmen. Die **Videoaufzeichnung** wird dann mit der Sprachtherapeutin bzw. dem Sprachtherapeuten hinsichtlich der Eltern-Kind-Interaktion analysiert. Ziel solcher Analysegespräche ist, den Eltern förderliche Kommunikations- und Interaktionsweisen bewusst zu machen, sodass diese in den Alltag mit dem Kind übertragen werden können.

- *Inwiefern hältst du solche Videoanalysen für sinnvoll?*
- *Inwieweit sind sie in deinem Therapiealltag umsetzbar?*

Abschluss

Wenn du dir einmal unabhängig von allen Ressourcen überlegst, wie du Eltern mit DaZ von KiGa-Kindern mit einer SES bei Mehrsprachigkeit beraten würdest, wie sähe die ideale Elternberatung aus deiner Sicht aus?

Leitfrage 5 – Fachexpertise zum Einsatz von Elterntrainings

Leitfrage 5 ist eine Frage, welche wir nur aufgreifen werden, wenn wir genug Zeit haben. Die Frage interessiert uns sehr aufgrund der gemachten Auseinandersetzung mit der Theorie, ist jedoch für unsere Arbeit nicht zentral.

In einem aktuellen Fachbuch wird erwähnt, dass Logopäd*innen die Zusammenarbeit mit Eltern oft als unbefriedigend erleben, da ihre Tipps nicht umgesetzt würden. Zudem scheint es, als seien Tür- und-Angel-Gespräche nicht geeignet, um Tipps für sprachförderliches Verhalten zu kommunizieren. Aus der Forschung ist bekannt, dass elternzentrierte Interventionen wirksam sind beim Entwickeln von sprachförderlichem Interaktionsverhalten. Uns interessiert daher, wie du den **Einsatz einer elternzentrierten Intervention** wie bspw. ein HET **im Rahmen des Kindergartens** beurteilst.

Ich möchte dir ein konkretes Beispiel geben: Es gibt das Heidelberger Elterntraining zur Sprachförderung drei- bis sechsjähriger Kinder (HET 3 – 6). Dieses richtet sich an Eltern von Kindergarten- und Vorschulkindern mit einer diagnostizierten Sprachentwicklungsstörung bzw. mit Sprachauffälligkeiten. Das Training findet in einer Gruppe von maximal 10 Erwachsenen statt und als Kurs mit 4 – 7 Terminen. Die Dauer der einzelnen Sitzungen beträgt etwa 2 Stunden. Auch wenn solche elternzentrierten Interventionen im Rahmen des Berufsauftrags nicht so vorgesehen sind, würde es uns trotzdem interessieren, was du dazu denkst.

- Würdest du diese Form der Elternzusammenarbeit begrüßen, wenn sie vom Berufsauftrag (im Bereich Schule oder Zusammenarbeit) erfasst werden kann bzw. in der Jahresarbeitszeit abgerechnet werden könnte?
- Würdest du diese Form der Elternzusammenarbeit in einer abgeänderten Version begrüßen, wenn die zeitlichen Ressourcen weniger umfangreich gestaltet würden?

Anhang 10 – Kommunikationskanäle Übersicht

Legende:

- schwarz = Aufzählung von K. Uhlig und N. Wachter
- grün = Ergänzungen von L.M.
- blau = Ergänzungen von A.B.
- ocker = Ergänzungen von E.B.
- rot = Ergänzungen von K.R.
- hellbraun = Ergänzungen von N.K.

Die Inhalte wurden den Logopädinnen zu Beginn des Interviews (Leitfadeninterview → Einstieg 1) in schriftlicher Form präsentiert. Die Ergänzungen der Logopädinnen wurden von den Interviewerinnen schriftlich festgehalten.

Gefässe für Elternkontakte → „physische Kontakte“ (Leitfadeninterview → Einstieg 1)

<p>Anamnesegespräch</p> <p>Gespräch im Anschluss an eine Abklärung bzw. Diagnostik</p> <p>Elternkontakt im Rahmen eines SSG's</p> <p>Elternberatung</p> <p>Elternkontakt beim Bringen bzw. Abholen des Kindes</p> <p>Elternabende im KG des Kindes</p>	<p>Telefonischer Erstkontakt</p> <p>Informationsabende auf KG – Stufenebene</p> <p>Besuchstage</p> <p>Informelle Schulhausevents, wie Lesenacht oder Sommerfest etc.</p> <p>Elterntrainings</p> <p>Auftragsklärung</p> <p>(die nach dem Anamnese- & Diagnostikgespräch an der Fachstelle stattfindet)</p> <p>(Anamnese, Auftragsklärung und das Gespräch im Anschluss an eine Abklärung/Diagnostik erfolgen an der Abklärungsstelle oft zusammen, wobei die Auftragsklärung nicht ganz so detailliert gemacht wird wie bei den Schulhaus-Logopädinnen.)</p>
--	---

Kommunikationskanäle (Leitfadeninterview → Einstieg 1)

<p>KLAPP bzw. entsprechende App der Schule für die Kommunikation mit den Eltern → Schoolfox</p> <p>Telefon</p> <p>Textnachrichten (SMS, KLAPP, WhatsApp, ...)</p> <p>Sprachnachrichten</p> <p>Buzzer („Sprechknopf“)</p> <p>Elternkontaktheft / Logo – Heft / Hausaufgabenheft / Trainingsmäppchen der Logopädie</p>	<p>Physischer Kontakt</p> <p>Mail</p> <p>Schulwebsites wie z.B. SCHABI</p> <p>Teams / Zoom – Plattformen</p> <p>Brief via Kind (wenn Eltern telefonisch nicht erreichbar sind)</p> <p>über die Klassenlehrperson (und deren Kommunikationskanäle)</p>
--	---